

Centrul de Cercetare *Comunicare Interculturală și Literatură*,
Facultatea de Litere,
Universitatea “Dunărea de Jos”, Galați

COMMUNICATION INTERCULTURELLE ET LITTÉRATURE

NR. 1 (28) / 2019

Volum II

**Coordonatori: Simona Antofi, Nicoleta Ifrim, Oana Cenac
Daniel Gălățanu, Elena Botezatu, Iuliana Barna**

**Casa Cărții de Știință
Cluj-Napoca**

2019

Editor : Centrul de Cercetare *Comunicare Interculturală și Literatură*, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

Director: Conf. univ. dr. Oana Cenac

e-mail: oanacencac@yahoo.com

Redactor-șef: Prof. univ. dr. Simona Antofi

e-mail: simoantofi@yahoo.com

Secretar de redacție: Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim

e-mail: nicodasca@yahoo.com

Redactori : Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim, Conf. univ. dr. Oana Cenac

e-mail: nicodasca@yahoo.com, oanacencac@yahoo.com

Rezumat în limba engleză / franceză : Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim, Conf. univ. dr. Oana Cenac, Prof. univ. dr. Simona Antofi, Prof. univ. dr. Daniel Gălățanu

Administrare site și redactor web : Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim

Corectură: Prof.univ. dr. Nicoleta Ifrim, Conf. univ. dr. Oana Cenac, Prof. Marian Antofi

Difuzare: Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim

Consiliul consultativ: Academician Eugen Simion, Prof. univ. dr. Silviu Angelescu, Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu

Adresa redacției: Centrul de Cercetare *Comunicare Interculturală și Literatură*, Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos”, Str. Domnească, nr. 111, Galați

Cod poștal: 800008

Telefon: +40-236-460476

Fax: +40-236-460476

ISSN : 1844-6965

Communication Interculturelle et Littérature

Cod CNCIS 489 / 2008

Abonamentele se fac la sediul redacției, Str. Domnească, nr. 111, Galați, cod 800008, prin mandat poștal pe numele Simona Antofi. Prețurile la abonamente sunt: 3 luni – 30 lei; 6 luni - 60 lei ; 12 luni – 120 lei. Abonamentele pentru străinătate se fac achitând costul la redacție. După achitarea abonamentului, așteptăm prin fax sau e-mail adresa dvs. de expediție pentru a vă putea trimite revista.

Referenți științifici: Simona Antofi, Nicoleta Ifrim, Oana Cenac, Elena Botezatu

Coordonatori: Simona Antofi, Nicoleta Ifrim, Oana Cenac, Daniel Gălățanu, Elena Botezatu, Iuliana Barna

Editori: Simona Antofi, Nicoleta Ifrim, Oana Cenac, Daniel Gălățanu, Elena Botezatu, Iuliana Barna

COLEGIUL DE REDACȚIE

Academician Eugen SIMION, Director al Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române

Dr. Petrea LINDENBAUER, Institut für Romanistik Universität Wien, Austria

Prof. univ. dr. Michèle MATTUSCH, Institut für Romanistik, Humboldt Universität, Berlin, Germania

Prof. univ. dr. Antonio LILLO BUADES, Facultatea de Filozofie și Litere, Universitatea din Alicante, Spania

Prof. univ. dr. Alain MILON, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Franța

Prof. univ. dr. Ana GUȚU, Universitatea Liberă Internațională, Chișinău, Republica Moldova

Prof. univ. dr. hab. Elena PRUS, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Universitatea Liberă Internațională, Chișinău, Republica Moldova

Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU, Facultatea de Litere, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

Prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE, Facultatea de Litere, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Prof. univ. dr. Vasile SPIRIDON, Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA, Facultatea de Litere, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureș

Prof. univ. dr. Caius DOBRESCU, Facultatea de Litere, Universitatea din București

Prof. univ. dr. Laura BĂDESCU, Facultatea de Litere, Universitatea din Pitești

Prof. univ. dr. Andrei TERIAN, Facultatea de Litere, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Prof. univ. dr. Doinița MILEA, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

Prof. univ. dr. Simona ANTOFI, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

Prof. univ. dr. Pierre MOREL, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Universitatea Liberă Internațională, Chișinău, Republica Moldova

Prof. univ. dr. Cătălina ILIESCU GHEORGHIU, *Departamento de Traducción et Interpretación*, Directora de la Sede Universitaria „Ciudad de Alicante”, Universitatea din Alicante, Spania

Lui Andrei Grigor

Cuprins

Despre poeți și generații de creație din secolul al XIX-lea românesc <i>Simona Antofi</i>	7
Ficțiuni identitare și miză a confesiunii: <i>Așa a fost să fie... Simona Modreanu în dialog cu Virgil Tănase</i> <i>Nicoleta Ifrim</i>	11
Benjamin Constant și «tulburarea» romantică a ființei <i>Daniel Gălățanu</i>	17
Interpretare și reinterpretare. Despre teatru în <i>Scânteia Tineretului – 1962</i> <i>Iuliana Barna</i>	22
Teatrul românesc social-politic și teatrul-palimpsest din ultimele decenii <i>Elena Botezatu</i>	27
Feminitate transgresivă și travesti în <i>Baltagul</i> de M. Sadoveanu <i>Ioan Fărmuș</i>	38
O călătorie homerică pe tărâmul ficțiunii <i>Georgeta Pompilia Costianu (Chifu)</i>	46
Letiția Branea – un personaj problematic între identitate și alteritate <i>Mariana Mogoș</i>	51
Ipostaze ale ficțiunii în proza lui Răzvan Petrescu <i>Gabriela-Elena Condrea</i>	64
De la mitul personal la cel universal în nuvela „Masa cu oglinzi” a lui Ștefan Bănulescu <i>Gabriela Ciobanu</i>	70
Recurențe ale imaginarului eminescian în lirica lui Panait Cerna- viziunea cosmologică <i>Valentina-Luminița Carp (Tanasaciuc)</i>	76

Talent și spontaneitate în opera poetică a lui Al. O. Teodoreanu <i>Selena Culache (Costea)</i>	85
---	----

Regaining Memory and Identity in Post-Communism - Monica Lovinescu's Case Study <i>Gilda-Daniela Iani (Chiriluță)</i>	92
---	----

<i>Dimineața pierdută</i> - resurecția unor formule narative moderniste. Gabriela Adameșteanu <i>Alina Roxana Stoian</i>	101
--	-----

Exilul în romanele lui Vintilă Horia <i>Nela Costea</i>	108
---	-----

Marin Sorescu sau fuga de prizonieratul unui singur gen literar <i>Raluca Ioana Andonie (Ardean)</i>	115
--	-----

<i>SubPământ</i> de Mihaela Michailov. Efectele postindustrializării în societatea românească de tranziție <i>Elena Horghidan-Anghel</i>	134
--	-----

<i>Punk rock</i> de Simon Stephens. Anxietatea și violența în universul adolescentin contemporan <i>Radu-Andrei Horghidan, Antofi Simona</i>	142
--	-----

Despre poeți și generații de creație din secolul al XIX-lea românesc

Prof. unv. dr. ANTOFI Simona

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Centrul interdisciplinar de studii culturale central și sud-est europene

Résumé: *La poésie éclectique roumaine de la génération créatrice de 1870 est l'objet de l'analyse approfondie faite par Eugen Simion dans la quatrième édition de son étude, Dimineața poezilor, afin d'identifier les traits, les directions et les instruments du discours lyrique.*

Mots-clé: *discours lyrique, génération créatrice, poésie roumaine, éclectisme poétique.*

Unul dintre capitolele adăugate ediției a patra – definitivă – a cărții lui Eugen Simion, *Dimineața poezilor. Eseu despre începuturile poeziei române* (Univers Enciclopedic Gold, București, 2014), este dedicat unei perioade de tranziție între generația de la 1848, a *poezilor revoluționari*, cum inspirat o numește Paul Cornea, grupați în jurul lui Vasile Alecsandri, și vârsta (relativ) distinctă a poeziei care începe să se scrie în jurul și în cadrul cenaclului Junimea. De altfel, capitolul este intitulat **Megalografia unei epoci de tranziție. Universul poetic la 1870. Poezia de salon. Amurgul dimineții**, iar Eugen Simion își justifică opțiunea pentru reperul 1870 prin patru argumente. Acestea invocă momentul publicării, în „Convorbiri literare”, a poeziilor eminesciene *Venere și Madonă și Epigonii*, revenirea lui Alecsandri, prin *Pasteluri*, în prim-planul vieții literare de la noi, publicarea studiilor maioresciene de mare impact, relativ la noua orientare pe care criticul, cu puținele/fragilele argumente literare avute la dispoziție, încearcă să o impună literaturii și culturii române – *O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867, În contra direcției de azi în cultura română*, din 1868, *Observări polemice*, din 1869 și *Direcția nouă în poezia și proza română*, din 1872.

Pornind de aici, ceea ce își propune Eugen Simion este să inventarieze ipostazele discursului liric dintr-o epocă în care se suprapun o sumedenie de filiații și influențe, reflectate în traduceri, prelucrări, ucenicie la nivel de pastişă, circulația temelor și a motivelor prin care se exprimă poetic: „Sentimentul pe care îl ai, când îi citești la rând, este că în acest *salon de poezie* intră, de-a valma, și ucenicii întârziați ai lui Conachi, și *Wertherienii* – melancolizați de suferință,

reflexivi, resemnați, bolnavi de *Weltschmerz* (acel aer bolnav, deși dulce – cum îl explică Eminescu într-o scrisoare) și – toți – terorizați de tăceri voluptuoase, cum scrie unui dintre ei” (Eugen Simion, p. 453).

Inventarul menționat începe cu Vasile Pogor, traducător al *Henriadei* lui Voltaire și al lui *Faust* – în colaborare cu Nicolae Skeletti. Fapt cu deosebire interesant este că traduce și două poeme de Baudelaire, *Țiganiii călători* și *Don Juan în infern*, chiar dacă la o distanță de 13 ani după apariția *Florilor răului*. Nu foarte satisfăcut de performanțele de traducător ale lui Pogor, așa cum este de aceste opțiuni în traducere, Eugen Simion reține, totuși, cât se poate din versurile acceptabile ale junimistului care-și încearcă puterile (și) în poezia erotică: „Pogor folosește aceste vechi trucuri de seducție cu aerul detașat al unui spirit care i-a citit pe clasici, un spirit ușor sceptic, prefăcut și inteligent, intrat într-un joc de salon” (Eugen Simion, p. 458).

Nicolae Nicolescu este, în această panoramă a reușitelor dar mai ales a eșecurilor, eforturilor și încercărilor ratate ale liricii românești de la 1870, „un fel de contabil fidel care se străduiește să noteze, în registrul socotelilor lui, toate idealurile, nefericirile omenești și toate stereotipiile poetice din vremea sa. Merită citit măcar pentru acest fapt...” (Eugen Simion, p. 461).

Iar Dimitrie Petrino - celebru ca adversar al lui Eminescu – este remarcat - și reținut – pentru că „rareori un spirit adună la un loc atâtea eșecuri ale retoricii poetice” (Eugen Simion, p. 465).

Nicolae Skeletti, Theodor Șerbănescu și Samson Bodnărescu încheie prima parte a sintezei asupra poeziei noastre de tranziție – criticul obținând, ca Maioreșcu altădată, nu atât un inventar de poezii citabile, ci o *critică* (amabilă, ce-i drept) *de poezii rele*. Lucrurile pozitive și cele mai puțin bune sunt rezumate strâns, într-un paragraf care are meritul de a reține esența a ceea ce propune - și produce – acest prim grupaj de poeți junimiști: „Totuși, ceva pozitiv se întâmplă în cazul acestei *poezii de salon*: limba este puțin mai fluentă, mai îngrijită, versul mai strâns și mai puțin demonstrativ, chiar dacă... Chiar dacă poeții din interiorul Junimii și cei din afara ei nu evadează decât rar din perimetrul unui univers liric construit din tipare, icoane, convenții vechi, folosite, până la sașietate, de poeții din generația ce-i precede” (Eugen Simion, p. 472).

Defazarea culturală intrinsecă spațiului de cultură și societății noastre, în raport cu lumea occidentală, este binecunoscută: „Modernitatea poetică europeană își asumase deja negativitățile realului. Poeții români se hrănesc cu reveriile câmpenești (Alecsandri) și, în zonele periferice ale imitației lirice, cu disperări, singurătăți, scepticisme și iubiri nefericite, scoase, mai ales, din cărți” (Eugen Simion, p. 473). Faptul este demonstrat de lirica lui Iacob Negruzzi, a lui Mihail D. Cornea, Miron Pompiliu, Veronica Micle și Matilda Cugler-Poni.

Dacă cea dintâi este tratată cu blândețe, căci „se mișcă decent în jurul unui mare mit”, „cu modestele ei mijloace lirice”, a doua este atinsă de pana

ușoară a unei ironii reținute căci, „preoteasă a amorului”, „nu are în spatele ei, ca Veronica Micle, o mare poveste de iubire care să-i salveze naivitățile puse în versuri și să-i ierte stereotipiile risipite în poem ca florile uscate într-un album de adolescență”(Eugen Simion, p. 480).

Dumitru Ollănescu-Ascanio încheie periplul critic, iar obiectivitatea datorată, în parte, profesiei sale de magistrat, transferată în poezie, place criticului: „Ceea ce se vede imediat în discursul liric este emoția intelectualizată, iar limbajul pe care îl folosește este mai solemn și mai pur” (Eugen Simion, p. 482).

Ce rezultă din această analiză *la rece* a vârstelor poetice care se așează, la noi, în jurul anului 1870? Pe de o parte, este vorba despre similaritatea cu momentul 1850, al cărui *poet exponențial* – Alecsandri – se întâlnește, „după 20 de ani, cu modelul liric al generației ce se ridică (Mihai Eminescu)” (Eugen Simion, p. 485).

Pe de altă parte, ceea ce Maiorescu numește și vrea să impună drept *direcție nouă* în literatura română se nutrește din surse și modele eclecticice – „Poeții de la 1870 continuă să imite pe Hugo, Musset, Lamartine, dar abandonează în bună parte pe Byron și, cum am mai zis, diminuează mesianismul romantic în latura lui militantă și se orientează spre modelele poeziei germane, adică spre un romantism mai spiritualizat, înțelegând poezia ca viziune. (...) Pogor traduce, împreună cu N. Skeletti, *Faust* și, singur, traduce din Gautier și Leconte de Lisle; Anton Naum traduce din Boileau, Gautier, Lamartine și Musset, Mihail Cornea imită pe Heine (...)” (Eugen Simion, p. 487).

Influențați de *spiritul veacului*, acești poeți sunt, mai toți, sceptici, și „cred că soarta este nedreaptă și prezentul decăzut” (Eugen Simion, p. 488). Fapt ce explică epigonismul lor, ca atitudine și filosofie de viață, așa cum rezultă, se știe, din poemul eminescian. Iar în ceea ce privește poezia erotică, Eugen Simion este categoric: acești versificatori „sunt inferiori estetic și inesențiali în percepția mai generală a iubirii” (Eugen Simion, p. 488), în raport cu înaintașii lor și cu Eminescu.

Inventariind, apoi, poeticile propuse de poezia *direcției noi*, identifică o *poetică a suspinului și a doliului*, o *poetică a culpabilității* – complexul epigonilor, una a *negației și a autonegației*, o *poetică a nefericirii*, la care se adaugă *tema dorului, tema morții*, „ironia intelectuală, distanța luată față de modelele livrești” și... *retorica diminutivării*, de care leagă o ultimă și poetică metaforă critică: „un imens album de flori presate, vegheat, ironizat, contestat de un mare critic. Maiorescu, desigur” (Eugen Simion, p. 491 - 494).

Bibliografie

- Brad, Ion, *Amurgul dimineții poezilor*, în „Cultura literară”, nr. 477, 24 iulie 2014.
- Cristea – Enache, Daniel, *Un discurs îndrăgostit - Dimineța poezilor*, de Eugen Simion, disponibil la adresa <https://atelier.liternet.ro/articol/9761/Daniel-Cristea-Enache/Un-discurs-indragostit-Dimineata-poetilor-de-Eugen-Simion.html> - accesat la 2.12.2019
- Ifrim, Nicoleta, *Constructing and De-constructing Cultural Identity in the Contemporary European Paradigm – The Romanian Example and its Eurocentric Dilemmas*, Conferința Internațională Paradigma discursului ideologic (PID 4), 31 mai-1 iunie 2012, Facultatea de Litere, Galați, în *Procedia-Social and Behavioral Journal* (ISSN: 1877-0428) (ISSN: 1877-0509), vol.63/2012, pp. 29-34, DOI 10.1016/j.sbspro.2012.10.006, <http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/63/supp/C>, - WOS:000361477200005
- Simion, Eugen, *Dimineța poezilor. Eseu despre începuturile poeziei române*, Univers Enciclopedic Gold, București, 2014

Ficțiuni identitare și miză a confesiunii:
Așa a fost să fie... Simona Modreanu în dialog cu Virgil Tănase

Prof. univ. dr. IFRIM Nicoleta
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Centrul interdisciplinar de studii culturale central și sud-est europene

Abstract: *Our paper focuses on the life narrative pattern embedded within the book published by Virgil Tănase in 2019. The interviews taken by Simona Modreanu enhance an identity-focused pilgrimage undertaken by the Romanian writer who has experienced both exilic and post-exilic nostalgia re-defined by means of confessing mechanisms.*

Key-words: *narrative interview, life narrative, post-December Romania, exile.*

Gândit ca o suită de interviuri așezate în formulă narativă, volumul *Așa a fost să fie...* propune o serie de dialoguri incitante ale lui Virgil Tănase cu Simona Modreanu, construind, în esență, un eșafodaj autobiografic prin care mecanismele confesive generează „retrăirea” unei „povestiri a vieții”. Re(trăirea) și, implicit, re(scrierea) secvențelor autobiografice oglindesc, într-o cronologie afectivă a proiectării Memoriei personale, ipostaze ficțional-identitare ale „trăitorului” în Marea Istorie, care se întoarce post-traumatic la epoca exilică, pe care o re(experimentează) prin scriitura „întoarsă către sine”. Ecartul temporal este mascat însă de recuperarea unor nuclee identitare pivot care dirijează subtextual întregul discurs, într-o verosimilă proiecție a unei vieți re-narate, care „seamănă cu o poveste cu multe și răsucite – până la un punct – fire narative.”¹

Reluând marile teme identitare din *Ma Roumanie (1990)* și *Leapșa pe murite (2011)*, dialogurile juxtapun cronologia „retrăirii” peste cea a „narării”, în limitele a două momente-limită, „înțărarea” – „pandant al *deșțărării ulterioare*”, anume „pornirea în lume.”² Convorbirile debutează cu așezarea, în logica discursului identitar, a unui spațiu „purtat prin lume”, Galațiul, un „Macondo balcanic”, reficționalizat prin funcție mnemonică: „Mai degrabă eu l-am făcut să fie așa cum apare el, uneori, în ce-am scris și poate, dacă voi fi fost vrednic, și în închipuirea celor care nu-l vor fi văzut niciodată și pe care-l vor iubi pentru că e (era) bătrânesc, duios, culcat pe Dunăre, fumegând până-n cer esența teilor în

¹ Virgil Tănase, *Așa a fost să fie... Simona Modreanu în dialog cu Virgil Tănase*, Iași, Junimea, 2019, p. 5.

² Ibidem.

floare, cu fete iuți la toate și ucenici care devin maiștri și-și fac copiii ingineri cu barca....; un oraș cu grădini fructifere și străzi povârnite...; un oraș unde mări limba noastră din zurgălăi de apă se plimbă prin toate pronunțiile Orientului...; și peste toate fluturând gloria unui târg care n-a fost niciodată raia. Aș fi făcut la fel cu oricare alt loc natal unde m-ar fi azvârlit Pronia, numai că, firește, n-aș fi avut la îndemână aceleași ingrediente, deși până la urmă, cu alte cărămizi și alt mortar, aș fi alcătuit același edificiu.”³ La fel, „Parisul unde locuiesc de patruzeci de ani și mai bine e un fel de periferie a casei mele de la Galați, o margine a orașului meu de atunci, pe care-l împodobesc cu ce mi-a adus viața pe care am dus-o.”⁴ Cele două spații, reinvestite cu funcție afectivă, punctează traseul existențial al lui Virgil Tănase, un pelerin transcultural care, acum, recuperează „firul vieții” de la primele amintiri conștiente ale copilăriei, sinonime cu începuturile formării sale ca intelectual trăitor într-o lume totalitară: „Totul s-a lătit aproape cât lumea când, cam pe la șapte-opt ani, am început să citesc și cam tot pe atunci să merg de capul meu la cinema. (...) Citeam la grămadă și petreceam ore la cinema atras, mi-am dat seama mult mai târziu, nu de arta literară sau de cea, autentică, nesticată de intențiile propagandistice, a realizatorilor sovietici – filmele ne veneau pe atunci în imensa lor majoritate din URSS -, ci de dorința de a vedea binele învingând răul, generozitatea și spiritul de sacrificiu răsplătite, dreptatea reușind să se impună împotriva celor care se străduie să o strâmbe. (...) Cărțile și filmele – pictura, muzica și teatrul au intrat mai târziu în viața mea – n-au făcut decât să-mi sporească îndârjirea de a nu mă adapta, de a nu renunța la ceea ce simțeam, fără încă s-o știu, de a nu mă lepăda de sentimentele firești, de alunecarea spre bine și dreptate care fac dintr-un boț de carne un om ca mine și ca dumneavoastră.”⁵ Această „formă de neașezare în lume și viață care păstrează o prospețime nealterată a spiritului”⁶ declanșează redefinirea exilului în sine, un concept pe care Virgil Tănase îl revizuieste, trecându-l prin filtrul personalizator al experienței individuale, atât de diferite față de cea a celorlalți exilați: „Exil? Iar exil, bată-l Dumnezeu să-l bată de exil, un termen de care, mai ales de când am ajuns trăitor pe țărmurile leșioase ale Seinei, m-am ferit ca de ucigă-l toaca. Pentru că nu mi se potrivește. Și după aceea pentru că nu voiam să demonetizez un concept care, pentru unii, era o rană sinceră și vie, în timp ce alții își făcuseră din el o meserie și n-ar fi fost omenos să le iau pâinea de la gură.”⁷ Sentimentul de inadaptare înlocuiește pe cel al exilului asumat, deoarece, afirmă Tănase, „Sunt ce-am trăit și ce-am trăit e în

³ Ibidem., p. 5-6.

⁴ Ibidem., p. 10.

⁵ Ibidem., p. 9.

⁶ Ibidem., p. 11.

⁷ Ibidem.

mine, uitatele și neuitatele. Așa că exil unde? de unde? dacă mi se pare că n-am plecat de nicăieri. (...) Duc ce-am trăit cu mine, ca melcul, și-i destul să mă retrag în cochilie ca să mă trezesc într-o țară unică și minunată, mai ales c-aici mă aflu la o masă (*a umbrelor* ar spune Teodoreanu) la al cărei celălalt capăt stau, chiar dacă nu-i aud vorbind, cei care, din cer, ospitează cu mine.”⁸

Formula onirismului românesc, apărut în anii totalitarismului comunist, creat și coordonat de Dumitru Țepeneag și Leonid Dimov, este asumată de către Virgil Tănase ca spațiu ficțional compensatoriu, într-o epocă a dominației ideologic-comuniste, reverberând cu profilul identitar al scriitorului, pentru care exilul este o stare interioară care echilibrează estetic traumele existențiale ale „omului sub vremuri”. Discursul despre literatură și statutul artistului în era socialismului naționalist dirijează metatextual confesiunea înspre identificarea unei „interiorități” literare asumate în „cărțile supraviețuitoare” ale lui Tănase: „Literatura onirismului românesc se întemeiază pe ideea că SUNTEM NEVOIȚI SĂ NE CLĂDIM VIAȚA PE NEȘTIUT (iarăși subliniat cu trei linii) pe care visul îl semnaleză și pe care inteligența noastră nu-l poate nici pătrunde, nici cuprinde. (...) El a apărut într-un moment în care raționalismul care a pus într-o ecuație univocă, reducăționistă, de-o simplitate pur logică și practic absurdă, istoria și relațiile sociale, a atins apogeul, instaurând o dictatură intelectuală dublată, în Europa de est, de o dictatură politică.”⁹ În fapt, declară scriitorul, „Acest demers literar este prin sine o contestație a oricărui dogmatism - și nu e de mirare că o autoritate politică dogmatică, cum era cea întemeiată pe *învățătura* marxistă (marxist-leninistă, dacă vreți să-i adăugați codicilul practicii politice) s-a arătat mai drastică cu acest tip de literatură decât cu cea care, continuând romanul de tip balzacian, n-o înfrunță decât în punctele neesențiale. El este, îmi îngădui să cred, literatura unei lumi care se naște, care va oferi oamenilor, dacă aceștia vor reuși să supraviețuiască dezastrului modernității, un alt echilibru social și o mentalitate care se va recunoaște în acest tip de literatură care, prea dintr-un timp care nu există încă, rămâne ciudată pentru oamenii timpului de ieri.”¹⁰

Element fondator al literaturii oniriste, visul-narațiune demistifică realitatea societății totalitariste, deoarece „Literatura nu are a fi *adevărată* (verosimilul nu este decât un mod de seducție al cititorului), arta literară ținând numai de îmbinarea elementelor în funcție de o armonie și un contrapunct pe care opera însăși le impune. Era un punct de vedere care devenea pentru noi, atunci, în România supusă dogmatismului marxist, o armă împotriva concepției oficiale, a

⁸ Ibidem., p. 14.

⁹ Ibidem., p. 17.

¹⁰ Ibidem., p. 20.

teoriei realismului critic și a realismului socialist.”¹¹ În această perspectivă, declară Virgil Tănase, „onirismul românesc, singurul adevărat curent literar european din a doua jumătate a secolului trecut, a apărut în condiții socio-politice neprielnice care nu i-au permis să-și înfățișeze deschis fundamentul teoretic. Poate de aceea el nu se bucură de notorietatea pe care o merită. Curentul literar îndeobște numit onirismul românesc (...) s-a născut din ideea (constatarea) că există în noi o realitate care scapă rațiunii (și deci și științei, cunoașterii). Această altă parte a ființei noastre, cea aservită misterului lumii, se manifestă îndeobște prin vis. (...) Onirismul nu este o literatură a visului, ci o literatură de același tip, paralelă, produsă de-un același mecanism psihic.”¹²

Romanele sale se supun unei aceleiași „logici” interioare oniriste, discursul despre literatura proprie completând, în mod fericit, filonul confesiv. O pledoarie pentru „autenticitatea regândită” a literaturii din care decurge, în mod firesc, cea a „retrăirii” prin mecansimele memoriei personale. Sau, în termenii lui Virgil Tănase, „o gândire intuitivă” care „poate fi mai mult sau mai puțin strunită. Am ținut-o mai din scurt în *Portret de om cosind în peisaj marin*, roman de tinerețe când, nesigur pe picioarele mele, aveam nevoie de sprijinitori. Mai laxă în *Evenția Mihăescu*, ea e bolovănoasă în *Au înflorit iar vișinii și merii*, unde am vrut să *fac muzică* nu cu silfidele simțirii, ci cu plumbul greu al Istoriei adevărate, trăite, care rostogolește peste noi puhoai de stâncă. (...) Aidoma, dar lăsând mai adesea caii să scape din constrângerile realului și să zburde în metafizica crimei politice, s-a orânduit *romanul jandarm Moartea care vine, pleacă și iar vine. Viața misterioasă și terifiantă a unui ucigaș anonim* s-a stârnit din resturile unui eseu comandat (și plătit) de editura Hachette despre înrudirea funciară dintre sistemele socio-politice de-o parte și de alta a Cortinei de fier – eseu respins de editură după ce am refuzat, cum mi s-a cerut, să suprim referințele la abjecțiile sistemului politic și social occidental. (...) O dovadă mai mult, dacă mai era nevoie, că aceeași făină se macina atât în vest cât și-n țările așa zise comuniste. În fine, romanul *Zoia* se vrea cronica celor care au trăit (unii încercând să-și păstreze demnitatea) cele două mari cataclisme ale secolului al XX-lea, fascismul și comunismul totalitar, două spasme istorice ale capitalismului muribund.”¹³ „Realitatea” oniristă, astfel transpusă în romanele unei „irealități” autentice, converge înspre proiectarea unei istorii „simple”, acum reparate și redefinite prin grilă identitară: „Istoria e simplă. M-am născut într-un sistem social-politic despre care am înțeles foarte repede că e lălâu, cam șchiop, strâmb și nepotrivit ca să îmbrace oamenii așa cum sunt ei de la Dumezeu. (...) Umblam, copil fiind, ca pe ouă, mai ales că înțelesesem și din anumite atitudini

¹¹ Ibidem., p. 23.

¹² Ibidem., p. 35.

¹³ Ibidem., p. 38-39.

ale părinților mei care trăiau cu o frică nedeslușită mie, că un fel de fiară pândește și că te poate sfâșia în orice clipă. N-am prea reușit, totuși, să mă feresc de gheara ei.”¹⁴

Epoca pariziană este, la rândul său, generatoare a „inadaptibilității” față de un exil marcat de „voluptatea josniciei” de care Virgil Tănase se distanțează tranșant: „Ajunși la Paris, scriitorii români își bârfesc nația și confrății. Pe de o parte. Pe de alta, există un fel de snobism foarte complicat al celui care are senzația că vorbinde de rău România și lepădându-se de ea, va reuși mai ușor. (...) Mai nou s-a creat o modă, la fel de puturoasă. O serie de artiști români au înțeles că denigrarea României se vinde la Paris. Cum se-ntâmpla înainte de 89 cu lătrătorii de la *Scânteia* năimiți să bălăcărească Occidentul, acești noi și vajnici elogiatori ai spurcăciunii își înnoresc fără scrupule țara și iau premii la Cannes., cu care, firește, se vor șterge la fund, producțiile lor *artistice* nefiind mai puțin schematic și sterpe decât filmele de propagandă ale realismului socialist – trăiască lupta pentru pace!”¹⁵ Spațiul cultural românesc postdecembrist îi provoacă lui Virgil Tănase aceleași angoase și dezamăgiri puternice, reîntoarcerea în România post-revoluționară fiind marcată, la nivelul profilului personal, de o violentă „retorică” a „neregăsirii” decupate identitar: „Astăzi când angajarea politică a devenit un mijloc de a-ți face reclamă, intelectualii ar face bine, dacă tot nu pot pune mâna pe praștie ca să dovedească, prin riscul pe care și-l iau, cât de solide le sunt convingerile, cel mai bine e să-și vadă de-ale lor. (...) Operele noastre sunt cele mai grăitoare repere pentru a măsura starea cetății care nu depinde, cred, de oameni, fie ei geniali conducători de oști: istoria se mișcă după legile ei tectonice și vulcanii ei nu erup după voia noastră. Încât singura implicare politică acceptabilă pentru scriitori este de a-și apăra cărțile și dreptul de a le scrie. Cred deopotrivă că numai astfel aceștia își pot recăpăta autoritatea pe care doar statornicia le-o poate da și pe care și-o pierd când se lasă prinși în rotocoalele țonțoroiului politic.”¹⁶ Mai mult, „lumea noastră (Franța, România, Europa, Occidentul)” se îndreaptă „spre o dictatură care doar își schimbă părul. O dictatură care își dosește fața în spatele a zeci de mici dictaturi cu care, știindu-se hădă de la natură, își rujează buzele de fiară și-și boiește ochii de reptilă și-și pudrează obrazul de muma pădurii.”¹⁷

Episoadele autobiografice, re-*trăite* conform unei logici asumate a *mărturisirii*, configurează, într-un complex scenariu identitar, un pelerinaj al „trecerii prin ființă” al scriitorului care, fiind purtător al unei Istории personale, se „confruntă” cu spațiul mentalitar parizian, într-un exil atipic, se reîntoarce în

¹⁴ Ibidem., p. 49.

¹⁵ Ibidem., p. 77.

¹⁶ Ibidem., p.152.

¹⁷ Ibidem., p.154.

România postdecembristă pe care nu a părăsit-o, afectiv, niciodată, dar pe care o redescoperă cu nostalgie amară. Cu toate acestea, așa cum afirmă Virgil Tănase în finalul cărții de convorbiri, „mă mulțumește că, dac-ar fi s-o iau de la capăt, n-aș lua alt drum, chiar dacă mi-aș dori să fi avut mai mult noroc în călătoria zbuciumată pe care am făcut-o pentru că, ar spune moșii mei, *așa a fost să fie*.”¹⁸

Bibliografie :

Antofi Simona, *The exile literature of memoirs - debates, dilemmas, representative texts and their formative-educative effects*, în Odabasi, HF (edit.), 3RD WORLD CONFERENCE ON LEARNING, TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP, Brussels, BELGIUM , 25-28 oct. 2013, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 93, p. 29-34, DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.09.147, Accession Number WOS:000342763100005.

Barna, I., *Socio-Political Context and Psychology of the Absurd in Virgil Tănase's Drama*, Identitate și memorie culturală în Europa secolelor XX-XXI, în *Communication interculturelle et littérature*, Nr. 21. 2014, pp. 164-169, MLA (Modern Language Association, New York, www.mla.org) – *MLA International Bibliography & Directory of Periodicals* și Fabula. La recherche en littérature ([Fabula, la recherche en littérature](http://www.fabula.org)).

Iancu, Elena, *Viziune creativă în dramaturgia lui Matei Vișniec*, în Oana Magdalena Cenac (coord.), *Manifestări ale creativității limbajului uman*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, pp. 53-60; v. http://www.fabula.org/actualites/oana-magdalena-cenac-coordonatormanifestari-ale-creativitatii-limbajului-umanmanifestations-de-la_66935.php

Tănase, Virgil, *Așa a fost să fie... Simona Modreanu în dialog cu Virgil Tănase*, Iași, Junimea, 2019.

¹⁸ Ibidem., p. 170.

Benjamin Constant și «tulburarea» romantică a ființei

Prof. univ. dr. GĂLĂȚANU Daniel
Membru al *Groupe de Recherche Identités et Cultures*
al Universității din Le Havre, Franța
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract: *The purpose of this article is to present the artistic work of a lesser known French pre-romantic writer, but no less important for the romanticism's history in France at the beginning of the nineteenth century, the discreet Benjamin Constant. Alongside his famous contemporaries, Madame de Staël (the French romanticism starter and theoretician) and the great Chateaubriand, Constant embrace the **new breath**, the **lyricism**, the **wave of passions**, the **melancholy** and the **enthusiasm** with Germanic origins, and put them into the stylistic mold of French literature, in his essentially autobiographical novel *Adolphe*, becoming, that way, one of the initiators of the French psychological novel. Being himself a master of the autobiographical exhibition of the poetical **Me**, undecided, introverts and irreparably touched by the famous **mal de siècle**, Benjamin Constant illustrates and analyzes with lucidity in his novel the no less famous romantic "**disorder**", unfortunately remaining however for the literature of the beginning of the 19th century, in the shadow of the other initiators of the great French romanticism.*

Key words: *Constant, French literature, autobiographical novel, psychological novel, pre-romanticisms, romanticisms.*

Toți criticii, la nivel mondial, se pun de acord asupra faptului că revoluția romantică, apărută la începutul secolului al XIX-lea, constă, în special, în actul de revendicare a Eului și transpunerea acestuia în plan estetic. Așa cum insistam în studiile mele anterioare dedicate romantismului francez¹⁹, doamna de Staël este cea care aduce *din Germania...* **noul suflu, lirismul, valul pasiunilor, melancolia și entuziasmul**, pe care și reușește să le impună în mod miraculos și chiar să le instituționalizeze într-o Franță „clasică” deja de mai multe secole,

¹⁹ Gălățanu, Daniel, *Préromantisme et Romantisme dans la poésie française des XVIIIe et XIXe siècles*, Presses Académiques Francophones, Saarbrücken, 2015, p. 53, <https://portal.dnb.de/opac.htm?query=daniel+galatanu&method=simpleSearch>; dar și Gălățanu, Daniel, *Momentele impunerii sensibilității romantice în poezia franceză*, Editura Zigotto Galați, 2016, p. 21.

ajungând astfel, aproape de una singură, să semneze actul de naștere propriu-zis al romantismului francez. Această femeie extraordinară este, alături de Chateaubriand, inițiatoarea marelui romantism francez și, alături de Constant, o mare promotoare a liberalismului francez. Acesta din urmă, personalitate discretă și mai degrabă „tulbură”, așa cum l-am descris în studiul meu din 2015, a fost inconstantul Benjamin Constant, amantul și epigonul contemporan (sic!) al doamnei de Staël.

Născut într-o familie mixtă helveto-franceză, cu o puternică tradiție militară (tatăl său era colonel), Constant îmbrățișează cariera politică și devine, astfel, unul dintre cei mai importanți promotori ai liberalismului în Franța, îndrăznind chiar să adopte poziții publice împotriva marelui Napoleon Bonaparte. În ciuda faptului că a elaborat de-a lungul timpului, un număr impresionant de scrieri politice, în care amesteca, printre altele, filozofia cu religia, Constant își află locul, așa cum am mai arătat²⁰, în istoria literaturii franceze, mai ales datorită romanului său autobiografic *Adolphe*, personaj *alter ego* al scriitorului, nehotărât, bolnăvicios de timid și atins în mod grav și iremediabil, de celebrul „mal de siècle” romantic.

De altfel, această „tulburare” tipic romantică este una dintre mărcile distinctive ale curentului. Marii critici francezi²¹ au observat că exigențele neîncetate ale Eului din literatura primei jumătăți a secolului al XIX-lea, sunt contemporane cu reapariția unei tulburări existențiale și pe care, atât spiritul rațional al clasicilor, cât și certitudinile strălucitoare și imuabile ale secolului Luminilor, o mascaseră cu succes în secolele anterioare.

Omniprezent în firul narativ, Eul este sfâșiat în permanență de propriile îndoieli, pulsuni și dorințe contrarii. Acesta ar putea fi și motivul pentru care operele romantice sunt, majoritatea, de inspirație autobiografică. Tot așa cum Chateaubriand vărsa în celebrele sale *Memorii de dincolo de mormânt*, plictisul, insatisfacția, neputința, complacerea, adâncă frustrare, la fel procedează și Constant, exaltându-și sentimentele complexe a căror analiză romanescă nu se putea realiza fără durere și sfâșieri:

Agitația sa atinse paroxismul. Ea își puse fruntea pe mâna mea; era fierbinte; o contradicție teribilă îi desfigura chipul. „Pentru numele lui Dumnezeu, strigai deodată, scumpa mea Eleonora, ascultă-mă. Da, sunt vinovat: această scrisoare... Ea încercă să se îndepărteze fremătând. O ținui strâns.”²²

²⁰ Gălățanu, 2015, p. 71.

²¹ Mitterand, Henri, Rince, Dominique & Lecherbonnier, Bernard, *Littérature – textes et documents - XIXe siècle*, Nathan, Paris, 1986, p. 36.

²² Fragmentele din romanul *Adolphe* citate în acest articol, sunt extrase din: Constant, Benjamin, *Adolphe*, Garnier-Flammarion, 2011. Toate fragmentele au fost traduse din franceză de autorul acestui articol.

Ceea ce Chateaubriand numea „valul pasiunilor” și „răul de secol”, Constant numește și ilustrează „una din principalele boli morale ale secolului”. „*Agitație, paroxism, contradicție teribilă îi desfigura chipul*”, toate acestea duc cu gândul la sfera semantică a patologicului, dar este vorba, desigur, de o patologie morală, dacă-i putem spune așa... Marii critici francezi insistă asupra ideii că Eul romantic²³, în încercarea de a-și afirma originalitatea și intensitatea trăirilor, ajunge să riște o ruptură definitivă de lumea și de societatea care le refuza, pentru că se temea de ele ca, de altfel, de orice altă formă de sinceritate.

Acțiunea romanului este simplă și, mai degrabă, lineară. Îndrăgostit de o femeie cu zece ani mai în vârstă decât el (legătura cu doamna de Staël nu putea nu-și pună amprenta asupra vieții și conștiinței tânărului Benjamin Constant), personajul Adolphe plonjează în analiza propriilor trăiri și sentimente, mai ales de egoism și milă, și devine, astfel, eroul uneia dintre primele manifestări ale romanului psihologic în literatura franceză. Antologiile clasice ni-l prezintă chiar ca fiind o capodoperă a romanului analitic, cu atât mai mult cu cât psihologia personajelor, mai ales a celui principal, este extrem de complexă, aprofundată și veridică²⁴. Avem, totuși, de-a face cu o analiză eminentă clasică prin luciditatea sa, chiar și atunci când atinge paroxismul. Cu toate acestea, romanul *Adolphe*, se distinge clar, mai ales în privința elementelor sale deja romantice, a stilului simplist, aproape rece, inundat de imagini împrumutate, în general, din natură și a căror prezență poetică este pusă în acord cu sentimentele năvalnice. Autorul însuși mărturisea: „Am vrut să ilustrez în *Adolphe* una din principalele maladii morale ale secolului nostru: această oboseală, această incertitudine, această absență a forței vitale, această analiză neîntreruptă care atașează oricărui sentiment sincer al nostru, o latură analitică și care, le corupe astfel, chiar de la naștere.”²⁵

Pentru a da curs acestui demers „moralizator”, Constant nu complică inutil acțiunea. Adolphe s-a aruncat în brațele Elléonorei, dar, speriat de prețul acestei pasiuni, a decis să se despartă de ea, motiv pentru care, ulterior, se resemnează să asiste lucid, dar neputincios și nepăsător, la lenta degradare, în toate planurile, a iubitei sale, constatând că moartea ei devine „damnarea”²⁶ lui. Adolphe este, astfel, eroul romantic prin excelență, cel care caută plăcerea cu orice preț, acționează după bunul plac și sub impulsul momentului, are impresia că totul i se cuvine, dar, în același timp, este consumat de vinovăție și de pasiunile sale mai puternice decât el însuși și imposibil de stăpânit și, din acest

²³ Mitterand, Henri, Rince, Dominique & Lecherbonnier, Bernard, *op. cit.*, *passim*.

²⁴ Lagarde, A. & Michard, L., *Anthologies et histoire littéraire, XIXe siècle*, Bordas, Paris, 1988, p. 23.

²⁵ *Apud Ibid.*

²⁶ Mitterand, Henri, Rince, Dominique & Lecherbonnier, Bernard, *op. cit.*, p. 39.

motiv, apărându-ne nouă, cititorilor din secolul al XXI-lea, ca fiind inconsistent și neverosimil:

„Slab de înger, tulburat, spusei în continuare, poate am cedat la un moment dat, într-o clipă nefericită; dar n-ai văzut tu însăși miile de dovezi că nu sunt capabil să depășesc ceea ce ne desparte? Am fost stresat, nemulțumit, nefericit, nedrept; poate că am luptat cu prea multă violență împotriva propriei mele imaginații debordante și tu însăși ai dat încă și mai multă forță veleităților mele trecătoare pe care astăzi le disprețuiesc; dar chiar și așa, te poți îndoi de dragostea mea adâncă? sufletele noastre nu sunt ele oare înlănțuite unul de celălalt cu mii de legături nevăzute imposibil de desfăcut? Trecutul nostru oare nu ne leagă? Putem oare să privim în spate la cei trei ani abia scurși, fără să nu retrăim senzațiile pe care le-am încercat, plăcerile pe care le-am gustat, suferințele pe care le-am suportat împreună?”

Regăsim în *Adolphe* același val al pasiunilor tipic romantic, o adevărată replică dată romanului *Corinne sau Italia* staëliană, aceleași tulburări amoroase și existențiale amestecate cu remușcări dureroase (*Am fost stresat, nemulțumit, nefericit, nedrept*), aceleași senzații confuze și sentimente amestecate, aceeași surescitare febrilă (*Agitația sa atinse paroxismul. Ea își puse fruntea pe mâna mea; era fierbinte*), căci, este imposibil să ne înșelăm în această privință, *Adolphe* este proiecția literară a lui Benjamin Constant, care este emulul constant și amantul inconstant al doamnei de Staël.

Bibliografie:

- CONSTANT, Benjamin, *Adolphe*, Garnier-Flammarion, 2011;
ECHELARD, Michel, *Histoire de la littérature française au XIXe siècle*, Hatier, Paris, 2000 ;
GĂLĂȚANU, Daniel, *La ville romantique dans la poésie française* in *Les Cahiers du GRIC*, Editions de l'Université du Havre, numéro 6, septembre 2008 ;
GĂLĂȚANU, Daniel, *Préromantisme et Romantisme dans la poésie française des XVIIIe et XIXe siècles*, Presses Académiques Francophones, Saarbrücken, 2015 ;
GĂLĂȚANU, Daniel, *Momentele impunerii sensibilității romantice în poezia franceză*, Editura Zigotto Galați, 2016;
LAGARDE, A. & MICHARD, L., *Anthologies et histoire littéraire, XIXe siècle*, Bordas, Paris, 1988 ;
MITTERAND, Henri, RINCE, Dominique & LECHERBONNIER, Bernard, *Littérature – textes et documents - XIXe siècle*, Nathan, Paris, 1986
PEYRE, Henri, *Qu'est-ce que le romantisme ?*, P.U.F., 1971.

Sitografie:

<http://www.sudoc.fr/167510576>

<https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showFullRecord¤tResultId=%22daniel%22+and+%22galatanu%22%26any¤tPosition=0>

<https://www.unicaen.fr/puc/html/spip0be0.html?article745>

<http://www.revistadanubius.ro/images/scopus.png>;

<https://www.ebscohost.com/titleLists/obo-journals.htm>

<https://gric.univ-lehavre.fr/spip.php?article55>

Interpretare și reinterpretare.
Despre teatru în *Scânteia Tineretului* – 1962

Conf. univ. dr. BARNA Iuliana
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract. *The press organ of the Communist Youth Union, Scânteia Tineretului, included studies, articles and essays that presented the literary and artistic phenomenon, before the Romanian Revolution, from perspective of its relation with socio-politics.*

Key-words: *critical discourse, totalitarian system, Scânteia Tineretului*

Sub semnătura lui Aurel Storin apare în „Scânteia Tineretului” (1962) un articol captivant, prin care se recomandă publicului larg „schița dramatică într-un act”: *Baba Dochia și brigadierul* de Mihail Davidoglu. Această piesă ce aparține teatrului scurt, se face remarcată în cadrul concursului *Vasile Alecsandri* în primul rând prin problematica societății de atunci și, mai apoi, prin modul în care redă un anumit context istoric și social.

„Ea transpune pe plan dramatic preocuparea permanentă a colectivităților de a găsi metodele cele mai bune pentru creșterea păsărilor — ramură aducătoare de mari venituri gospodăriilor agricole colective. Într-un cadru scenic simplu, cu un interior țărănesc, se desfășoară ciocnirea vehementă dintre două mentalități opuse: una a muncii, a dorinței de a te autodepăși, a pasiunii de a realiza din ce în ce mai mult și mai bine; cealaltă, a comodității, a minimei rezistențe și mulțumirii de sine. În această ciocnire, personajul care câștigă de la prima apariție simpatia și adeziunea noastră este, evident, tușa Anica. Femeie la 60 de ani, pe care, în mod firesc, un drum până la oraș o obosește, șefă la ferma de păsări, Anica găsește însă resurse inepuizabile de energie atunci când este vorba să apere o inițiativă bună, înfruntând autoliniștirea și inerția unuia ca Lazăr Cioacă, brigadierul. Acesta o jignește, îi spune, în derâdere, „Baba Dochia” — dar tușa Anica, pentru care creșterea păsărilor constituie o muncă frumoasă și importantă, răspunde cuvintelor lui neprietenos, având mândria de a face un lucru folositor oamenilor. Farmecul tușei Anica constă în spontaneitatea ei, în credința neabătută că dreptatea îi aparține. E o femeie fără astâmpăr, spirituală, ironică, în care sentimentul de duiosie ascunsă se întâlnește cu intransigența absolută, într-o împletire armonioasă. Pare puțin repezită și impulsivă această „Baba Dochia”, de parcă ar stăpâni-o, într-un fel, toanele vârstei. Dar aparențele se destramă încet, încet, iar la prima discuție cu Lazăr Cioacă, ele se fac uitate cu desăvârșire. Căci scopul tușei Anica, ținta băcăliilor ei, este de a scoate „douăzeci de mii”, adică păsări mai multe. În fața brigadierului, caracterul Anicăi se întrecește prin contrast cu al acestuia. Cioacă e unul căruia nu-i place să „riște”. Din punctul lui de vedere gospodăria a ajuns la un belșug și dacă se poate mai bine,

lucrul ăsta trebuie făcut dar...mai încet: „Nu-i bine să riscăm. Am ajuns noi la un belșug de cereale? Am ajuns. Am adus noi unde trebuia și sectorul nostru zootehnic? L-am adus. Om sălta și secția voastră avicolă. Dar încet, pe încet...“. Cioacă e un om amețit de succesele trecute, e trufaș. Oamenii și evenimentele, care progresează și se dezvoltă neconținut, încep însă să-l depășească. Ba chiar și Baba Dochia, altădată analfabetă, ajunge să-i ceară socoteala lui Lazăr Cioacă, brigadierul, și să-l convingă pentru „douăzeci de mii“ obligându-l, bineînțeles, să recalculeze totul, „și grăunțele, și furajele, și nutrețul“. „Victoria tușei Anica simbolizează însăși dezvoltarea continuă a vieții noastre — și, în acest sens, mesajul piesei lui Mihail Davidoglu este profund actual. Dorința de desăvârșire, conștiința că rezultatele bune se obțin printr-o muncă organizată, științifică, constituie resortul interior al Anicăi, sursa ei de energie. “

Desigur, înfruntarea celor două personaje principale se desfășoară într-o țesătură dramatică în care evoluează și alte tipuri sau caractere. Acestea le evidențiază pe primele și, totodată, le completează. Ioana Cioacă, fiica brigadierului, este o ipostază a tatălui, o fată mărginită a cărei unică preocupare este gășirea unui soț. Florica, nepoata tușei Anica, este personajul-replică, al cărui contrast față de Ioana luminează caracterul celălalt, al Babei Dochia. Modestă, ageră și harnică, Florica aspiră să învețe, să cunoască, să se perfecționeze. Nepoata și mătușa se completează prin spiritul lor neîmpăcat și prin faptul că nu concep să bată pasul pe loc. Din păcate, ca personaj, Florica este liniară, mai ștearsă decât corespondenta sa negativă Ioana, care participă la acțiunea dramatică în mod activ, atât în scenă cât și în afara ei. Florica, dimpotrivă, nu întreprinde aproape nimic și, pe deasupra, vorbește într-un limbaj destul de anost. Autorul a dezavantajat-o deci, așa cum a făcut și cu Rafila Cristu, tânăra ingineră, un alt personaj episodic care apare alături de moș Mitru și tinerii tractoriști — cei doi veri Dragulele — și care vin să coloreze prin prezența lor galeria actorilor trecători.

Se impune evidențiată din nou reușita lui Mihail Davidoglu, în special în zugrăvirea veridică și complexă a chipului tușei Anica, o femeie care se transformă și se perfecționează neîncetat, în ritm cu timpurile. „Echipele de teatru în cadrul cărora activează un număr important de artiști amatori, vor găsi în *Baba Dochia și brigadierul* o piesă actuală și interesantă”.

Tot în ziarul „Scânteia Tineretului”, Sică Alexandrescu realizează o cronică dramatică despre teatrul lui Caragiale pe scenă. «Teatrul lui provine din observarea mediului în care a trăit, cercetat prin ochelarii malițioși ai unui miop căruia nu i-a scăpat vreodată nici ultimul amănunt din viață. Subiectele, ca și figurile care-i populează piesele, le-a descoperit prin locurile pe unde l-au aruncat nevoile zilei. Gazetar în Capitală oferă publicului piesele „O noapte furtunoasă” și „Conul Leonida fața cu reacțiunea”. Locul de acțiune al ambelor piese este mahalaua bucureșteană. Ajuns revizor școlar, prin bunăvoința celor ce voiau să scape de prezența lui în București, Ion Luca trăiește câtva timp prin

orașele de munte, și se-ntoarce în Capitală cu capodopera teatrului lui și a dramaturgiei noastre - „O scrisoare pierdută”, al cărei cadru de joc este „capitala unui județ de munte”. Tot aici, Caragialea găsit și sâmburele dramei țărănești „Năpasta”.

„Creaturile lui Caragiale, rupte din viață, dar trecute prin alambicul darului lui de sinteză, sunt creionate cu atâta putere de generalizare, încât devin tipuri care oglindesc adevărate categorii sociale. Se știe că mai toate orașele de reședință ale județelor de munte s-au crezut *inspiratoarele* lui Caragiale pentru „Scrisoarea pierdută”, și au identificat în concetățeni da-ai lor fie pe Cațevencu, fie pe Pristanda, fie triumphiul adulterin Trahanache-Zoe-Tipatescu, fie pe toți împreună. Tot așa, cele câteva trăsături care arată abuzurile neomenoase ale lui Chiriac, sergent în garda civică, au mobilizat împotriva lui Caragiale întreaga gardă care s-a recunoscut zugrăvită în completul său, prin două aruncături de pensulă.”

Caragiale, protestând în fața autorităților judiciare împotriva bagatelizării operei sale pe scenă, scria: „...lucrările mele fiind, nu niște bufonerie, menite să parodieze în trecut persoane reale, ci niște lucrări de artă cu intenția de a înfățișa într-un mod mai durabil tipuri”.

La începutul carierei lor scenice, piesele lui Caragiale au fost bine interpretate, seva satirei mustea în fiecare replică, în fiecare moment de joc. Mărturie stau chiar încercările celor vizați de a impune scoaterea lor de pe afiș, manevrele furioase ale monstruoasei *coalitii sfichiuite cu putere*. Dacă, în condițiile vitrege de atunci, satira își atingea ținta, este pentru că piesele lui Caragiale au avut parte, la începutul carierei lor, de o mână regizorală înzestrată:

[...] „Sunt mai puțini cei care știu că el a fost și un mare regizor. Piesele lui Caragiale au fost puse în scenă de Caragiale. Datorită acestei împrejurări, raportul spiritual dintre scrisul dramatic și jocul scenic — echilibrul foarte fragil pe care se sprijină convenția teatrală — a fost stabilit într-o înțelegere totală de cele două elemente hotărâtoare — autor și regizor. Regizorul Caragiale înțelegea pe autor, cunoștea toate resorturile subtile ale creației sale, știa ce intenții ascunde fiecare cuvânt, fiecare replică și putea cu deplină competență să aleagă culorile firelor ce trebuiau să învieze canavaua dramatică.

[...] Să nu uităm în primul rând că, în timpul vieții lui Caragiale, la fel ca și după moartea dramaturgului, piesele lui n-au avut o soartă fericită. „D'ale Carnavalului” a întrunit numai 37 de spectacole, risipite de-a lungul a 60 de ani. „Conul Leonida față cu reacțiunea” a apărut pe scena oficial abia în anul când închidea ochii autorul, iar o „Noaptea furtunoasă”, maltratată de la premieră, a urmat o cale grea. În condițiile vitrege în care s-a jucat, interpretarea lor nu s-a putut cristaliza în tipare trainice care să lase urme. Doar „Scrisoarea pierdută”, impusă din prima zi de entuziasmul popular, a izbutit să se strecoare printre adversități și primejdii de tot felul, ca să adune 250 de reprezentații, până la reluarea din zilele noastre, eveniment prin care s-a urmărit repunerea în drepturi a operei lui Caragiale.”

Această restabilire s-a făcut ținându-se seama, firește, în primul rând, de amintirea prețiosului aport al lui Caragiale în montarea „Scrisorii pierdute”. A fost apoi înlăturat burlescul cultivat de oficialitate, care năpădise teatrul lui Caragiale ca o pecingine. Înțelese în lumina învățăturii marxist-leniniste, implicațiile sociale ale satirei au fost valorificate cu grijă, ferindu-le de îngroșări antiartistice.

Silvian Iosifescu publică articolul *Râsul lui Caragiale* în care menționează și „alte interpretări care au răpit comicului energia satirică sau i-au răsturnat înțelesurile”. «Ele n-au putut modifica reacția spectatorilor și cititorilor. În ciuda numărului redus de reprezentării și al celui dureros de mic al cititorilor de literatură, publicul „Scrisorii pierdute”, lectorii „Momentelor” n-au râs de abstracții, n-au prețuit gratuitatea comică sau „critica prostiei responsabile”. Caragiale răspunsese singur și foarte limpede la întrebare, în mai multe rânduri. Foarte clar ne este un text din „Moftul român” prima serie (1893). Într-un articol care indică poziția revistei se spune că „Moftul” nu râde de popor — de care râd atâția, ci de „poppor, ba câteodată și bobbor”. Așa cum a făcut distincția între România și românism — vorbe care se pronunță și se scriu cu un singur „r” — și „rrromânism” și „Rromânia”, „cu trei „rrr”. Textul distinge între patriotism și șovinism, între dragostea de popor și frazele cu sonoritate de tinichea a celor care invocau demagogic „popporul”.

Înțelesurile satirei lui Caragiale sunt ilustrate în opera literară destul de limpede, mai ales atunci când a vorbit cu simpatie despre lumea din „Năpasta” ori din „Arendașul român” și a rezervat acidul ironiei pentru „High-lefeul” lui Edgard Bostandaki și al Esmeraldei Piscopesco. Schimbarea de ton care izbește la Caragiale când trece de la o lume la alta, schimbare remarcată de Ibrăileanu, e semnificativă și pentru ținuta satirei, și pentru temelia ei ideologică. Caragiale s-a format la revistele umoristice care — începând de pe la 1860 — s-au ivit în număr din ce în ce mai mare. A scris între 1873 și 1875 la „Ghimpele”, a editat în 1877 revista „Claponul” pe care a realizat-o singur. Preferința pentru publicistica de acest fel s-a prelungit la Caragiale până în ultimii ani ai vieții. În afara de câteva proiecte neînfăptuite, a scos la patruzeci și cincizeci de ani seriile „Moftului român”. La „Universul” în 1909 a publicat parodii de felul celor pe care le dăduse „Moftului”.

Astfel, de timpuriu scrisul lui Caragiale s-a îndreptat spre ținte precise. Paginile din „Ghimpele” se opresc pe rând asupra traiului din Bucureștiul înecat în noroi, ori asupra condiției mizere de existență a micului gazetar. O cronică înfățișează chiar un tablou social de ansamblu. Travestite chinezește, după modelul unei reviste mai vechi a lui Hașdeu sunt pomenite, ironic procedeele electorale, politica financiară ori învățământul de la 1874. Nu orice rând cu eficacitate comică a lui Caragiale este satiric. Uneori râsul se naște ca un semn de vitalitate, are vioieșie spontană. Alteori e colorat cu simpatie, când obiectul social

se schimbă, când în locul unui confrate al lui Cațavencu se referă la o victimă, la Cănuță, bătut de jupân, ori la Ion, târnut de admiratorii măgarului cântăreț.

Dar comicul satiric domină, se încheagă scriere cu scriere, leagă prima comedie de ultimele schițe din anii Berlinului. Flagrantă nepotrivire dintre ceea ce era și ceea ce pretinde a fi lumea din jurul lui Caragiale e urmărită pe toate planurile și la toate nivelurile sociale, în camera prefectului din „Scrisoarea pierdută”- sau la simigieria unde Nae discută cu amicii săi despre finanțele țării. Contrastul comic fundamental se regăsește în lumea politică unde guvernul și opoziția se înjură, se amenință, se păruiesc și se împacă brusc, așa cum se puteau împăca oricând reprezentanții celor două clase coalizate, burghezii și moșierii. Se regăsește în golul violent al articolelor din „Răcnetul Carpaților”, „Aurora” sau „Lumina”, în familia lui Goe, în școala lui Rostogan, la balul din Tîrgul Mare, în conflictul violent dintre grupul Gregoraschko și grupul Gudurau.

Un registru al mijloacelor comice neobișnuit de bogat și nuanțat scoate la iveală ridicolul acestei lumi. El învecinează zâmbetul abia mijit cu grotescul, nuanța stilistică și jocul de cuvinte făcând loc în special posibilităților unui rar artist al limbii. Procedeele nu trăiesc prin sine. Realismul l-a călăuzit pe Caragiale și în păreriile despre artă și în practica artistică. Toate mijloacele se orientează spre adevărul caracterelor, dau naștere celei mai vii galerii de tipuri umane din câte cunoaște literatura noastră.

Volumul *Cronologia vieții literare românești. Perioada postbelică*, anul 1962 (coordonare generală și prefață – Acad. Eugen Simion; coordonator redacțional al ediției – Andrei Grigor) cuprinde într-o formă laconică textele beletristice, dar și considerațiile critice apărute pe marginea lor, care ne ajută să percepem mai bine fenomenul literar din acea perioadă.

BIBLIOGRAFIE

Antofi Simona, *General Dictionary of Romanian Literature – Obverse and Reverse Critical Reception*, în Oana Cenac (coord., edit.), International Conference of Common Vocabulary/Specialized Vocabulary: Manifestations of Creativity of Human Language, 6-7 iunie 2014, publicate în volumul *MANIFESTARI ALE CREATIVITĂȚII LIMBAJULUI UMAN*, 2014, p. 13-19, **Accession Number** WOS:000378446400001

Ifrim, Nicoleta, *History and Identity in Post-Totalitarian Memoir Writing in Romanian*, CLCWeb: Comparative Literature and Culture (ISSN 1481-4374) <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/>, nr. 16.1 / March 2014, Purdue University Press, <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol16/iss1/11/>, **Accession Number** WOS:000333326200011

Scânteia Tineretului, ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST, An XVIII, februarie - aprilie 1962.

Simion, E., Grigor, A. *Cronologia vieții literare românești – Perioada postbelică (1958-1964)*, volumele VIII-X, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Institutul de Istorie și Teorie Literară "G. Călinescu, București: Editura Muzeul Literaturii Române, 2010-2012.

Teatrul românesc social-politic și teatrul-palimpsest din ultimele decenii

Asist. univ. dr. BOTEZATU Elena
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Résumé: *Dans les textes dramatiques des écrivains roumains de la période post-communiste, on peut distinguer la tendance d'aborder des thèmes sociaux, souvent contre „l'utopie politique”. On observe la mise en scène d'un drame „de l'immédiat”, politisé, des „comédies noires”, exceptant, bien sûr, le jeu textuel avec les „grands modèles”. Concernant l'expression „théâtre-palimpseste”, dans les œuvres dramatiques de la période visée, trois „symptômes” généraux peuvent être identifiés: „l'hybridité” de l'écriture”, une construction intertextuelle (une approche dialogique) et „un discours identitaire”, compensatoire. Dans cette situation, „une rupture esthétique est née”.*

Mots clés: *théâtre, hybridité, identité, écriture compensatoire.*

„(...) teatrul sacrifică individualul în numele categoriei sociale și trăirea în numele artei, sau, adesea, al politicii.”²⁷

Pentru Ion Bogdan Lefter, schimbările politice ale societății românești din anii '90 până în prezent reprezintă rezultatul unei veritabile „bătălii canonice” sociale, căci „un sistem de valori ia locul altuia”. Sondarea sferei politicului, chiar în raport cu spațiul cultural, în numeroase articole, după cum demonstrează și volumul *Despre identitate. Temele postmodernității*, îl determină, probabil, pe autor să precizeze că momentul revoluției anticomuniste „n-a fost nici începutul, nici sfârșitul acestui proces”. În plus, explică: „în decembrie 1989 nu s-a făcut decât trecerea de la faza contestării, de-a lungul căreia se acumulase o tensiune socială atât de mare încât, la prima scînteie, ea a făcut efectiv «explozie», la faza substituirii treptate a vechiului regim. Atît comunismul, cît și democrația sînt sisteme «canonice» instituționalizate. Și unul, și cealaltă se bazează pe seturi de valori simbolice, pe filozofii distincte și opuse, traduse în practica socio-politică, adică în constituție și în restul legislației, în

²⁷ George Banu, *Reformele teatrului în secolul reînnoirii*, Editura Nemira, București, 2011, p. 124.

administrație, în economie etc.”²⁸. Cu toate acestea, având în vedere „dinamica internă” a câmpului literar românesc, criticul (se) întreabă retoric: „În ce stadiu ne aflăm? Cum să descriem evoluțiile curente din spațiul creativității? Ce mentalități novatoare și desuete se înfruntă? Avem și noi «bătălia noastră canonică»?”²⁹.

Analizând schimbările produse în fenomenul teatral al ultimelor decenii, Marian Popescu semnaleză în scrierile sale o stare de criză în timpul ambelor sisteme politice. Făcând apel la *Povestea celor doi regi și a celor două labirinturi* a lui Jorge Louis Borges („te poți pierde în lume fie că te afli într-un labirint construit solid, fie că te afli în mijlocul deșertului”) și la basmul românesc *Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte* („eroul este ispitit să descopere promisiul mit al vieții și al tinereții și să trăiască veșnic tânăr. Își va da seama la sfârșit că aventura sa în lumea mitului înseamnă să fii singur pe veci și că trecutul va fi mereu o țară străină), criticul precizează tranșant: „E întotdeauna foarte greu să ai de-a face cu două lucruri foarte diferite cum sunt Politica și Teatrul. (...) Experiența viețuirii de decenii într-o societate închisă cu propriul său sistem politic ca și cealaltă experiență, a lărgirii conceptului democrației occidentale și a sistemului de libertăți presupus stabilite în Vest, aceste două experiențe provoacă idei diferite în ceea ce privește teatrul. Cum au fost acestea influențate de Politică e o poveste lungă. Dar cum extremismul de orice fel, în special cel politic, a determinat un mod de a reacționa prin teatru, acest lucru ar putea indica un viitor apropiat în ceea ce privește căutarea noului teatru. Nu mă refer la Noul Teatru ca la un concept global sau ca la o realitate relevantă în Artă. Mă refer la el mai degrabă ca la un semn al unor timpuri în schimbare. Într-o societate închisă ca aceea în care românii au trăit decenii întregi, Teatrul a

²⁸ Ion Bogdan Lefter, *Despre identitate. Temele postmodernității*, Editura Paralela 45, Pitești, 2004, pp. 10-11. În *Polarități „balcanice”. „Orientul” ca handicap istoric*, autorul descrie contextul socio-politic al spațiului românesc postdecembrist, persiflând o anumită tagmă, politizată, a societății, după cum urmează: „După 1989, românii, isteți din naștere și iuți la învățătură, au descoperit că viața politică are tot felul de taine, pe care n-avuseseră cum să le afle în epoca glaciațiunii comuniste (...). Recuperând într-o lună-două cât au deprins alte popoare într-o întreagă istorie democratică (...). Mai întâi, la sfârșitul lui decembrie 1989 și în ianuarie 1990, aveam cu toții o splendidă ingenuitate a reacțiilor. După aproape jumătate de secol de pedagogie a maniheismelor, nu mai știam să judecăm decât în alb și negru, așa încât, după ce «răul», «monstrul», sistemul totalitar păruse definitiv înlăturat, zăreai în jur numai chipuri entuziaste, serafice, cuprinse de certitudinea că am intrat într-o zonă a «binelui» definitiv. Se tot vorbea despre «purificare», despre «mîntuire», despre un «miracol». Pentru ca, după o vreme, să fim nevoiți să constatăm că eram departe de a fi nimerit într-un «paradis» cu «îngerăși» cumiși și cinstiți.”, Ibidem, p. 95.

²⁹ Ibidem, p. 12.

însemnat mult pentru publicul prins în labirintul unei ideologii impuse (...) Teatrul a trebuit să facă față contradicției dintre menționatele Serii de cauze ale lui Platon, așa cum au apărut în Societate, ca rezultat al Extremismului Politicii. Necesitatea și divinul, morala și inspirația.”³⁰.

În textele dramatice ale scriitorilor români din perioada postcomunistă se distinge cu precădere cultivarea de teme sociale și politice (frecvent, împotriva „utopiei politice”). Adesea, se observă îndreptarea către o dramă „a imediatului”, politizată, către voite „comedii negre”, nu fără a nu presupune și un joc cu modelele³¹. Semnalând tendința către o imagine a unui „personaj-dual” în interiorul textului - ceea ce produce „un clivaj în ficțiunea *ca ficțiune*, expunând-o unei priviri critice, deconstructive -”, Laura Pavel evidențiază că: „astfel se creează contextul unui dialog inedit, de dincolo de rama ficțiunii, prin care este reconstruită identitatea personajului, dar și a celui care privește și care e somat să intre în acțiune, ca *spect-actor* (cu termenul consacrat de Augusto Boal). Prezența teatralității, a autoreferențialității, a „rescrierii” (*rewriting*) intertextuale, adesea politizate, a unei opere dramatice canonice – toate sunt argumente pentru a aborda textele neoavangardiste și postmoderniste nu doar estetic, ci și din unghiul analizei culturale interdisciplinare. O astfel de analiză poate oferi soluții de redefinire estetică și identitară a dramaturgiei (neo)avangardiste din România, ca formă privilegiată de dialog intercultural.”³². În analiza autoarei asupra lui Matei Vișniec pot fi observate, de asemenea, tendințe și forme de manifestare a teatrului social-politic. Astfel, aceasta precizează: „La rândul ei, piesa lui Vișniec *Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal* demonstrează valabilitatea conceptului de *teatru politic*

³⁰ Marian Popescu, *Oglinda spartă. Despre teatrul românesc după 1989. Critică teatrală, polemici, puncte de vedere*, Editura UNITEXT, București, 1997, pp.: 74-75, 78.

³¹ V.: *Repetabila scenă a balconului* (1996) de Dumitru Solomon; *Toujours ensemble/Puck en Roumanie* (1994) și *Photo de classe* (1990) de Anca Visdei; *Fiarele* (2013) de Virgil Tănase ș.a.; dintre piesele lui Matei Vișniec, selectăm *Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal* (orice ediție, textul fiind disponibil online) și *Mansardă la Paris cu vedere spre moarte* (2005) etc.; *Doamna Bovary sunt ceilalți*; *Mephisto* (1993); *Cine l-a ucis pe Marx*; *Pescărușul din livada cu vișini* (1998), *Decembrie, în direct* (1999); *Hotel Cervantes* (2004) de Horia Gârbea; *Oedip la Delphi* (1997), *Regele și cadavrul* (1998), dar și *Isabela, dragostea mea* (1996), *Viitorul e maculatură* (1999), *America și acustica* (2007) de Vlad Zograf; *Polonius și Paparazzi*. (1996) de Victor Cilincă etc. A se vedea subcapitolele consacrate dramaturgiei autorilor în Iancu Botezatu, Elena, *Reflectări identitare în dramaturgia română postdecembristă*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2019.

³² Laura Pavel, *Teatrul și identitate. Interpretări pe scena interioară / Theatre and Identity. Interpretations on the Inner Stage*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012, p. 12.

astăzi, când reinterpretarea și rescrierea trecutului sunt adesea în mod programatic politizate. Tematica politică a dramei este pusă în evidență de atmosfera spectaculoasă, tensionată, de tip thriller, printre personaje numărându-se fantomele lui Stalin, Lenin și Troțki. Matei Vișniec abandonează de astă dată parabolele postexistențialiste, cu semnificație general-umană, de tipul cunoscutelor *Căii la fereastră* sau *Și cu violoncelul ce facem?*. *Istoria comunismului...* devine o mostră de teatru politic atipic, deopotrivă teatru al *distanțării* postbrechtian și «feerie» domestică. Una dintre mizele dramaturgului româno-francez Matei Vișniec este contextualizarea socio-istorică a parabolei sale. Caracterul politic al acestei parodii de utopie totalitară ține în același timp de temă și de *pre-scrierea*, de programarea receptării. Prin urmare, mutația scontată se produce la nivelul efectului ei emoțional și ideologic asupra publicului. Metafora nebuniei devine, în linia teatrului epic și documentar al lui Peter Weiss cu al său *Marat/Sade*, mai mult decât un prilej de *punere în abis* (*mise-en-abyme*) a insanității lumii și a exceselor politice inerente ei. *Piesa în piesă* a „bolnavilor mintal” din *Istoria comunismului...* e nu doar un reflex al străvechiului motiv *theatrum mundi* sau un fenomen de teatralitate ostentativă. Ea e, în siajul considerațiilor brechtiene din *Micul Organon pentru teatru* [în germ., *Kleines Organon für das Theater*, din 1948] al lui Bertolt Brecht, totodată și o strategie menită să *distanțeze*³³.

Chiar dacă reprezentanții „generației douămiiste” nu au trăit experiența totalitară, pieselor lor tot „zugrăvesc”, în stil caracteristic, ce-i drept, consecințe ale regimului asupra identității individuale și colective în texte ca *Dragă Moldova, putem să ne pupăm puțin de tot* și *Clear History* ale Nicoletei Esinencu, dar și într-o piesă precum *Complexul România* de Mihaela Michailov. Ancorarea subiectelor în cotidian este demonstrată și de creații dramatice ca *Prețul corect* (Andreea Vălean), *Cipsuri și Dale* (Ioan Peter), *Chat* și *Sala de așteptare* (Ștefan Caraman). Problemele societății determină dorința de „îndepărtare”, adesea din motive economice, sau din nevoia de a se manifesta „complet liber” (iață câteva titluri: *Fuck you*, *Eu.ro.Pa!*, *Zuckerfrei*, *American Dream*, *New York [Fuckin' city]* etc.). Cu toate acestea, cei mai mulți „tineri” rămân în România, pentru a încerca să determine o schimbare³⁴.

Astfel, după cum se poate observa, textele dramaturgilor ce s-au remarcat în ultimele decenii, deși păstrează „vie” „amintirea unor vremuri întunecate”, ilustrează și „realitatea” socială a unui spațiu aflat, încă o dată, în „tranziție”.

³³ Ibidem, pp. 39-40.

³⁴ A se vedea piesa *Stop the Tempo* de Gianina Cărbunariu, Editura Liternet, 2004, disponibilă online, <http://editura.liternet.ro/carte/111/Gianina-Carbunariu/Stop-the-Tempo.html>.

Aceste fenomene, aceste transformări fac obiectul unor ample tratări, a unor ample dezbateri ce au ocupat, de-a lungul timpului, pagini ale unor periodice de specialitate precum *Teatrul Azi*, *Scena*, chiar și ale unor publicații cu o existență fragilă, ca *Semnal teatral*, spre exemplu, sau ale unor apariții ce au consacrat teatrului o secțiune aparte precum *Observatorul cultural* sau *România literară*. Dintre vocile critice care și-au exprimat opiniile în sumarele acestora, menționăm autori ca Dumitru Solomon (adesea, redactor șef), Marian Popescu (redactor șef sau redactor șef adjunct), Alice Georgescu, Dan Kivu, Miruna Runcan, Constantin Paiu, Victor Parhon, Cristina Dumitrescu, Aurelia Cazacu, Ileana Popovici și multi alții, care au ales sau nu să lege în volume ulterioare impresiile asupra fenomenului teatral românesc din această perioadă³⁵.

În dramaturgia postdecembristă, cât privește „dialogul cu modelele”, dar și metamorfozele prezente la nivelul structurii textului dramatic, se distinge sintagma de „teatru-palimpsest”³⁶. În continuarea prezentului demers, optându-se pentru utilizarea acestui construct, se vizează evidențierea nuanțelor identitare pe care acest tip de dramaturgie le implică, întrucât, după cum și critica apreciază, „dincolo de mecanismul social și practicile sale individualizatoare”, „icon”-urile, „modelele”, devin reprezentări ale expresiei culturale ce „dublează tacit factorul identitar”. „Discursurile astfel coexistente unei «texturi palimpsestice» oglindesc în mod restrictiv tetrada relaționară «stance – act – activity – identity» propusă de Elinor Ochs, prin care câmpul cultural este re-definit prin itemii structurali redundanță, repetitivitate și ritualizare.”³⁷.

În ceea ce privește operele dramatice ce marchează perioada vizată, pot fi identificate trei „simptome” generale: „hibriditatea poziției de enunțare textuală (*writing back*)”, „o construcție intertextuală (un demers dialogic)” și „un discurs identitar care produce discursul, în mod compensatoriu”. În această situație, „ia naștere o estetică de ruptură”³⁸.

³⁵ V. și: Dan Kivu, *Rezistența prin teatru*, vol. I-IV ediție îngrijită de Ionuț Kivu și de Luminița Vartolomei, Editura Tracus Arte, București, 2009-2012; Constantin Paiu, *Dintele vremii (publicistică teatrală)*, Editura Princeps Edit, Iași, 2003 ș. a.

³⁶ V. Olga Gancevici, *Despre teatrul lui Matei Vișniec: cuvânt, imagine, simbol*, Editura Cărții de știință, Cluj-Napoca, 2014, pp. 34-39.

³⁷ Nicoleta Ifrim, *Identitate culturală și integrare europeană. Perspective critice asupra discursului identitar românesc în perioada postdecembristă*, Editura Muzeul Național al Literaturii Române, București, 2013, pp. 13-14.

³⁸ Doinița Milea, *Confluente culturale și configurații literare. Despre metamorfozele imaginarului în spațiul literar*, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, 2005, pp. 20-21.

Dacă în piesa *Photo de classe*³⁹ de Anca Visdei, cuvântul lămuritor definește „autobiografic” textul dramatic ca fiind „un palimpseste déchiffré à la lueur d’une absence de vingt ans”⁴⁰, ținând cont de plecarea autoarei din România anul 1973, textul dramatic *Toujours ensemble ou Puck en Roumanie*⁴¹, se distinge prin dedicație, lui „Ion Luca et Jaroslaw Caratchek”, adică lui Ion Luca Caragiale și lui Jaroslaw Hasek. „Deșțărarea”, prezentată la nivel tematic, este accentuată și la nivelul „formal”, întrucât discursul este structurat „pe două voci” prin schimbul de scrisori dintre cele două surori aflate în spații culturale diferite, în Elveția și în România. În *Dona Juana*⁴², jocul cu mitul „la feminin” devine pentru Anca Visdei un prilej pentru împletirea „firelor” literaturii cu cele ale ocultismului (Eusapia), ale religiei (prezența preotului) și cu cele ale criminologiei (a se vedea formația autoarei) „ca artă”. Astfel, Parsifal-ul și Siegfried-ul din textul ajung să cadă pradă, la rândul lor, farmecelor „donei”. În „joc” cu modelele, textele sale dramatice dezvăluie o „identitate scindată”, „(de)dublă”, dar care reușește, într-un final, să găsească un sens existenței.

Dorind înfățișarea umanului „adevărat” care se luptă cu „monștri adevărați”⁴³, în *Fiarele*⁴⁴, titlul în sine devenind metaforă a „afectării mentalului colectiv”, Virgil Tănase propune un „dialog” cu *Jurnalul cu fața ascunsă* al lui Fănuș Neagu: „Ucidem Speranța, ucidem Civilizația. Trebuie să urlu și să urlu din nou: omul se întoarce în peșteră. Scârbosul animal cu botul plin de sânge...”⁴⁵. Asemenea, în *Copilul acestui secol extraordinar*⁴⁶, plasează un personaj feminin, Zoia, în Occident, după părăsirea unei Români totalitare. Dacă subiectul „are ca fundal sonor” *Internaționala* și „ecouri de pionieri”, finalul, eliberator pentru „eu”-urile scindate, presupune alte „acorduri”: „(Zoia) Samoe sinee v mire, ciornoe more maio... era un cântec. Vezi, acum pot să vorbesc și rusește. Sunt ani și ani de când n-am mai fost la Marea Neagră... Pescărușii!... pot să vin pe genunchii tăi să-ți aprind țigara? (...) Explozie.”⁴⁷. În ciuda unei

³⁹ V. Radu Negrescu-Suțu, *La Photo de classe. Recenzia unei piese de teatru*, în *Curierul Românesc*, ianuarie-martie 2008, p. 28, disponibil online: <http://curierulromanesc.net/CR021/CR02128.pdf>.

⁴⁰ Anca Visdei, *Photo de classe*, 1990, p. 2. (epuizată editorial, disponibilă online: <http://www.ancavisdei.com/an-thea.html>).

⁴¹ Idem, *Toujours ensemble/Puck en Roumanie*, Editions *La femme pressée*, Collection Prêt-à-Jouer, Paris, 1994.

⁴² Idem, *Dona Juana*, *L'Avant-Scène* n° 812, S.A.C.D., Paris, 1987, p. 85.

⁴³ Eugen Simion, *Convorbiri cu Virgil Tănase*, în *Caiete critice* 10 (312), Editura Expert, București, 2013, p. 12.

⁴⁴ Virgil Tănase, *Fiarele*, Editura Ed. Axis Libri, Galați, 2011,

⁴⁵ Ibidem, p. 5.

⁴⁶ Idem, *Teatru*, Editura Eminescu, București, 1996.

⁴⁷ Ibidem, pp. 308-309.

aparente simplități, scriitura dramatică a lui Virgil Tănase se distinge prin acuratețe și printr-o precizie adesea percepută ca fiind „incisivă”. Aspectul nu este de trecut cu vederea, ținând cont de formația regizorală a acestuia.

Dramaturgia lui Matei Vișniec reprezintă un caz aparte de „teatru-palimpsest”, căci autorul, semnând numeroase piese de teatru, ajunge să „dialogheze”, „cu inevitabile diferențe de accent”, cu „toți dramaturgii moderni, de la Ionesco la Arrabal, de la Brecht la Dürrenmatt și de la Adamov la Pinter, între care câțiva români, Marin Sorescu, Romulus Guga, Iosif Naghiu, Horia Gârbea și Vlad Zografî.”⁴⁸.

Astfel, dacă *Angajare de clovn*, „o piesă despre cruzimea vieții de zi cu zi încasată de sufletul a trei artiști care încearcă să supraviețuiască”⁴⁹, a avut ca „punct de plecare” *Clovnii* lui Fellini, „Beckett (căruia autorul îi și dedică o piesă, *Ultimul Godot*, făcându-l personaj), Ionesco, Pinter, Genet, Arrabal și Mrożek, dar nu mai puțin Pirandello tutelează deopotrivă”⁵⁰ discursul său dramatic. *Mansardă la Paris cu vedere spre moarte* „a rezultat” în urma lecturării cărții lui Gabriel Liiceanu, *Exerciții de admirație*, avându-l ca personaj pe Cioran iar în *Mașinăria Cehov*, ce face trimitere la *Hamletmachine* a lui Heiner Müller, Cehov este pe moarte. Bătrâna bonă Anfisa își permite „să-l admonesteze pe autorul dramatic prin excelență, devenit acum un umil personaj-dramaturg printre altele, un oarecare Anton Pavlovici: «Terminați odată cu scrisul, nu mai e nimic de scris». Cu alte cuvinte, nu mai e nimic de scris fiindcă *subiectul* (fie Cehov, fie Artur, sau Peppino, ca altă dată Malone al lui Beckett sau Bérenger al lui Ionesco), decăzut din superbia sa carteziană, de subiect cugetător și demiurgic prin chiar gândirea sa, *moare*, mai exact se lasă să moară, ca sub o descumpănitoare fatalitate parcă”⁵¹. Din punct de vedere al „arhitecturii textuale” inedite, se distinge *Teatrul descompus*, al cărui fragmentarism propus conduce la numirea acesteia „piesă-mosaic”. Scindarea „destinelor de hârtie” se realizează prin alcătuirea de „module teatrale”. Pe lângă faptul că ilustrează identități „decupate”, creația dramatică va avea o puternică influență în „restructurarea” „lumii scenei” românești, dar și internaționale. Din rândul

⁴⁸ Nicolae Manolescu, *Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură*, Editura Paralela 45, București, 2008, p. 1391.

⁴⁹ Matei Vișniec, *Cine sunt eu în 2011?*, pp. 3-4, corespondență 2011-2015. V. Anexa 3 (paginația indicată respectă formatul trimis de autor) în Iancu Botezatu, Elena, *Reflecții identitare în dramaturgia română postdecembristă*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2019.

⁵⁰ Laura Pavel, *Teatrul și identitate. Interpretări pe scena interioară / Theatre and Identity. Interpretations on the Inner Stage*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012, p. 81.

⁵¹ Ibidem, p. 50.

pieselor ce „se joacă” cu „facerea de text”, poate fi menționată și *Bine, mamă, da' ăștia povestesc în actu' doi ce se-ntâmplă-n actu'-ntâi*⁵², titlu sugestiv în sine.

O „creație dramatică-palimpsest” interesantă este *Despre senzația de elasticitate când pășim peste cadavre*⁵³, dedicată „tuturor scriitorilor care, în Europa de Răsărit, au luptat împotriva «literaturii realist-socialiste» și împotriva «artei oficiale», uneori cu prețul unor teribile încercări și suferințe”⁵⁴. „Evocând” caractere și situații din *Cântăreața cheală, Lecția, Scaunele și Rinocerii*, Poetul așteaptă musafiri, „invizibili”, precum André Breton, Tristan Tzara, Raymond Queneau, Albert Camus, Alfred Jarry și Ionesco (bineînțele!). Savuros, „dialogul” cu modelele dezvăluie o viziune creatoare „recuperatorie”.

Așa cum și critica puncta, modelul shakespearian rămâne unul de referință în literatura universală. „Rescriind” *Hamlet*, căci piesa *Polonius*⁵⁵ îl are în centru, pe șambelanul Curții de la Elsinore, Victor Cilincă „se joacă” cu doi de Yorick și cu un Hamlet absent, pentru a identifica alegoric spațiul românesc cu cel danez. Piesa „cu teză” include numeroase „scene” de metateatru, ce devin sugestive pentru condiția „creatorului” sub „imperiul” Timpului și al Puterii (politice).

Chiar dacă lucrurile par a sta „un pic mai diferit”, și reprezentanții dramaturgiei nouăzeciste apelează la o scriere „compensatorie”. Cu toate că o piesă ca www.nonstop.ro⁵⁶ pune problema tinerilor ce pot fi oricine doresc: „Gingis-han, Platon, Sfântu' Juan de la Cruz, Steinhardt, Tracy Chapman, Traian Bănescu, Napoleon, Goethe”⁵⁷, Alina Nelega sondează perioada comunistă și cea de după în piese ca *Amalia respiră adânc*⁵⁸ și *Decalogul după Hess*⁵⁹.

⁵² Matei Vișniec, *Bine, mamă, da' ăștia povestesc în actu' doi ce se-ntâmplă-n actu'-ntâi*, orice ediție, piesa fiind disponibilă online: <http://regizorcautpiesa.ro/piese-de-teatru-online/Binecomma-mamacomma-da-astia-povestesc-in-actu-doi-ce-se-ntampla-n-actu-ntai-1590-1116.html>.

⁵³ Idem, *Occident Express. Despre senzația de elasticitate când pășim peste cadavre*, Editura Paralela 45, Pitești, 2009, p. 73.

⁵⁴ Ibidem, p. 73.

⁵⁵ V. Victor Cilincă, *Paparazzi. Polonius*, Editura Dominus, Galați, 1999.

⁵⁶ Alina Nelega, www.nonstop.ro, Editura UNITEXT, București, 2000, disponibilă online: https://archive.org/details/Alina_Nelega-Www_nonstop_ro_10.

⁵⁷ Ibidem, p. 3.

⁵⁸ Idem, *Amalia respiră adânc*, Editura LiterNet.ro, București, 2005, disponibil online: <http://editura.liternet.ro/carte/161/Alina-Nelega/Amalia-respira-adanc.html>.

⁵⁹ Idem, *Decalogul după Hess*, Editura LiterNet.ro, București, 2006, disponibil online: <http://editura.liternet.ro/carte/212/Alina-Nelega/Decalogul-dupa-Hess.html>.

Reprezentând „două fețe ale aceleiași monede”⁶⁰ și fiind imaginate ca ample monologuri, textele dramatice dezvăluie pregnant „identități în așteptare”. Dacă Amalia face constante exerciții de respirație pentru a găsi un sens existenței, la 93 de ani, Rudolf Hess, într-o celulă din Berlin, îl așteaptă pe Dumnezeu, ca pe un alt Godot al lui Beckett. Vanitatea acțiunii îl „irită” și determină revoltă, căci nu-și poate imagina cum „Noi, cea mai culturală națiune a Europei, centrul Europei, centrul lumii! Țara lui Goethe, a lui Beethoven, a lui Holderlin, a lui Heidegger, paradisul universităților, țara niebelungilor, țara lui Hânsel și Gretel?!” „să te așteptăm”⁶¹. Vlad Zografi devine, pe rând, „avocat” atât al Orientului, cât și al Occidentului în *Petru* sau *Petele din soare*, piesă realizată după citirea memoriilor lui Saint Simon și a cărții lui Henri Troyat, dar după un *Oedip la Delphi*

Horia Gârbea „vede” o altă „Zoe” față de cea a lui Virgil Tănase, căci, în piesa *Pescărușul din livada de vișini*, ea se alătură unor personaje precum unchiul Vania, Nora, Prefectul și Groparul (un fel de cetățean turmentat). Asemănătoare este și viziunea din parodia dramatică de factură eseistică, „de sorginte flaubertiană și caragialiană totodată”⁶², *Doamna Bovary sînt ceilalți* în care, pe lângă Charles și Emma, apare și Mefisto. Scopul declarat și asumat prin scriitură este acela „de a redimensiona, în fond, chiar ontologia ficțiunii dramatice, cu precădere pe aceea a Personajului. Acesta din urmă e înțeles, postpirandellian, ca entitate vie, ireductibilă, în raport cu care autorul pare mai degrabă un scrib umil. (...) După opinia lui Horia Gârbea, «nu ne putem permite luxul de a abandona personajele și replicile strălucite cu care civilizația ne-a dăruit», iar menirea autorului, de fapt un fel de compiler superior, dotat cu acuta conștiință borgesiană, sceptic-postmodernă, a vieții ca text pre-scris, este «să aleagă personaje, scheme, tipuri de limbaj, iar apoi să le lase să lucreze singure»”⁶³.

În concluzie, după cum se poate observa, în textele dramatice ale ultimelor decenii⁶⁴, se propune o „întoarcere către sine” generală, prin apel la

⁶⁰ * Amalia răzbună comunismul. Interviu cu Alina Nelega. Piesa Alinei Nelega, tradusă în patru limbi, în *România liberă*, nr. 26 februarie 2008, (neseșnat) disponibil online: <http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=9589>.

⁶¹ Alina Nelega, *Decalogul după Hess*, p. 3, Editura LiterNet.ro, București, 2006, disponibil online: <http://editura.liternet.ro/carte/212/Alina-Nelega/Decalogul-dupa-Hess.html>.

⁶² Ibidem, p. 47.

⁶³ Laura Pavel, *Teatrul și identitate. Interpretări pe scena interioară / Theatre and Identity. Interpretations on the Inner Stage*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012, pp. 46-47.

⁶⁴ „Noua generație” în dramaturgie va presupune o abordare separată, ținând cont de încă „nesedimentarea” tendințelor..

dialogul cu „marile modele” ale literaturii. Astfel, „operele-palimpsest”, ce se disting printr-un caracter complex al scriiturii, precum și cele al căror caracter social se remarcă, evidențiază puternice implicații „identitare”.

Bibliografie:

Corpus

Cărbunariu, Gianina, *Stop the Tempo*, Editura Liternet, 2004, disponibilă online, <http://editura.liternet.ro/carte/111/Gianina-Carbutariu/Stop-the-Tempo.html>.

Cilincă, Victor, *Paparazzi. Polonius*, Editura Dominus, Galați, 1999.

Nelega, Alina,, www.nonstop.ro, Editura UNITEXT, București, 2000, disponibilă online: https://archive.org/details/Alina_Nelega-Www_nonstop_ro_10.

Nelega, Alina, *Amalia respiră adânc*, Editura LiterNet.ro, București, 2005, disponibil online: <http://editura.liternet.ro/carte/161/Alina-Nelega/Amalia-respira-adanc.html>.

Nelega, Alina, *Decalogul după Hess*, Editura LiterNet.ro, București, 2006, disponibil online: <http://editura.liternet.ro/carte/212/Alina-Nelega/Decalogul-dupa-Hess.html>.

Tănase, Virgil, *Teatru*, Editura Eminescu, București, 1996.

Tănase, Virgil, *Fiarele*, Editura Ed. Axis Libri, Galați, 2011.

Visdei, Anca, *Dona Juana, L'Avant-Scène* n° 812, S.A.C.D., Paris, 1987.

Visdei, Anca, *Photo de classe*, 1990 (epuizată editorial, disponibilă online: <http://www.ancavisdei.com/an-thea.html>).

Visdei, Anca, *Toujours ensemble/Puck en Roumanie*, Editions *La femme pressée*, Collection Prêt-à-Jouer, Paris, 1994.

Vișniec, Matei, *Bine, mamă, da' ăștia povestesc în actu' doi ce se-ntâmplă-n actu'-ntâi*, orice ediție, disponibilă online: <http://regizorcautpiesa.ro/piese-de-teatru-online/Binecomma-mamacomma-da-astia-povestesc-in-actu-doi-ce-se-ntampla-n-actu-ntai-1590-1116.html>

Vișniec, Matei, *Occident Express. Despre senzația de elasticitate când pășim peste cadavre*, Editura Paralela 45, Pitești, 2009.

Istории literare și volume critice

Banu, George, *Reformele teatrului în secolul reînnoirii*, Editura Nemira, București, 2011.

Gancevici, Olga, *Despre teatrul lui Matei Vișniec: cuvânt, imagine, simbol*, Editura Cărții de știință, Cluj-Napoca, 2014.

Iancu Botezatu, Elena, *Reflectări identitare în dramaturgia română postdecembristă*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2019.

Ifrim, Nicoleta, *Identitate culturală și integrare europeană. Perspective critice asupra discursului identitar românesc în perioada postdecembristă*, Editura Muzeul Național al Literaturii Române, București, 2013.

Kivu, Dan, *Rezistența prin teatru*, vol. I-IV, ediție îngrijită de Ionuț Kivu și de Luminița Vartolomei, Editura Tracus Arte, București, 2009-2012.

Lefter, Ion Bogdan, *Despre identitate. Temele postmodernității*, Editura Paralela 45, Pitești, 2004.

Milea, Doinița, *Confluente culturale și configurații literare. Despre metamorfozele imaginarului în spațiul literar*, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, 2005.

Nicolae Manolescu, *Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură*, Editura Paralela 45, București, 2008.

Paiu, Constantin, *Dintele vremii (publicistică teatrală)*, Editura Princeps Edit, Iași, 2003.

Pavel, Laura, *Teatrul și identitate. Interpretări pe scena interioară / Theatre and Identity. Interpretations on the Inner Stage*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012.

Popescu, Marian, *Oglinda spartă. Despre teatrul românesc după 1989. Critică teatrală, polemici, puncte de vedere*, Editura UNITEXT, București, 1997.

Simion, Eugen *Convorbiri cu Virgil Tănase*, în *Caiete critice* 10 (312), Editura Expert, București, 2013.

Corespondență și articole

* Vișniec, Matei, *Cine sunt eu în 2011?* (v. Iancu Botezatu, Elena, *Reflecții identitare în dramaturgia română postdecembristă*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2019).

* *Amalia răzbună comunismul. Interviu cu Alina Nelega. Piesa Alinei Nelega, tradusă în patru limbi*, în *România liberă*, nr. 26 februarie 2008, (nesemnat) disponibil online: <http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=9589>.

Negrescu-Suțu, Radu, *La Photo de classe. Recenzia unei piese de teatru*, în *Curierul Românesc*, ianuarie-martie 2008, p. 28, disponibil online: <http://curierulromanesc.net/CR021/CR02128.pdf>.

Feminitate transgresivă și travesti în *Baltagul* de M. Sadoveanu

Asist. univ. dr. FĂRMUȘ Ioan
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Abstract: *The paper focuses on the question of strong women and the concept of travesty in the novel Baltagul written by M. Sadoveanu. The text is centred on a strong female character, thus giving birth to a tradition, a literary topos that of the widow. Treated as a role, a cultural stereotype, Vitoria Lipan uses it to subvert an entire patriarchal culture. The relationship with the concept of travesty – itself a dimension of the carnivalesque – is put is analysed, starting from the following components: the suspension of the existing moral order, the temporary release under the power of the dominant truth, assuming liberties otherwise forbidden, the predilection for wearing a mask, the inversion of social roles, overturning binary oppositions that describe world hierarchies. The main character undertakes a journey that for herself means entering a new world, that of men, and into the language. Vitoria plays a role which she uses as a shield; under its protection she attacks the dominant moral order. Her behaviour is transgressive, her language aggressive; is stands for the liberties that she is ready to assume.*

Key words: *travesty, carnivalesque, femininity, subversion, patriarchal culture*

De câte ori am recitit *Baltagul*, am avut impresia că în jocul Vitoriei Lipan asist la un act de travesti. Drama care se întâmplă familiei sale o forțează să își iasă provizoriu din rol și să își asume o identitate nouă, în fond o mască. În fața-i nu se mai află lumea mică pe care codurile culturale patriarhale i-a rezervat-o, ci lumea mare, spațiul social, care îi deschide noi oportunități. Călătoria pe urmele soțului devine atunci o experiență-limită care îi permite să se manifeste altfel, să se manifeste diferit. Actul ei de travesti e departe de a fi unul inocent. La fel și lectura romanului, care nu mai poate ignora dimensiunea subversivă a prezenței acestui personaj, în fond, „o femeie în lumea bărbaților” (Nicolae Manolescu).

Fenomen asociat cu carnavalescul, travestiul capătă, prin extensie, toate semnificațiile acestuia, așa cum au fost ele evidențiate de cercetătorul rus M. Bahtin: suspendare a ordinii morale existente, eliberarea temporară de sub puterea adevărului dominant, luarea de libertăți (a spiritului, a cuvântului) altfel interzise, predilecția pentru mască, inversarea rolurilor sociale, răsturnarea opozițiilor binare care descriu ierarhiile lumii. Toate datele unei astfel de perspective se află acolo, în roman: odată cu moartea lui Nechifor Lipan, timpul

(și, odată cu el, ordinea lumii) se suspendă, femeia se vede forțată să iasă din spațiul privat și să pătrundă în cel public, social; în relație cu fiul ei, își asumă un rol de inițiator (rol care în împrejurări obișnuite ar fi revenit tatălui), care o obligă să se manifeste puternică; călătoria pe urmele soțului, refacerea traseului parcurs de acesta presupune atât asumarea altor roluri, cât și a unor libertăți pe care până atunci și le-a înfrânat. De aceea, poate că ar trebui să vedem în această situație inedită pentru o femeie (reprezentantă totuși a unei culturi patriarhale) mai puțin un scenariu inițiativ, deci un ritual, și mai mult o oportunitate, deci o cădere în istorie. Privind lucrurile astfel, asistăm în roman la o răsturnare a categoriilor care defineau prin tradiție feminitatea. Opozițiile binare care defineau relația dintre bărbat și femeie: activ-pasiv, puternic-slab, rațional-sentimental sunt acum inversate. Iar cititorului i se creează oportunitatea (un alt act de travesti) de a privi lumea prin ochii unei femei.

De altfel, situația pe care o tematizează romanul nu e singulară. Vorbim mai degrabă despre un tipar care are o oarecare tradiție în literatura noastră – și aici mă refer la aceea în care protagoniste sunt femei puternice. Mara (din romanul lui Slavici), Anca (din *Năpasta* lui Caragiale) și aici Vitoria au în comun acest topos al văduvei care oferă femeii oportunitatea de a se manifesta diferit, de a-și activa energii nebănuite – toate acestea posibile într-un context extraordinar generat de moartea soțului, context care oferă femeii oportunități noi. De fiecare dată însă văduvia a fost folosită ca o mască, în fond, un rol sub protecția (echivocă) a căruia lumea bărbaților s-a văzut concurată de o femeie.

O mare parte a criticii a fost indusă în eroare de această manifestare puternică a unui personaj feminin. Prin urmare, Vitoria a fost nu de puține ori masculinizată. Iată-le, de exemplu, rezumate de Pompiliu Marcea: „«Vitoria e un Hamlet feminin», zice Călinescu și după el toată exegeza. Cu alte cuvinte, însușiri eminamente bărbătești, care au făcut din soața oierului Nechifor Lipan unul dintre cei mai destoinici bărbați ai literaturii sadoveniene. În tratate și manuale școlare, înclinate, prin finalitatea lor, să accentueze exemplele pozitive, latura virilă a personajului este singura inclusă și acceptată. Evident, laturile mai sus enumerate ale personalității eroinei există. Putem să concedem chiar că ele sunt liniile apăsate ale portretului. Adică liniile esențiale. Pentru că, trebuie s-o recunoaștem, nu există granițe închise între sexe în privința caracterului, iar limitele, câte sunt, devin foarte greu de stabilit” (MARCEA 1976: 62). O altă parte a criticii literare a intuit în jocul Vitoriei altceva. Aș invoca aici cazurile lui Alexandru Paleologu și Nicolae Manolescu. Sunt, în fond, doi critici care au propus unele dintre cele mai consistente lecturi ale romanului. Paleologu e primul care vorbește în cazul romanului lui Sadoveanu despre prezența carnavalescului, dimensiune ce legitimează, în fond, o discuție despre mascaradă, despre travesti: „În *Baltagul* carnavalescul nu e implicat decât ca o latență abia sesizabilă” (PALEOLOGU 1978: 133). Interpretarea sa e însă mitizantă. Unele

argumente: demonismul Vitoriei, inteligența ei diabolică, predispoziția spre rol, suspendarea oricărei slăbiciuni umane, acțiunea ei detectivistică confirmă posibilitatea reinterpretării acțiunilor eroinei, pornind de la prezența unei agresivități a limbajului și a unui eu dezlănțuit. Ea nu atacă doar ucigașii soțului ei, ci și o întreagă cultură patriarhală, pe care o subminează din interior. Nu pentru a o distruge, ci într-un fel de confirmare a puterii sinelui său (care poate concura orice bărbat). Perspectiva aceasta arhetipală anulează, însă, într-un fel semnificațiile subversive ale romanului. Mai aproape de interpretarea noastră e analiza lui Nicolae Manolescu care, în Arca lui Noe, susține că lumea pe care Sadoveanu o aduce în fața cititorului se află la întrepătrunderea dintre mitic și social: „Vitoria Lipan vine dinspre mit spre istorie, ca un abate de Marenne a rebours. Și se descurcă perfect, fiindcă, în mare parte, distanța dintre cele două «țări» ține de iluzie. Structurile lor s-au amestecat de mult. Chiar faptul că Vitoria caută adevărul și dreptatea ne arată că mandatul pe care și-l asumă e mai puțin de ordin transcendental decât etic: iar mijloacele folosite întăresc sentimentul că ne mișcăm în domeniul socialului și psihologicului mai mult decât în acela al sacului” (MANOLESCU 2007: 186). În fond, această situație în istorie a femeii face mult mai vizibilă latura subversivă a comportamentului ei, ideea că găsește în această suspendare a ordinii lumii oportunitatea de a-și afirma sinele puternic. De aici și atacul la adresa patriarhatului. Argumentele criticului merită luate în considerare, amplificate chiar: ieșirea provizorie din rol, respectiv „din spațiul con-sacrat, deci mitic” (Idem); cunoașterea codurilor patriarhale și interpretarea abuzivă a acestora; controlul asupra limbajului, jocul mereu la limită pe care îl practică în descoperirea și pedepsirea vinovaților.

Formulată doar de interpreții mai sus menționați, problema care rămâne de demonstrat e în ce măsură putem vedea în poziția pe care Vitoria și-o asumă un travesti și, pornind de aici, un act subversiv. Precedentul a fost deja semnalat. Moartea soțului creează în familia Lipan un vacuum, un gol temporal, un moment în care timpul se suspendă, căci, până când locul lui Nechifor nu este ocupat de un alt bărbat (recte Gheorghiuță), spațiul liber este ocupat de Vitoria. Tot ei îi revine și responsabilitatea ducerii la capăt a ritualului inițierii feciorului ei, ritual care, în mod firesc, i-ar fi revenit tatălui. Implicit, Vitoria se inițiază la rândul-i: părăsește spațiul privat (gineceul) și pătrunde într-unul social, ajunge să cunoască lumea, reface traseul parcurs de soțul ei punând cap la cap indicii, își reprimă latura sensibilă, preferând să se arate fiului ei puternică, hotărâtă, sigură pe sine. Prejudecățile: o femeie singură, străină, departe de casă (fapt ce o face să fie privită cu suspiciune) o obligă să poarte mereu o mască, masca tragică a văduvei, rol pe care îl explorează până la limită și, nu de puține ori, dincolo de ea. E doar un paravan și, deși e cel mai important, nu e nici măcar singurul. Situația-limită o obligă să își asume și alte roluri: detectiv aflat în căutarea indiciilor, procuror ce construiește un caz, judecător al criminalilor soțului ei –

toate extensii ale primului, singurul în realitate acceptat. Căci tocmai despre asta este vorba. Societatea patriarhală e ea însăși un sistem închis, femeilor li se prescriu roluri sociale acceptate. Dar lumea evoluează și noi poziții de subiect (în fond, noi identități) apar în special în momente de cumpănă, când timpul se suspendă. Acestea sunt oportunitățile oferite unei femei pentru a se manifesta diferit, puternic, subminând în felul acesta patriarhatul și codurile de gen care îl fac să funcționeze.

Vitoria este o astfel de femeie transgresivă. Energiile ei interioare, reprimare timp îndelungat (eliberate doar în clipele când soțul ei o înșela), se descătușează după moartea lui Lipan. Comportamentul ei nu o mai arată docilă (nu fusese niciodată), ci agresivă, răutăcioasă, scormitoare, în ciuda acelei măști a văduvei care conotează slăbiciune. Sursele acestui comportament Alexandru Paleologu le-a văzut în demonismul eroinei: „Vitoria știe să cedeze demonilor ei lăuntrici, atât cât trebuie și să-i dirijeze în sens pozitiv, în speță în sensul provocării și stimulării lui Nechifor” (PALEOLOGU 1978: 137). După dispariția lui Nechifor, femeia se schimbă. Toată lumea o simte: Gheorghiuță în mod special: „Se vede că tatu-său Nechifor va fi căzut pe undeva și-a pierit, ori l-au omorât hoții. Pentru o tinereță ca a lui cade grea sarcina gospodăriei. Și maică-sa asta s-a schimbat. Se uită numai cu supărare și i-au crescut țepi de aricioaică.” Formulei lui Paleologu nu i se poate ascunde totuși ambivalența, căci acest demonism al muntencei nu e nimic altceva decât manifestarea transgresivă a femeii puternice din ea. În fond, Vitoria întruchipează tot ceea ce a provocat neliniște gândirii patriarhale: inteligență, putere, determinare, siguranță de sine. În cadrul opoziției binare de gen care s-a consacrat, toate aceste trăsături sunt confiscate de bărbat.

Romanul tematizează, însă, nu doar intrarea femeii în istorie, în lume, ci și în limbaj. Inteligența diabolică a personajului – ea însăși o dimensiune a travestiului – este evidențiată cel mai bine de spectacolul limbajului, limbaj care are la Sadoveanu o componentă ce ține de o anumită înscenare. Observațiile lui Alexandru Paleologu sunt, în această privință, juste: „Inteligența Vitoriei Lipan e într-adevăr diabolică. Verbul diablein exprimă întreaga ei acțiune detectivistică. Aruncă vorbe insidioase, sfredelește cu privirea având aerul că nu se gândește decât la necazul ei, observă tot, face pe mironosița țesând întreaga rețea de intrigi, dezbină, insinuează în chipul cel mai perfid” (PALEOLOGU 1978: 141). Latura subversivă a întregii sale performanțe este mai bine evidențiată de această componentă. Or, la acest capitol, pe care îl stăpânește ca nimeni alta, Vitoria riscă permanent: cuvântul ei e scormitor, echivoc, provocator, perfect controlat. Comportamentul ei, bazându-se strict pe performanța ei lingvistică, e permanent disimulat, proteic, ambiguu. Masca tragică a văduvei, cea care la suprafață semnalează slăbiciune, îi dă putere și îi permite să se joace cu limitele. E clar că, în viziunea Vitoriei, rolul acesta femeii năpăstuite e un stereotip

(cultural) din spatele căruia are o libertate pe care niciodată, poate, nu a experimentat-o. Sub acest paravan, limbajul ei e polifonic, ambiguu, instigator, creează indeterminare, nesiguranță, nu e niciodată direct, ci întotdeauna ocolit și de aceea frustrant.

Iată, de exemplu, scena praznicului. Este momentul adevărului, momentul în care, păstrând-o pe a sa, munteanca smulge masca criminalilor soțului ei. Totul însă este gândit strategic. Nicolae Manolescu o observa mai bine: „Vitoria are tendința de a interpreta semnele ca evenimente și de a construi un limbaj: scenariul ei nu are caracterul inspirat al Cuvântului («Idea că la început a fost cuvântul nu e cătuși de puțin întâmplătoare în cazul acestui tip de modelare a realității», spune I. Lotman referitor la tiparul semantic pur), ci caracterul logic al Textului. Am distins trei momente în pasajul examinat, care sunt tot atâtea mari fraze. Reușita Vitoriei e o performanță de natură sintactică” (MANOLESCU 2007: 187). Nu sunt doar fraze, ci faze, căci, pe tot parcursul secvenței, Vitoria se comportă ca un procuror care își construiește un caz. Totul e, prin urmare, spectacol.

Prima fază o constituie captarea atenției. Suspecții sunt luați pe nepregătite. Nimic nu e lăsat la voia întâmplării. Conștientă de rolul privilegiat care i se acordă unei văduve în momentul înmormântării, Vitoria mută atenția tuturor asupra lui Calistrat Bogza, încercând să instaleze o stare de neliniște: „Dumneata, domnule Calistrat, zise munteancă, mi se pare că nu prea mănânci mi se pare că nu prea mănânci... Atunci nu bei. Se cuvine să bei pentru un prieten”. Cuvântul „prieten” e rostit cu răutate. Nimeni nu îi înțelege semnificația, doar ea și Bogza. Dacă acesta ar avea ceva pe suflet, insinuează femeia, atunci aici ar fi locul cel mai potrivit pentru a se mărturisi. Iată deci o modalitate prin care între cei doi se realizează o conexiune. Bărbatul e ca și hipnotizat. A devenit o țintă, dar nu poate reacționa. El este bărbat și e dator să își păstreze cumpătul. De aici lucrurile nu pot decât escalada. Starea de tensiune crește în momentul în care munteanca îi cere oierului baltagul. Printr-o mișcare neașteptată, Vitoria sacralizează obiectul, încărcându-l cu semnificație, căci baltagul știe povestea crimei: „Gheorghită, ia vezi și tu. Pare-mi-se că tot așa-i ș-al tău. Numai că al tău abia a ieșit din foc și de sub ciocan. Acestălalt e mai vechi și știe mai multe.” Dintr-un simplu obiect, baltagul se transformă într-un fapt de limbă, căci capătă un sens într-o poveste și devine, astfel, un semn. De altfel, nici nu întârzie prea mult. Odată în posesia armei cu care s-a realizat crima, Vitoria dă drumul poveștii. Nu o spune toată, doar o parte din ea, căci o altă miză o constituie construcția unui auditoriu. Factorul supranatural inserat în ea (ideea că povestea i-ar fi spus-o soțul ei în prăpastia în care a fost găsit) exploatează dispoziția auditoriului către superstiții. În astfel de momente care implică moartea, oamenii sunt dispuși să accepte (aproape) orice versiune a realității. Vorbele iscusite ale femeii lucrează în mințile tuturor. Acum toată lumea o

ascultă, inclusiv prefectul Balmez. Bogza se simte observat. Femeia folosește avantajul tactic și se oprește. Tace. Verifică funcționarea canalului, căci mesajul ei trebuie să ajungă la urechile cui trebuie. Abia după intervenția prefectului Vitoria repornește.

Imediat după ce a reușit să capteze atenția tuturor, Vitoria trece la etapa a doua a strategiei ei: refacerea scenariului crimei. O face printr-o poveste aluzivă în care reface pas cu pas momentul uciderii soțului ei. Forța persuasivă e arma cu care din nou îl surprinde. Nici un detaliu nu îi scapă. În măsura în care e interpretare, versiunea pe care o prezintă celor prezenți la praznic e și cea reală. Gândurile lui Bogza o confirmă. Latura stranie a poveștii pe care o spune o reprezintă exactitatea cu care prezintă întâmplările. E aproape neverosimilă, e ca și cum ar fi fost citită într-o carte. Și chiar așa e. Vitoria e o cititoare a semnelor lumii, a sufletelor oamenilor, a indiciilor presărate pe traseu. Nu a iscodit și a scormonit degeaba. De altfel, siguranța de sine intimidantă a muntencei (redată de reluarea unor verbe ale cunoașterii: „Eu n-am fost față, dar știu.”, „Eu știu și asta”, „Să știți că nu era noapte”) îl stupefiază pe Bogza, care începe să-și piardă cumpătul. Miza o reprezintă inserarea unor bănuieli care să facă pe toți cei prezenți să înțeleagă cum s-au petrecut lucrurile: „În toată lumea de-acolo erau bănuieli. Vorbele și iscodirile lucraseră cu hărnicie. Deci toată lumea înțelegea întrucâtva istorisirea muntencei. Numai cât cei mai mulți nu-și puteau da samă de ce muierea asta străină umbla cu pilde și răutăți. Dacă are vreo bănuială, să spuie; dacă are vreun prepus, să-l deie pe față.” Cuvintele ei lucrează, insinuările își fac efectul. Cuvintele ei sunt absențe. Tăcerea, se confirmă încă o dată, e toată arta spunerii. Frustrarea celor prezenți ține de arta echivocului care îi permite Vitoriei să acuze, și în același timp să își asume niște libertăți, altfel interzise unei femei. Dar e o văduvă...

Pauza e necesară. În sufletul lui Bogza se acumulează mânie. E ceea ce se și vrea. Interludiul pe care ni-l oferă naratorul până la trecerea la etapa finală, ne oferă un indiciu asupra felului în care această femeie sabotează funcționarea codurilor de gen. Reușita ei de acum se datorează felului în care și-a jucat rolul. Masca tragică a văduvei îi oferă un avantaj pe care îl exploatează pentru a pregăti terenul. În naivitatea lui, Bogza nu a presimțit că i se întinde o capcană, că neputința femeii era doar jucată: „El de la început, de cum a văzut-o întâi și întâi, a priceput că nevasta oierului vine asupra lui. Pe urmă a stat cu răbdare, îndoindu-se că s-ar putea cumva descoperi asemenea faptă care n-a lăsat după ea nici o urmă. Femeia are să se zbată fără folos și după aceea are să se ducă în treaba ei. Dar ea nu se ducea. Umbla cu vorbe și cu intrigi proaste. Punea la cale pe nevasta lui Cuțui. Strecura vorbe de vrăjmășie Ilenei. Stârnea pe oameni cu feluri de feluri de închipuiri. O lăsa. Ce-i putea face? Îi era și milă de dânsa într-o privință, căci era o văduvă care-și căuta bărbatul.” Semințele incertitudinii lucrează inclusiv în mintea lui. În momentele următoare, Bogza construiește tot

felul de ipoteze. Dar greșește încă o dată. De data aceasta pentru ultima oară. Și asaltul Vitoriei reîncepe, cu o nouă țintă: orgoliul masculin. Bogza își cere baltagul înapoi. Prea mult a exploatat Vitoria dublul tăiș al acestuia. Ca și al cuvântului, de altfel. La mijloc e, totuși, o confruntare între un bărbat și o femeie. Tradiția patriarhală, cea ale cărei coduri le credea infailibile, i-a întins oierului o capcană. Vitoria a lovit în el, dar a atacat și codul care îl legitimează. A nu-i răspunde înseamnă a fi slab. Pentru el e de neacceptat. Sângele începe să-i fiarbă: „Pe când i se învălmășeau aceste cugetări, Bogza, simțindu-se privit, bău pe nerăsuflăte un pahar de vin, și încă unul. După aceea, fără să știe cum, luă deodată o hotărâre năprasnică. Muierea-i muiere și bărbatu-i bărbat. El era un bărbat, de care încă nu-și bătuse joc nimeni în viața lui.” Până la cădere mai e doar un pas.

Acum suntem pregătiți pentru faza ultimă a procesului: deconspirarea și pedepsirea vinovaților. Însă Vitoria nu renunță la jocul ei. Or, totul a devenit prea periculos. Abia acum Bogza înțelege cu cine are de-a face și care este arma pe care a neglijat-o: „Ascultă, femeie, mormăi cu mânie Bogza, de ce tot mă fierbi și mă întepi atât? Ai ceva de spus, spune!”. Așadar, masca și, în spatele măștii, cuvântul, cuvânt echivoc, pe care el nu îl poate folosi pentru că se află în fața lumii întregi și pentru că este bărbat. Vorbirea sa trebuie să fie autoritară, directă, clară. Așa i-o cere codul patriarhal. Își pierde cumpătul, moment în care Vitoria poate lansa strigătul final: „Gheorghită, vorbi cu mirare femeia, mi se pare că pe baltag e scris sânge și acesta-i omul care a lovit pe tatu-tău.” Jocul și-a atins ținta, cuvântul echivoc a lucrat, măștile s-au smuls. Rolul ei se apropie de sfârșit. Răzbunarea nu poate fi realizată decât de Gheorghită. În fond, e o lume a bărbaților. Băiatul își folosește baltagul pentru a-l doborî pe cioban. Vitoria îl folosise până acum pe al său: cuvântul cu două tăișuri, insinuarea, limbajul echivoc. Mai urmează doar interogatoriul și mărturisirea crimei. Adevărul a ieșit la suprafață. Și femeia își poate ieși din rol.

Travestiul, așadar, ca experiența-limită, i-a oferit femeii posibilitatea unei ieșiri cathartice din sine. Dar mascarada nu e, însă, niciodată inocentă, ea presupune o eliberare de inhibiții, ascunde dorințe transgresive. Interpretarea ei nu a fost doar artistică, ci și subversivă.

Bibliografie:

- Bahtin M., *Probleme de literatură și estetică*, Univers, 1982
- Castle, Terry, *The female thermometer. Eighteenth-Century Culture and the Invention of the Uncanny*, Oxford University Press, 1995
- Garber, Marjorie, *Vested interests. Cross-dressing & cultural anxiety*, Routledge, 1992
- Gilbert, Sandra M., Gubar, Susan, *The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination*, Yale University Press, 2000
- Manolescu Nicolae, *Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc*, Gramar, 2007
- Marcea, Pompiliu, *Lumea operei lui Sadoveanu*, Editura Eminescu, 1976
- Paleologu, Alexandru, *Treptele lumii sau calea către sine a lui Mihail Sadoveanu*, Cartea Românească, 1978

O călătorie homerică pe tărâmul ficțiunii

Drd. COSTIANU (CHIFU) Georgeta Pompilia
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract: „*Homeric*” by Doina Ruști is a novel of pure literature and a feast to the fluent reader. It is a captivating, impeccably structured novel, which arouses the readers’ interest until the very last page.

Homer glorified heroes, and the novel „Homeric” by Doina Ruști, goes deeper than humble humans have ever gone before in search of that heroic dimension, not with the aim of unveiling or exploring it but because dissatisfaction lies at the root of this dimension, which makes humans strive for more, wish for more, love something more.

Key-words: Doina Ruști, Homer, heroic dimension, a feast, pure literature.

Doina Ruști este autoarea unor romane de renume internațional și reprezintă o voce narativă remarcabilă în peisajul prozei anilor 2000. Greu de încadrat într-o direcție literară, într-o generație biologică sau de creație, Doina Ruști este posesoarea unei formule estetice și a unui stil de o mare originalitate.

Despre romanele sale s-a scris mult, în jur de 14 studii și peste 80 de cronici, în majoritatea lor copleșitoare - pozitive, ceea ce ne determină să recunoaștem că reprezintă nu doar o performanță, dar și un material care dovedește o receptare bună a operei sale. Doina Ruști se află printre acei puțini scriitori români actuali despre care s-a scris mult și în străinătate.

Ultima apariție editorială a autoarei este reprezentată de romanul „*Homeric*” care se dovedește a fi o carte de literatură pură și un regal pentru lectorul avizat. Reprezintă un roman cu o construcție impecabilă, care menține treaz interesul cititorului până la ultima pagină căci înfățișează o călătorie incitantă prin lume, dar și o aventură inspirată prin sufletul ființei umane. De aceea, putem afirma că este o creație în care se întrevăd rădăcinile ascunse ale sufletului omului, acțiunea fiind pătrunsă de magie și de poezie. De altfel, autoarea mărturisește, într-un interviu, că „De câte ori scriu o poveste, sunt atât de fericită, încât nimic din ceea ce se întâmplă în lumea adevărată nu poate să rivalizeze cu acel sentiment. Poate doar cuvintele sincere și pătimeșe ale unui bărbat îndrăgostit”.

Romanul este o sinteză a creației autoarei căci pune în lumină teme și motive abordate de-a lungul întregii opere cum ar fi imaginea Bucureștiului de altădată, cu mahalele lui pestrițe, poțiunile magice, faptele istorice care sunt

reînviată metafictional, atmosfera specifică epocii fanariote care își întinde tentacolele către lumea actuală. Pozatoarea înseși mărturisește într-un interviu că: «„Homerice” seamănă cu toate romanele mele, dar, în esență, este o carte în registru fantastic, o scriere care, deși se mișcă printre parfumurile de epocă, nu este totuși de atmosferă, ci una cu subiect ferm, o ficțiune de mistere, în care întâlnirea dintre o femeie și un bărbat se află în centrul poveștii. Iar, aici, trebuie să spun că am oroare de romanul istoric, monografic și stupid în multe privințe. Nici „Manuscrisul fanariot” și nici „Mâța Vinerii” nu merg în zona respectivă. Cu atât mai puțin „Homerice”, care mizează pe o structură schizoepică, în ideea că fluxul memoriei are întotdeauna un traseu aiuristic, de-a lungul căruia apar periodic niște căutători de comori. Deși n-am respectat cronologia întâmplărilor, nici n-am făcut un puzzle. Povestea se desfășoară într-un timp larg, acolo unde doar detaliile conțin informații istorice. Este o noutate și aceasta, pentru că, deși mă întorc la secolul al XVIII-lea, datarea nu mai este punctul forte al romanului. Începe cu personajele, trei portrete succinte, dar în fiecare dintre acestea se află, de fapt, părți ale intrigii. Continuă cu un story liniar al acestor personaje, completat de faptele aflate „în spatele poveștii”, ca apoi, epilogul (după părerea mea, cea mai interesantă parte) să transforme toată scriitura anterioară într-o confesiune».

Homer i-a glorificat pe eroi, însă, romanul „Homerice”, scris de Doina Ruști, „scormonește” în ființa umilă după acea dimensiune eroică, nu pentru a o dezvălui ori pentru a o explica, ci pentru că la rădăcinile ei se află toate nemulțumirile care-l fac pe un om să aspire către un ideal, să-și dorească autodepășirea, să iubească cu patimă.

Titlul romanului înșală orizontul de așteptare al cititorului căci nu este tematic, venit din elanuri sau nostalgii, ci are directă legătură cu un episod regăsit în țesătura epică. Acesta se leagă de un eveniment epic, plasat pe la jumătatea romanului, ceea ce dovedește că nu este un titlu cu o semnificație ascunsă și nici nu este metaforic. În opinia autoarei, niciun titlu nu este pe deplin cuprinzător, dar pornește întotdeauna de la intriga romanului. Cineva găsește o plantă presată în „Iliada” homerică, și aflăm despre ea că este fermecată și are proprietăți magice. Aceasta plantă miraculoasă crește în Pădurea Cotroceni, un spațiu matricial, arhetipal, pe cât de întunecat, pe atât de miraculos. În urmă cu câteva sute de ani, bucureștenii își găseau refugiul la Cotroceni, prin vizuinile vulpilor ori prin labirintul vegetal, care a salvat multe vieți, printre care și pe cea a lui Șerban Cantacuzino, ulterior, urcat pe tronul Valahiei. Fragmentul din roman care face referire la acest eveniment captează atenția cititorului și îl determină să plonjeze în lumea ficțiunii și să realizeze o călătorie homerică, pe aripile imaginației: „Răsfoi cartea fără interes, iar când trecu de cântul al XII-lea, pe pagina cu litere împletite descoperi o plantă presată. Floarea, firavă, cât o scânteie de mică, era roșie, iar în frunzele ca niște inimioare rănite tremurau

cilișorii. După petale, întinse cu grijă, se vedea că cine-o presase era expert. Luă lupa și examinează nervurile care traversau frunza. Dacă era *sângele-dracului*?” [Ruști, 2019: 139]

Despre geneza romanului ne mărturisește chiar autoarea că „De la început, am avut în minte această compoziție, dar am mai schimbat pe parcurs. Inițial optasem și pentru un mitem epic, un fel de durată ritualică, legată de toamnă, un balon temporal, îmbălsămat cu aburii amintirii, indecis plutitori de-a lungul străzii Brezoianu. Dar am renunțat la un moment dat, preferând să rescriu părți ale cărții și să dau altă dimensiune timpului baroc al toamnei.

În spatele oricărui fapt mărunț se ascund numeroase acțiuni, care îi schimbă continuu sensul, iar „Homerice” apără această teză. Nu foșnetul pădurilor de altădată m-a împins să scriu, ci silueta de spumă care bănuie printre copacii bătrâni, ascunsă în tufele de soc și în spatele frunzelor, stafie perfidă, care te momește să-ți făurești idealuri, ca după aceea să te ajute, îndatoritoare, să le părăsești pe negândite.

Homerice mi-a luat doi ani, timpul meu normal pentru un roman. Practic l-am încheiat pe la începutul anului 2019, dar cum am tot fost prinsă în alte activități (plecată în China, confiscată de varii proiecte, legate de cărți și de scris), am amânat publicarea până în toamnă, ca să mă bucur în tihnă de ieșirea poveștii în lume. Și iată că toamna a venit! Exact ca în romanul „Homerice”. [„Suplimentul de cultură”, nr. 657, *Subterana, Confesiuni de scriitor*, 30.09.2019].

Un număr considerabil de întâmplări excepționale desfășurate în acest perimetru sunt împrumutate din imaginarul popular autohton. De exemplu, una dintre vechile povești mistice specifice poporului român, care a reprezentat o adevărată sursă de inspirație pentru prozatoare, este cea despre un drac tânăr, abia ieșit de la școală, care dă peste un cântăreț, ce interpreta un cântec de dragoste, capabil să facă văile să răsune, un luntraș, pierdut pe o baltă din adâncul pădurilor. Acest Drac a chiulit de la școală și constată, cu stupeoare, că are alte gusturi muzicale decât cele ale interpretului. Dar, în ciuda faptului că-i displăcea cântecul, nicio clipă nu-i trece prin cap să-l amuțească pe cel pe care îl întâlnește sau să recurgă la și alte *drăcovenii*, ce pot fi regăsite prin povești. Decide doar să plece cât mai repede de acolo și face o vrajă ca să poată zbura. Totul pare firesc până aici căci atunci când nu-ți place un spectacol, părăsești sala. Numai că micul drac greșește invocația și se transformă într-o muscă diformă, cu o coadă care îl incomodează să meargă sau să zboare. Dacă nu i-a plăcut să învețe, este sancționat imediat pentru acest lucru.

Această povestioară este regăsită de Doina Ruști în „Insectele în limbă, credințele și obiceiurile românilor. Studiu folcloristic” (Edițiunea Academiei Române, Institutul de arte grafice Carol Göbl) de Simion Florea Marian și mărturisește că, în mod inexplicabil, s-a simțit legată cumva de acest drac

repetent. Greșise, dar i se părea nedrept să rămână o muscă înceată, pentru toată eternitatea. Crede sincer că el merita o a doua șansă. Așa hotărăște să intre, în mod simbolic, în pădure, reconstituind pas cu pas întâlnirea, care, avusese loc într-o pădure perfidă, cu tufe de soc și cuiburi de viperă. Iar această pădure cu nume istoric, despre care se spune că era făcută din tunele de iederă și din vizuini, plină de tufe țepoase și de vietăți astăzi dispărute, încât multă lume regretă că nu le-a descris nimeni, nu era alta decât tenebroasa Pădure a Cotrocenilor. Se spune că unele dintre buruienile ei ar fi fost carnivore, iar în frunzișul ei ar fi existat un copac albastru, care-și schimba locul, un fel de poartă către lumea subtilă. Această pădure te momea cu umbra tihnită și te adormea cu parfumurile ei, iar în ciuda, primejdiilor, te încânta cu arome și cu acea muzică, pe care mulți dintre voi o păstrează în sânge, moștenită de la părinți, de la părinții părinților cum se zice. Aici, se ascundeau pe vremuri bucureștenii, aici, își ascundeau, uneori, bunurile. În „Anonimul Brâncovenesc” se spune că Șerban Cantacuzino ar fi scăpat cu viață numai datorită acestei păduri, care l-a ajutat să devină invizibil pentru cei care îl urmăreau. Orice i s-ar fi întâmplat în pădure, a fost capital, căci se știe, după aceea, devenit domn, se schimbase atât de mult, încât și maică-sa se temea de el. Nu mai comentăm faptul că ar fi murit otrăvit chiar de familie. Adusese cu el ceva din pădure, o altă ființă, imposibil de îmblânzit.

În ciuda faimei proaste pe care și-a câștigat-o pădurea, autoarea mărturisește că: „voiam să intru în ea, așteptându-mă poate să dau de luntrașul cântăreț și de libelula nefericită, care fusese cândva un demon cam leneș, să găsesc ascunzișurile și copacul albastru, știți voi, voiam exact ce vrea orșicine - să mă bag în necazuri și-apoi să dau vina pe altul. Și cum se întâmplă, am ajuns în pădure. Și gustând din plăcerile infinite ale aceluia labirint de verdețuri, călcând pe urmele ghinionistului diavol, simțind cum unțșorul trosnește sub talpă și ascultând frunzele, m-am rătăcit pur și simplu.”

Transfigurarea literară a acestor mituri de circulație balcanică, dar, mai ales, inventarea altora similare celor preluate din folclorul românesc, reprezintă o particularitate a creațiilor Doinei Ruști.

Prozatoarea creează, astfel, un topos misterios, uneori, cu dimensiuni fantastice, realizând o cronică amplă a unui ținut imaginar.

Putem afirma că, prin opera sa, Doina Ruști aduce în prim-plan narațiunea dezabstractizată și jocul liber al imaginației, dar reușește și să introducă cititorul într-un adevărat labirint identitar.

Premiile și distincțiile literare acordate de-a lungul timpului i-au confirmat valoarea, însă, se poate afirma că, pentru un om de cultură precum Doina Ruști, premiile cele mai valoroase sunt cititorii săi, cei care au deprins din creația sa acea constantă care străbate timpurile și conferă operei sale omogenitate. Cititorul fidel a urmărit atent drumul creatoarei spre arta pură:

abandonarea clișeelelor impuse de epoca în care scrie și întregul travaliu literar care a constat în înnoirea limbii și a limbajului, în experimentarea tuturor formelor de discurs narativ, și acea fantezie nostalgică prin care reconstituie, în limbaj autentic și procedee artistice rare, lumea de altădată.

Referințe bibliografice

- ANTOFI Simona, *General Dictionary of Romanian Literature – Obverse and Reverse Critical Reception*, în Oana Cenac (coord., edit.), International Conference of Common Vocabulary/Specialized Vocabulary: Manifestations of Creativity of Human Language, 6-7 iunie 2014, publicate în volumul *MANIFESTARI ALE CREATIVITĂȚII LIMBAJULUI UMAN*, 2014, p. 13-19, **Accession Number** WOS:000378446400001
- CĂLINESCU, Matei, *A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii*, Iași, Editura Polirom, 2000.
- COZMA, Casiana Mirela, 2012, *Aspecte ale imaginarului în opera lui Mircea Eliade*, Cluj-Napoca, Editura Mega.
- DURAND, Gilbert, 1998, *Structurile antropologice ale imaginarului*, traducere de Marcel Aderca, București, Univers Enciclopedic.
- IFRIM, Nicoleta, *History and Identity in Post-Totalitarian Memoir Writing in Romanian*, CLCWeb: Comparative Literature and Culture (ISSN 1481-4374) <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/>, nr. 16.1 / March 2014, Purdue University Press, <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol16/iss1/11/>, _____ **Accession Number** WOS:000333326200011.
- RUȘTI, Doina, *Homeric*, București, Editura Polirom, 2019.

Letiția Branea – un personaj problematic între identitate și alteritate

Drd. MOGOȘ Mariana
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract: *The present article seeks to retrace the journey of Letiția Branea, the recurring protagonist in the literary prose of Romanian novelist Gabriela Adameșteanu. By focusing on the balance between a personal identity and a fictitious one, between identity and alterity, we are critically delving into the processes of identity-making employed by Adameșteanu. These processes are bounded by the social realm and the personal one. Indeed, the heroine is revealed to the reader with the tribulations typical of transitional periods: from childhood to adolescence and then to the role of young woman in society. This transitional journey is conditioned, to a certain extent, by the social position, the material condition, as well as the heroine's own sensibilities which collectively bear the pressure of trauma, guilt, and a pervasive feeling of fatality. Although the discursive mechanisms are not built according to autobiographical patterns, Adameșteanu's novel can also be read as a paradoxical parable of the individual lacking individuality, of the human being suppressed by the uniformising state apparatuses before 1989. In this manner, the novel maintains an enhanced realistic dimension, being widely considered a tool of resistance in contemporary Romanian fiction.*

Keywords: *Romanian fiction, identity, alterity, character construction*

Primul roman al Gabrielei Adameșteanu a fost foarte bine primit de critica vremii, reprezentată de nume care aveau deja autoritate sau care aveau să se impună pregnant în anii următori: Al. Piru, Mircea Iorgulescu. Valeriu Cristea, Nicolae Manolescu, Eugen Simion și alții. Unghiurile din care fiecare receptor critic abordează romanul sunt diferite și diverse. Fără a anticipa concluzii, există puncte de congruență conform cărora cartea Gabrielei Adameșteanu continuă reușitele prozei feminine (și nu numai) dintre cele două războaie, având în centru problematica adolescenței, în general și a feminității, în special. *Drumul egal al fiecărei zile* a beneficiat de o critică atentă și, în general favorabilă, atât înainte cât și după 1989. Reținem, pentru început, opinia Sandei Cordoș: „Roman despre formarea și, până la un punct (într-o replică subtilă asumată la modelul flaubertian), despre educația sentimentală a unei femei, unic, în această privință în literatura română, [...] *Drumul egal al fiecărei zile* este o carte care, atât prin calitatea artistică, cât și prin plăcerea pe care o aduce și o menține în lectură, merită atenția noilor generații de cititori. Aceștia au șansa să întâlnească un roman viu, puternic, fără vârstă, având doar vârsta adolescenței universale, în

care stau împreună, spaima, exaltarea și necruțarea, ca și gândul cutezător și fără egal că, da, «totul începea, simțeam, acum, cu mine.»⁶⁵

Într-adevăr, eroina, Letiția Branea, ni se destăinuie, ca într-un jurnal intim, cu tribulațiile caracteristice unor perioade de tranziție: de la copilărie la adolescență și apoi la statutul de tânără femeie. Trecerea de la o vârstă la alta este determinată și condiționată, într-o anumită măsură, de poziție socială, de condiția materială, de sensibilitățile proprii eroinei, care suportă presiunea unei trauma sufletești și a unui sentiment de vinovăție care o urmărește ca o fatalitate. Cele mai vechi amintiri sunt marcate de acest destin fără orizont, frustrant și apăsător. Una dintre primele alegeri ale personajului, care avea să devină un laitmotiv al „istoriei” sale, cu mici variațiuni, semnaleză tocmai această încremenire existențială: „mie n-o să mi se întâmple niciodată ceva deosebit”⁶⁶ Acestea sunt „cuvintele de ordine ale curiozității învinse. Sub acest spectru se desfășoară «aventura» cunoașterii.”⁶⁷ Scriitoarea are intuiția de a salva din banalitate o astfel de existență printr-un artificiu tehnic: un fel de declin (un anunț telefonic neașteptat, de exemplu), a cărui străfulgerare delimitează planurile: cel al unui prezent, deși studențesc, monoton, obositor prin liniaritatea sa, înlocuit cu o amplă incursiune în trecut. Rememorarea nu are efect catarctic, dimpotrivă, va contura și va adânci o criză de identitate în raport cu sine însăși, dar și cu toți și toate din jur. Iar reîntoarcerea la prezent nu o va găsi edificată, deși încearcă mai multe direcții și modalități de cunoaștere/recunoaștere. Același ritm imperturbabil al existenței („drumul egal al fiecărei zile”), aceeași implacabilă „curgere”, aceeași așteptare a „partiturii” existențiale providențiale, chiar dacă, asemenea unui actor (așa cum văzuse în filme) „intră în rolul acceptat”⁶⁸, printr-o androgenică și sacrificială separație: „m-am desprins de mine.”⁴

Vorbind despre roman, Laurențiu Ulici apreciază că „episodul biografic povestit de Letiția devine interesant prin intensitatea trăirii câtorva obsesii, prin afectarea problematizării, într-un cuvânt, prin subiectivitate.”⁶⁹ Observația compozițională delimitează în structura cărții două mari părți, aparent uniform distribuite, întrucât fiecare are douăsprezece capitole. Opoziția trecut-prezent nu este atât de riguros clasic delimitată. Într-o manieră modernă, în funcție de apropierea sau depărtarea mai mare a evenimentelor de timpul narativ, trecutul

⁶⁵ Cordoș, Sanda, *Un roman fără vârstă*, postfață la ediția a V-a a volumului Gabrielei Adameșteanu, *Drumul egal al fiecărei zile*, Iași, Editura Polirom 2008

⁶⁶ Adameșteanu, Gabriela, *Drumul egal al fiecărei zile*, Iași, Editura Polirom, 2015, p. 11.

⁶⁷ Costin Tuchilă, „Epica privirii”, în vol. *Privirea și cadrul*, București, Editura Cartea Românească, 1988, p. 31.

⁶⁸ Adameșteanu, Gabriela, *op.cit.*, p.11.

⁶⁹ Ulici, Laurențiu, *Prima verba*, București, Editura Albatros, 1978, p. 16.

este interferat de mici secvențe mai apropiate de actualitate, așa cum prezentul nu se poate desprinde de rapide incursiuni (flashback-uri) în trecutul mai mult sau mai puțin apropiat. Același critic, Laurențiu Ulici, afirmă că cele două părți se construiesc, din aceeași perspectivă a personajului narator, în jurul a două imagini obsesive: „imaginea eșecului”, întruchipată de unchiul Ion și „imaginea succesului”, „simetric opusă celeilalte și într-o permanentă raportare la ea”⁷⁰, în persoana lui Petru Arcan. Între cele două ipostaze pendulează Letiția. Față de unchiul Ion va încerca nu sentimente (căci, deși ca personaj narator, care narează la persoana întâi, ea este și implicată în unele evenimente, nefiind doar martor, nu se lasă pradă setimentelor), ci atitudini diferite. În absența tatălui exact în perioada în care o prezență masculină este necesară, Letiția îl va accepta pe unchiul Ion să-l suplinească, stând sub semnul patriarhal în calitate de cap al familiei. Îl va admira ca intelectual dedicat muncii sale de cercetare și îl va compătimi de a nu fi reușit să se afirme și să se bucure de o poziție socială binemeritată. Nu acceptă excesele de autoritate și le tratează cu ironie sau cu accese rebele. Astfel, agasată de interdicțiile impuse de prejudecățile unei societăți închise în cutume, visează să „evadeze” în alt oraș, acolo unde „*aveau să mi se întâmple lucruri neprevăzute.*”⁷¹ Unchiul Ion va fi, totuși, un model sau un magistrul, a cărui personalitate o va însoți și la care se va raporta în mare parte a narațiunii. Înainte de a se fi descoperit pe sine, îl va simți ca un alter ego, ca un Celălalt de care nu se poate desprinde. Într-o criză identitară, eroina se străduiește să se cunoască, să-și înțeleagă mecanismele biologice, fiziologice și chiar morale. Va face aceasta coborând în propriul spațiu interior, dar și căutând revelații în afară, în cei care o înconjoară: membri ai familiei, colegi, prieteni, personaje din cărțile citite sau actori din filmele vizionate ori în iubiri temporare, cu speranța întâlnirii Iubirii adevărate. Este evident că eroina este într-o permanentă căutare. Ca să se poată descoperi, se proiectează în ceilalți, în același timp în care ceilalți proiectează asupra ei o lume, surprinsă într-un anumit timp istoric. Așadar, proiectarea eroinei în imaginea celor doi poli masculini ai romanului pare să fie, în opinia criticului, primul exercițiu de dobândire a identității inițiat de protagonista romanului.

Dacă critica a semnalat mai ales tipul de relaționare între personaje, o privire atentă asupra protagonistei Letiția Branea nu se poate realiza fără a uza de instrumentele teoriilor asupra binomului identitate/alteritate, de aceea expunem, pe scurt, punctele de vedere esențiale pentru analiza noastră. Destinul personajului ilustrează binomul biunivoc identitate/alteritate, semnalat încă de la Platon și reluat și comentat apoi de toate școlile filozofice și reprezentanții lor cei mai importanți: Aristotel, Gottlob Frege, Carl Gustav Jung, Levi-Strauss (care,

⁷⁰ Ulici, Laurențiu, *op. cit.*, p. 17

⁷¹ Adameșteanu, Gabriela, *op. cit.*, p.19

de exemplu, sublinia importanța numelui persoanei, a identității, ca fiind vorba de a-l clasa pe Celălalt și de a se clasa în aceeași măsură pe Sine) sau Tzvetan Todorov, după care „îi putem descoperi pe ceilalți în noi înșine, și că putem înțelege că nu formăm o substanță omogenă și radical străină de tot ceea ce nu este sinele: eu este un altul.”⁷² Reflecții interesante despre identitate și alteritate în spațiul românesc aparțin poetului și esteticianului Șt. Aug. Doinaș, care spunea: „Conștiința de sine se formează prin impresia că fiecare dintre noi este altul și altfel decât ceilalți. Copilul și-o însușește treptat. Apoi, devenit cetățean adult, realizează că alături de ceilalți cu care se aseamănă el nu se poate afirma pe sine decât prin diferențiere.”⁷³ Într-un articol editorial consacrat relației identitate/alteritate, Doinaș realiza că ea se manifestă în spațiu și în timp. Pe de o parte, „omul se naște într-o societate care-l preexistă, despre care se poate spune că-i este, ca și familia, un fel de «matrice spirituală», care îndeplinește o dublă funcție: integratoare (datorită căreia individul află în mijlocul semenilor săi ce-i lipsește lui însuși și, astfel, se realizează mai ușor pe sine) și umanizatoare (în sensul că omul devine om adevărat numai dezvoltând niște activități specifice). Amândouă aceste funcții ale socialității umane pun o problemă etică, în primul rând: aceea a alterității, a raportului individual dintre Eu și Celălalt.”⁷⁴ Dar, după același autor, omul „este «aruncat» nu numai în lume, el este în aceeași măsură aruncat în timp. Eu, cel din clipa aceasta, nu mai sunt același care am fost acum o zi, acum un an. După cum mâine voi fi altul decât sunt astăzi și, implicit, altfel. Alteritatea se afirmă, deci, ca o condiție de existență nu numai în afara mea, prin raportare la ceilalți, ci și înlăuntrul meu, prin raportare la mine însumi: propriile-mi ipostaze fac din mine o ființă multiplă: Eu este Unul plural.”⁷⁵ Am făcut această, poate prea amplă, digresiune, întrucât am considerat-o necesară pentru încadrarea și înțelegerea personajului Letiția, care, după cum am observat deja, este în această dificilă fază existențială: raportarea la sine și la ceilalți, definierea propriei identități și, în același timp, recunoașterea alterității personale versus ceilalți – oameni și obiecte.

Eroina pare să înregistreze univoc toate celelalte perspective ale personajelor din text. Vom descoperi în roman multiple instrumente formatoare de identitate, ce se manifestă prin intermediul unor suprapuneri de tip simbolic în natura protagonistei. Autoarea experimentează modalități inedite de (re)prezentare a personajului, cum ar fi construcția personajelor în oglindă, prin

⁷² Todorov, Tzvetan, *Noi și ceilalți*, trad. Vlad Alexandru, Editura Institutul European, 1999, p. 362

⁷³ Doinaș, St. Aug., „Fragmente despre alteritate”, în revista *Secolul 21*, nr. 1-7, 2002, p.444

⁷⁴ Doinaș, St. Aug., *Ibidem*

⁷⁵ Doinaș, St. Aug., *Ibidem*

raportarea eului la spațiul înconjurător, prin juxtapunerea strategiei de construcție a sinelui în raport cu ambientul social, politic și ideologic al vremii. Gândind la funcția pe care timpul și spațiul în care se mișcă eroina o exercită asupra sa, scriitoarea și-a segmentat narațiunea în trei părți, fiindcă în anumite momente se petrec evenimente care condiționează sau jalonează devenirea Letiției. Când se declanșează narațiunea ea este studentă în anul al doilea la București. Prima parte cuprinde rememorarea ultimilor doi ani de liceu în orașul natal de provincie. Sunt evocate, de-a valma parcă, secvențe din viața de liceană, colegi, episoade domestice din propria familie sau din cele ale colegelor, legături de prietenie crezute eterne, dar destrămându-se aproape indicibil, prima dragoste și prima dezamăgire provocată de ea. Și de-a lungul acestor scene, neconținută până la reacțiile proprii și ale celor din jur. Personajul are o remarcabilă putere de observație, are accente critice în raportarea la sine și la ceilalți. Se revoltă împotriva uniformității existențiale, nu acceptă să facă parte din „serie”, tânjește să iasă din rând, să i se recunoască individualitatea, să fie altfel, și față de ea și în ochii celorlalți. Iată astfel de izbucniri: „Nu-s deloc așa cum credeți voi...”⁷⁶; „Nu vreau să mă fac femeie ca voi”⁷⁷; „Nu mă recunoșteam în numele cu care mă strigau, așa cum nu mă recunoșteam în corpul meu”⁷⁸. Dacă aceste detalii ale rutinei existențiale devin ofensive, eroina se refugiază în iluzie și în vis: „fața actriței se lipise de-a mea (absorbind-o din realitatea detestabilă – n.n.)”; „purtam în mine privirea și corpul actriței”⁷⁹. Dacă nu se poate cunoaște pe sine încă, este conștientă că trebuie să aibă un contur pe care, deocamdată, îl „împrumută”. Alteori, mirajul altei lumi, care trebuie să existe dar în care nu are încă acces, se dezvăluie prin muzică: „O dată cu primele măsuri în cameră au intrat semnele **celeilate vieți**, de neajuns, care arăta așa cum mă gândisem că trebuie să arate viața”.⁸⁰ Figurile feminine evocate la această vârstă tranzitorie de la copilărie la adolescență – mama, mătușa Ștefania, unele vecine – sunt privite și acceptate ca un dat, nu sunt remarcate decât pentru a-i desena o lume în care nu voia să se înregistreze: nu erau agreabile fizic, ochiul critic sesizând ruina treptată a coprului fizic și erau, în plan moral, purtătoare a unor norme și reguli de conviețuire și comportament care o îngrădeau și o sufocau. Le tolera cu îngăduință, le compătinea pentru resemnarea cu care-și acceptaseră soarta. Nu se exprimă sentimente, nici față de mama, căci o umbră de duiosie este sugrumată de neînțelegerea încăpățânării cu care-și urmase, în tăcere și umilință, traiectoria frântă a vieții. Cu toate acestea, la un moment dat Letiția o va descoperi în sine,

⁷⁶ Adameșteanu, Gabriela, *op. cit.*, p.51

⁷⁷ *Ibidem*, p.42

⁷⁸ *Ibidem*, p.45

⁷⁹ *Ibidem*, p.45

⁸⁰ *Ibidem*, p.53

ca o legătură de continuitate inevitabilă: „mi se păruse atâta timp că sunt altfel decât mama...fusesem sigură că urăsc...grija de a salva aparențele”⁸¹ și totuși, la un moment dat, „îl îngân, cu vocea înțepătoare a mamei, pe care o regăsesc așa de ușor în mine, încât nu știu dacă-i a mea sau doar o imit.”⁸²

Recunoaștem aspectul semnalat de Șt. Augustin Doinaș: copilul își acceptă o identitate tocmai prin recunoașterea involuntară a dominației alterității. Nevoia, tot mai intens revendicată, de a-și identifica eul se realizează prin raportarea la ceilalți, printre care prietenele din copilărie și din liceu: Cornelia, Jeni. Mai multe secvențe evocatoare a apropierei dintre acestea și eroină, care vrea să se definească și să se recunoască în și prin ele: „nu știu de ce, la un moment dat, am început să fac literele ca ea (Jeni – n.n.)”. E o căutare autentică sau e o inerție instalată chiar la această vârstă, problematizarea se impune atunci când un personaj din afară (Mihai) o sesizează: „E ciudat, Jeni te copie tot timpul, erați nedespărțite pentru că îți era foarte comod, ca și când ai fi fost tu cu tine.”⁸³ Nu alfel vor sta lucrurile cu colegele de la facultate – Marta, Marilena, Didi, Nana – pe care le observă la fel de scrupulos și sever, apropiată și distantă în același timp, filtrând foarte riguros informațiile despre sine, deși este avidă să le afle tainele, pentru a le compara cu ale sale: „fiecare gest al meu se silea să-l urmeze pe al lor, socotit și străin. Din când în când doar, mi se părea că mai rămăsesem în afară, undeva, și de-acolo mă uit, cu aceeași curiozitate sătulă, la ele ca și la mine.”⁸⁴

Parafrazându-l pe Ibrăileanu, găsim în paginile romanului „creație și analiză” (mai ales – n.n.), utilizate cu măiestrie de scriitoare. Deși tipologia feminină este bogată, personajul central al cărții se raportează la figurile masculine, din nevoia de modele, de protecție și călăuzire paternă, de tandrețe și dragoste. Viața eroinei se intersectează cu a mai multor bărbați – rude, cunoscuți, colegi, prieteni, iubiți. În unii va căuta imaginea tatălui, absent și necunoscut. În alții va căuta prietenia înțeleasă în sens aristotelian, „aflată la mijloc între absența aproapelui și contopirea cu el, putând fi definită ca fidelitate față de celălalt, de comuniune cu el.”⁸⁵ Cu atât mai mult va căuta în iubire, alteritatea aproapelui ca o condiție a umanului. Letiția își analizează trăirile, le interiorizează, suferă și se teme în același timp de dezamăgirile provocate de unii parteneri. Astfel se va încheia iubirea adolescentină pentru Mihai, care-i semnaleză alteritatea, dar care nu are nici experiența și nici răbdarea s-o ajute să se cunoască și să se

⁸¹ *Ibidem*, p.155

⁸² *Ibidem*, p. 266

⁸³ *Ibidem*, p.63

⁸⁴ *Ibidem*, p. 191

⁸⁵ Aristotel, *Etica nicomahică*, Traian Brăileanu, București, Editura Antet Revolution, 2003, trad., p. 71.

înțeleagă, fiind el însuși într-o confuzie identitară: „- *Vezi, nu mai merge așa... Dacă tu n-ai fi așa cum ești, aș fi și eu altfel...*”⁸⁶ Eroina are tăria acestei prime dezamăgiri erotice, dar mai ales este îmboldită de curiozitatea unei experiențe inedite („*Doar în primul moment ... mă speriasem foarte tare și pe urmă, ciudat de repede m-am obișnuit, nu mi se mai întâmplase așa ceva și eram curioasă să văd cum o să fie.*”) ⁸⁷, căci în forul ei interior este sigură „*că trebuia să mi se întâmple ceva deosebit.*” ⁸⁸ În căutarea unei iubiri care să-i împlinească aspirațiile și să-i deschidă calea spre lumea îndelung visată, fără privațiuni și sacrificii inutile, Letiția experimentează și alte relații cu Bucur, cu Sergiu, dar se desprinde din ele cu sentimentul acut al unei ratări, departe de ceea ce se proiecta pe ecranul imaginației sale. Sunt însă, fiecare în parte, prilejuri de analiză și autoanaliză, în așteptarea mării iubiri.

În existența Letiției două vor fi personajele care o vor marca definitiv: unchiul Ion și Petru Arcan. Unchiul îi va impune respect, chiar dacă nu-i convine întotdeauna riguroasa lui supraveghere și preocuparea de a crește conform moralei provinciale, îl apreciază pentru erudiția lui. Multă vreme, studentă fiind, va idealiza o sală de bibliotecă, doar pentru că la mesele acesteia citise, cândva, și unchiul Ion. Continuând tradiția intelectuală a familiei, eroina are conștiința că ea este alta, în fața unui început de drum care este numai al ei: „*Știam că la mesele astea citise cu ani în urmă unchiul Ion și totuși nu puteam să cred că fusese aici, cu adevărat, pentru că totul începea, acum, cu mine [...]* Duceam în mine ceva imprecis, care mă inunda când și când și atunci chicoteam și-mi spuneam mâine, mâine. Eram iar atât de aproape de un înțeles și, din margine, mă întindeam spre el, bănuindu-l.”⁸⁹ Cu toate că era atât de prezent în viața ei, Letiția va cunoaște adevărata dimensiune a acestei prezențe abia atunci când, fizic, unchiul Ion va dispărea. Abia după acel moment îi va cunoaște, cu adevărat, povestea vieții, a ratării și a resemnării sale, încât în amintire: „*nu știu ce întâlnesc atunci, inaparentă, existența unchiului în mine, sau așteptarea, veșnic amânată.*”⁹⁰

Așa cum trecutul se insinuase cu forța în amintirile protagonistei, reîntoarcerea în prezent va fi determinată de un amănunt din anii anteriori. Letiția își aduce aminte că unchiul îi făcuse cândva cunoștință cu un foarte bun fost elev de-al lui, care-l vizitase pe când era student și care promitea o frumoasă carieră universitară – cu acest Petru Arcan aveau să dea un examen, în lipsa titularului. Asta se întâmplă tocmai când eroina, hotărâtă să nu perpetueze eșecul unchiului,

⁸⁶ Adameșteanu, Gabriela, *op. cit.*, p. 59

⁸⁷ *Ibidem*, p. 60

⁸⁸ *Ibidem*, p.60

⁸⁹ *Ibidem*, p.131

⁹⁰ *Ibidem.*, p.161

decide să aibă o participare mai eficientă la viața științifică, luând parte la o ședință de cerc. Fiindcă îndrăzneala se manifesta doar în planul ficțiunii și fiindcă marca fatalității ce-i urmărise pe membrii familiei sale îi semănase în subconștient îndoiala și pesimismul, neîncrederea în forțele sale și spaima de eșec, este gata să renunțe: „*Șovăiam, repetându-mi în gând mișcarea cu care aveam să intru. La urma urmei, de ce azi neapărat, mi-am zis, mai bine vin data viitoare. Mă hotărâsem deja să plec și-atunci am apăsat pe clanță să intru* (cu sentimentul intrusului – n.n.)”⁹¹ Înăuntru, va urmări, fascinată, lucrările de cerc, fără să se poată elibera din ghemul de contradicții care o înfășoară strâns, neștiind nicicând „*ce să sper și până unde, strivindu-și între cărți ființa fragilă mistuită de dorințe vagi, fără puțința de a-și părăsi scenariul și de a-și depăși rolul*”⁹², cu o convingere care persistă: „*cât despre mine, mie n-o să mi se întâmple niciodată ceva deosebit, nici măcar o lucrare de cerc...*”⁹³

Vestea despre ceva ireparabil petrecut în familie, sosită într-un moment fatidic – „ora prea timpurie a dimineții” când cu ani în urmă fusese arestat tatăl său – este generatoare de fiori, dar dincolo de aceștia e și speranța că, într-un fel sau altul, se putea produce o deturnare a destinului: „*Treceam grăbită pe lângă oamenii rari ai dimineții, mă temeam, ca și atunci, de viața lor adevărată care reîncepea în fiecare noapte. Începea și pentru mine ceva?...deasupra capului meu stătea semnul nemaîntâmpat, care mă înfășura cu fiori de frig în aerul rece.*”⁹⁴ E un vid sufletesc abisal, pentru care eroina rostește aceeași incantație laitmotivică, ușor îmbogățită de concretețea imediată a evenimentului: „*Și-am așteptat ca cineva care avea grijă ca mie să nu mi se întâmple nimic deosebit să întoarcă clipa...*”⁹⁵ Letiția trebuie să accepte realitatea – unchiul Ion a ieșit din scenă și cortina grea cade acoperindu-i pe toți deopotrivă și, cu toate că are conștiința ireversibilului *pantha rei*, e copleșită de iremediabil: acel **altul** cu care se confrunta și se confunda rămâne al altui timp, dar o încremenește și pe ea, căci „*nimic din tot ce avea să mi se întâmple în viață de-acum el nu avea s-o mai știe și viața mea se opera și ea, o dată cu a lui, în moarte.*”⁹⁶

Dar, deși eroina continuă să se identifice cu unchiul Ion, atitudini noi se conturează: compasiunea pentru neîmplinirea sa intelectuală, dorința de reabilitare post-mortem și de repunere a lui într-o panoplie de valori unde are convingerea că îi este locul, dar și posibila ei salvare din mediocritatea

⁹¹ *Ibidem* p.161

⁹² Holban, Ioan, *Profiluri epice contemporane*, București, Editura Cartea Românească, 1987, p. 358

⁹³ Adameșteanu, Gabriela, *op. cit.*, p. 165

⁹⁴ *Ibidem*, 167

⁹⁵ *Ibidem*, p. 169

⁹⁶ *Ibidem*, p.169

existențială unde stagnase propria-i familie pot fi împlinite dacă ar capta interesul elevului de odinioară a unchiului Ion – Petru Arcan –, acum, asistent universitar și coordonator al unei reviste științifice de profil, pentru munca de cercetare a unchiului, pe care hotărăște să o publice. Onestă, Letiția recunoaște că ar fi și pentru ea o oportunitate să desfășoare o activitate de cercetare, dar cunoscându-i deja disperarea îndârjită de a se smulge din mediocritate și singurătate, persoana lui Petru, agreabilă și importantă în aceeași măsură, putea fi o trambulină. Și dacă sinele se lăsase atras de alterități din sfera familiei (unchiul Ion, fratele lui și al mamei sale, Biță) sau al cercului de camarazi de școală sau facultate, acum este pregătită să-și recunoască identitatea în alteritatea unui om superior tuturor celor pe care-i cunoscuse până atunci: „*Mă duceam la Petru Arcan cu lucrările unchiului, dar numai pentru el făceam asta sau și pentru mine?...Păsările fâlfâiau, îmi intrau în auz altfel decât până acum, ca și când începeau să existe iar, noi și neașteptate. Și a trebuit să-mi recunosc că așteptam ceva care să schimbe săptămânile ce vor urma. Singură, pentru că așa rămăsesem, singură trebuia să răzbat.*”⁹⁷

Așadar, condiția alterității nu atinge numai individual uman, ci și ființele și obiecte din jur, evident influențate de starea și voința omului. Începe din acest moment o nouă etapă în viața eroinei, echivalentă cu o nouă tentativă de descoperire și de recunoaștere a propriei identități prin proiectarea ei în alteritatea celui de care se îndrăgostește. Letiția este tenace și sistematică în acest „joc”: „*Ar fi însemnat să renunț la gândul pe care îl purtasem de săptămâni, la ceea ce mi se păruse c-ar fi intrarea mea în lumea studiului și-a reușitei.*”⁹⁸ Dar cucerirea lui Petru Arcan nu este ușoară. Tentativa de descoperire, de recunoaștere în și prin iubire se blochează psihologic, pe de o parte, fiindcă este conștientă de distanța socială dintre ei și fiindcă umbra unchiului Ion persistă cu putere tutorială încă. Pe de altă parte, nici Petru Arcan nu capitulează prea simplu. Se ciocnesc două voințe, două identități diferite, care vor/nu vor să se topească în alteritatea celuilalt. Iată etape ale frământărilor eroinei: „*N-am mai știut nimic altceva decât că trebuie să merg înainte, pentru ca eșecul lui să nu mă ajungă din urmă și-o exaltare nouă mi-a trmurat în mâinile înfricoșate.*”⁹⁹; „*Undeva era un cerc nevăzut pe care nu știam cum să-l sparg, devenind eu pentru privirea care avea să mă știe*”¹⁰⁰; „*eram contrariată că nu-i mai găsesc niciunul din gesturile nesigure de altădată. Brusca, am avut revelația distanței pe care anii o crescuseră între noi și toată siguranța oarbă cu care*

⁹⁷ *Ibidem*, p. 195

⁹⁸ *Ibidem*, p. 229

⁹⁹ Adameșteanu, Gabriela, *op. cit.*, p. 198

¹⁰⁰ *Ibidem*, p. 233

venisem la el mi s-a părut derizorie.”¹⁰¹ ; „M-am crispat dintr-o dată de teamă că avea să observe în fine distanța nesfârșită dintre viața mea neînsemnată și-a lui.”¹⁰²

Se poate vorbi despre o iubire inegală, în care femeia este strivită de autoritatea bărbatului – autoritatea vârstei, a experienței de viață, profesională, științifică și chiar a ascendentului de sex. Dragostea Letiției este mai degrabă o sumă de virtualități. Neputând sau neîndrăznind să comunice direct, ea își imaginează posibile replici, comportamente pe care le-ar adopta în prezența lui Petru, însă nu are niciodată tăria să le și rostească. Chiar când aspirațiile sale sunt pe cale de a se împlini, ea este ezitantă și paralizată de frica pe care o simțise dintotdeauna și de sentimentul vinovăției, adâncit de neresușitele familiei provocă teama: „Dintr-odată era ca și cum, de când mă știu, îmi fusese frică, dintotdeauna.”¹⁰³ Dilema personajului e hamletiană: „nu puteam risca să mă vadă așa cum eram și amânam.” ; „mă hotărâsem parcă de mult să risc acum, dar mă feream numai să mă recunosc în oglinzile care îmi prindeau pașii [...]. Prudența temătoare a unchiului Ion, o simțeam mai departe în mine, ascunsă sub gustul amețitor al riscului, pe care niciodată nu-l încercasem.”¹⁰⁴ Riscând, descoperă și se descoperă a fi ea și, deopotrivă, alta. Femeinitatea eliberată este încă pudic protejată, insuficient recunoscută și determină reacții confuze: dezamăgire, rușine sau pur și simplu iubire? „Dincolo de toate astea, întrezăream, prima dată, și nu-mi venea să cred, viața trupurilor goale, obscenă, ascunsă și atotputernică.”¹⁰⁵

Letiția are revelația propriei identități, care se valorizează doar în și prin prezența celuilalt. Identitatea ei este alteritatea partenerului, descoperită de dragoste: „Undeva a rămas așteptarea veche, și doar ea îmi dă bucurie, mereu eu, cea de demult, urc în timpul meu nou, încerc să mă bucur trăind și e ca și când n-aș ști s-o fac cu adevărat nici acum.”¹⁰⁶ Euforia dăruirii, totale din punctul de vedere al eroinei, nu este de durată. Tocmai când își spunea atât de sigur că izbutise („o existență ca a lui îmi doream, pentru că efortul, de ani, al unchiului Ion, stătea în față, înălțat de reușită.”)¹⁰⁷, se lovește de indiferență și absență. Se simte iar fără contur, este iar nesigură, pare că își este sieși străină. Se caută în senzațiile păstrate în interior, se răsfrânge în obiectele din afară, dintre care, cu valoare motivică, este frecvent folosită în roman oglinda: „alerg la

¹⁰¹ *Ibidem*, p. 295

¹⁰² *Ibidem*, p. 295

¹⁰³ *Ibidem*, pp. 242-243

¹⁰⁴ *Ibidem*, p. 246

¹⁰⁵ *Ibidem*, p. 262

¹⁰⁶ *Ibidem*, p. 262

¹⁰⁷ *Ibidem*, p. 267

oglinďă atăt de des și întărzii cu jind lângă vitrine.”¹⁰⁸ Tânjește și reface real sau virtual locuri care-i rememorează împreună, simte că este iar strânsă în cercul strâmt al vieții sale de dinainte. Regretă doar iubirea, eventual, pierdută sau și altceva la care sperase să ajungă lângă și prin Petru Arcan: „Mereu atăt de aproape și nereușind, pentru că a reuși înseamnă dragostea lui, pe care i-o tot aștept, așa cum aștept să mă recunoască [...]”¹⁰⁹; „mi se părea că nu se poate ca el să nu mă înțeleagă și să nu mă vadă.”¹¹⁰ Este conștientă că unul există atăt și atunci când contează pentru celălalt: „dar ești doar atăt cât te vede celălalt”¹¹¹

Fără a putea motiva dacă din orgoliu sau din superstiție nu-și dezvăluise colegelor iubirea secretă, Letiția nu poate să nu recunoască în forul ei interior că năzuise la o ascensiune eclatantă, care să le stârnească invidia sau comentariile ironice: „Am ascuns mereu iubirea mea nefirească și încăpățânată, am știut că trebuie să tac pentru ca fetele să nu-și dea seama că Petru nu mă căuta niciodată. Mi se părea că eu voi intra cândva în altă lume decât a lor...trebuia numai să tac și să mai aștept.”¹¹² Neînțelegând tăcerea lui Petru, protagonistă își face din așteptare o virtute, convinsă că asta ar fi și pentru ea șansa de a se regăsi și recunoaște, luându-și timpul ca aliat: „Mi se părea că nu mai aștept nimic odată cu el sau poate că încă îl așteptam, cu totul altfel, odată, cândva, atunci când aveam să fiu , cu adevărat, alta.”¹¹³ Întâmplarea, mânuită de destin, îi dezvăluie trecutul lui Petru Arcan, iar aceasta va pulveriza nimbul de mister și de superioritate, de zeități inaccesibilă. Se produce, de fapt, o demistificare. În natura atăt de echilibrată și inabordabilă a lui Petru, Letiția descoperă o dramă a unui destin care putea să ia drumul eșecului, așa cum se întâmplase cu unchiul Ion, dar care știuse să profite de oportunități pentru a-și croi o carieră și o poziție de invidiat. Deci, cel pe care credea că-l cunoscuse prin generozitatea intimității era un **altul**. Letiția are revelația că Petru abandonase relația lor pentru că își descoperă într-înșă propriul **eu**, că acceptându-i alteritatea, se simțea ca reîntorcându-se într-un trecut pe care-l voia uitat. În relația identitate/alteritate „există și pericolul asimilării unuia de către „celălalt”, cel mai puternic.”¹¹⁴ La un moment dat, se părea că cea dominată era Letiția, dar în fața descoperirii făcute, eroina îl vede neajutorat pe Petru și-i înțelege abandonul, fiind gata să-l

¹⁰⁸ *Ibidem*, p. 267

¹⁰⁹ Adameșteanu, Gabriela, *op. cit.*, p. 280

¹¹⁰ *Ibidem*, p.280

¹¹¹ *Ibidem*, p.280

¹¹² *Ibidem*, p. 301

¹¹³ *Ibidem*, p.300

¹¹⁴ Dehelean, Constantin, „Despre identitate vs. alteritate”, în revista *Arca*, Arad, nr. 4-5-6, 2018

accepte: „*Eu eram el, din prima clipă trebuie să-și fi cunoscut în mine gesturile crispate de-atunci, tăcerea învinsă. De-aceea nu mă căutase niciodată și m-așteptase întotdeauna...*”¹¹⁵ Părând că înțelege, Letiția se va antrena în activitatea studentească, va fi mai atentă la viața celor din jur pe care-o ignorase sau o tratase superficial. Vechea ei prietenă, Marilena, trecea prin momente dificile în viața sentimentală și ea nu observase: „*Eram prietene de atâta timp și nici măcar nu-i văzusem îngrijorarea. Nu vedeam nimic în jur pentru că nu mă gândeam decât la mine? Așa trăisem și lângă unchiul Ion, fără să-l văd, fără să-mi pese, încercasem prea târziu să-l înțeleg și de fapt nu înțelesesem nimic. Viața celorlalți alineca fără s-o zăresc...*”¹¹⁶ Mai apar frânturi de speranță, repede înnăbușite de o resemnare care se insinuează tot mai adânc (era atât de aproape să reînnoade firul destinului frânt al unchiului Ion, al mamei sale sau al tatălui său? Nici cunoașterea propriei identități, nici relația de alteritate cu altul/alții? – N.n.) : „*Am să mă lupt cu golul rotitor al speranței ce-mi va șopti că, încet-încet, am să-i intru, milimetric și neobservat, în viață...Până când, mi-am zis, într-o zi am să mă trezesc în lumea fără durere...Orice s-ar întâmpla până atunci, orașul are s-arate același pentru mult timp și fiecare își va urma prin el pasul știut, fără să se abată dintr-un drum sigur.*”¹¹⁷ Dar tocmai când putea să-și pipăie cicatricea de pe suflet, Petru Arcan apare, făcând ceea ce nu făcuse și nu spera să facă: să o caute la cămin. Letiția are revelația că dintr-o dată are o identitate precisă și, mai mult decât atât, se regăsește în cel de lângă ea, cu care e gata să pășească pe un drum în care se vor contopi într-atât viețile lor, încât **unul** va fi **celălalt** și acela se va oglindi în cel de-alături, ca într-o viziune androgenică, așa cum sugerează paragraful final al cărții: „*În geamul pe lângă care am trecut am zărit fețele noastre amestecate. Doar o clipă am încercat s-o deslușesc numai pe a mea, dar era prea târziu. Viața lui mi se vărsase pe chip și-l oprise în loc, buzele mi s-au lăfit de timp, ca și cearcănele de sub ochii asemănători, ca ai celor care sunt gândiți împreună.*”¹¹⁸

În concluzie, analiza construcției personajului prin multiplele radiografierea multiplelor reflectări în esența celorlalți actanți devine cu atât mai relevantă, cu cât observăm natura recurentă a protagonistei în proza literară a Gabrielei Adameșteanu. Oscilând între identitatea personală și cea narativă, între identitate și alteritate, primul proiect romanesc al autoarei urmărește îndeaproape construcția unei identități la limita dintre social și individual. Deși acest discurs nu se articulează pe modelul oglinzilor autobiografice, romanul Gabrielei Adameșteanu rămâne și o parabolă a omului (- femeie) lipsit de individualitate,

¹¹⁵ Adameșteanu, Gabriela, *op. cit.*, p.313

¹¹⁶ *Ibidem*, p.318

¹¹⁷ Adameșteanu, Gabriela, *op. cit.*, pp. 319-320.

¹¹⁸ *Ibidem*, p. 320.

strivit de mecanismele uniformizante ale regimului. Punând deoparte arabescurile descriptive și jocul poetic între prezența și absența al unei individualități a personajului, romanul își menține un acut simț al realității, rămânând o piesă de rezistență a prozei noastre contemporane, în general și a creației Gabrielei Adameșteanu, în particular.

Bibliografie

- Adameșteanu, Gabriela, *Drumul egal al fiecărei zile*, Iași, Editura Polirom, 2015
Aristotel, *Etica nicomahică*, București, Editura Antet Revolution, 2003
Cordoș, Sanda, *Un roman fără vârstă*, postfață la ediția a V-a, 2008
Dehelean, Constantin, *Despre identitate vs. alteritate*, în rev. Arca, Arad, nr. 5-6-7, 2008
Doinaș, Șt. Aug., *Fragmente despre alteritate*, în rev. Secolul 21, București, nr. 1-7, 2012
Doinaș, Șt. Aug., *Eu și ceilalți*, în rev. Secolul 21, București, nr. 1-7, 2012
Holban, Ioan, *Profiluri epice contemporane*, București, Editura Crtea Românească, 1987
Todorov, Tzvetan, *Noi și ceilalți*, Editura Institut European, Iași, 1999
Tuchilă, Costin, *Epica privirii*, în vol. Privirea și cadrul, București, Editura Cartea Românească, 1988
Ulici, Laurențiu, *Prima verba*, București, Editura Albatros, 1978

Ipostaze ale ficțiunii în proza lui Răzvan Petrescu

Drd. CONDREA Gabriela-Elena
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract: *Consecrated one of the most valuable contemporary authors of written prose, Răzvan Petrescu returns after about twenty years with a volume, “refined and hard, of extreme inventiveness, with self-referential accents in a dimension that is amazing through tragic and comic, satire and parody, farce and absurdity, elegy and parable” (Marius Chivu). “Mandarina”, the volume that received the Iocan Prize for the best short prose book of the year 2017, the Prize for prose, “Cultural Observer”, as well as the National Prize for prose, “Ziarul Iași”, generates through fictional hypostases a demystifying picture of the contemporary Romanian society.*

Keywords: *prose (short), contemporary, fiction, Răzvan Petrescu*

Ion Simuț afirma în *Reabilitarea ficțiunii* faptul că „ficțiunea se întoarce”¹¹⁹. Aceasta a pus stăpânire pe spațiul prozei scurte contemporane, fiind atinsă, fie de egolarie, fie de narcisism în spațiul cotidian cu sferile periferice explorate în stil „minimalist mizerabil”. Ion Simuț propune două patologii socio-culturale al acestui fenomen, două zone paradoxale, pe care le putem observa cu finețe, în accentuări atente, pentru a le putea exploata potențialul revelator însumat. În momentul în care aceste doua capete încep să reflecte și să delimiteze comunismul românesc, se explorează gustul pentru povestire și fantasticul revine cu putere. Paul Cernat sublinia: „Între timp minimalistul biografist a devenit, din frondă la adresa formulelor anchilozate, o formă de nou conformism”¹²⁰. Autorii vor să își prezinte scrierile, pornind de la societatea actuală, cu substraturi politice și sociale, abandonate ulterior în favoarea prozelor autobiografice. Asupra tematicilor prozei își îndreaptă atenția și Nicolae Bârna: „Observabil, tot mai des în proza scurtă, dar și pe tărâmul romanului, cultivând o autenticitate și o directețe fără hotare, repunând ambițiile generalizant-„ontologice”, un anumit experiențialism frust pare focalizat asupra individului ori a sferei „privatului”.

¹¹⁹ Ion Simuț, *Reabilitarea ficțiunii*, Institutul Cultural Român, București, 2004

¹²⁰ Paul Cernat, *Puncte din oficiu pentru literatura tânără*, în *Observatorul cultural*, 21 august, 2008, site accesat pe 16 decembrie 2019 <http://www.observatorcultural.ro/articol/puncte-din-oficiu-pentru-literatura-tinara-2/>

Sub raport tematic, el privilegiază zone altădată neglijate ori evitate, se concentrează de pildă asupra unor detalii derizorii ori ultra-banale, bizare ori semnificativ „neseemnificative” ale vieții de toate zilele, ori procedează la bifarea unor , până nu demult, tabu-uri tematice, explorând intimitatea externă, sexualitatea cu toate avatarurile ei, dar și repet, sărăcia, delicvența, violența, precaritatea, mediile așa-zis „marginale”, lipsa de perspective de inserție socială, etc.”¹²¹

Întoarcerea după douăzeci de ani a lui Răzvan Petrescu cu un volum de proză scurtă de ficțiune, „o lucrare deopotrivă rafinată și dură, de o inventivitate extremă, cu accente auto-referențiale, dar și nenumărate tușe clinice, în aceeași dimensiune plină de excese a tragismului și comucului, unde granițele fine între satiră și parodic, dintre farsă și absurd, dintre elegie și parabolă ajung deseori să șocheze”¹²².

Volumul *Mandarina*, apărut în 2017 la Editura Curtea Veche Publishing, ce primește Premiul Iocan pentru cea mai bună carte de proză scurtă a anului 2017, Premiul pentru proză „Observator Cultural”, precum și Premiul Național pentru proză „Ziarul Iași” îl consacră pe Răzvan Petrescu, ca fiind unul dintre cei mai valoroși scriitori contemporani români de proză scurtă și generează prin ipostaze ficționale un tablou demistificator al societății contemporane românești.

Titlul „*Mandarina*”, apărut o singură dată în carte, reprezintă o introducere în cele douăzeci de povestiri, ce cuprind teme efervescente, care l-au măcinat pe autor de-a lungul ultimelor decenii. Temele principale ale volumului, realitatea cotidiană și relația tată-fiu sunt prezentate cu un realism sfâșietor, ce jonglează cu situații tragice și inserții umoristice.

Fetița cu chibrituri, povestirea cu care debutează volumul, reprezintă o reinterpretare a cunoscutului basm al lui Hans Christian Andersen, o unire a tradiționalului cu elemente reale. Supusă unor agresiuni greu de imaginat, fetița de unsprezece ani, moare în urma unui stop cardiac. Proza complicată și complexă, în care favorurile sexuale și nopțile petrecute cu bărbați necunoscuți, doar pentru a-și vinde cutiile de chibrituri reflectă o realitate cotidiană devastatoare. Povestea tristă a eroinei, scrisă pe tonuri de muzică „fără ca nimeni să observe aceasta, iar incendiul pornit de la un chibrit aprins a lăsat în urma dărămături și trupuri carbonizate, rămășițe de ochi întorși într-o singură direcție

¹²¹ Nicolae Bârna, *O învoire mai pregnantă decât a nouăzeciștilor*, în *Vatra*, nr. 3, 2009, p. 39.

¹²² Articol accesat la data de 16 decembrie 2019

<https://dilemaveche.ro/sectiune/carte/articol/dupa-douazeci-de-ani-2>

(...) de parcă de-acolo ar fi putut veni ploaia’’¹²³, prezintă un triunghi intim, un triunghi nebuniei, al desfătărilor, al Bermudelor, loc în care mulți bărbați au dispărut, ori s-au pierdut. Ploaia care spală totul, lasă în urma ei curat, iar uitarea implantată sub o teasta din care altă uitare a fost extirpată și aruncată la containerul cu amintiri. Inserțiile culturale din toate domeniile artistice: musică clasică, jazz și literatură, îi oferă naratorului atât subiectiv, cât și obiectiv, rolurile de critic literar și muzical, istoric, personaj și narator. Printre cei invocați se află și Byron, Moore, Walter Scott, Balzac, Stendhal, Manzoni, J.F. Cooper, Pușkin, Gogol, Tolstoi, până și Profira Sadoveanu și Sorin Pârvu. Apoi Bach, Beethoven, Mozart, Salieri, Schubert, Chopin, Schumann, Ceaikovski, Kierkegaard, Boris Vian, Knut, Hamsun, Quintilian, Verlaine, Apollinaire, Arthur Schopenhauer, Dante, Thackeray, Cioran, Jack Kerouac, Homer, Borges, Jane Eyre, John Braine, Cezar Baltag.

Destinul unui creator este transpus în proza „Un scriitor de succes”. Acesta lucrează pentru o persoană importantă și devine astfel, un scriitor vândut. Nu departe de povestea acestui destin se află și personajul din „Stop”, care face parte din sistemul celor care spionează. În imaginația sa, ce se transformă ulterior în obsesie, crede că poate face parte „sparge coduri muzicale”, se pregătește în acest sens învățând să cânte la pian și limba engleză, dar ajunge într-un spital de psihiatrie. Dorința de a reflecta realitatea prin contexte absurde este accentuată și în proza „Vocația”, având ca temă racolarea de tineri informatori: „Racolat în timpul studiilor (ASE, Anul III). Nume de cod Persoana (la cererea lui). Politicos, cultivat, instabil. Vorbește două limbi străine. Părinții, profesori de matematică la liceu. A reacționat prompt la propunerea de a deveni informator, aproape înainte de a i se face. Deși e un tânăr vesel, are momente de deprimare ușor de recunoscut după faptul că se-apucă să fredoneze o melodie de muzică ușoară, Macarale (compusă de Trio Grigoriu, născuți la Brăila, verificați). Un alt succes de-al lor este Broșuța Oac. Prima notă informativă s-a primit la două luni de la racolare.”¹²⁴

Evocările familiale, cuprinse de un aer nostalgic și amar sunt prezente cu același umor și cinism în prozele „Bunicii de pe pian” și „Lego”. Istoria de familie narată: „Bunicul din partea mamei avea mai multe case și trei restaurante mari în același București psihotic, era foarte puternic. Putea să ridice un om de o sută de kilograme, apoi devenea patron, pe urmă veneau comuniștii și-l închideau pentru că era marea burghezie, în pușcărie n-a mai ridicat pe nimeni. După câțiva ani ieșea de-acolo și nu mai avea nimic, doar casa din Piața Unirii cu două etaje pe sub care trecea tramvaiul cu un singur bec pe nas, acolo mi-am petrecut o

¹²³ Răzvan Petrescu, *Mandarina*, Editura Curtea Veche Publishing, București, 2017, p. 28-29

¹²⁴ Răzvan Petrescu, *op.cit.*, p. 124

parte a copilăriei, pe urmă nu mi-am mai petrecut-o fiindcă i-au luat-o și pe-asta și i-au dat o garsonieră în Drumul Taberei care era pe-atunci un câmp de garsoniere.”¹²⁵

Monologul impresionant din „Lego” supus unui discurs ironic cu accente umoristice surprinde afecțiunea paternă, tristețea trecerii timpului, lipsa comunicării cu fiul adolescent, propria îmbătrânire, precum și perspectiva propriei morți. Această relație tată-fiu este continuată în „Schaffhausen”, unde personajul, atât cu bune, cât și cu rele, este tatăl. Proza pune accentul pe relația afectivă dintre tată și fiu, tatăl murind fără a-i mai dăruia fiului ceasul din copilărie, pentru că „secundarul avea o minusculă săgeată roșie”. Păstrând tonul melancolic, „Tapiserie”, înfățișează povestea unor prietenii din copilărie, iar „Călătoria” reflectă realitatea în care trăim, o Europă confruntată cu un fenomen terorist. Proze autoreferențiale, îmbinate prin contrapunct, dorind a fi salvate de umor sunt mai degrabă curpinse de tragedie, melancolie și disperare.

Dorind schimbarea registrului, Răzvan Petrescu creionează în „Masa de biliard” portrete a trei personaje, a trei meserii: un medic care a făcut închisoare și a fost reabilitat după revoluție, un avocat cu un destin tragic și un torționar. Medicul, personajul narator, dorește să uite clipele dureroase relaxându-se prin muzică și lecturi, ori jucând biliard și izbucnind în final în imaginar. „Sacrificiul” devine astfel o replică la acest text, în care torționarul trăiește implinit și mulțumit cu sentimentul că și-a făcut datoria, și-a sacrificat tinerețea ajutându-i pe cei întemnițați. Acesta declară public faptul că nu regretă nici o clipă crimele săvârșite în închisoare. Tabloul comunist cu absurdul și umilințele sistemului, lipsa revoltei din partea oamenilor, dar și perpetuarea sistemului devin teme obsesive în volumul „Mandarina”. Fantasticul atinge cote maxime în aceste povestiri: faptele relatate, locurile, personajele concrete și palpabile, cu care poți discuta, te antrenează în realitate pentru ca apoi să dispară în ireal, precum fantasmalele glorioase și ironice.

Tema creatorului de artă este prezentă în povestirea „Dirijorul”. În căutarea absolutului, mereu nemulțumit, în acest caz al spectatorului nemulțumit, Arturo devine un alter ego al lui Vladimir Ozawa. În „Cuvântul de fier” ficțiunea influențează și depășește realitatea, scrisul devenind o soluție pentru „o societate mai bună”. Referirile culturale își fac simțită din nou prezența, de această dată în „Lectorul”, un autor, ce citește manuscrise la o editură și se luptă cu „uriae primejdii”. Sfârșitul tragic al povestirii îl împinge pe cititor către „Deblocare”, în care neputința de a scrie este urmată de propuneri de lectură și relectură din partea lui Răzvan Petrescu, precum Vonnegut, Palahniuk, DeLillo și Evgheni Vodolazkin.

¹²⁵ Răzvan Petrescu, *op.cit*, p. 51-52

Proza „Rex” este un tablou parabol biblic, ce satirizează societatea contemporană. Poreclit „Rex”, un tip cu o statură athletică și impunătoare, plin de umor și ironii devastatoare, ce studiază și absolvă Facultatea de medicină, visează să ajungă în străinătate și întâlnește o nemțoaică, cu care se și căsătorește. Prezentată mai degrabă precum o lecție de viață, într-un registru cinic și satiric asemănător modului lui Houellebecq, povestea prezintă viața lui Rex, modul în care acesta divorțează, precum și confruntarea sa bruscă cu ideea morții, care îl împinge să se bucure de viață, schimbând ulterior, în cautarea unei soții, mai multe iubite. Virtuozitatea stilistică realizată prin textul precis și controlat oferă o puternică notă distinctivă prozei.

Ultima povestire tulburătoare, ce încheie noul volum de proză scurtă și ficțiune al lui Răzvan Petrescu, denumit „Ritualul senescentei”, este un text inspirat de tema lansată de Marina Dumitrescu, coordonatoarea volumului colectiv apărut în 2016 „Cum să îmbătrânim?”, Editura Baroque Books and Arts. Răzvan Petrescu ia în serios tema, se așează precum gânditorul de la Hamangia și propune spre dezbateră, într-o conferință imaginară fețele îmbătrânirii fizice, ale îmbătrânirii sufletești și ale îmbătrânirii intelectuale. Acesta este convingător, iar fluxul de argumente accentuează grija pentru cititor. Atent și preocupat de gravitatea temei abordate, autorul oferă exemple din realitatea nu demult îndepărtată: "Anii '60, '70 (sec. XX - n.m.) le par fericiți multora dintre noi doar pentru că eram tineri, uitând în ce mizerie ne scăldam. Rezistența prin cultură? Pai, de ce să rezizi într-o asemenea societate? De ce să rezizi în loc să lupți cu ea? Și, dacă nu reușești să lupți, atunci de ce să nu te sinucizi ca Liviu Babeș pe partea de schi, în semn de protest? Pentru că n-aveam schiuri? Pentru că n-ajungeam la Poiana Brașov? Se implinesc douăzeci și opt de ani de când Babeș și-a dat foc acolo. În timp ce noi rezistăm eroic prin cultură. Am fost generații de lași nenorociți, iată adevărul. Generații din care femeile sunt excluse, nu-i menirea lor să pună mâna pe secure, să răstoarne lumi. Mă refer doar la noi, bărbații de doi bani jumate ai patriei fără lună"¹²⁶. Mai departe este vorba despre timp, despre cel care trece atunci când îmbătrânești: "...timpul trece ca un mafiot și-ai risipit mii de zile și a disparut orice urmă de mister din prezentul tău care-a și plecat, în asta constă catastrofa îmbătrânirii, volatilizarea misterului, rămâi gol ca o carcasă diformă și singura noima încă vizibilă trăiește în fiul tau, hamster și puținii prieteni rămași"¹²⁷. Cu o imaginație dusă la extrem, un mod original de a perecepe realitatea și de a o conecta cu relațiile umane, de a caracteriza și prezenta situații tragice, dar pline de umor și cinism, Răzvan Petrescu dă dovadă nu numai de inteligență și cultură, cât și de stil. Cu riscul de a demitiza, Răzvan

¹²⁶ Răzvan Petrescu, *op.cit.*, p. 284

¹²⁷ Răzvan Petrescu, *Mandarina*, Editura Curtea Veche Publishing, București, 2017, p. 286

Petrescu abordează teme și situații sensibile prezentate într-un mod ludic și ironic, dar subliniate artistic.

Inconfundabil prin scriitura sa, prin fraza plină de muzicalitate, prozele lui Răzvan Petrescu nu sunt construite în jurul unei drame epice. Ele concentrează mai degrabă amintiri și obsesii, evadând din halucinații, asocieri neașteptate, ce conduc discursul atât pe firul memoriei, cât și pe cel al limbajului. Existența naratorului personaj, ce produce discursuri la persoana I, este des întâlnită în scrierile lui Petrescu. Cînismul discursiv devine, astfel un efect a frazării și a modului de a nara. Temele abordate dau o puternică notă distinctivă, variind de la muzică, la supraviețuirea atât în comunism, cât și după comunism, la relația dintre generații, evocări familiale, tema îmbătrânirii și a morții, toate acestea realizate pe diverse planuri narrative ideatice.

Mandarina reprezintă o privire zguduitoare asupra vieții, asupra cotidianului și a iminescenței morții. Proza impresionează prin stilul rapid și percutant, textul precis și concis, prin duritatea tăioasă și cinică. Amplificată de umorul negru, „feliile Mandarinii ascund de fapt povestea unei supraviețuiri” (Alex Budac) într-o lume diformă.

Bibliografie:

Antofi Simona, *The exile literature of memoirs - debates, dilemmas, representative texts and their formative-educative effects*, în Odabasi, HF (edit.), 3RD WORLD CONFERENCE ON LEARNING, TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP, Brussels, BELGIUM , 25-28 oct. 2013, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 93, p. 29-34, DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.09.147, **Accession Number** WOS:000342763100005

Articol accesat la data de 16 decembrie 2019
<https://dilemaveche.ro/sectiune/carte/articol/dupa-douazeci-de-ani-2>

Bârna, Nicolae, *O învoire mai pregnantă decât a nouăzeciștilor*, în *Vatra*, nr. 3, 2009

Cernat, Paul, *Puncte din oficiu pentru literatura tânără*, în *Observatorul cultural*, 21 august, 2008, site accesat pe 16 decembrie 2019
<http://www.observatorcultural.ro/articol/puncte-din-oficiu-pentru-literatura-tinara-2/>

Chivu, Marius, *Best of proza scurtă a anilor 2000*, Ed.Polirom, Iași, 2013

Holban, Ioan, *Proza română contemporană*, Vol.1/2, Ed.Achibooks, Iași, 2008

Ifrim, Nicoleta, *History and Identity in Post-Totalitarian Memoir Writing in Romanian*, CLCWeb: Comparative Literature and Culture (ISSN 1481-4374)
<http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/>, nr. 16.1 / March 2014, Purdue University Press,
<http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol16/iss1/11/>, _____ Accession Number WOS:000333326200011.

Micu, Dumitru, *Scurta istorie a literaturii române*, Ed. Iriana, 1995

Răzvan Petrescu, *Mandarina*, Editura Curtea Veche Publishing, București, 2017

Simuț, Ion, *Reabilitarea ficțiunii*, Institutul Cultural Român, București, 2004

De la mitul personal la cel universal în nuvela „Masa cu oglinzi” a lui Ștefan Bănuțescu

Drd. CIOBANU Gabriela
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Résumé: *Par son schème narratif, la nouvelle « Masa cu oglinzi » (« La table aux miroirs ») s'inscrit à la catégorie des textes autoréférentiels. L'intention évidente de l'écrivain n'est pas seulement d'offrir au lecteur un voyage dans le monde fictif, mais également de le familiariser avec le processus de naissance du livre. La nouvelle met en évidence ce schème narratif préféré par Ștefan Bănuțescu, le choix d'une histoire à double significations. Le narrateur interne, en la personne de Horațiu, devient écrivain à la fin du deuxième chapitre. Dans une tentative de récupération du temps sous une forme supérieure, son journal intime est un voyage dans son âme, une aventure initiatique.*

Mots-clés: *symboles mythologiques, la métaphore des miroirs, voyage initiatique.*

Meritul scriitorilor din generația șaizecistă este, în principal, acela de a fi reușit să creeze o literatură autentică, care surprinde tipuri umane diverse, care aduce în prim-plan ceea ce este ambiguu, neliniștitor în personalitatea umană și, prin extensie, în societate. Un reprezentant important al acestei generații este Ștefan Bănuțescu al cărui talent deosebit a fost remarcat încă de la debut. La lansare volumul *Iarna bărbaților* s-a bucurat de o bună primire, Eugen Simion considerând că autorul „se afirmă mai întâi ca un nuvelist de o rară forță de pătrundere analitică”¹²⁸. Dintre povestirile acestui volum se distinge *Masa cu oglinzi*, narațiune care face parte din categoria nuvelilor de mari dimensiuni, structurată pe nouă capitole ce surprind destinele unor eroi diferiți. Personajul central al capitolului al doilea, Horațiu, este lipsit de strălucire, asemenea majorității locuitorilor marilor aglomerații urbane (spațiu destinat pierzaniei care face imposibilă atingerea unui destin deosebit). Depășirea condiției de om obișnuit aparține doar spiritelor alese, dotate cu voință puternică și cu curajul de a ieși din tiparele comportamentului social prestabilit. Nu întâmplător poziționarea orașului este la marginea câmpiei, așadar la periferia lumii, loc în care nu se întâmplă nimic și în care nici măcar războiul nu ajunge: „Suntem la

¹²⁸ Simion, Eugen, *Cinci critici despre Ștefan Bănuțescu, „Iarna bărbaților”*, în *Gazeta literară*, nr. 19/1965, p. 7.

capătul câmpiei, pe noi ne vor ocoli evenimentele.”¹²⁹ Horațiu suferă de ftizie, motiv pentru care își ia concediu de odihnă. Suferința lui este în realitate una sufletească, funcționarul public dotat cu calități artistice și-ar fi dorit să fie grădinar, căci, așa cum mărturisește, i-au plăcut mereu culorile, le-a simțit prietene, mai ales pe cele ale toamnei care sunt mai armonioase spre deosebire de nuanțele violente ale verii. Alegerea acestei meserii ar fi însemnat pentru personaj o deviere de la tradiția familiei ai cărei membri și au optat mereu meserii banale. Boala personajului reprezintă un eșec pe plan social, este provocată de regretul omului, ajuns în partea a doua a vieții, că nu a îndrăznit să pornească pe drumul pentru care fusese destinat: „E drept, un sentiment vag de frică am avut întotdeauna, de îndată ce am intrat în anii maturității și m-am desprins de familia părinților mei, ca să parcurg singur direcția dată de ei. Dacă mi-aș fi ales eu însumi o altă cale, mi-ar fi fost teamă, sau teama ar fi avut farmec, și nu teroarea că repet cu frică ceea ce familia mea repetase la rândul ei cu spaima moștenită de la cei dinaintea lor? Mi-am dat seama însă că o astfel de teamă era o teamă cotidiană, cu fragmente tonice de acalmie, care îmi dăduse și simțul de a cerceta pericolele și pe cât cu puțință și curajul ascuns de a mă feri de ele. De când am intrat în legăturile intime ale mediului în care mă mișc, aderasem – acum îmi dau seama cu surprindere – la un fel de pact al fricii în cercul profesiei mele, care-mi adunase în răstimpurile repetate de la o zi la alta asigurarea unei amânări a cărei scadență speram să nu fie insolită.”¹³⁰ Frica acestuia de a părăsi casa și propria curte, prin urmare a spațiului cunoscut și protector, îl face să rateze întâlnirea cu necunoscutul specific marilor călătorii inițiatice. De altfel unul dintre colegii lui de la Prefectură discută despre acest subiect chiar în ziua în care personajul cere să i se aprobe concediul medical. Istoria pe care Ionescu o povestește îl are ca erou pe un alt coleg, Georgescu, un funcționar ce acceptă transferul la secția de scrisori interdepartamentale, serviciu care impune adesea multe călătorii. Dacă până atunci Georgescu fusese o persoană ștearsă, popularitatea lui crește odată cu numărul plecărilor sale. Din acest moment și pe plan personal devine un om împlinit, căci se însoară cu o femeie frumoasă și căsătoria lui este una fericită. De altfel și pasiunea cea mare a lui Georgescu este pescuitul, numită de el patima liniștii, activitate care în concepție psihanalitică reprezintă sondarea continuă a inconștientului pentru a aduce în lumina conștiinței elementele arhetipale. Personajul se dovedește o ființă preocupată permanent de propriul univers psihic căruia îi acordă o importanță deosebită. Atent la propria-i lume interioară, cât și la viața socială, Georgescu nu poate avea decât un destin fericit. Istorisirea lui Ionescu nu este

¹²⁹ Bănulescu, Ștefan, „Iarna bărbaților”, Editura Univers Enciclopedic, București, 2005, p. 135.

¹³⁰ *ibidem*, p. 129.

doar un exemplu de viață împlinită, el le propune colegilor să mediteze asupra noțiunii de adevăr: „Noblețea călătoriilor – a încheiat Ionescu cu gravitatea lui – te apropie de adevăr, și prin tine îi apropie pe alții.”¹³¹ În viziunea acestuia adevărul stă în călătorie – o metaforă drumurilor pe care omul trebuie să aibă curajul a le face în afara spațiului cunoscut și care se pot transforma oricând în aventuri inițiatice. Horațiu înțelege sensul ascuns al poveștii lui Ionescu, căci își dă seama imediat de greșeala de a-și lua concediu, totuși spaima de a merge înainte și de a se abate de la un model de comportament prestabilit este atât de mare, încât acesta nu îndrăznește să anuleze cererea. Constată pentru prima dată propriul eșec și din acest moment teama de lumea exterioară se transformă într-o frică mult mai profundă, deoarece personajul nu mai poate recupera timpul pe care l-a risipit în mod inconstient: „Dar frica pe care o trăiesc acum – când orașul tot s-a ascuns în sine însuși – e alta decât cea obișnuită, e o teamă globală care-mi neagă ce-am lăsat în urmă și care sare peste timp, expunându-mă gol în fața necunoscutului.”¹³² Retras în lumea confortabilă a locuinței personale, personajul construite în trecut un spațiu în care lumina colorată avea rolul principal. Pentru propria-i cameră cumpărase un covor alb special ales pentru ca lumina soarelui sau a lunii, adusă de peretele de sticlă al marchizei, să deseneze pe acesta forme geometrice de diferite culori, niciodată repetabile. Imaginea seamană cu cea a unui caleidoscop, în care jocul luminii creează la infinit diferite structuri colorate. Este o reproducere artificială, lipsită de substanță, nepalpabilă, a ceea ce ar fi putut realiza eroul dacă și-ar fi urmat chemarea de a se face grădinar. Florile colorate sunt înlocuite în acest interior lipsit de viață de lumina proiectată pe obiecte banale. Dar jocul de lumină și culoare care în trecut îi plăcea, nu mai are acum același efect asupra lui Horațiu, eroul se comportă asemenea unui om trezit dintr-un somn profund și constată că tot ce trăise până atunci fusese doar un vis frumos, dar amăgitor. Naratorul îi surprinde cu atenție comportamentul, frământările interioare, reacțiile pe care le are în preajma unor obiecte sau a unor oameni sub dominația noii frici. Pe parcursul acestei *boli*, personajul nu observă adesea ce se întâmplă în jurul lui, așa cum se întâmplă cu venirea vărului Silvestru, cu accidentul de la masa cu oglinzi sau cu întoarcerea în vacanță a altui văr, Caius. Constatarea că unele lucruri scapă atenției sale este pusă pe seama oboselii. În realitate omisiunile se datorează faptului că personajul nu mai are atenția orientată spre lumea exterioară, ci, ajuns la vârsta introspecției, privirea lui se îndreaptă spre universul interior pe care, până nu de mult, îl ignorase complet. Covorul alb pe care se proiectau culorile filtrate de fereastra mansardei nu numai că nu îl mai încântă, ci îi provoacă o spaimă care îl determină să mediteze îndelung asupra acestuia și asupra posibilității dispariției lui,

¹³¹ *ibidem*, p. 131.

¹³² *ibidem*, p. 130.

amplificând astfel o frică ce evoluează până la paroxism. Horațiu refuză să mai intre în propria cameră rugând-o pe verișoara Alexandra să verifice ea existența covorului și a culorilor. Tot cu această ocazie pentru personaj orașul își pierde orice posibilitate de a-l mai impresiona, locul vacarmului obișnuit într-o aglomerare urbană este luat de o liniște simbolică, care, pentru prima dată, lasă să ajungă la urechile lui cântecul broaștelor, sunetul Dunării sau scârțâitul sălciilor. Salcia, imagine a centrului și totodată metaforă a sinelui, este compromisă, căci în trunchiul acesteia este scorbuos. Ea este materializarea sub formă vegetală a unei suferințe sufletești de care Horațiu devine subit conștient.

Îmbrăcat în hainele de tânăr, deși, după cum el mărturisește, nu mai era deloc tânăr, Horațiu se hotărăște să iasă din curtea casei sale după mai mult timp. În mica lui expediție întâlnește o căruță condusă de o bătrână, dar, spre deosebire de caleașca în care vărul Silvestru alergase mai devreme, atelajul acesta abia se deplasează prin arșița zilei de vară. Privirea lui Horațiu întâlnește un tânăr care, rănit la piept în război, nu mai are șansa vindecării. Soldatul este din acest punct de vedere un alter ego al eroului, bolnav și el iremediabil. El prefigurează destinul lui Horațiu, căci, sfârșitul războiului aduce cu sine și moartea tânărului din căruță. Bătrâna se aseamănă lui Caron, ea are sarcina de a conduce căruța spre periferia orașului, deci spre marginea lumii celor vii. Pentru Horațiu boala și moartea aparțin sufletului, eșecul social ar putea atrage după sine pe cel spiritual, de aceea recurge la o ultimă încercare de a se salva, una proprie firilor artistice – scrisul.

Despărțirea de ciudatul cuplu de călători îl duce pe Horațiu spre masa cu oglinzi, loc care îi provoacă de astă dată spaimă și înfrigurare, căci acum intuiește adevărul proiectat de aceasta. Reflexia lui răsturnată pe fațetele oglinzilor, în care personajul se vede spânzurat de bolta cerului, pare a-l proiecta într-un univers infernal: „oglinzile îmi arătau imaginea răsturnată, strada era pe cer, și pantofii mei, pingeliți de curând, se vedeau suspendați pe bolta cerească, de care atârnam (...) înconjurat tot de flăcările oglizilor.”¹³³ Imaginea pare o reproducere a arcanului Spânzuratul din Tarot¹³⁴, al cărei desen reprezintă un tânăr atârnat cu capul în jos de un copac cu ramuri în formă de cruce sau în forma literei T – un corespondent al literei ebraice *Tau* ce reprezintă universul. Poziția corpului spânzuratului este și ea semnificativă. Acesta este atârnat de un singur picior, celălalt fiind îndoit în așa fel încât corpul suspendat redă imaginea răsturnată a cifrei patru, un număr asociat mereu spațiului și celor patru puncte cardinale ale acestuia. Inversarea poziției corpului simbolizează schimbarea atitudinii personajului ce aduce cu sine trezirea spirituală, sondarea propriului

¹³³ *ibidem*, p. 134.

¹³⁴ Picard, Marcel, „Tarot. Practici și interpretări”, Editura Nemira, București, 1994, pp. 123-128.

inconștient. Personajul pendulează astfel între cele două lumi, cea materială și cea spirituală, fiind capabil să le vadă pe amândouă. Arcana Spânzuratului aparține firilor artistice, visătorilor și filozofilor, a celor capabili de sacrificiul suprem pentru a avea acces la tainele lumii spirituale și a realiza o legătură indestructibilă cu divinitatea. Ea aduce cu sine și un paradox: lipsa acțiunii, pasivitatea pot conduce omul spre victorie. Este ceea ce face și personajul din *Masa cu oglinzi* care, în numele scrisului, este nevoit să renunțe la viața socială, să abandoneze tot ce ține de acesta: serviciu, prieteni, plimbări prin oraș. Numărul destinat Arcanei Spânzuratului este 12, multiplu de 3 ce sintetizează lupta dintre dualitate și unitate. Ea corespunde perfect orei în care soarele ajunge la apogeul forței sale.

Poziționată în mijlocul grădinii publice, deci într-un loc frecvent circulat, masa cu oglinzi este asemenea unui eșafod divin care pedepsește vizual trecătorii pentru greșelile lor, reflectându-i așa cum sunt ei în realitate. În vechea Italie se obișnuia ca trădătorii și hoții să fie defăimați prin realizarea unui portret numit *pittura infamanti*, afișat mai apoi într-un loc public, în care cel vinovat era desenat într-o postură rușinoasă, cu capul în jos, atârnat de unul dintre picioare. Oamenii din *Masa cu oglinzi* care trăiesc abandonați în materialismul vieții, se regăsesc trunchiați în apele acestui obiect care nu ascunde niciodată adevărul. De aceea Horațiu este surprins când se vede în întregime reflectat în una dintre oglinzile mesei. Mesajul pe care acest altar ciudat îl revelează este că fără viață spirituală omul este o ființă incompletă. Asemenea Spânzuratului din jocul de tarot și trupul lui Horațiu este înconjurat de o aură luminoasă, simbol al iluminării. El nu mai aparține pământului, trupul lui este unul spiritualizat asemenea entităților care populează văzduhul. După această experiență Horațiu este capabil să creeze literatură cu o ușurință surprinzătoare, imitând în acest mod actul creator al divinității din timpurile primordiale. Narratorul-personaj Horațiu devine scriitor în finalul capitoului al doilea, în încercarea de a recupera timpul într-o formă superioară, el este o proiecție în lumea ficțională a creatorului – instanță narativă intim legată de sufletul omului artist.

Metafora caleidoscopului revine pe parcursul narațiunii sub diferite forme, masa cu oglinzi, camera plină de lumină colorată a lui Horațiu sunt tot atâtea materializări ale acestui joc ce se adresează vizualului. Specific caleidoscopului este faptul că imaginile pe care lumina le formează sunt unice, irepetabile, reflectate la infinit. Asemenea lor sunt și operele de artă, în particular cele literare, a căror unicitate le aduce un plus de valoare. Creatorul are posibilitatea de a reasambla la infinit elementele universului ficțional. Așa cum oglinzile caleidoscopului redau sub formă inversă realitatea, tot astfel procedează și prozatorul așezat la masa de scris. Jocul schimbării naratorilor și implicat al persoanei narațiunii, transformarea personajului într-un narator confesor, schimbarea perspectivei narrative prin oscilarea între un narator impersonal și

redarea punctului de vedere al unor personaje diferite, fixarea atenției asupra eroilor povestirii atribuindu-i-se fiecăruia în parte câte un capitol în care acesta devine elementul central al acțiunii, amintesc de tehnica de construcție a caleidoscopului. Revelarea tiparului de construcție a operei literare include nuvela *Masa cu oglinzi* în categoria metatextelor. Intenția vădită a scriitorului nu este doar cea de a-i propune cititorului o călătorie în lumea ficțională, ci și de a-l familiariza cu procesul prin care ia naștere cartea. Nuvela sintetizează astfel tiparul narativ preferat de Ștefan Bănuțescu în conceperea operelor sale epice, tehnica caleidoscopului stând inclusiv la baza construcției povestirii *Masa cu oglinzi*.

Bibliografie

- Antonescu, Romulus, *Dicționar de simboluri și credințe tradiționale românești*, Editura Tipo Moldova, Iași, 2016
- Bănuțescu, Ștefan, *Iarna bărbaților*, Editura Univers Enciclopedic, București, 2005
- Chevalier, Jean și Gheerbrant, Alain, *Dicționar de simboluri*, Editura Artemis, București, 1994
- Durand, Gilbert, *Structurile antropologice ale imaginarului*, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998
- Evseev, Ivan, *Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale*, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Amarcord, Timișoara, 2001
- Jung, C. G., *Simboluri ale transformării*, vol. I *Simbol și libido*, Editura Teora, București, 1999
- Jung, C. G., *Amintiri, vise, reflecții*, Editura Humanitas, București, 2004.
- Kernbach, Victor, *Dicționar de mitologie generală*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1975
- Picard, Marcel, *Tarot. Practici și interpretări*, Editura Nemira, București, 1994

Recurențe ale imaginarului eminescian în lirica lui Panait Cerna- viziunea cosmologică

Drd. CARP (TANASACIUC) Valentina-Luminița
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract: *This paper presents the research on the cosmogonic elements founded in Panait Cerna's opera. Even though Panait Cerna's lyrics are under the influence of romanticism, symbolism, or scholasticism, yet his poetic universe presents itself in a well articulated and original form in the literature of the late 19th century of the beginning of the 20th century. Under the influence of the aesthetics and the thought of time, the Dobrogean poet seeks in his texts to rediscover the contrary principles that underlie the universe. In this context, Cerna builds his cosmogonic imagination on antinomic binary systems of oppositions: light-dark, heaven-earth, death-life, love-pain. The repetition of the light-dark pair amplifies the symbolic significance of the first term as the expansion of the self by revelation. Hence the originality of the construction, especially since Panait Cerna proclaims with all its might the confidence in the victory of light over darkness.*

Key words: *cosmogonic, light, Panait Cerna, symbol*

Universul poetic al lui Panait Cerna se caracterizează printr-o structură bine articulată ocupându-și un loc distinctiv în literatura românească de la sfârșitul secolului XIX începutul de secol XX în ciuda influențelor romantice ale lui Goethe sau Eminescu ori a celor simboliste purtând amprenta lui Baudelaire, textele sale fiind comparabile cu cele ale unor contemporani ai vremii precum George Coșbuc, Alexandru Vlahuță sau Octavian Goga. Asemeni celor amintiți, poetul dobrogean se dedică descoperirii principiilor contrare care stau la baza alcătuirii universului fiind sub influența esteticii și gândirii perioadei în care poetul a creat.

Ideea pe care Cerna își construiește universul cosmogonic este orientată spre contrarii care pot coexista în unul și același lucru, laturi care pot să se transforme unul în celălalt datorită aplicabilității legii ambivalenței.

În demersul nostru, pornim de la citatul Ioanei Em. Petrescu potrivit căruia ”modelul cosmologic este expresia sentimentului existenței în lume și a raporturilor originare pe care ființa le stabilește cu universul.”¹³⁵ Fiorul

¹³⁵ Petrescu, I. Em., Eminescu, *Modele cosmogonice și viziunea poetică*, din *Coleția Deschideri*, Seria Istorie Literară, Ed. Paralela 45, București, 2002, p. 5

cosmogonic despre care vorbea George Călinescu este în cazul lui Panait Cerna o permanență a concepției poetice asemeni înaintașului său, Eminescu.

Fiind sub puternică influență a romantismului la începutul creației observăm că Panait Cerna se aliniază modelului cosmogonic pitagoreic.

Asemenea filozofului trecut prin școala pitagoreică, și pentru Panait Cerna liniștea nu e decât o fantasmă. În realitate, universul nu cunoaște liniște, universul este, în structura lui, muzical, pentru că structura îi e dată de legile armoniei.

*„Greu luptă valurile toate
Să-mi stingă visul de lumină,
Dar cad, se farmă, istovite
De furtunaticul lor joc
Și-n fundul mării liniștite
Eu reapar senin în loc”¹³⁶*

Modelul cosmologic pitagoreic (primul model teoretic al universului din gândirea europeană) construiește imaginea unui univers finit, sferic și însuflețit. Acesta este dominat o ființă divină nemărginită concepută în baza legilor matematicii și, ca atare, perfect inteligibilă. Imaginea o întâlnim în textul ”Legenda unei stânci”, unde Panait Cerna notează:

*„Dar uneori se face lumină-n slava toată,
De pare c-ar surăde toți îngerii deodată
Văzduhul, tot, visează iubire, cântec, stele...”¹³⁷*

Este vorba după cum se observă de un cosmos în care ființa omenească își trăiește sentimentul apartenenței la lumea celestă.

Deși G. Călinescu pleacă de la un adevăr absolut atunci când analizează creația eminesciană potrivit căruia „poetul tindea să creeze un univers în semicerc (...), având ca orizonturi nașterea și moartea lumii, între care se întinde arcul istoriei universale” și cum că opera lui Eminescu „izvorăște din fiorul cosmogonic, iar poemele lui se învîrtesc toate mai aproape sau mai departe de sâmburele de întuneric al golului primar”¹³⁸ se poate observa că ipoteza călinesciană poate fi extinsă și textelor tânărului poet dobrogean.

Odată analizat universul poetic cernian putem constata că model cosmologic platonician poate fi identificat implicit în poemele sociale și istorice. Regăsim în textele cerniene Motivele dominante pe care, de altfel, le regăsim în perioada creației de început a lui Eminescu: *gândirea divină*, respectiv *gândirea umană, cântecul, dansul* (cu variantele *zbor* sau *plutire*), *lumina* ca substanță a

¹³⁶ Cerna, P., *Ideal în Floare și genune*, Ed. pentru literatură, 1968, p. 18

¹³⁷ Idem., p. 35

¹³⁸ ¹³⁸ Petrescu, I. Em., op.cit, p. 23

lumii ceea ce ne permite să înțelegem că Panait Cerna și-a asumat și chiar a integrat într-o manieră universul motivic caracteristic reprezentării platoniciene a lumilor.

Construcția antinomică pe care își dezvoltă organizarea mesajului poetic la toate nivelurile lui accentuează efectele produse de mesaj asupra cititorului, astfel că întâlnim la Cerna un caz particular de simbolizare a semnului poetic:

„De-a fost păcat iubitul, mărire cui l-a scos,
El a făcut păcatul atâta de frumos.”¹³⁹

Antinomii de tipul lumină-întuneric, cer-pământ, moarte-viață, iubire-durere generează emoția estetică așa cum a definit-o Tudor Vianu: un proces complex, care se desfășoară în timp pe tot parcursul¹⁴⁰ receptării textului poetic cernian. Din toate acestea, Cerna se ocupă în mod deosebit de opoziția lumină-întuneric pentru care întâlnim particularități diverse ce trezesc receptorilor de poezie cerniană stări exclusiv emotive, stări intelective dar și complexe de reflexe emotive, senzoriale dar și intelective. Organizarea mesajului cernian ne permite receptarea în planul imaginativ nenumărate asociații pentru simbolul lumină. Astfel întâlnim:

a) Lumina ca simbol al universului valorilor absolute, al universului ceresc:

„Mi-a trimis o rază cerul
Eu de cer ascult”¹⁴¹

b) Lumina ca ideație:

„Greu luptă valurile toate
Să-mi stingă visul de lumină”¹⁴²

c) Lumina ca fericire, bucurie

„Trăim visând...Nădejdea, lângă mine,
Îmi presăra cărarea cu lumine...”¹⁴³

d) Lumina ca facultate a omului de a gândi și de a înțelege sensul și relațiile dintre fenomene:

„Te-nalță, gând ți luminează!
În lumea noastră-ntunecată”¹⁴⁴

e) Lumina ca dimensiune inconică a ființei iubite:

„...Dar ce lumină-apare la fereastră?
Ce mână albă flutură-n perdele?”

¹³⁹ Cerna, P., *Plânsul lui Adam*, op.cit, p.15

¹⁴⁰ Mihăilă, E., *Receptarea poetică*, apud Vianu, T., *Estetica*, (1936) , Ed. Eminescu, București, Piața Scânteii 1, p.15

¹⁴¹ Cerna, P., *Cântec*, op.cit, p. 171

¹⁴² Idem, *Ideal*, p.17

¹⁴³ Idem, *Torquato către Leonora*, p. 107

¹⁴⁴ Idem, *Ad astra*

*O, stelelor, ce-i strălucirea voastră,
Pe lângă zâmbetul alesei mele?*¹⁴⁵

f) Lumina ca simbol al speranței:

*„Ce frunte se-nnovează, gândind la steau alină
Împarte și la alții bogata ei lumină”*¹⁴⁶

g) Lumina ca ființă divină sau ființă umană înzestrată cu crarctere divine pentru a întruchipa armonia universală:

*„Un om, cu patimile tale!
Și totuși cât de sus, lumina mea,
Te-a înlțat răbdarea sfântă-a ta!”*¹⁴⁷

h) Lumina ca sinonim pentru dragoste:

*„O rază de m-atinge, eu mă cutremur tot,
Ș-atât mă simt de singur, cî mă-nfior de teamă,
Și ochii mei, din umbră, lumina ta o cheamă.”*¹⁴⁸

În textele cerniene se pot regăsi și alte valențe ale luminii care vin și amplifică semnele artistice primare motivate printr-un complex de procedee tocmai pentru a demonstra că cititorul participă la demersul imaginative prin nenumăratele asociații pe care le face datorită achizițiilor experienței sale sensibile în interpretarea simbolului. Datorită enigmelor semnificației poetice pentru lumină, Cerna devine original contemporanilor săi epigoni eminescieni proclamând cu toată forța convingerea în trimful luminii asupra întunericului.

*„Ci numai de departe te-am urmărit adese,
Iluminat de gânduri nespuse, ne-nțelese”*¹⁴⁹

reprezintă mesajul poetic individual pe care Cerna îl reiterează ori de câte ori poetul se poziționează cu fața spre lumina cerului¹⁵⁰ sau spre lumina ce o revarsă razele iubirii.¹⁵¹

Legat de opoziția cer-pământ, se poate observa că și în acest caz, poetul dobrogean preia o teză a înaintașilor săi potrivit căreia armonia universului și al formelor perfecte se datorează tocmai cestei dihotomii. Putem extinde câmpul semantic, presupunând că opoziția cer- pământ corespunde separației aristotelice dintre materie și formă, dintre lume și divinitate. Cele două părți se completează compunând o lume sferică a cărei lege este armonia muzicală a aștrilor.

¹⁴⁵ Idem, *Chemare*, op.cit. p. 60

¹⁴⁶ Idem, *Din depărtare*, op.cit. pag. 8

¹⁴⁷ Idem, *Isus*, op.cit., pag. 4

¹⁴⁸ Idem, *Din depărtare*, op.cit., pag. 9

¹⁴⁹ Idem, pag. 8

¹⁵⁰ „Răsfrânge raza vecinică din soare” din „Șoapte”, op.cit., pag.31

¹⁵¹ „Trăind visând... Nădejdea, lângă mine,/ Îmi presăra cărarea cu lumine...” din „Torquato către Leonora”, op.cit., pag. 106

Cerul este văzut de către Panait Cerna ca o patrie divină niciodată definitiv pierdută, întotdeauna recuperabilă. Exprimări de genul „*Al nostru ești! Ce ochi văzu vreodată/ Că te-ai suit la cer purtat de nori?*” sau „*Putut-a oare sufletu/ți să fugă/ La cei senini și fericiți din cer?*”¹⁵² vorbesc despre un spațiu sacru inteligibil fie printr-o gândire filozofică, fie prin elan mistic. La polul opus se află „*Ce zeu și-a întors privirea spre pământ*”¹⁵³, o lume în care ființa umană trăiește sentimentul „romantic” al unui exil pe pământ. Dacă cerul este purtător de experiențe pozitive¹⁵⁴, pământul devine simbol al unei vibrații senzoriale puternice: „*Pământului meu tânăr nu-i dat nectarul sevei*” astfel că omul se luptă în sufletul său „*rău și chinuit*” să depășească pe nimeni alta „*decât regina lutului, durerea*”¹⁵⁵.

Motivul divorțului iremediabil dintre cer și pământ a fost privit ca o relație preferențială, opțională și deziderativă încă din momentul desfășurării procesului cosmogonic biblic când Dumnezeu ca separat cerul și pământul.

„*De când s-a rupt de trupul lui de foc... (...)*
Trist ca un suflet fără de iubire,
Și singur ca un îngropat de viu,
Pe drumul lui, de-a pururea pustiu,
Călătorea, pământul în neștire...”¹⁵⁶

Este model preluat de la Eminescu, în perioada de început a creației eminesciene, când se propunea „modelul universului armonic, populat de ființe angelice mediind existența diferitelor nivele cosmice.”¹⁵⁷ Este perioada în care la Eminescu se regăsește un plan imagistic cu o semnificație generală derivată din modelul cosmologic platonician. Dacă, ulterior, poezia eminesciană ajunge la un alt nivel al profunzimii al mesajului poetic astfel că realitatea simbolizată de poet nu mai este una empirică, ci una mai greu recognoscibilă, o realitate unde „îngerii eminescieni au suavitatea și înărcătura mitică a a spațiilor originare”¹⁵⁸, Cerna se întreabă „*Ce zeu și-a întors privirea spre pământ*”¹⁵⁹ când „*cerul, tot,*

¹⁵² Idem, *Isus*, op.cit., pag. 5

¹⁵³ Idem, *Chemare*, op.cit., pag. 58

¹⁵⁴ „*Privește!...cerul presărat cu stele-/ Chip purtător de zîmbet și de vise*”(Chemare), „*Printre ramuri înflorite raze tremură și cad/ Parcă-s duhuri luminoase, care vin din lumni albastre*”(Printre lacrimi), „*La cei senini și fericiți din cer*”(Isus), „*Un suflet tânăr ne străbate/ Și ne îndeamnă către cer*”(În peșteră), „*Văzduhul, tot, visează iubire, cântec, stele...*”(Legenda unei stânci)

¹⁵⁵ Idem, *Inseninare*, op.cit., pag. 40

¹⁵⁶ Milian, M., *Ruga pământului*, în Panait Cerna. *Scrieri. Poezii*, Ed. Karograf, Tulcea 2014, pag.136

¹⁵⁷ Petrescu, I. Em, op. cit., pag 38

¹⁵⁸ Idem, pag. 39

¹⁵⁹ Cerna, P, *Chemare*, op cit, pag. 58

*surâde din pacea lui adâncă*¹⁶⁰. Chiar dacă tânărul poet dobrogean transimite cu ajutorul semnelor verbale mesajul că ruptura dintre cer și pământ este una care nu admite reconcilierii, iar omul nu își poate depăși condiția efemeră, această stări de îndoială nu sunt decât debilitați temporare, căci spre deosebire de mentorul său, Cerna nu acceptă ideea imposibilității apropierii dintre cer și pământ. Tocmai de aceea pozitivismul debordant cernian este exprimat în versuri precum:

*„Privește!... Cerul semănat cu stele
Chip purtător de zâmbet și de vise
Înseninează pământești abise,
De mult ce caută cu drag la ele;
Și toată fericirea lui senină
O-ntipărește pe pământ și mare
Și iarăși lutul omenesc tresare(...)”*¹⁶¹

Așadar, pentru poetul optimismului declarat, cerul este accesibil, iar pământul nu este doar lut și durere, ci este „*pământul meu iubit*”¹⁶² sau „*pământul, vechiul tată, va fi ca renăscut*”.¹⁶³ Bolta senină plină de veselie și cântec va trimite abisurilor pământului razele luminoase „*Până când pământul, cerul, tot ce-ai vrut și ai gândit,/ Într-o singură lumină se cufundă-n infinit.*”¹⁶⁴

Pentru ca această armonie să fi posibilă, Panait Cerna propune o mișcare descendentă a corpurilor sferice celeste mișcare transpunsă la nivel perceptibil prin simbolul soarelui sau a lunii și stelelor care

*„Ca un răspuns al lumii pământești
La zâmbetul de stele al tăriei,
Tu te ridici din lumea vijeliei,
Privești văzduhul, cerul – și-nflorești...”*¹⁶⁵

Continuând demersul analitic pe textul *Floare și genune*, constatăm că poetul conceptualizează opoziția fundamentală, irezolvabilă, dintre pâlparea, agitația viului și ermetismul static al morții. Este vorba de un univers criptic cernian care exercită o forță atrăgătoare către subconștientul receptorului. Deși în aparență indiferentă în sine, fiind vorba de o inevitabilitate ontologică dualismul sincretic viață – moarte este codat de poet cu semnele tragicului, dramaticului, eroicului – menite a masca disperarea eului prin multiplicarea labirintului semnificațiilor simbolice :

*„Noi preamărim umana-nțelepciune –
Și care-i este rodul? ...Făurim*

¹⁶⁰. Idem, *Dura Lex*, op. cit., pag. 48

¹⁶¹ Idem, *Chemare*, op. cit., pag. 56

¹⁶² Idem, *Prometeu*, op. cit., pag.62

¹⁶³ Idem, *Către pace*, pag. 68

¹⁶⁴ Idem, *Printre lacrimi*, op.cit, pag.42

¹⁶⁵ Idem, *Floare și genune*, op.cit., pag. 93

*Atâtea umbre și-ntrebări nebune,
Prin care-a vieții spaimă o mărim:
Ce-i moartea? Pentru ce împărățește?
Ce ne așteaptă mâne? Mai târziu?
Ce-i taina care pururi izvorește
De dincolo de leagăn și sicriu?”¹⁶⁶*

Observăm că de data aceasta diseminată în structurile, în fapt, generative ale textului integral, descoperim imaginea trăită a stelei pierdute în noapte. Așadar poezia nu urmărește, în primul rând, evocarea aspectelor emotive le universului terestru și nici transmiterea uni imagini generale folosind un plan de infiripare a construcției complexe, ci are drept scop crearea unei tensiuni, a unei frământări în fața unor simboluri care nu amintesc deloc de ordinea familiară a lumii. De aceea, poetul reia în mesajul poetic înfruntarea dintre perseverența existenței minuscule și soliditatea incomprehensibilă a infinitului:

*„O, stelelor! Cum prinde licuriciul
Să rătăcească-n voia lui, aprins,
De cum se lasă noaptea-n necuprins –
Așa v-aștept cu sete scânteierea:
Să coborâți pe văi tăceri adânci,
Să rătăcesc pe-ascunse căi, pe stânci,
Și singur să-mi hrănesc nemângâierea”¹⁶⁷*

Se poate observa cu ușurință cum această unitate lexico-semantică contradictorie, obscură (stea – noapte) reprezintă referentul textului poetic este de inspirație eminesciană, poetul universal având o preferință pentru aceste gen de obscuritate simbolistică. Și semnificatul lui Cerna este confruntarea dintre ființă și univers, dintre conștiință și neant:

*„Privește!... Cerul semănat cu stele –
Chip purtător de zâmbet și de vise –
Înseninează pământești abise,
De mult ce caută cu drag la ele;
Și toată fericirea lui senină
O-ntipărește pe pământ și mare –
Și iarăși lutul omenesc tresare,
Tinzându-și dornic brațele-n lumină...”¹⁶⁸*

Exact această tensiune a disproporției generează în plan psihologic, pe de o parte, angoasa; pe de altă parte, stimulează ideea – pe cât de consolant sentiment, pe atât de iluzoriu(dar, din punct de vedere al expresiei artistice pe atât

¹⁶⁶ Ibidem.

¹⁶⁷ Idem, *Despărțire*, op.cit., pag. 122

¹⁶⁸ Idem, *Chemare*, op.cit., pag. 56

de fascinantă pentru cititor) – că moartea este inexistentă¹⁶⁹. Strălucirea firavă cu intermitențe (însă intransigentă) a stelei, în vastitatea obscurității, prezența în antiteză a florii și a genunii, care nu sunt altceva decât o prelungire infinită a antagonismului dintre ființă și neant, imposibilitatea disjuncției celor două entități creează o disonanță menită să producă mai mult o tensiune orientată expres spre nelinște decât spre repaus. Permanența aceasta a ezitării poetului accentuează o dinamică sufletească repetată care pare a fi amplificată de acea frică de moarte specifică omului, dar pe care Cerna o convertește în dezideratul rațional de a nega atotputernicia morții și a beznei:

„Tresaltă, suflete al meu, și cântă!
De astăzi n-ai să tremuri singuratec
Și nu vei mai privi, plângând, la stele
Acum ești numai cântec și jăratec –
Ca ele viu, - nemuritor ca ele...
Tresaltă, suflete al meu și cântă!
De-acuma nu te-i mai gândi la moarte...”¹⁷⁰

O altă notă comună pentru cei doi poeți o constituie constanța în ambele imaginari poetice a pitagoreice muzicalității a lumilor. În viziunea celor doi, poezia însuși echivalează cu cântecul. Ideea preluată de la Pitagora are legătură cu faptul că ”valoarea primordială în ordine lumii o deține cântul ce reprezintă muzica sferelor ca lege cosmică sau incantație cosmică, numărul și gândul care se traduce, nemediat de cuvânt, în existență cosmică”¹⁷¹.

Dacă la Panait Cerna găsim limitări atunci când spune „Aș vrea să cânt, să cuget, dar nu mă-ndemn...nu pot”¹⁷² cântecul lumilor din *Glossă* prezentat de Eminescu este un cântec iluzoriu, un cântec de sirenă, cauzator de moarte.¹⁷³

În concluzie, ipostazele multiple ale eului liric, precum și variatele forme ale lirismului obiectiv și subiectiv pe care le îmbracă viziunea cosmogonică cerniană ilustrează aspecte importante ale talentului lui Panait Cerna. Preluând modele eminesciene, poetul dobrogean intervine și înlocuiește contextul în care apare elementul poetic astfel că se realizează o deviere de la model pentru a se pune mai bine în evidență originalitatea codului poetic la care face apel. Folosirea adresării directe, în forme retorice, precum și invariabila prezență a

¹⁶⁹ „Năuntru doarme mortul; afară, îndrăzneții /Cer nimfelor sfioase comoara tinereții.../Năuntru, scrum; afară e cântec, chiot viu./Și, desfidând orbește neantul din sicriu./ Bogată, caldă, vie, /Vieța izbucnește în valuri de-armonie...”, Cerna, P. ”Sarcofagul”, op.cit., pag. 85

¹⁷⁰ Idem, *Noapte*, op. cit., pag. 20

¹⁷¹ Petrescu, I. Em. , op.cit., pag. 45

¹⁷² Cerna, P., *Din depărtare*, op. cit, pag. 9

¹⁷³ „Un cântec de sirenă/ Lumea-ntinde lucii mreje”, Eminescu, M., *Glossă*, în *Eminescu, poem cu poem* de Ștefănescu, A., Ed. Alpha, București, 2016, pag.11

eului poetic de factură romantică dublată însă de una analitică-meditativă construiesc o lirică de idei aflată în continuarea lui Eminescu, dar premergătoare lui Blaga, ceea ce ne permite să spunem că universul poetic cernian apare într-o formă bine articulată și originală, pe alocuri în literatura timpului.

Ca și în cazul lui Eminescu, creațiile lui Panait Cerna izvorăsc din fiorului cosmogonic fiind uneori mai aproape sau mai departe de esența golului primar.

Bibliografie:

- Antofii Simona, *General Dictionary of Romanian Literature – Obverse and Reverse Critical Reception*, în Oana Cenac (coord., edit.), International Conference of Common Vocabulary/Specialized Vocabulary: Manifestations of Creativity of Human Language, 6-7 iunie 2014, publicate în volumul *MANIFESTARI ALE CREATIVITĂȚII LIMBAJULUI UMAN*, 2014, p. 13-19, **Accession Number** WOS:000378446400001
- Cerna, P., *Floare și genune*, Ed. pentru Literatură, București, 1968;
- Ifrim, Nicoleta, *History and Identity in Post-Totalitarian Memoir Writing in Romanian*, CLCWeb: Comparative Literature and Culture (ISSN 1481-4374) <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/>, nr. 16.1 / March 2014, Purdue University Press, <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol16/iss1/11/>, **Accession Number** WOS:000333326200011.
- Mihăilă, E., *Receptarea poetică*, apud Vianu, T., *Estetica*, (1936), Ed. Eminescu, București, Piața Scânteii 1;
- Milian, M., *Panait Cerna. Scrieri. Poezii*, Ed. Karograf, Tulcea 2014.
- Petrescu, I. Em., *Eminescu- modele cosmologice și viziune poetică*, Ed. Paralele 45, București, 2002;
- Râpeanu, V. – Prefață la Volumul *Poezii*, București, Editura pentru literatură, 1963;
- Ștefănescu, A., *Eminescu, poem cu poem*, Ed. Alpha, București, 2016;
- Ursache, M. de pe <http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2012/08/MAGDA-URSACHE-Panait-Cerna.-Simbolica-relevant%C4%83.pdf>, consultat la 12 aprilie 2018;

Talent și spontaneitate în opera poetică a lui Al. O. Teodoreanu

Drd. CULACHE (COSTEA) Selena
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

***Abstract:** Al. O. Teodorescu, best known as a subtle writer and humorist, is classified as poets leaders of the Romanian Life magazine during her rising. Speaking strictly from his work in verse, we find that poetry belongs to the whole being Al. O. Teodoreanu: one has thought, facial expressions, gestures, in a word, breathe poetry. However, it leaned more towards oral poetry, which promotes meetings with friends lovers of literature, from parties or bars Being a poet of nature and love, his poetry is characterized by sophistication, wit and intellectual elegance. Excels in humorous verse and poetic creation and a whole guided by the famous verse of Horace, which has been a belief: that resists fading poems written by consumers of water.*

Key words: poetical work, humor, talent, parody, spontaneity.

Filele de istorie literară stabilesc începutul carierei poetice a lui Al. O. Teodoreanu în 1919, în nr.15 al revistei „Însemnări literare”, cu poezia „Din umbră”. De altfel, aceeași perioadă a debutului o indică însuși poetul, în 1959, într-un curriculum vitae, în care-și confirmă intrarea în rândul poezilor de 40 de ani. Cu toate acestea, prima semnătură oficială apare cu puțin timp înaintea înrolării pe front, în 1916, în nr. 11 al ziarului „Capitala”, cu sonetul unei iubiri neîmpărtașite, „Iubirea mea”. După cum avea să-i mărturisească mai târziu, printr-o scrisoare, lui Cezar Petrescu, acest sonet provine din caietele vechi cu poezii ale sale, pe care le compunea în momentele de inspirație.

Al. O. Teodoreanu nu cochetează ocazional cu rima, ci scrie versuri pe un segment lung de timp, cu puternice influențe din literatura europeană. Volumele sale au particularități individuale, diferind în stil și abordare, unele de altele. Astfel, poeziile cuprinse în volumul „Caiet” au fost scrise într-o perioadă îndelungată de timp, care a durat aproximativ două decenii.

Poeziile de început, apărute în cele trei titluri: „Cântecele toamnei”, „Foi îngălbenite” și „Creionări”, lasă să se întrezărească profilul fin al unui poet sentimental, al cărui suflet firav este încercat de sentimente de nostalgie, delicatețe și melancolie. Decorul romantic, cuprinzând colțuri de natură (copaci goi, parcuri cu alei și cu fântâni arteziene), reliefează caracteristici ale simbolismului.

În „Cântece de ospiciu”, autorul schimbă registrul, fiind influențat în scrierea versurilor de dadaism. „Permanentei veselii și buneii dispoziții proprii liricii lui Păstorel, i se adaugă logica absurdului”¹⁷⁴. Cântecele de ospiciu pot fi încadrate în categoria parodiilor, adresate dadaștilor și visătorilor suprarealiști. Relevantă, în acest sens, este poezia Soldatul.

Din versurile poetului nu lipsește nici abordarea cronicărească, pe care o întâlnim în „Din ctitorii străbune” și „Cu ghitara”. Deși tematica poeziei impune un registru grav, solemn, în scrierea poeziilor cu caracter patriotic, Al. O. Teodoreanu reușește să-și păstreze stilul jovial care l-a consacrat și care-l caracterizează, de altfel, și-și pune amprenta prin structurarea unei poante, a unei vorbe de duh, care smulge zâmbete cititorilor și-i asigură originalitatea și unicitatea:

„În Hronic vel postelnicul Bulbuc,
Ce-au scris cu cinste și cu adevăr,
Au pomenit, la curtea lui Ciubăr,
De-un măscărici, anume Vălătuc. (...)

Ci măscăriciul, pehlivan de soi,
C-un sfredel spintecând butoiu-n burtă,
Sugea c-un pai și se făcea că-i turtă,
Pînă s-au scurs tot vinul din butoi.

Gealații, aprigi, mormăiau în barbă,
Înfrișoși de-așa bețivănie,
Și nu vedeau, privind cu hainie,
Pe dedesubt, cum curge vinu-n iarbă.

Iar măscăriciul s-au lungit pe spete,
Zicând că mult îi place așa vin,
Și jale-i e că prea i-au dat puțin,
Și lui acuma tare-i este sete.”¹⁷⁵

Referindu-ne la originalele și inegalabilele ca valoare versuri ale lui Păstorel Teodoreanu, nu putem omite spumoasele epigrame și parodiile care i-au asigurat notorietatea și l-au ajutat să treacă testul timpului. În micul volum intitulat „Trei fabule”, au fost adunate cele câteva opere de acest gen pe care le-a scris.

Feericul întâlnit în „Rodia de aur”, pe care a compus-o împreună cu Adrian Maniu se regăsește în „Cântecele toamnei”.

¹⁷⁴ Handoca, Mircea, *Al. O. Teodoreanu. Păstorel*, Ed. Litera, București, 1975, pag. 75

¹⁷⁵ Al. O. Teodoreanu, *Versuri*, Ed. Minerva, București, 1972, pag. 83

De asemenea, influențele scriitorilor simbolști francezi, precum Régner, Verlaine sau Samain sunt sesizabile în nostalgia autumnală din poeziile lui Teodoreanu. Reprezentativă, în acest sens, este poezia „Final”:

„De amintiri mi-e gândul plin,
Ca plopul plin de ciori,
Cînd nouri trec și nouri vin,
De fum, pe lacul de rubin,
Șovăitori.

S-a dus și toamna cu lumini
De verde mort și aur viu,
În păr cu struguri purpurini,
Lăsînd în mine și-n grădini
Pustiu.

De-acum și lacul va-ngheta,
Cînd cea din urmă frunză va
Cădea din ramuri pîlpăind,
Ca tu să simți în urma ta
Tăcerea-ntinsă ca o nea
Și ciorile jelind.”¹⁷⁶

„Lied” este poezia în care se simte pregnant influența lui Verlaine, prin intonația cu care alege să-și exprime sentimentele. Versurile scurte, finalizate parcă brusc în consoanele dentale t și r îi asigură poeziei un caracter dur, din care răzbat durerea și tristețea:

„Toamna a trecut
Peste parcul mut.
Tainicule dor,
În zadar te-alint!
Trandafirii mor
Visurile mint.”¹⁷⁷

Eleganța intelectuală și spiritualitatea sunt cele două caracteristici fundamentale întâlnite în arta poetică păstoreliană. E. Rostand este, de asemenea, un influencer al scrierilor lui Teodoreanu. Beneficiind de o aleasă educație primită atât în familie, cât și în perioada școlarității, tânărul Al. O. Teodoreanu are șansa de a-și însuși în profunzime atât limba, cât și literatura franceză, ceea ce l-a ajutat în realizarea câtorva traduceri impecabile.

¹⁷⁶ Al. O. Teodoreanu, *Versuri*, Ed. Minerva, București, 1972, pag. 26-27

¹⁷⁷ Al. O. Teodoreanu, *Versuri*, Ed. Minerva, București, 1972, pag. 20-21

Tânărul Păstorel se făcea îndată remarcat pe la diverse reuniuni și ocazii, recitând cu talent teatral, din versurile marilor clasici de origine latină. De altfel, din versul cuprins în volumul lui Horațiu, pe care la loc de cinste l-a ținut pe masa de lucru până la finalul vieții, și-a făcut un crez, conform căruia poeziile compuse de consumatorii de apă nu au succes și rezistență în timp. Evident, această ipoteză este amuzantă și ușor snoabă.

Epoca vremii și-a selectat atent numele cu greutate în sfera scriitorilor, fiecărui nume sonor creionându-i-se câteva trăsături definitorii. Astfel, Mihail Sadoveanu s-a impus prin toată ființa sa drept un maestru în arta cuvântului, la Topârceanu ieșea mereu la iveală sentimentul continuu de tristețe absolută, Mihai Codreanu era neîntrecutul sculptor de reci sonete. Aceștia și multor alora li se alătură imaginea jovială a lui Păstorel Teodoreanu, la care spontaneitatea își dă mâna cu talentul și-i facilitează un halucinant joc de cuvinte, care aduce buna dispoziție, restaurează echilibrul sufletesc și seninătatea privirilor.

Poate cu cel mai mare entuziasm și efervescență scrie despre cele două slăbiciuni ale sale: vinul și melodioasa chitară. Acestea sunt ingredientele care garantează reușita unui chef, a unei seri pline de bună dispoziție, de la care, nelipsit, este lăutarul țigan. Personajele poeziilor din ciclul „Cu ghitară”, prin detaliile pe care ni le pune la dispoziție poetul, sunt lesne de recunoscut în operele altor scriitori. De exemplu, țiganul lăutar este reprezentarea lui Laie Chiorul din versurile lui Octavian Goga. Simplitatea eroticii coșbuciene se oglindește subtil în cântecele poetului de la Rășinari. Identificăm în poezie prezența unui refren, care o împinge tot mai mult spre zona cântecului. Același personaj de origine minoritară, țiganul, îi îndeamnă pe tinerii boieri să se bucure de aroma fermecătoare a vinului și să asculte, cu plăcere și voie bună, cobza cu acorduri săltărețe. Este o atmosferă de basm, desprinsă parcă din lumea lui Harap- Alb, în care toți sunt ai domnului Setilă, trăind bucuria momentului în picătura de vin, aducătoare de vioiciune și plăcere.

Vinul ocupă un loc aparte în poetica autohtonă. Despre petrecerile bachice sau doar despre aleasa licoare au vorbit în versuri neoanacreontice voci cu răsunet în literatura românească. Unii au fost fascinați de paleta atrăgătoare de culori a licorii desprinse, parcă, din soare, alții i-au elogiât gustul desăvârșit, iar alții i s-au lăsat pradă și au trăit cu intensitate starea de euforie pe care le-a oferit-o cupa plină, transformându-se în cântăreți veritabili ai vinului. Fie că bem vinul dintr-o oală de lut, musai să fie nouă și din lut roșu, cu Dabija Vodă sau la Hanul Ancuței, fie că ne gândim, alături de Eminescu, la viteazul Ștefan cel Mare și Sfânt care după ce-i risipea pe turci își trăgea sufletul c-un pahar de Cotnari, fie că ne delectăm, cu scrierile cu iz bachic ale lui Anton Pann sau ale lui Barbu Paris Mumuleanu, ajungem tot la oenologul consacrat al țării, la Păstorel Teodoreanu. El bea cu pasiune și scrie cu plăcere. Pentru Teodoreanu, vinul capătă o altă semnificație:

„Află, bînd paharul
Mic, dar venerabil,
Că nu-i vin Cotnarul,
E soare potabil.”¹⁷⁸

Volumul „Vin și apă” abundă în spumoase epigrame, majoritatea fiind brodate prin cârciumi și restaurante, pe bilete de autobuz, pe șervețele sau pe pachete de țigări, fapt ce caracterizează spontaneitatea și originalitatea poetului. Nicăieri în literatura română nu ni se mai relevă un poet cu o astfel de manifestare. La Păstorel, scânteia poetică nu ține cont de ambient sau de împrejurări. Inspirația îl vizitează oriunde, în orice context. Cu mare priză la public, epigramele șarmantului Păstorel erau sarea și piperul petrecerilor și al reuniunilor. Se transmiteau pe cale orală, îmbrăcând, adesea, haina unor strigături din popor.

Toamna este simbolul despărțirilor la Teodoreanu. Este anotimpul asociat tristeții, când poetul se simte aidoma unui copac gol, a cărui din urmă frunză, smulsă nemilos de vânt, își începe drumul spre pământ.

Păstorel Teodoreanu nu se dezice de romantismul cu specific ieșan care i-a acaparat, pe rând, pe toți poeții moldoveni. Îi cade și el victimă, dar rafinatul amoretat își preamărește iubita în tonuri atât de fine și de elegante, încât această modalitate de exprimare îi asigură unicitatea în literatură. Stilul moldovenesc este lesne recunoscut în felul în care eminescianismul este transpus în discreta și grațioasa atitudine curtenitoare față de ființa iubită. Sentimentalismul originar se lasă descoperit și în poezia erotică a lui Al. O. Teodoreanu, unde iubirea își găsește culcușul prielnic la țară, în cadru natural, în apropierea unui vechi conac:

„Era,
Aminte de-ți aduci,
O zi de toamnă mohorîță,
Cu nori de plumb, pe-un cer de tuci,
Și pîclă- scrum trecut prin sîtă,
Pe-aleele de nuci. (...)
Și ne-am oprit lîngă hamac,
La gura grotei de cleștar
Din dosul vechiului conac.
Privirea ta, ca un tîlhar,
În suflet îmi intra pe brînci.”¹⁷⁹

Poet desăvârșit, Teodoreanu își selectează atent cuvintele, așezându-le unele lângă altele aparent în mod natural, dar, în esență, cu o mare precizie a limbii: moldovenismele provenite din limbajul rustic uzual (tuci, pîclă, sîtă, brînci), alăturate cu finețe lângă neologismele „mohorîță”, „alee”, „cleștar”,

¹⁷⁸ Teodoreanu, Al. O., *Inter pocula*, Ed. Dacia, Cluj, 1973, p. 92

¹⁷⁹ Al. O. Teodoreanu, *Versuri*, Ed. Minerva, București, 1972, pag. 12-13

„conac”, „tîlhar”, le asigură chiar și textelor sobre ale lui Păstorel Teodoreanu un iz ușor parodic. Poezia „Final” pune în valoare maniera particulară a discursului său poetic, care constă în oralitatea de natură umoristică a versurilor păstoreliene. Păstrându-și nota hazlie care l-a consacrat, Al. O. Teodoreanu va fi poetul care va străluci în scrierea versurilor comice. Particularitatea scrisului său este capacitatea de a broda frumos, într-un mod original, cuvinte provenite din alte limbi (turcisme, franțuzisme etc.), pe care le stăpânește la perfecție, intrate în vocabularul limbii române, sudate de expresii pur românești. Rezultatul? Superbe peisaje verbale, care ilustrează fuziunea dintre orientalism și moldovenism, dintre occidentalism și moldovenism. Sugestivă, în acest sens, este poezia „Soliman- Ali- Fîstîc”.

Alături de bunul său prieten, George Topîrceanu, Al. O. Teodoreanu aduce în atenția publicului cititor stilul parodic cronicăresc, pe care l-au inserat atât în versuri, cât și în proză. Talentul lor este cu atât mai evident, cu cât niciunui alt scriitor care i-a succedat nu i-a mai reușit acest lucru. O încercare nereușită a făcut și Mateiu Caragiale în „Pajerele”, dar la el oralitatea este gravă și rigidă. Dimpotrivă, Păstorel Teodoreanu își păstrează jovialitatea, dând un aer vesel versurilor și asigurându-le o lectură plăcută și ușoară.

Talentul și originalitatea lui Al. O. Teodoreanu constau tocmai în aceea că el are abilitatea, asemeni unui magician, de a scoate din condei, ca din joben, în văzul tuturor, sprintene și fermecătoare catrene. De cele mai multe ori, jocurile surprinzătoare de cuvinte reprezintă eticheta sa de recunoscut epigramist. Păstorel a fost prințul neîncoronat al epigramei în literatura română. Nota definitorie a epigramelor rămâne, fără dubii, parodia la adresa vinului. Fie că scrie în limba strămoșească, în dulci și evidente accente moldovenești, fie că apelează la limba lui Verlaine, pe care o cunoaște până în cele mai fine detalii, Al. O. Teodoreanu îi închină vinului catrene memorabile. Deși este evidentă aplecarea sa înspre Cotnari, elogiază și aromele Odobeștilor, ale Cabernetului sau Merlotului.

„Dragi podgoreni, luați aminte,
Când pregătiți un roș „Bordeaux”
Că taina e în trei cuvinte
Deci: Cabernet, Malbec, Merlot.”¹⁸⁰

Poet desăvârșit, Al. O. Teodoreanu nu urmează o singură traiectorie, o direcție unică. Are abilitatea de a acoperi o paletă largă de modalități de scriere: condeiul său lasă frumoase urme de vers alb, dar în poeziile sale mustesc dadaismul, dar și parnasianismul, se întrezărește și suprarealismul, dar și simbolismul. E greu să-l descrii pe Păstorel Teodoreanu. Este o însumare de sentimente. E un buchet de zâmbete. E o sumă de vorbe de duh. E așa cum doar

¹⁸⁰ Teodoreanu, Al. O., *Inter pocula*, Ed. Dacia, Cluj, 1973, p. 147

George Călinescu știe să-l caracterizeze: „Păstorel e sentimental, entuziast, energic, mușcător, biciuitor, dramatic, frenetic, e însuflețit de toate pasiunile umane în tonalitatea sublimului, dar le dezumflă pe toate cu un calambur, fără a le batjocori. El are ardoarea lui Ionel Teodoreanu, la care s-a adăugat însă inteligența și hotărârea dezinteresată de a nu se lua în serios până la capăt.”¹⁸¹

Bibliografie:

Călinescu, George, *Cronică literară*, în *Adevărul literar și artistic*, nr.791, 2 februarie 1936
Handoca, Mircea, *Al. O. Teodoreanu. Păstorel*, Ed. Litera, București, 1975,
Handoca, Mircea, *Pe urmele lui Al. O. Teodoreanu- Păstorel*, Editura Sport și Turism, București, 1988
Teodoreanu, Al. O., *Inter pocula*, Ed. Dacia, Cluj, 1973;
Teodoreanu, Al. O., *Versuri*, Ed. Minerva, București, 1972

¹⁸¹ Călinescu, George, *Cronică literară*, în *Adevărul literar și artistic*, nr.791, 2 februarie 1936

Regaining Memory and Identity in Post-Communism - Monica Lovinescu's Case Study

Drd. IANI (CHIRILUȚĂ) Gilda-Daniela
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract: *Monica Lovinescu has played a recovery role in the Romanian literature by promoting the authentic Romanian problems, related to the reconstruction of a past seen through the eyes of a mature narrator. The burning subject is directed especially towards the totalitarian period, but also to the reconstruction of the identity and the reassembling of its own history in the form of fiction, in which the reality intermingles with the criticisms and the imagination. The recovery of an exiled writer is quite different, this one recording, besides the general history, the events and the personal states that influenced the departure from the birth country, but also the way he adapted himself later, and this step also implies an activation of the affective memory. The process of the identity construction is complex and diversified, including identity references such as religion, ethnicity, language or family, and Monica Lovinescu belongs to the Romanian exile, to the Romanian literature but also to the radio station "Free Europe", where she activated, the recovery of Monica's past in post-communism having been done through the memorialistic writings.*

Key words: *exile and exiled, recovery of identity and memory, reconstruction of the past, identity path, memorialistic writings.*

”Those exiled feel their home country needs to be rebuilt at least at its cultural level, within the guest country”.¹⁸² On the reconstruction of the past Maria S. Draga mentions in the book *Towards an Aesthetics of Cultural Identity*: “the narrative process of the memorialist literature of Monica Lovinescu is built in such a way that it helps it being narratively known, and it contributes to the reconstruction of identity.”¹⁸³ Glodeanu anticipates the struggle between literature and the communist regime since “from now on, be careful how the 1980’s and the 1990’s follow, and we approach to our present days. Who’s going to win? The soft or the hard ones?”¹⁸⁴ She also notices that “after 1989, the chronicles will especially focus upon the memorialist literature, and that of

¹⁸² N. Mihaela Burlacu, *Monica Lovinescu. O voce a exilului românesc*, Ed. Institutul European, Iași, 2014, p.11.

¹⁸³ S. Maria Draga, *Condiția postmodernă. Spre o estetică a identității culturale*, Ed. Universității din București, 2003, p.50.

¹⁸⁴ Gheorghe Glodeanu, *Incusiuni în literatura diasporei și a disidenței*, Ed. Libra, București, 2009, p. 238.

regaining the totalitarian experience.¹⁸⁵” The memorialist literature as a means to recall the past is a proper area of manifestation for writing therapy, Alina Crihană thinks in „Dileme și (re)construcții identitare...”, but also some means of protecting one against the terror of the past as the “orientation of the Romanian intellectuals (especially writers) towards memorialist literature is seen as a compensating act, limited by the need to get rid of the personal demons in the past, but also by the new expectations’.¹⁸⁶ Turning towards that past does not only represent an element of the commitment that was made ‘within the new context of the aesthetical revisionism centred upon the deconstruction / demystification of the resistance by culture, but also as a must for their identity deep reconstruction.¹⁸⁷”

By analysing the memorialist stories published by the Romanian writers within the after-totalitarian regime, by also using her observation spirit, Alina Crihană comes to the conclusion that these “represents as many attempts to fight an obsessive history (...), and also the results of the effort to reconstruct oneself within a history that aspires to credibility.¹⁸⁸”

In his *Echinox Papers*, Horvath Andor writes an article on the image of the author after the communist period where he sees that in order to regain history it is essential to “remember, tell stories that are also fictional”. Once consumed by raising its character of exteriority, history needs to be learned once more even by those who already lived it.¹⁸⁹” Horvath Andor also notices that in this fascinating time “the author is in the spotlight. What was his status in the communist period? And how has he changed after the falling of the communist regime?¹⁹⁰”, he tries to explain by reaching the conclusion that “when writes speak of the others, they even indirectly, talk about themselves.¹⁹¹”

Authors have preferences and distastes regarding the after-communist discourse, and the presence of fiction in the memorialist works is a constant feature that guides them to recreate the past. From the way in which the writer recalls history, their faith in the entire regime can be spotted as an essential part

¹⁸⁵ Ibidem, p.11.

¹⁸⁶ Alina Crihană, *Dileme și (re)construcții identitare în povestirile vieții*, Ed. Muzeul Național al literaturii române 2003, p.62.

¹⁸⁷ Ibidem.

¹⁸⁸ Ibidem, p.63.

¹⁸⁹ Paul Ricoeur, *La mémoire, l'histoire, l'oubli*, Paris, Éd. Seuil, 2000, p. 512-513 apud Horvath Andor, *Autorul în discursul postcomunist, Caietele Echinox, 2001, vol.1*, Ed.Dacia, Cluj Napoca, pp. 173-177.

¹⁹⁰ Horvath Andor, *Autorul în discursul postcomunist, în Caietele Echinox, 2001, vol.1. Postcolonialism și Postcomunism*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, pp. 173-177.

¹⁹¹ Ibidem.

of it. The status of the writer in communism was limited, but now after the revolution, the writer becomes free again, and if during communism they spoke of resistance by culture, now they speak of regaining the past and avoiding all kinds of obstacles. What the memorialist writing shows is also influenced by the psychological state of the author who remembers the past, therefore the process presupposes regaining images and sentences as a puzzle. In this very way, Monica Lovinescu wrote her diaries by keeping observations to a minimum in such a way that she essentializes the content.

In his study on Romanian Literature after Ceaușescu, Dan C. Mihăilescu considers that „today nobody doubts that memories meant and is our supreme cultural revolution after 1989¹⁹²” and that what was intended in the first place was to “regain the censored past by interdiction, limitation or transformation.”¹⁹³

Virgil Ierunca in *Chaotic Voices (Voci în Vacarm)*, in dialogue with Vasile Gogea considers the necessity to reconstruct the identity routing based on memories as essential as ‘we need to assist nowadays to a phenomenon of regaining all that was dragged through the mud, indented, and, up to a given point, even damaged the memory of the entire people’.¹⁹⁴

In his opinion, an important place in the exile memorialist literature have the books that tell stories about the experiences in prison during the communist regime, that were published only in exile and then reprinted after the communist period in Romania as “an important contribution would be to reconsider this group of confessions so that the entire memory of the Romanian phenomenon should not be indented”.¹⁹⁵ But the most important is to reveal what kind of an information they contained, an issue that Virgil Ierunca clarified as he said that those memories contained “what people could not say in Romania, but those who lived a tragic experience before going into exile said¹⁹⁶” by also taking part in creating a “huge file of memory”, as he also thought.

Vasile Gogea also considers that „republishing books written in exile, forbidden, lost, and regained in the country could contribute to rediscovering an absent chapter in the history of the Romanian culture in the final years, or could it also open way of development?”¹⁹⁷ The Romanian territory is open to regaining the history that we know or we do not know, kept in written literature

¹⁹² Dan C. Mihăilescu, *Literatura Română în Postceaușism. Memorialistica sau trecutul ca reumanizare*, Ed. Polirom, Iași, 2004, p.9.

¹⁹³ Ibidem.

¹⁹⁴ Vasile Gogea, *Voci în vacarm*, un dialog cu Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2010, p.18.

¹⁹⁵ Vasile Gogea, op.cit., p.18.

¹⁹⁶ Ibidem, p.17.

¹⁹⁷ Ibidem, p.16.

outside the borders or as underground press 9samisdat). The regaining is compulsory in order to attain to evolution. Communism is one of the themes that writers also analysed after things calmed down. The works of Monica Lovinescu also contain critical opinions, confessions that reconstruct some relevant episodes in order to reconfigure the image of those times. The communist period is also considered within the books about it, containing episodes from diaspora, critical opinions, but also the way in which Romania is seen, literary and socially, by diaspora.

Dan Culcer presents in the journal *Asymetria* an article on resistance and reconstruction in the after communist period, where he considers personal past as a characteristic of the status of the exiled, as “the elements that we cannot take with us when we leave belong to identity”.¹⁹⁸ As an essential rule in order to realize the reconstruction, after the revolution in 1989, we should mention that “political issues cannot be let in the hands of the so called professional politicians, in the majority of cases patent nobodies, ungrammatical, and rude.¹⁹⁹” The reconstruction of the society should be our “mutual concern: the urge to hope again, the reactivation of the social imagery, dreaming eyes open, work.²⁰⁰” Those exiled cannot but believe that leaving into exile was their way of resistance against pressure, reconstruction starting for them from the fact they were born in Romania, but they also have a new status from the “legal, social, and literary” point of view in the adopting country as it supports them in adjusting to their new life and promoting them to be successful. It is also the case of Monica Lovinescu who became a myth of the “Free Europe” out of what was initially an alienated individual with a broken identity. Now it is obvious that exile offered them a chance to remark, and it was precisely what they needed not to remain unknown, a path towards personal and literary fulfilment. The reasons for choosing the definitive exile possibly regarded, in Culcer’s opinion, the moral punishment of the Romanian politics that does not properly consider literature. Because of the difficulty of coming back to Romania, they choose a definitive exile to France in a familiar country, because staying in Paris is easier now when they are known there than in their own country.

Ion Simuț publishes in *România Literară* an article where he asks: “What happened to Romanian literature in the after communist period?”. In this way, he considers it necessary to figure some general coordinates of the after communist literature; one of them says that the “Romanian writer gathered one’s freedom

¹⁹⁸ Dan Culcer, *Rezistență și Reconstrucție. Cuvinte pentru urmași*, în *Asymetria*, revistă de cultură critică și imaginație, 18 August, 2006 poate fi accesat online la adresa <http://www.asymetria.org/modules.php?name=News&file=article&sid=163>.

¹⁹⁹ Ibidem.

²⁰⁰ Ibidem.

that one did not have in the communist period²⁰¹”, and another informs us that we got as Romanian citizens “the freedom of opinion and the freedom of speech and expression in public or in written”.²⁰² The after communist period comes with a new approach of the social life, but especially of literature as he mentions that “from the opinion that communist Romania was equivalent to a Siberia of the spirit, step by step people reached the certainty that we need a new literature.²⁰³” Ion Simuț also wonders: What could be recovered without reticence? And he also finds a possible answer: “First, the literature of the exile. Then, the unpublished pieces of literature, as it was, not only memories and diaries, but also poetry written in prison or subversive fiction²⁰⁴”, and the part that could be recovered seems to him the larger the more he keeps the distance from the remembered event.

Sălcudeanu reaches the conclusion that „Monica Lovinescu remains an institution. Not one that activated a tough right wing, ideologically supported by neo-communism.²⁰⁵” In the epilogue to the book *Etică și echitate postcomunistă*, where passages for the present study are taken from, Nicoleta Sălcudeanu thinks that “the institution M.L.” is the image of subjectivity if not of subjectivism, an “eclipse of objectivity”²⁰⁶ „N. Manolescu thinks that writers are of two kinds, red and white, the devoted ones and those who resisted to communism”.²⁰⁷ In the after-communist period, art is no longer white or red, as the writer has the freedom of choice, “any writer is free to immediately choose one’s side, as one’s political energy is to be consumed outside of the literature one writes”.²⁰⁸ A sharp issue is that to understand what Monica Lovinescu did in the after communist period, as she recovered after abuse, what she published, and what connections she had with Romania.

Simona Mitroiu thinks that the process of identity construction is complex and diversified as it contains identity references such as religion,

²⁰¹ Ion Simuț, *Ce s-a întâmplat cu literatura română în postcomunism-Simptomatologie generală*, în *România Literară*, nr.6., 2008 poate fi accesat online la adresa [http://www.romlit.ro/ce_s-a_ntmplat_cu_literatura_romn_n_postcomunism](http://www.romlit.ro/ce_s-a_intamplat_cu_literatura_romn_n_postcomunism).

²⁰² Ibidem.

²⁰³ Ibidem.

²⁰⁴ Ibidem.

²⁰⁵ Nicoleta Sălcudeanu, *Revizuire și revizionism în literatura postcomunistă*, Cap. „Etică și echitate postcomunistă”, Ed. Muzeului Național al literaturii române, cofinanțat prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”, 2007-2013, p. 187.

²⁰⁶ Ibidem, p.196.

²⁰⁷ Nicolae Manolescu, *Albii și roșii*, în vol. *Decalogul criticii literare*, Ed. Aula Brașov, 2005, pp. 53-54, apud N. Mihaela Burlacu, op.cit., p. 41.

²⁰⁸ Ibidem.

ethnicity, language, family, “as well as several places in memory to which the individual relates especially in his hard times.”²⁰⁹ Simona Mitroiu considers identity reconstruction to be in a tight relation to memory, relating it to the present, and to the opinion changes that appear as it passes by. She also thinks that “identity presupposes both the reference to a set of references relevant to personal identity, as well as to one of collective references that are shared with the other members of the community.”²¹⁰ She also notices that what we live when we remember our personal past is in reality “a reconstruction of our past in relation to the present, but meanwhile to all the moments in time that followed the remembered moment”.²¹¹ In her opinion, identity takes the place of memory as the place where certain marks by which the individual will guide later on as the “feeling of belonging resists to the passing of the time and because of certain places of the specific memory that build identity.”²¹² Monica Lovinescu belongs to the Romanian exile, the Romanian literature, and to „Free Europe” radio where she worked. She inherits her tenacity and the critical spirit from her father, and her smoothness and passion for French from her mother. There are also the past fears that follow the both, the image of communist terror that haunts them in the after communist period too, and Romania does not seem to offer them but temporary opportunities. Yet, as Silvia Constantinescu mentions, the two are permanently in the spotlight of the press that worships them so much that even their mistakes are praised in some ways.

An entire book on the image of the writer in exile appeared in the after communist period – *Întrevederi...* by Nicolae Florescu and the *Întoarcerea proscrisilor* that follows the criteria of some „reconstructive-memorialistic coordinate”. It is otherwise the „first book that Monica Lovinescu realized in order to be published in Romania after 1989²¹³”; it contains “dialogues with her friends, and not anybody”. It also states that “the evidence and confessions are here more relevant than in any other book”.²¹⁴ Glodeanu thinks that the appearing of the book *Întrevederi...* is possible because the recorded confessions are “more transient than ink”, and “the book becomes a real recording of the

²⁰⁹ Simona Mitroiu, *Lupta pentru identitatea omului. Memorie și identitate colectivă*, în *Analele Universității Constantin Brâncuși* din Tg. Jiu, Seria Litere și Științe sociale, nr.3, 2010, p.121.

²¹⁰ Ibidem, p.125.

²¹¹ Ibidem.

²¹² Ibidem, p.130.

²¹³ Nicolae Florescu, *Întoarcerea Proscrisilor. Reevaluări critice ale literaturii exilului*, București, Ed. Jurnalul Literar, 1998, p.182.

²¹⁴ Ibidem.

past”²¹⁵. „By completing the dialogues in *Unde Scurte*, the series *Întrevederi...* realised by Monica Lovinescu succeeds in bringing new information regarding the work and biography of some relevant personalities of the Romanian exile²¹⁶”, he objectively adds. The complete title is *Meetings with Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Ștefan Lupașcu, and Grigore Culcer (Întrevederi cu Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Ștefan Lupașcu și Grigore Culger)*. This book reconstructs the image of the writers in exile as it results from the confessions of the writer. About Mircea Eliade she says that he never entered a studio and he was frightened by the microphone, that he recorded all his interviews at home in Paris or at her house.²¹⁷ He is seen as being “brilliant as always, with a whole bunch of ideas at hand.²¹⁸” to him literature and philosophy are way of being into the world, and they are necessary to him, while Eugen Ionescu is happy with his literary career though it seems imprecise from what he says (“I despise success, but I would have died without not having success, as some clerk in a Parisian banlieue.²¹⁹” On Ștefan Lupașcu, Claude Mauriac wrote that he was a “Descartes of our times²²⁰”, and on Grigore Culcer, Monica Lovinescu says that “he recoups for Romania by his affinities to Apunache²²¹”, the successor of Urmuz who did not know his predecessor and he remained as unknown as he was by his successors.²²²”

Mircea Angheliescu, in his article (On literary exile) *Despre exilul literar*, notices that „there was a common feeling that from the exile and the radio of the democratic world (Free Europe and the others), official forgery in Romania could be denounced and controlled.²²³” It was precisely the case of Monica Lovinescu and Virgil Ierunca, as „their radio broadcast, articles, notes, and reviews in the exile journals (*Caiete de dor, Revista Scriitorilor Români, Ethos*) were for many years the voices of authority that censored the cultural disaster in our country.²²⁴” In Angheliescu’s opinion exiled are like the “sun flower”. Their intellectual and spiritual eyes are always focused on their friends. They designate the work of art as an ambassador to represent them in front of the

²¹⁵ Gheorghe Glodeanu, op.cit, p.304.

²¹⁶ Ibidem, p.314.

²¹⁷ Monica Lovinescu, *Întrevederi cu Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Ștefan Lupașcu și Grigore Culcer*, Ed.Carte Românească, București, 1992, p.7.

²¹⁸ Ibidem, p.8.

²¹⁹ Monica Lovinescu, *Întrevederi cu Mircea Eliade...*, ed.cit., p.151.

²²⁰ Ibidem.

²²¹ Ibidem, p.171.

²²² Ibidem, p.172.

²²³ Mircea Angheliescu, *Despre exilul literar*, în *Revista 22*, Ed. Grupul pentru Dialog Social, 20-01-2004, <http://revista22online.ro/757/.html>.

²²⁴ Ibidem.

interdictions and dangers.²²⁵" The reconstruction of the past of Monica Lovinescu in the after communist period is done by means of memorialist literature, and the couple Monica Lovinescu and Virgil Ierunca seem not to have any serious issues in Paris during the time of exile, but they have a fruitful influence.

BIBLIOGRAPHY

- Burlacu, Mihaela, Nicoleta, *Monica Lovinescu - O voce a exilului românesc*, Ed. Institutul European, 2014, Iași.
- Crihană, Alina, Daniela, *Scritorul postbelic și teroarea istoriei. Dileme și reconstrucții identitare în povestirile vieții*, Ed. Muzeul Național al Literaturii Române, București, 2003, Cap.II: „Dileme și (re)construcții identitare în povestirile vieții. Istoria și istoriile”.
- Culianu, Petru, Ioan, *Studii Românești, II. Soarele și Luna. Otrăvurile Admirăției*, Ed. Polirom, Iași, 2009.
- Dana, Monica, Căndea, *Durerea intelectualilor în exil reflectată în discursul confesiv: Sanda Stolojan și Monica Lovinescu*, în Dunca: Daniela, Petru, *Constante și reconfigurări în problematica etică a comunicării*, Ed. Pro Universitaria, București, 2015.
- Draga, Sabina, Maria, *Condiția Postmodernă. Spre o estetică a identității culturale*, Ed. Universității din București, 2003.
- Florescu, Nicolae, *Întoarcerea Proscrișilor. Reevaluări critice ale literaturii exilului*, București, Ed. Jurnalul Literar, 1998.
- Florescu, Nicolae, *Noi cei din pădure*, Ed. Jurnalul Literar, București, 2000.
- Glodeanu, Gheorghe, *Incursiuni în Literatura diasporei și a disidenței*, Ed. Libra, București, 1999.
- Horvath, Andor, *Autorul în discursul postcomunist*, în *Caietele Echinox*, 2001, vol.1 *Postcolonialism și Postcomunism*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca.
- Jela, Doina, *Această dragoste care ne leagă. Reconstituirea unui asasinat*, Ed. Humanitas, București, 1998.
- Lovinescu, Ecaterina, Bălăcioiu, *Scrisori către Monica, 1951-1958*, traducere de Gabriela Creția, selecție și Postfață de Astrid Cambose, Ed. Humanitas, București, 2016.
- Marino, Adrian, *Al treilea discurs. Cultură, ideologie și politică în România*, Adrian Marino în dialog cu Sorin Antohi, Ed. Polirom, Iași, 2001.
- Mihăilescu, C. Dan, *Literatura Română în Postceaușism. Memorialistica sau trecutul ca reumanizare*, Ed. Polirom, Iași, 2004.

²²⁵ Jean-Pierre Maconta-Mboukou, *Les littératures de l'exil*, Paris, 1993, p. 231 apud Mircea Angheliescu, loc.cit.

Mitroiu, Simona, *Lupta pentru identitatea omului. Memorie și identitate colectivă*, în *Analele Universității Constantin Brâncuși* din Tg. Jiu, Seria Litere și Științe sociale, nr.3, 2010.

Ricoeur, Paul, *Memoria, istoria, uitarea*, Ed. Amarcord, Timișoara, 2001, Trad. Ilie și Margareta Gyurcsik.

Sălcudeanu, Nicoleta, *Revizuire și revizionism în literatura postcomunistă*, Ed. Muzeului Național al Literaturii Române, colecția AULA MAGNA, cofinanțat din „Fondul Social European” prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”, 2007-2013.

Dimineața pierdută - resurecția unor formule narative moderniste.
Gabriela Adameșteanu

Drd. STOIAN Alina Roxana
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Resumé: *A travers le Matin perdu, on assiste à la réinstallation d'un nouveau type de «projet collectif» complexe, centré sur la question du temps. Elle s'accentuera dans notre littérature, en déclenchant une nouvelle variante de la confrontation histoire / fiction (le „roman non-fictionnel”).*

Mots-clé: *temps, histoire / fiction, „roman non-fictionnel”*

Romanul *Dimineața pierdută* tratează problematica *timpului* care conferă o iluzie a separării ca și cum spre cele două dimensiuni temporale s-ar deschide o fereastră care demonstrează permanent că trecutul istoric reprezintă un element foarte important în viața omului. Criticul literar Valeriu Cristea considera că romanul concentrează în paginile sale o sută de ani din istoria României:

„E prin urmare (și) un roman istoric, de mare anvergură, foarte ambițios, cuprinzând nu mai puțin de o sută de ani de istorie românească. Mai toate evenimentele și problemele acestei epoci sînt de găsit în romanul Gabrielei Adameșteanu: răscoalele țărănești din anul 1907, războiul balcanic din 1913, primul război mondial, dramaticii ani ai neutralității, avîntul intrării noastre în război și amărăciunea retragerii, tragedia refugiului și a ocupației germane, ineditele bombardamente, perioada interbelică, mișcarea legionară, regimul Antonescu, Dictatul de la Viena, al doilea război mondial, lagărele de concentrare, Stalingradul, 23 august 1944, războiul antihitlerist, anii 50, perioada reabilitării celor pe nedrept pedepsiți (Sofia Ioaniu, fostă Mironescu, va primi pensie de pe urma celui de-al doilea soț al ei, generalul Ioaniu, mort în detenție)”²²⁶. Romanul cumulează în paginile sale mai multe epoci cu evenimentele aferente fiecăreia, inclusiv cea în care sunt povestite întâmplările, devenind o scriere amplă și complex indiferent de contextul social.

Nu am putut să nu remarc încă de la primele pagini ale romanului Gabrielei Adameșteanu, asemănarea tematicii, a complexității subiectului, cu Hortensia Papadat-Bengescu, în care, cea dintâi tratează evenimente petrecute la sfârșitul unei ierni din anii 70 din perspectiva unei dimineți care pare că nu se mai sfârșește. Critica literară dovedește interes față de acest roman, conceput inițial sub aspectul unei nuvele: „primele pagini sunt scrise în 1979 cu intenția de a realiza o nuvelă «despre bătrânețe, sărăcie și moarte», paginile respective vor sta, de fapt, la baza unei narațiuni mult mai ample, de proporții romanești, ce cuprinde, pe lângă povestea Vicăi Delcă, și povestea

²²⁶ Valeriu Cristea, *Fereastra criticului*, Editura Cartea Românească, București, 1987, p. 203.

unei epoci retro²²⁷. Sunt înlănțuite în paginile sale, o serie de evenimente istorice în care personajele își trăiesc propriile vieți: răscoalele țăranilor din 1907, criza balcanică urmărind modul în care aceste evenimente marcante ale perioadei comuniste și postcomuniste modelează destinele personajelor.

„Noul ei roman, *Dimineața pierdută*, aparține unui proiect narativ mai ambițios: restituirea unui timp dispărut; refacerea și rechemarea lui devine, în virtutea unui model superior, proustiana căutare a mărturiilor trecutului, călătoria prin memorie și prin vestigiile acesteia. (...) Mai mult ca sigur, romanul dobândește o dimensiune epică superioară grație integrării Istoriei, evenimentele dând cărții un relief și o tensiune specifice eposului care asimilează, în spiritul heterogenității narative, fapte, cronica evenimentelor, consecințele acestora asupra oamenilor, neliniștea și tragedia, grotescul și sordidul existențelor.”²²⁸

Din punct de vedere al scriiturii, romanul respectă rigorile perioadei aferente, iar istoria nu este o simplă inventariere a evenimentelor pure, ci devine parte integrată a vieților personajelor, oglindite prin cea mai evidentă modalitate: „viața cotidiană”: „Evident, istoria este evocată și interpretată în romanul de care ne ocupăm nu direct, ca într-un manual de specialitate, ci prin personajele care îl populează, prin conștiințe și mentalități. Sentimentul istoriei e foarte puternic aici pentru că ea nu e ilustrată de niște biete fanteze, ci e trăită, reflectată și judecată de eroi și eroine ce ne par oameni vii, mișcându-se și gândind independent de voința creatorului lor.”²²⁹

Din acest punct de vedere, Dan C. Mihăilescu consideră că, „Grație unei excelente prize la uman, șapte, opt destine sunt de ajuns pentru a sintetiza o etno istorie.”²³⁰

La o privire generală se poate remarca faptul că, începând chiar cu primele pagini ale romanului *Dimineața pierdută* al Gabrielei Adameșteanu, pot fi luate în calcul posibilele note comune semnalate în plan tematic și naratorial, odată cu trecerea de la romanul „privirii exterioare” la cel al „privirii interioare”, așa cum a fost el patentat de Hortensia Papadat-Bengescu.

Despre text și textualitate vorbește Liviu Petrescu în lucrarea intitulată *Poetica postmodernismului*, considerând că, o contribuție importantă în acest domeniu a avut-o²³¹ „Roland Barthes – care în fraza lui poststructuralistă, ilustrată deja prin S/Z, care datează din 1970 – găsește cu totul inoperantă noțiunea tradițională de operă și se referă cu insistență la “ pluralitate din care este alcătuit textul”, o pluralitate „triumfătoare”, ce se lasă cel mai bine descrisă printr-o metaforă a „galaxiei” de semnificații.”

În accepțiunea noastră, ceea ce contează în cazul de față se rezumă la **recondiționarea** modelului modernist prin introducerea în ecuația narativă a

²²⁷ Ion, Pop (coord.), *Dicționar analitic de opere literare românești*, ediție definitivă, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2007, p. 234.

unei modalități de **reconstrucție** a unui personaj capabil să reziste unor imaginariuri aparent disjuncte, inclusiv de ordin feminist:

„*Dimineață pierdută* este un cumul de romane, centrate fiecare pe câte un protagonist cu funcție iradiantă în narațiune. Primul ar fi cel al Vicăi Delcă, un personaj unic în literatura română, înzestrat cu numeroase valențe expresive (comportamentale și de limbaj), construit după o partitură ingenioasă: protagonistei îi este atribuit rolul deraisonneura unor medii sociale diametral opuse celui din care ea provine.”²³²

„Personajele trăiesc într-o lume închisă și își afișează viața ca într-un evantai ce cuprinde trei perioade istorice profunde: cea interbelică, comunistă și post-comunistă, într-o notă realistă, specifică literaturii feminine”²³³.

Romanul prezintă universuri paralele, lumi diferite din punct de vedere social și istoric. Un roman proustian, asemănat prin tehnica unor planuri temporale paralele, cu *În căutarea timpului pierdut*, prin descoperirea unei fotografii din 1914, care oglindește relațiile unor burghezi din perioada interbelică, pentru ca, ulterior, să fim propulsați într-un comunism realist.

Timpul devine pe parcursul romanului, noțiune care înglobează viețile personajelor implicate, demonstrând unitate într-o diversitate de situații și întâmplări petrecute într-un București compromis efectelor vremii.

Acțiunea aferentă spațiului fizic se petrece la sfârșitul unei ierni din anii 70, într-o dimineață prelungită, când prima voce narativă, Vica, o fostă croitoreasă, face o vizită Ivonei Scarlat, una din clientele sale. A doua coordonată a cronotopului, timpul, este unul îndepărtat, declanșat de explozia unei memorii retroactive. Pe parcursul acțiunii pot fi remarcate cele două planuri temporale așa cum prezintă Valeriu Cristea într-un articol din 1987, intitulat Fereastra criticului. Prima jumătate a romanului derulează evenimentele pe care vocea narativă, Vica Delcă le prezintă din casa Ivonei Scarlat, fiica Sofiei Ioaniu, elemente care transpun cititorul într-o altă epocă, prin oglinda unei fotografii vechi din 1914.

Revenirea în cel de-al doilea plan, înseamnă o întoarcere la momentul inițial al discuției dintre cele două personaje, situație care o înfățișează pe Vica

²²⁸ Ion Vlad, *Lectura prozei. Eseuri. Comentarii. Interpretări*, Editura Cartea Românească, București, 1991, p. 181

²²⁹ Ibidem, pp. 203-204.

²³⁰ Eugen, Simion (coord.), *Dicționarul general al literaturii române*, A\B, Editura Univers Enciclopedic, București, 2004, p. 37.

²³¹ Liviu Petrescu, *Poetica postmodernismului*, Editura Pralela 45, Pitești, 2003, p.93

²³² Șerban Axinte, *Exil interior și întoarcere imposibilă în opera Gabrielei Adameșteanu*, p.144.

²³³ Eugen Simion, *Scriitori Români de azi, IV*, Editura Cartea Românească, București, 1989, p.453.

internată într-un spital, primind o vizită a nepotului Gelu cu care poartă o discuție care trădează vârsta înaintată a acesteia prin dialogul purtat. Cele două planuri se contopesc în plăcerea feminină a bârfei, la care se adaugă și faptul că personajele una spun și alta gândesc, într-un stil de mahala din București.

Romanul concentrază mai multe formule narative prin care se evidențiază personaje memorabile și trăsături ale burgheziei bucureștene de-a lungul unor perioade temporal îndepărtate. Prin monolog interior se prezintă evenimente din perspectiva personajului poliedric, Vica Delcă, care judecă și interpretează evenimente asemenea unui orator, inserând și dialoguri mute care dinamizează acțiunea înghițită de timp, într-un spațiu propice evenimentelor derulate. Jurnalul profesorului Mironescu, tatăl Ivonei Scarlat, dialogurile mute, dar și cele vocale sunt forme epice care au rolul de a menține suspansul și de a jongla cu timpul și spațiul romanului care concentrează viața a două generații.

Vica Delcă este personajul memorabil ce menține trează atenția cititorului pe parcursul primei părți a romanului, spațiu în care discută, comentează, judecă din perspectiva femeii, mamei, surorii, soției, a croitoresei și a comerciantei care are totul calculat și care știe să stea de vorbă „decenii” în șir pe teme diverse, deoarece are școala vieții trăită în mahalaua bucureșteană: „ Da, mai lasă-le, Doamne, iartă-mă [...] că cu ce s-alege mortu? Daca-i murit, cu ce te-alegi? Cu ce-ai mâncat și ce-ai trăit în viață...”²³⁴

Personajul acesta este un produs al lumii în care a trăit și care a format-o, cu o istorie de viață necruțătoare care consideră că femeia trebuie să fie cerebrală și să muncească, indiferent de ce face bărbatul.

Pe de altă parte, în anul 1914, în celălalt plan în salonul profesorului Mironescu se discută pe teme politice cu Margot, sora Sofiei și Titi Ialomiteanu, elevul profesorului și curtezanul celor două surori. Profesorul este sensibil cu fiica sa Ivonne, sentiment care nu dispăruse nici în prezentul discuției cu Vica și afectuos cu probabil soția infidelă, simțindu-se umilit de durerea lui.

Văzut din perspectiva celor două planuri temporale pe care romanul le prezintă, se poate observa faptul că *leit motivul* temporalității în roman este reprezentat de acea fotografie veche, cu rolul de a oglindi o lume trecută.

Timpul acestui tip de roman surprinde o *dimineață* care nu reprezintă realitatea titlului, prin faptul că, evenimentele care înfățișează ca un paletar un prezent degradat, se prelungesc spre după amiază, după ora 18.00. Asemenea lui Marcel Proust, *temopralul* surprinde doar evenimente care au o importanță marcantă pentru înțelegerea romanului și pătrunderea în tainele încifrate ale unor *lumi paralele*, văzute ca printr-un *spectroscop*, prin ochii personajului narator.

²³⁴ Adameșteanu Gabriela, *Dimineața pierdută, ediția a VI- a definitivă*, Editura Polirom, Iași, 2011, p.234.

Dimineața pierdută de Gabriela Adameșteanu este considerat „unul dintre cele mai bune romane apărute, bogat, chiar stufos, profund, adevărat până în cele mai mici amănunte, modern în construcție și scris cu finețe”²³⁵.

Considerat de Valeriu Cristea un „roman al vârstelor, al trecerii timpului”, *Dimineața pierdută*, surprinde în mod autentic în paginile sale, personaje memorabile, care desfășoră într-un timp relativ scurt, biplan, o complexitate de acțiuni, trăiri, concepții despre viață, stil vestimentar, limbaj, specifice spațiului citadin al unei burghezii din alte coordonate spațio-temporale. Dacă am încerca să prezentăm romanul din perspectiva unui lector avizat, am putea sublinia faptul ca pe parcursul derulării lecturii, romanul oferă mai multe perspective care oferă posibilitatea interpretării asumate, asemenea unor oglinzi iluzioniste dar totodată ancorate în realitatea unui timp al lecturii.

Matei Călinescu tratează problematica lecturii ca secvență atemporală susținând ideea că ²³⁶„minte noastră are nevoie să construiască un fel de simultaneitate spațială, sau sinopsis, ca să poată vizualiza deplin obiectele de natură secvențială”.

Pentru a putea înțelege un text pe deplin, este nevoie immanentă ca *timpul* vizual să fie concentrat simultan în aceeași sferă optică, neavând nicio certitudine că secvențele romanului sunt temporale, ceea ce contează fiind ordinea fie ea cronologică sau nu.

În urma unor scrieri pregătitoare, romanul prinde viață în 1983, ca roman excepțional care, așa cum afirma Eugen Simion: „în afară de ultimele douăzeci de pagini, care se referă la alt moment din viața personajului Vica Delcă (unul dintre naratori), romanul înregistrează în 435 de pagini evenimentele petrecute la sfârșitul unei ierni din anii 70, într-o lungă dimineață”²³⁷.

Așa cum am afirmat anterior, romanul cuprinde două planuri temporale, unul care surprinde călătoria personajului Vica, o fostă croitoreasă, fiica Sophiei Ioaniu, la una din clientele sale, Ivona Scarlat, încheindu-se cu întoarcerea acasă spre seară, iar celălalt, imaginar, se referă la evenimente de la începutul secolului prin activarea memoriei retroactive.

În timpul vizitei, cele două discută despre Sophia Ioaniu și evenimentele din timpul și după cel de-al doilea război mondial, pe baza unui suport fizic real, fotografia care le conduce în anul 1914, perioadă la care se face referire aproximativ jumătate din acțiunea romanului. Vica Delcă este personajul care trăiește cu iluzia trecutului, unul care nu mai prezintă interes dar care generează memoria involuntară, fenomen întâlnit de asemenea la Marcel Proust. Personaj memorabil în literatura română prin prezentarea realistă și obiectivă a

²³⁵România literară, nr.21, 1984

²³⁶ Matei Călinescu, *A citi, a reciti*, Editura Humanitas, București, 2017, p.47.

²³⁷Ibidem.

evenimentelor familiei de-a lungul a o sută de ani, Vica trece printr-un filtru personal întâmplările, amplificând printr-un limbaj original și expresii specifice cadrului din care face parte, un trecut care a afectat-o și care i-a amprentat viața. Printr-o evocare a trecutului, realistă și dureroasă în același timp, Ivona Scarlat retrăiește o căsătorie nefericită și trăiește cu amintirea tristă a acelor vremuri.

Prin *Dimineața pierdută*, asistăm la reinstalarea unui nou tip de „proiect colectiv” foarte problematic, axat pe cheștiunea timpului. Acesta se va accentua la mijlocul deceniului opt și în literatura noastră prin declanșarea unei noi variante a confruntării istorie/ficțiune în ceea ce se acceptă ca fiind „romanul non-ficțional”.

Acest tip este diferit de tratamentul aplicat evenimentelor recente sau mai îndepărtate, relatate ca istorie narativă în ricoșete de tipul celor din *Frigul verii* (1985). Este o formă de narațiune autodiegetică cu iz „documentar” care utilizează deliberat tehnicile de ficțiune într-o manieră „deschisă”, apropiată textelor în care experiența auctorială structurantă este avansată în prim-plan ca „non-garant” al adevărului. Linda Hutcheon (2002) numește această formă „*nou jurnalism*” și vede în ea atât revolta împotriva formelor omogenizate ale experienței, cât și suspiciunea cu privire la anumite fapte istorice sau evenimente prezentate într-o versiune „oficializată”. Rezultatul constă în ceea ce Linda Hutcheon (2002) aprecia drept un „soi de jurnalism marcat personal”, cu un „caracter provizoriu”, „autobiografic” ca impuls și performativ în „impact”. O confruntare directă - în spiritul celei din anii '60 din Europa de Vest sau America- cu realitatea socială a prezentului nu a fost posibilă în literatura noastră decât prin „ricșete non-ficționale”, cum ar fi „dosariada” din *Comisia specială* (1981) de Ioan Iovan, ancheta despre „prostituarea istoriei” din *Globul de cristal* (1989) de Răzvan Petrescu, ori teoria despre confiscarea Istoriei de către „totalitarismul ideologic” din *Frigul verii* de Alexandru Vlad sau *Sala de așteptare* de Bedros Horasangian.”²³⁸

În acest roman caleidoscop, Gabriela Adameșteanu alternează cele două planuri temporale, prin trecerea din prezent în trecut și invers pentru a prezenta două lumi diferite, prin tehnici diferite, procedeu utilizat și de George Călinescu, în *Scrinul negru*.

Romanul prezintă viața de zi cu zi într-o manieră autentică, prin ochii Vicăi Delcă, temă des întâlnită în romanele postmoderne despre care Liviu Petrescu afirmă că: „propune un model epistemologic pe de-a-ntregul diferit de cele până la el: o paradigmă a pluralismului... își propune totodată să asculte de un principiu al indeterminării sensului. Fiindcă ceea ce urmărește literatura

²³⁸ George Manolache, *Regula lui 2 (registre duale în dezvoltarea postmodernismului românesc)*, Editura Universității „Lucian Blaga”, 2004, p.240.

potmodernă este să realizeze un echilibru precar între procesul de „construire” a sensului, pe de o parte, și unul de „de construire” a lui, pe de alta.”²³⁹

Concluzionând, se poate constata faptul că, prin prezentarea emblematică a personajelor, romanul tratează latura social istorică a evoluției acestora, ajungând până la identificarea cititorului cu istoria evenimentelor:

„Sunt zile, cum e cea de azi, când nu e bun de nimic și lânzezește. Cerul alburiu, noroaiele din fața blocului, teama unei vieți întregi care-l așteaptă, în fața căreia se simte neajutorat și plin de înverșunare, nervii maică-sii, stânjenea în fața fetelor și lipsa de bani - toate îl fac să stea așa, ghemuit și încrunțat, și să-și stoarcă pe rând coșurile de pe mână. Cum e viața? Cum o vede el acum sau cum îi apare când e binedispus și uită de toate astea?”²⁴⁰

Atmosfera războiului, frontul, oglindesc îndeaproape destinele personajelor neputicioase, traumele trăite în perioada comunistă ilustrând irosirea timpului României, în mod repetat, dimineți la rând...

BIBLIOGRAFIE

CORPUS

Adameșteanu, Gabriela, *Dimineață pierdută*, ediția a VI-a definitivă, Editura Polirom, Iași, 2011

DIȚIONARE, ISTORII LITERARE ȘI VOLUME CRITICE

Bahtin, M., *Probleme de literatură și estetică*, traducere de Nicolae Iliescu, prefață de Marian Vasile, Editura Univers, București, 1982

Boia, Lucian, *Primul război mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări*, Editura Humanitas, București, 2014

Boia, Lucian, *Strania istorie a comunismului românesc (și nefericitele ei consecințe)*, Editura Humanitas, București, 2016

Cristea, Valeriu, *Fereastra criticului*, Editura Cartea Românească, București, 1987

Manolache, George, *Regula lui 2 (registre duale în dezvoltarea postmodernismului românesc)*, Editura Universității „Lucian Blaga”, 2004.

Manolescu, Nicolae, *Istoria critică a literaturii române, 5 secole de literatură*, Editura Paralela 45, Pitești, 2008

Micu, Dumitru, *Scurtă istorie a literaturii române*, Editura Iriana, București, 1996

Pop, Ion (coord.), *Dicționar analitic de opere literare românești*, ediție definitivă, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2007

Simion, Eugen (coord.), *Dicționarul general al literaturii române, A/B*, Editura Univers Enciclopedic, București, 2004

Vlad, Ion, *Lectura prozei. Eseuri. Comentarii. Interpretări*, Editura Cartea Românească, București, 1991

²³⁹ Ibidem., p. 101

²⁴⁰ Gabriela Adameșteanu, *op.cit.*, p. 21

Exilul în romanele lui Vintilă Horia

Drd. COSTEA Nela
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Resumé: *En illustrant l'exil, l'oeuvre de Vintilă Horia révèle un fort attachement du pays où il est né. Pour lui, „le retour” signifie un revirement en ce qui concerne „la patrie du bien, les racines de la foi”. Ainsi, la littérature roumaine trouve, encore une foi, son éclat au niveau européen.*

Mots-clé: *exil, Vintilă Horia, littérature roumaine.*

„A vorbi cu Vintilă Horia- scrie Camilian Demetrescu- era ca o participare la rit. Cuvintele lui erau nouri albi pe cerul Romei”.

Și, totuși, cineva a vorbit cu Vintilă Horia...

Marilena Rotaru este realizator de programe de televiziune. Între cele mai importante întreprinderi jurnalistice ale sale, se numără serialul *Memoria exilului românesc*, început în octombrie 1991 la TVR și aflat în derulare. Dintre episoadele difuzate până acum, amintim: Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, Emil Cioran, Paul Goma, Sergiu Celibidache, *Întâlniri cu M. S. Regele Mihai I al României* (zece întrevederi în zece ani) și *Întoarcerea lui Vintilă Horia* (film distins cu premiul pentru cel mai bun documentar de către Asociația Profesioniștilor de Televiziune din România).

În 1960, Franța și întreaga lume literară europeană au fost zguduite de ceea ce s-a numit „scandalul Goncourt”. Atunci, prestigiosul premiu a fost acordat lui Vintilă Horia pentru romanul *Dumnezeu s-a născut în exil*. România era în plin regim comunist și nu putea să accepte faptul că înalta distincție literară încununa creația unui exilat român. Securitatea și întregul aparat de propagandă comunistă au fabricat o acuzație extrem de gravă, menită să ducă la compromiterea scriitorului, la retragerea premiului și la denigrarea lui de către presa franceză. Și, în parte, au reușit.

Acuzația că a fost legionar și fascist a fost preluată de publicațiile de stânga, iar când a fost lansată și acuzația de antisemit, întreaga presă s-a întors împotriva lui. Probele aduse atunci de Vintilă Horia și de alți intelectuali români din exil n-au contat. Vintilă Horia a anunțat, în toiul scandalului, că renunță la premiu, „din dragoste pentru Franța și din respect pentru Academia Goncourt”. Dar nu s-a putut. Prin statutul Academiei Goncourt, un premiu odată acordat nu

mai poate fi retras. Totuși, imensitatea scandalului a făcut ca festivitatea de decernare a premiului să nu mai aibă loc. (În Dicționarul Enciclopedic Francez scrie: *Vintilă Horia - Premiul Goncourt 1960, acordat, nedecernat*). Dezamăgit, rănit, Vintilă Horia s-a retras în Spania unde a trăit până în 1992.

„În martie 1990, l-am întâlnit pe Vintilă Horia la Madrid. De atunci viața mea se împarte în două: înainte și după Vintilă Horia, mărturisește Marilena Rotaru. Îi datorez clarificarea sensului existenței, aprofundarea dialogului meu cu Dumnezeu, angajamentul și acceptarea sacrificiului în numele adevărului și consolidarea credinței că lumea poate fi schimbată dacă vrem să ne schimbăm.” „Faceți din voi înșivă ceea ce vreți să fie lumea pe care vreți s-o schimbați”, este îndemnul lui. *Întoarcerea lui Vintilă Horia - atât filmul, cât și cartea - nu s-a născut din nevoia de apărare a lui Vintilă Horia, ci din nevoia de apărare a publicului căruia i s-a îndepărtat un român excepțional, un spirit profund creștin și o valoare culturală și artistică de amplitudine universală. Este întoarcerea unui adevăr și nu a unui om care sufletește nu s-a despărțit niciodată de România. „Pe mine nu m-au atacat, spunea Vintilă Horia, reprezentanții nu știu cărei etnii sau ai nu știu cărui regim politic. M-au atacat dușmanii omului”.*²⁴¹

Cititorii vor descoperi o extraordinară forță morală în ființa acestui scriitor care n-a încetat nici o clipă să-și mărturisească iubirea pentru țara în care s-a născut. Întoarcerea avea pentru el sensul revenirii în patria binelui, la rădăcinile credinței. „Mai devreme sau mai târziu - spunea - fiecare lucru și fiecare ființă se vor întoarce la locul lor, pentru ca ordinea divină să nu aibă de suferit”.

Printre puținele încercări din România de recuperare a personalității culturale extraordinare, care a fost Vintilă Horia, se numără și acelea întreprinse de Marilena Rotaru. Realizator de televiziune, Marilena Rotaru și-a dedicat ani întregi studierii operei și vieții lui Vintilă Horia. Rezultatul: un film documentar și o carte - intitulată inspirat *Întoarcerea lui Vintilă Horia* -, menite să ni-l prezinte în lumina adevărului pe cel necunoscut de noi, românii, dar atât de prețuit în Occident.

Întoarcerea lui Vintilă Horia (Ed. Ideea, București, 2002) a Marilenei Rotaru a fost făcută cu pasiune, așa cum mărturisește și autoarea:

„Ultimul cadru al filmului a fost montat, s-au pus genericele, muzica... Momentul care de obicei mă eliberează și mă bucură este înlocuit de o cu totul altă stare. Am terminat și mi-e teamă. Mi-e teamă că am terminat. Timp de opt ani am căutat secvențe de viață, de biografie literară, documente, sentimente și emoții care au alcătuit omul și scriitorul Vintilă Horia.

*M-a condus prin viața lui, prin orașele exilului său, prin țările bucuriilor și durerilor lui. Am visat împreună cu el întoarcerea în România, și, într-o clipă, tulburată de intensitatea și profunzimea frământărilor lui sufletești, fără să știu ce fac, i-am promis-o.”*²⁴²

²⁴¹ Rotaru, Marilena, *Întoarcerea lui Vintilă Horia*, Editura Ideea, București, 2003, p. 7.

²⁴² Idem.

Autoarea trăiește sentimentul de vinovăție și de neputință pe care ar trebui să-l împărtășim cu toții, acela de a nu-l fi adus cu adevărat pe Vintilă Horia în România. El a fost exilat până la sfârșit.

Cartea despre Vintilă Horia - pentru care autoarea vedește o pasiune și un interes (evident, de reporter) cu totul aparte - merită citită cu mare atenție. Pentru că zugrăvește pînă la detaliu travaliul artistic impresionant al lui Vintilă Horia care țintește spre găsirea unor răspunsuri la marile întrebări ale secolului trecut, muncă încununată de cîteva opere între care prima rămâne *“Dumnezeu s-a născut în exil”*. *“Întoarcerea lui Vintilă Horia”* trebuie însă citită mai ales pentru că surprinde patimile scriitorului în îndelungatu-i exil într-un Occident aflat în amurg, dacă nu chiar în plină agonie. Vintilă Horia nu a pătimit numai în sens de suferință, ci și prin aprinderea sufletului de pasiune, de iubire pentru un popor (desigur, cel român) care nu a știut (și nici nu știe) să-l prețuiască și pentru țara natală din care a fugit și după care a tânjit mereu.

Cea mai interesantă parte a volumului semnat de Marilena Rotaru pare să fie aceea în care este demontată «cabala» pariziană căruia i-a căzut victimă Vintilă Horia după ce i s-a decernat premiul Goncourt, în 1960, pentru capodopera sa, *Dumnezeu s-a născut în exil*. Un torent de acuzații, insulte și mizerie umană s-a revărsat peste Vintilă Horia spre a-l diaboliza și a-l lipsi de una dintre cele mai importante distincții din lumea literară occidentală. A fost acuzat că a fost legionar. I s-a găsit o vină în crezul său că *«România nu se va salva decât prin întoarcerea către tradiția creștină a neamului»*.

Atacul asupra lui Vintilă Horia a fost provocat și alimentat de Securitatea comunistă din România, care l-a însărcinat pe Mihail Ralea să sensibilizeze opinia publică occidentală - prin difuzarea în presa franceză a unui «dosar» - în legătură cu acest *«demon fascist, nazist și legionar»*. Vintilă Horia a fost acuzat că ar fi susținut pînă și înființarea lagărelor de exterminare din Germania nazistă. Pe scurt, era găsit vinovat pentru Holocaust! „Inteligenția franceză de stînga” a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-l împiedica pe acest *«monstru legionar»* să se bucure de notorietatea și prestigiul mondial meritate, după ce a fost laureat al premiului Goncourt. Faptele ne duc cu gîndul la un atac similar care a fost îndreptat împotriva lui Mircea Eliade și, mai recent, contra lui Nicolae C. Paulescu.

Despre Vintilă Horia îi vorbesc Marilenei Rotaru, la modul laudativ: Alexandru Paleologu, Mihai Catuniari, Pan Vizirescu, Alexandru Husar și Constantin Bălăceanu-Stolnici.

Prof. univ. dr. Alexandru Husar aduce aprecieri cărții *Întoarcerea lui Vintilă Horia*:

„Scopul Marilenei Rotaru a fost atins. Intenția clară de a restabili în jurul unui mare scriitor roman, de talie universală, adevărul istoric, adevărul politic, dacă vreți, a mers la țintă. Acuzat pe nedrept și suspectat, nu numai în țară, ci și în

străinătate, Vintilă Horia merita o restaurație morală și juridică, și cartea aceasta o face.”

Marilena Rotaru are marele merit că nu s-a oprit doar la interviuri cu și despre Vintilă Horia, că n-a rămas l-a stadiul de biografie literară, ci a săpat în profunzime, inclusiv în arhivele Securității și a scos la lumină dovezi de necontestat. Bunăoară, într-unul dintre documente se arată că Vintilă Horia nu a fost legionar.

Cazul Vintilă Horia este unul relevant pentru felul în care ideologia încearcă, și deseori reușește, să dicteze scara de valori în lumea creatorilor, acolo unde ar trebui să primeze valoarea și nicidecum ideea politică.

„La șaptezeci și cinci de ani - scrie Marilena Rotaru – avea o înfățișare de om încă tânăr, și-n tot ce făcea sau spunea era expresia unei imense culturi. Mulțimea și vastitatea domeniilor în care se mișca mă uluieră. Privindu-l și ascultându-l, mi-am dat seama că talentul și erudiția erau cuprinse și exprimate nu numai în cărțile lui, ci și în gesturile simple, în zâmbet, în mers, în felul în care mânca sau bea.”
(Editorial „Cotidianul”, 22 aprilie, 2002)

O splendidă destăinuire a lui Vintilă Horia mi-a atras atenția în mod deosebit, ceea ce m-a trimis la marea „Însușire” a lui Dumnezeu: *„Am încercat mereu să înțeleg peisaje, oameni, limbi străine, pietre, sfinți... Mi-am dat seama la un moment dat că toate astea alcătuiau o înțelegere supremă: iubirea.”*

Marilena Rotaru l-a adus acasă pe Vintilă Horia, chiar dacă nu și în măsura pe care i-a promis-o „într-o clipă, tulburată de intensitatea și profunzimea frământărilor lui sufletești”. L-a adus într-o lume nouă, iar Vintilă Horia îi spune acum, ca într-o scrisoare veche: *„Mi-a părut bine că v-am cunoscut la Madrid. Ați fost ca un sol așteptat care-mi aducea de acasă vești de renaștere. Vă sărut mâna și pe curând.”*²⁴³

Oare cât de curând? mă întreb eu, ca și mulți alții. Poate atunci când și elevii școlilor noastre vor avea posibilitatea să-l cunoască? Poate atunci când, în exces de manuale alternative, se vor gândi unii autori că sunt texte ale unui mare scriitor român, cunoscut doar... internațional, dar nu și în țara lui? De ce, nici măcar în programa de liceu nu apare Vintilă Horia, poet, nuvelist sau romancier? Am căutat la începerea acestei lucrări materiale despre acest scriitor în manualele de liceu și la profesori care predau acum elevilor de acest ciclu. Nu mică mi-a fost mirarea și indignarea (pe parcursul cercetării mele) când am constatat că n-am putut găsi nimic aici.

Manualele de limba și literatura română sunt invadate de tot felul de texte ale unor scriitori (unii sau, cel puțin o parte din operele lor, contemporani cu eșecul), pe care elevii nu prea îi gustă. Tot mai puțin apar scriitorii noștri clasici

²⁴³ Ibidem, p. 19.

și mai deloc scriitorii noștri de talie europeană, cărora și acum le oferim domiciliul forțat prin bibliotecile și prin sufletele altor popoare.

Durerea exilului lui Vintilă Horia se face simțită și în poezia *Cântec de om*:

*„O, limbile cunoscute care m-au tăiat
În vorbe ascuțite, ca-n sulii, ca-n săbii!
Pentru a mă legăna și a mă face uitat
Peste toate mările nu-s destule corăbii.*

*O, cui să le iert, cui mai întâi să le iert?
Am fost înger și m-am făcut strigoi.
Cuvintele negre auzite pe sfert,
Doamne, cui să le dau înapoi?(...)*

*Cine să mă învețe cum să trec
Printre oamenii care nu mă vor?
Cu fruntea întinsă către cine m-aplec
Să mă prindă-n săgeată când beau la izvor?”²⁴⁴*

Și aici, o trimitere la sacrificarea căprioarei din poezia lui Nicolae Labiș, când, deși durerea este provocată de ceea ce se va întâmpla « la ceas oprit de lege sau de datini », dar dorința de supraviețuire domină, din păcate, astfel și autorul se simte urmărit de trădătorii neamului. Demnitatea de care dă dovadă, ceea ce îl și ridică deasupra celor răuvoitori îmi amintește de Alecsandri, de poezia lui, „Unor critici”:

*„O, critici buni de fașă, poeți în șapte luni,
Vulturul nu se mișcă de-un țipăt de lăstun.
Oricare păsărică își are ciripirea
Ce-ntreagă pe-astă lume încântă auzirea.
Nălțând un imn la ceruri prin alte imnuri, mii,
Și-adăugând o notă l-a lumii armonii...”*

Nu ne rămâne decât ca noi, cei mici, noi, oamenii de la catedră, să-l aducem înaintea tineretului român, chiar dacă manualele nu ne-o permit, avem noi, însă, libertatea de a ne alege textele ca suport literar. Măcar atât. E foarte puțin, poate, dar ar fi un început. Mai mult, vor face cei în a căror mână stă puterea de a decide ce se va întâmpla cu valorile noastre culturale, care nu au făcut decât să fim binecunoscuți la nivel mondial.

²⁴⁴ Horia, Vintilă, *A murit un sfânt...*, Editura Jurnalul literar, 2000, p. 70.

Opera lui Vintilă Horia, în care freamătă dorul de Patrie, regăsit în motivul exilului, e binecunoscută în lumea întreagă de către toți compatrioții de peste hotare și, treptat, de către cei din țară. El a crezut în valorile tradiționale ale Europei, în spiritul ei, neputând fi decât un om liber pe plan moral și spiritual, și, în același timp, având oroare de orice fel de totalitarism. Din corespondența lui, observăm că vorbește mereu despre țara, despre oamenii, despre biserica și despre ce așteaptă oamenii din România.

El își dorea un cerc literar – cultural – social – politic itinerant, care să meargă peste tot în țară și să le ofere tinerilor ceea ce generația lui dorea să le dăruiască.

A așteptat prima primăvară după decembrie 1989 ca pe o dezrobire, pe care, mai târziu, o numește «amăgitoare dezrobire».

Înainte de apropierea sfârșitului său, acceptă o întâlnire cu preotul, ceea ce i-a adus o înseninare, deși puțin tristă. După două săptămâni, plecând în Elveția pentru analize, o întreabă pe Marilena Rotaru dacă ar fi bine să se întoarcă în țară în condițiile în care se află. Aceasta îl sfătuiește să meargă, chiar dacă știa că și el își cunoaște starea. «*Chiar dacă ar fi doar pentru câteva zile sau câteva clipe ?* » «*Da.*» Atunci, cu o seninătate și cu o lumină pe care nu o puteau exprima cuvintele, răspunde : «*Îți mulțumesc, este gândul cel mai prețios pe care îl duc cu mine.* »²⁴⁵ Deja amândoi știau că acea întoarcere era imposibilă.

Din opera lui răzbate dorința cea mai arzătoare pe care a exprimat-o neîncetat prin cuvinte, iar în ultimul timp prin tăceri, a rămas visul de a se întoarce acasă. «*Tot ce am adunat, am adunat nu pentru mine, ci pentru această clipă de speranță în care voi putea să împărtășesc adevărul celor care nu-l cunosc.*»²⁴⁶

Valorile nu se impun, nu se votează, spre fericirea noastră. Nu țin de democrație, oricât de avansată ar fi aceasta, iar noi tindem să credem că avem parte de ea. Operele marilor creatori, oricât de denigrată le-ar fi biografia, și mă opresc din nou la Vintilă Horia, strălucesc și mai puternic și atrag mai multă lume de partea lor.

Să sperăm ca numele său să fie așezat la locul binemeritat al scriitorilor români, al aceluia care au dus numele țării cu cinste și dor pe meleaguri mai puțin natale. Pentru că, așa cum spunea Vintilă Horia, „*mai devreme sau mai târziu, fiecare lucru și fiecare ființă se vor întoarce la locul lor, pentru ca ordinea cosmică, ordinea divină, să nu aibă de suferit.*”

²⁴⁵ Rotaru, Marilena, *Întoarcerea lui Vintilă Horia*, Editura Ideea, București, 2003, p. 205.

²⁴⁶ Op. cit., p. 207.

Să sperăm că acest „mai devreme” a cam trecut și să credem până nu e prea târziu că Vintilă Horia s-a întors acasă. Altfel, las deschisă întrebarea: Cine este departe de Țară? Cine rămâne, de fapt, un exilat? Vintilă Horia sau noi?

Vintilă Horia a fost exilat doar de Patrie, dar nu și sufletește. Cei care rămân exilați în privința lui Horia Vintilă sunt cei care au trecut nepăsători prin fața durerii sale de a se întoarce Acasă, în mijlocul alor săi; sunt exilați cei care rămân indiferenți în fața acestei dureri naționale, când cei mai mari scriitori ai neamului nostru sunt nevoiți să-și trăiască viața ovidiană, fără drept de apel. Sunt cei fără credință, cei fără Dumnezeu.

Franz Weyergans, în *La Revue Nouvelle*, Bruxelles, constata: „Orice s-ar spune, ne aflăm în fața unui om care dă mărturie de propria lui experiență. Există un stil Horia, făcut din tristețe profundă, dintr-o tristețe responsabilă, ce reneagă eleganțele stilului, dar care-ți ghidează gândirea cu o simplitate care e plină de rigoare. Acea a omului smuls din pământul lui...”

Parafrazând-o pe Marilena Rotaru, aș avea ceva de adăugat: ultimul capitol a fost încheiat... Momentul care de obicei mă eliberează și care mă bucură este înlocuit de o cu totul altă stare. Am terminat și mi-e teamă. O teamă de faptul că doar am început și că această introducere să nu fi reușit să spună tot ceea ce mi-am propus.

La nota finală pe care Vintila Horia o dă romanului *Cavalerul resemnării*, sunt de reținut următoarele afirmații:

„Le mulțumesc, de asemenea, scriitorilor francezi și străini, care au avut curajul să mă înțeleagă.

Am fost sfătuit să scriu o carte, pentru a explica și a justifica anumite articole publicate în România acum douăzeci și cinci de ani și care au stârnit acea penibilă campanie de presă. Nu am făcut-o, căci nu am nimic de explicat și nimic de justificat. Eu sunt cărțile mele. Restul este literatură.”²⁴⁷

Îndrăznesc să completez această plină de simplitate și complexitate, în același timp, mărturisire a scriitorului, cu o firavă precizare: literatura română își găsește încă o dată strălucirea pe plan european prin opera lui Vintilă Horia, oferindu-ne prin protagoniștii romanelor sale și prin tema aleasă, în special, a rătăcirii fizice sau sufletești, un simbol al eternității poporului român.

Restul...rămâne exil.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Rotaru, Marilena, *Întoarcerea lui Vintilă Horia*, Editura Ideea, București, 2003
Horia, Vintilă, *Cavalerul resemnării*, Editura Vremea, București, 2016

²⁴⁷ V. Horia, Vintilă, *Cavalerul resemnării*, Editura Vremea, București, 2016.

Marin Sorescu sau fuga de prizonieratul unui singur gen literar

Drd. ANDONIE (ARDEAN) Raluca Ioana
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract: *Marin Sorescu cultivates his existential questions on a vast space of Romanian literature and manifests his anxieties both in poetry, drama, novel, essay, criticism, journal, or reportage. The opinions of the native critics about the author's ability to reinvent themselves in each genre with the same skill in handling the textual instrument and the depth of literary and human substance are divided. Our approach proposes an evaluation of these points of view from the perspective of critical judgments and, equally, the necessary re-reading of the Sorescian work through the multifaceted grid of the attitudes that literature has acquired today.*

Key words: *literature, paraliterature, value judgment, critical discourse*

Opera lui Marin Sorescu a fost de nenumărate ori studiată, analizată și criticată. Am observat însă că nicio lucrare critică studiată nu cercetează numai poezia sau numai proza scriitorului ci întreaga opera ce cuprinde poezie, proză, dramaturgie și publicistică. Evident, atunci a apărut întrebarea firească: de ce?

Într-un interviu cu Marin Sorescu, realizat de Gabriel Stănescu, scriitorul afirma „Am debutat, într-adevăr, de mai multe ori [...]. Este o datorie elementară de a ne înnoi, de a încerca mereu frisonul primei apariții. Asta nu înseamnă risipire pentru că universul, atunci când există, rămâne neschimbat.”¹

În felul său unic, Marin Sorescu își cultivă întrebările existențiale pe un spațiu vast al literaturii române și își manifestă neliniștile sale atât prin poezie, dar și prin teatru, roman, eseu, critică literară, jurnal sau reportaj. Orice gen literar ar aborda este evident faptul că scriitorul are o mare disponibilitate de a trece de barierele genurilor și speciilor literare.

Poate de aici apare și succesul operei soresciene: bucuria scriitorului de a-și cuprinde gândurile în forme specifice fiecărui gen literar, fără a neglija însă exigențele fiecărui gen și fără a deveni prizonierul convențiilor impuse de acestea.

De cele mai multe ori criticii săi, în discuțiile generate de operele sale, au ajuns la prejudecata literară potrivit căreia un poet consacrat nu se poate afirma cu succes și în alte genuri literare. Este însă de admirat faptul că a preferat să fie el însuși în orice domeniu, fără a ignora truda literară de până la el.

Lucrarea de față își propune să aprofundeze studiul publicisticii lui Marin Sorescu, pornind de la receptarea acesteia în spațiul literar românesc. Reacțiile criticii literare și ale publicului cititor au fost diferite în fața transformărilor eului creator sorescian, în diverse ipostaze: poet, dramaturg, eseist, critic literar.

Activitatea sa publicistică și intervențiile în *Luceafărul*, *Gazeta literară*, *Astra*, *Contemporanul*, *Ramuri*, legate de arta contemporană, lecturile și interpretările din Saint-John Perse, Jorge Borges, T.S. Elliot, Baudelaire, Urmuz, Pasternak, Michaux volumele de eseuri și critică literară, prefața sau postfața unor opere arată că autorul se dezice de extreme. Manifestarea sa este pentru reafirmarea valorilor interbelice, dar nu pentru preluarea artificială a acestora pentru poezia nouă, nu pentru poezia secătuită de sens, ci pentru o poezie modernizată, dar care să rezoneze cu fondul autohton, pentru poezia contemporană și sincronizarea cu mișcările literare din exterior, dar neabdicând de la valorile folclorului și satului românesc, pentru poezia revoluționară, realistă, dar nu pentru atitudinea exagerată și anarhică. De asemenea, el refuză gândirea postmodernistă considerată slabă, deziluzionată și relativistă. Concluzia sa, în Postfața la "Tinerețea lui Don Quijote" e că "funcția poeziei e mai degrabă una de cunoaștere. Ea trebuie să includă filozofia. Poetul ori e un gânditor, ori nu e nimic."²

Șaptesprezece ani mai târziu, în prefața volumului "Tratat de inspirație", Sorescu continua formularea viziunii sale estetice "Poezia este o artă care doare".³

Așa cum reiese din numeroasele articole, interviuri, mărturisiri publicate în presa vremii, concepția scriitorului Marin Sorescu despre importanța scrisului, ca act artistic, nu provoacă schimbări radicale în opera sa, chiar dacă acesta își înnoiește în permanent formula literară. Se poate observa ușor că scriitorul pune accent pe talent, inspirație și sensibilitate, dar și pe munca asiduă. Totodată accentul cade și pe munca asiduă pentru prelucrarea ideii, astfel încât opera să nu pară rodul unei elaborări îndelungate, ci un act spontan. Eseistica lui Marin Sorescu cuprinde eseuri și critici literare, eseuri și critici despre artele decorative: pictură și sculptură, precum și medalioane culturale.

Eseurile și criticile literare cuprind atât studii despre scriitorii români din țară și din diaspora, cât și studii despre scriitorii din literatura universală. Nu în ultimul rând trebuie amintite cele două studii de estetică referitoare la tragedia greacă și epopeea lui Ghilgameș, care se regăsesc în volumul **Starea de destin**, apărut la Editura Junimea, Iași, 1976.

Ca eseist, Sorescu s-a exprimat în vol. "Teoria sferelor de influență" (1969), "Insomnii" (1971), "Starea de destin" (1976), și culegerea de cronici literare "Ușor cu pianul pe scări" (1985), volume în care își evidențiază descendența călinesciană prin ușurința de abordare și de exprimare – chiar dacă stăpânește admirabil metalimbajul și manevrează bine conceptualul, reușește să

mimeze uimirea în fața operelor. Referitor la acest fapt Șerban Cioculescu scria ”Lui Sorescu îi este familiar gândirea cu concepte și noțiuni, dar ariditatea lor primește corectivul ce l-am numit **debutonat**, adică neceremonios, firesc, comunicativ, presărat de glume, deci propriu umoristului de rasă”.⁴

Nu poți vorbi despre Marin Sorescu fără a evidenția fantastica descriere pe care i-a făcut-o George Călinescu, monstrul sacru al criticii și istoriei noastre literare în anii 1940-1965, cunoscut pentru înspăimântătoarea sa exigență, în ”Contemporanul” (nr. 43/1964, pg 1-2), în rubrica sa ”Cronica optimistului” – ”Un poet tânăr”, salutând astfel debutul acestuia: ”Fundamental, Marin Sorescu are o capacitate excepțională de a surprinde fantasticul lucrurilor umile și latura imensă a temelor comune. Este entuziast și beat de univers, copilăros, sensibil și plin de gânduri până la marginea spaimei de ineditul existenței, romantic în accepția largă a cuvântului.” Ada Stuparu, în cartea sa ”Marin Sorescu în Postume” nota ”Poet prin excelență și dramaturg de excepție, prozator și eseist, gazetar redutabil, Marin Sorescu face parte din spiritele creatoare alese, fiind alături de Nichita Stănescu, poetul cel mai interesant, mai profund din ultimele decenii.” Autoarea face câteva afirmații extrem de îndrăznețe la adresa autorului, cu rafinementului unui psihoterapeut cu experiență, numindu-l pe acesta ”inventiv, inteligent, nonconformist, de o incontestabilă originalitate”.⁵

Impresionantă este mărturisirea directă pe care a făcut-o Marin Sorescu într-unul din spumoasele sale dialoguri cu George Pruteanu (revista ”Cronica”, nr 8/februarie 1986), intitulată, la cererea expresă a lui Marin Sorescu, - ”În zorii creierului nostru”: ”Chiar dacă țin mult la stilul meu, iau notă de o mulțime de alte stiluri și –mi face plăcere să le studiez, să le demontez mecanismul. Citesc uneori chiar cu invidie că n-am scris eu cutare carte. În acest sens admit noțiunea de livresc. Adică un om care se simte bine și printre cărțile altora.”⁶

Replica lui George Pruteanu întrerupe această mărturisire, Pruteanu exprimându-și surprinderea: „E patent că există un stil Sorescu, e și foarte răspândit, aveți cohorte de imitatori. Dar, atunci, când scrieți, sunteți conștient că scrieți în stilul dvs.?”⁷

Răspunsul este marca Sorescu, este prompt și frapant: „Nu, nu vreau neapărat să scriu în stilul meu. Nu caut să mă închid într-o formulă, fie ea și soresciană. Mi-am schimbat-o de câteva ori.”⁸

Dialogul celor doi, aflați pe aceeași lungime de undă, este sprinten și poartă de la început și până la sfârșit pecetea soresciană. Finalul dialogului este marcat de un avertisment al lui Marin Sorescu, care nu are nici o rețineră în a spune că: ”Stilul meu are multe capcane”.⁹

”Căuta să evite locurile comune. Încă din reportajele din tinerețe, publicate în revista Viața Studențească, vorbele din limbajul de lemn le pune mereu în ghilimele, ca o ironie. Asta făcea deliciul publicului”¹⁰, spunea

profesorul Marin Beșteliu, care i-a fost un apropiat în timpul vieții, în încercarea sa de a-l contura pe Sorescu ca publicistul care a refuzat încă de la început temele curente.

În opinia Mihaelei Andreescu, eseurile adunate în *”Teoria sferelor de influență”* și *”Insomnii”* fac corp comun cu restul opereii ilustrând același fior liric, meditativ, ascuns cu dibăcie sub faldurile ironiei, iar spiritul ludic este văzut ca numitor comun pentru întreaga creație a lui Marin Sorescu. Aceasta face însă și precizarea ca aceste eseuri au totuși ceva unic: sunt scrise într-un registru delectant și cu un exces de inteligență speculativă, ceea ce îl face pe Marin Sorescu unic în literatura contemporană de acest fel.¹¹ [Mihaela Andreescu, *Marin Sorescu. Instantaneu critic*, Editura Albatros, 1983, p. 9]

*”Scriitor multilateral și inventiv, cuceritor printr-un sentimentalism discret, prin umor și prin grație stilistică”*¹², [<http://evz.ro/ultima-mea-intalnire-cu-marin-sorescu-istoriile-lui-alex-stefanescu.html>] așa îl descrie și Alex Ștefănescu într-un articol despre Marin Sorescu din Evenimentul Zilei.

Prof. Dr. Constantin Miu povestea într-un interviu întâlnirile cu cel căruia, peste timp, îi va analiza eseurile și criticile literare adunate în [*”Publicistica lui Marin Sorescu”*, apărută la Editura Epsilon, București, 2004]. Acesta amintește de faptul că a trimis scrierile sale la concursuri precum Concursul literar *”Tudor Arghezi”* unde a câștigat premiul I, apoi a câștigat premiul Revistei *Ramuri* din Craiova, apoi detaliază participarea la un concurs literar organizat de Editura *”Scrisul Românesc”* unde președinte al juriului l-a întâlnit chiar pe Marin Sorescu. Profesorul Constantin Miu relatează că a colaborat foarte bine cu autorul din toate punctele de vedere chiar și după *”revolta lupilor tineri”* de la revista literară *Ramuri*, când autorul a reînființat publicația *Literatorul*: *”Ei bine, când l-am sunat într-o seară, să-l întreb dacă eseul trimis este pe măsura exigențelor sale, Sorescu m-a rugat să-l mai trimit o dată, căci i se spusese că s-a ”rătăcit” în redacție! Era furios: mi-a zis că a fost întrebat ”Cine este acest Miu din provincie, pe care dumneata îl tot publici în Literatorul?”* [*Monitorul Cultural, an VI, nr 9/2011* - <https://monitorcultural.wordpress.com/ratiunea-de-a-fi/constantin-miu-%E2%80%9Escriitorul-din-provincie%E2%80%9C/>]¹³

Cronicile literare ale lui Marin Sorescu sunt reunite în volumul *”Ușor cu pianul pe scări”*, apărut la Editura Cartea românească, București, 1986. Unul dintre cei comentați în acest volum este Adrian Păunescu – *”Istoria unei secunde”* și *”Manifest pentru sănătatea pământului”*.

Prof. Dr Constantin Miu reușește, în puține cuvinte, să facă un rezumat al cronicilor soresciene referitoare la cele două volume ale lui Adrian Păunescu, evidențiind esențialul: *”Reținem mai întâi că poetul de la Bârca face poezie de atitudine, ca rezultat al îmbinării liricului cu polemicul. Metafora simbol a*

primei cărți – așa cum dezvăluie și titlul – este clipa, ”ca picătură în care se reflectă o întreagă istorie” [pag. 79-77].¹⁴

A doua carte adusă în discuție de Marin Sorescu - *Manifest pentru sănătatea pământului* - pune în evidență temperamentul vulcanic al autorului: ”Omul e o adevărată mină de energie; iar poetul stă pe un vulcan în continuă erupție (...) Păunescu s-a aruncat asupra poeziei cu dezlănțuirea cu care, de obicei, se dezleagă cuvinte încrucișate.[pag. 80]. (...) Spirit exigent, cronicarul atrage atenția potențialului cititor, că dacă n-ar fi observat progresul, chiar saltul realizat de scriitura lui Adrian Păunescu, n-ar fi scris cronică.”¹⁵

Este interesant faptul că Adrian Păunescu, în teza sa de doctorat, intitulată ”*Generația 60 – Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru*”, apărută la Editura Păunescu, București, 2007, spunea că ”Astfel, generația 60 nu este numai un fruct spontan și greu de explicat al unei conjuncturi stelare, ci și strategia parcă profundă, parcă genetică, parcă salvatoare a unei națiuni care avea nevoie de o nouă purificare a limbajului, care dorea să comunice și, ca să discutăm în termeni drastici, și de o baie obligatorie de adevăr și de frumos, fie și în perspectiva unui testament bine scris.” [pag. 320]¹⁶

Volumul ”*Tratat de inspirație*”, apărut la Editura Scrisul românesc, Craiova, 1986, este o antologie a poeziei universale contemporane, alcătuită sub forma unor interviuri cu poeți care au dat curs invitației lui Marin Sorescu de a răspunde la câteva întrebări. Referindu-se la acest volum, criticul Eugen Simion aprecia că: ”După A.E Baconsky, Marin Sorescu este al doilea poet român care încearcă să compună o panoramă a poeziei universale de azi.” [Eugen Simion, *Fragmente critice*, III, Fundația Scrisul românesc/Univers enciclopedic, București, 1999, pg 252].¹⁷

Tot Eugen Simion dezvăluie cum a apărut acest volum de interviuri – ”Cum a apărut această carte? Între 1973-1984, Marin Sorescu a avut o seamă de convorbiri cu o seamă de poeți din întreaga lume, pe care i-a stârnit să-și spună crezul lor artistic și opinia despre fenomenul literar din țara lor. De-a lungul timpului, aceste convorbiri au fost publicate în revista craioveană *Ramuri*, pentru ca în 1985 să fie reunite într-un volum. Sunt, cu aproximație, dialoguri cu 33 de poeți din Europa și cele două Americi și traduceri din peste 100 de poeți din aceleași spații culturale” [Eugen Simion, *Fragmente critice*, III, Fundația Scrisul românesc/Univers enciclopedic, București, 1999, pg 253].¹⁸

Din microportretul creionat, pe ton sobru și echilibrat, de George Sorescu, în Prefața volumului tipărit de Ada Stuparu la finele anului 2017 a operei lui Marin Sorescu publicate postum, se punctează: „Poet, prozator, dramaturg, eseist și critic literar, grafician și pictor, apreciat de istoricii și criticii literari din țară și din afară, membru al câtorva academii, Marin Sorescu nu poate fi uitat azi (s.n.). I-am intuit geniul încă din perioada studiilor gimnaziale, liceale

și universitare, respectându-i cu strictețe textele publicate în toate edițiile, antume și postume.”¹⁹

Nu în ultimul rând trebuie să facem precizarea că Sorescu era un om de cultură autentic. Nu s-a mulțumit să fie doar un scriitor excelent. A fost om de teatru, dar și un pictor excelent. ”*Cu mâna stângă picta și cu dreapta scria. Făcea două lucruri deodată*”, este una dintre amintirile lui Ion Sorescu, fratele lui Marin.

Volumul *Insomni*” [apărut la Editura Albatros, București, 1971] reprezintă un alt fel de jurnal de călătorie. Eseurile despre artele decorative cuprinse în acest volum sunt, de fapt, medalioane cultural-literare.

Poate cel mai frumos astfel de medalion apărut în acest volum este cel în care este evocată personalitatea complexă a lui Constantin Brâncuși.

Constantin Miu apreciază că ”*aproape toate formulările (pe numai două pagini!) pot fi considerate maxime despre omul Brâncuși, ca și despre opera acestuia.*”²⁰

De câte ori Marin Sorescu se aventurează pe potecile unui gen literar, așa cum s-a putut observa, parcurge meticolos toate etapele, deși vrea să pară inocent. În momentul în care se prezintă, cu nonșalanță, în fața cititorului, în ipostaza de romancier, trebuie să fim siguri că a trecut de stadiul de documentare, că s-a inițiat în tainele genului și știe ce are de făcut. [Mihaela Andreescu, *Marin Sorescu. Instantaneu critic*, Ed. Albatros, București, 1983, p. 18]²¹, [Gabriel Stănescu, *Interviu cu poetul Marin Sorescu*, în „*Limba și literatura română*”, nr. 4/1986, p. 46]²². Înainte de a fi scriitor, Marin Sorescu este un foarte bun cititor, așa încât cunoaște foarte bine contextul în care își plasează opera, tendințele în proza contemporană, optând pentru o anumită atitudine față de ceea ce s-a scris până la el.

Scriind, se regăsește, își regăsește obsesiile și se lasă sedus de misterul muncii literare. Scrisul este pentru Marin Sorescu un moment de grație și de bucurie intelectuală, este un moment privilegiat, după cum mărturisește într-un interviu: „*Trebuie spus că tot ce scriu, scriu cu bucurie. Actul scrisului reprezintă o degajare de bucurie, o eliberare de nenumărate tensiuni. Și asta chiar când scriu lucruri foarte grave. De aceea scriu mult și într-un evantai foarte larg.*” – ”*Un poet în stare de veghe*”, interviu realizat de [Adrian Dohotaru, publicat în „*Flacăra*”, nr. 22, 3 iunie 1983, p. 10].²³

Așa cum mărturisește, sentimentul debutului, apanaj al tinereții, îl are de fiecare dată când navighează pe apele unui alt gen literar.

Jocurile lingvistice reprezintă o modalitate de a combate clișeele verbale și automatismele limbajului, care sunt expresia schematizării gândirii. Atitudinea ludică a scriitorului vizează toate nivelele limbii: fonetic (aliterații), lexical (jocuri de cuvinte bazate pe relațiile semantice: sinonimie, antonimie, omonimie, paronimie, polisemie), morfologic (conversiunea), sintactic (jocuri privind topica

frazei). Calamburul solicită atenția cititorului, trădând volubilitatea și mobilitatea spirituală a prozatorului. Barajele psihice, provocate de anumite situații tensionate ale epocilor pe care le traversează scriitorul, sunt dizolvate sub puterea râsului și a surâsului sorescian, rezultate dintr-o atitudine ludică față de existență. Astfel, prozatorul se delimitează, prin ironie și umor, de mentalitatea rigidă, obtuză a dogmatismului unor perioade istorice dificile.

Bucuria scrisului nu este eclipsată, în cazul prozatorului Marin Sorescu, nici de evenimentele exterioare, nici de cele lăuntrice: „*Important este că am chef de scris și nu am timp să țin seama nici de laude, nici de critici*”²⁴, afirmă scriitorul într-un interviu. Doar tonalitatea diferențiază resorturile scrisului.

Bibliografie critică

În volume (selectiv):

- Andreescu, Mihaela, *Marin Sorescu. Instantaneu critic*, Ed. Albatros, București, 1983.
- Arion, George, *Interviuri*, Ed. Eminescu, București, Piața Scânteii 1, 1979.
- Bădărău, George, *Postmodernismul românesc*, Institutul European, Iași, 2007.
- Băileșteanu, Fănuș, *Marin Sorescu. Studiu monografic*, Ed. Steaua Procion, București, 1998.
- Idem, *Ironica regie la un spectacol existențial. Marin Sorescu, în Abside*, Ed. Eminescu, București, 1979.
- Călinescu, Matei, *Fragmentarium*, Ed. Dacia, Cluj, 1973.
- Căpușan Vodă, Maria, *Marin Sorescu sau despre tânjirea spre cerc*, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1993.
- Ciocârlie, Corina, *Pragmatica personajului*, Ed. Minerva, București, 1992.
- Ciopraga, Constantin, *Personalitatea literaturii române*, Institutul European, Iași, 1997.
- Coroiu, Constantin, *Tineretea lui Gutenberg*, Ed. Eminescu, București, Piața Scânteii, 1, 1982.
- Crohmălniceanu, Ovid, *Humorul grav al lui Marin Sorescu, în Pâinea noastră cea de toate zilele*, Ed. Cartea Românească, București, 1981.
- Chirilă, George, *Marin Sorescu. Între ironic și imaginar*, Ed. Viitorul Românesc, București, 2001.
- Dimisianu, Gabriel, *Romanul ironic, în Opinii literare*, Ed. Cartea Românească, București, 1978.
- Firan, Florea, *Profiluri și structuri literare, vol. II, M-Z*, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2003.
- Flămând, Dinu, *Intimitatea textului*, Ed. Eminescu, București, Piața Scânteii, 1, 1985.
- Gânscă, Crenguța, *Opera lui Marin Sorescu*, Ed. Paralela 45, Pitești, 2002.
- Ghidirmic, Ovidiu, *O nouă monografie despre Marin Sorescu, în Confruntări critice*, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2007.
- Iorgulescu, Mircea, *Scriitori tineri contemporani*, Ed. Eminescu, București, 1978.
- Livescu, Cristian, *Antipoetica lui Marin Sorescu, în Scene din viața imaginară – eseuri critice*, Ed. Cartea Românească, 1982, pp. 122-128.

Marcea, Pompiliu, *Trei dinți din față în Varietăți literare*, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1982. 35

Micu, Dumitru, *Poetizarea apoeticului și antipoeticului, în Limbaje moderne în poezia românească de azi. Momente și sinteze*, Ed. Minerva, București, 1986.

Manolescu, Nicolae, *Literatura română postbelică* (3 vol.), Ed. Aula, Brașov, 2001.

Idem, *Istoria critică a literaturii române*, Ed. Polirom, Iași, 2008.

Negoïțescu, I. *Scriitori contemporani*, Ed. Dacia, Cluj, 1994.

Nițescu, M., *Între Scylla și Charibda*, Ed. Cartea Românească, București, 1972.

Oprea, Alexandru, *Marin Sorescu: „Perpetuum mobile” în Incidențe critice*, Ed. Eminescu, București, 1975.

Popescu, Marian, *Chei pentru labirint. Eseu despre teatrul lui Marin Sorescu și și D. R. Popescu*, București, Ed. Cartea Românească, 1986.

Rotaru, Ion, *Marin Sorescu în O istorie a literaturii române*, vol. III, Ed. Minerva, București, 1987.

Stănescu, Gabriel, *Limba și literatura română*, nr.4, 1986, pag.48

Simion, Eugen, *Scriitori români de azi, vol. I*, Ed. Cartea Românească, București, 1978.

Idem, *Întoarcerea autorului. Eseuri despre relația creator-operă*, Ed. Cartea Românească, București, 1981.

Idem, *Timpul trăirii. Timpul mărturisirii. Jurnal parizian*, Ed. Cartea Românească, București, 1977.

Idem, *Fragmente critice, vol. I-III*, Ed. Fundația Scrisul Românesc/Univers Enciclopedic, București, 1977-1999.

Idem, *Genurile biograficului*, Ed. Univers Enciclopedic, București, 2002.

Stuparu, Ada, *Starea poetică a limbii române*, Ed. Aius PrintEd, Craiova, 2006.

Ștefănescu, Alex., *Istoria literaturii române contemporane. 1941-2000*, Ed. Mașina de Scris, București, 2005.

Tupan, Ana-Maria, *Marin Sorescu și deconstructivismul*, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1995.

Ulici, Laurențiu, *Literatura română contemporană*, vol. I, Ed. Eminescu, 1994.

Nicolae Manolescu, *Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură*, Ed. Paralela 45, Pitești, 2008.

În periodice (selectiv):

Andreescu, Mihaela, *Demonul prozei*, în „România literară”, 1981, nr. 34, p. 8.

Andrei, Mariana, *Teoria călătoriei între nevoie de comunicare și cheltuială de nervi*. Jurnal de Marin Sorescu, în *Analele Universității din Craiova, Seria Științe Filologice, Literatură română, universală și comparată*, anul XXXII, Nr. 1-2, 2010, Ed. Universitaria, pp.5-14, 36.

Arion, George, *Marin Sorescu: Viziunea viziunii*, în „Flacăra”, nr. 16, 23 aprilie, 1982, p. 8.

Avram, Vasile, *Tragismul de priveghi (Marin Sorescu. Trei dinți din față)*, în „Transilvania”, nr. 6, iunie 1977, p. 55.

Balotă, Nicolae, *Marin Sorescu sau jucătorul*, în „Familia”, nr.12, decembrie, 1998, pp. 37-47.

- Călinescu, George, *Un tânăr poet*, în „Contemporanul”, nr. 43, 23 octombrie, 1964, p. 1, 2.
- Chifor, Valentin, *Două experimente epice*, în „Familia”, nr.12, decembrie, 1998, Oradea, pp.79-81.
- Condurache, Val, *Marin Sorescu. Trei dinți din față*, în „Convorbiri literare”, nr. 9, septembrie, 1977, pp. 6-7.
- Diaconescu, Paula, *Modul aluziv în proza lui Marin Sorescu*, în „Studii și cercetări lingvistice”, nr. 2, 1987, pp. 153-164.
- Idem, Japița, în „Cuvântul libertății”, nr. 3047-3048, 19-20 februarie 2000, p. 4.
- Idem, Japița, în „Cuvântul libertății”, nr. 3061-3062, 4-5 martie 2000, p. 4.
- Dimisianu, Gabriel, *Romanul ironic (Marin Sorescu. Trei dinți din față)*, în „România literară”, nr. 20, 19 mai 1977, p. 11.
- Dur, Ion, *Marin Sorescu. Viziunea viziunii*, în „Transilvania”, nr. 8, august 1982, pp. 40-41.
- Faifer, Florin, Biografia personajului (Marin Sorescu, Trei dinți din față), în „Cronica”, nr. 21, 26 mai 1978, p. 4.
- Felea, Victor, *O aripă și-un picior*, în „Tribuna”, nr. 34, 1970, p. 2, rubrica „Cronica literară”, p. 2.
- Gânscă, Crenguța, *Arta de a fi subtil*, în revista „Familia”, nr. 12, decembrie, 1998, pp. 51-58.
- Gârbea, Horia, *Romanul trebuie să fie scurt, alert, cu acțiune simplă și puternică*, în revista „Familia”, nr. 12, decembrie, 1998, pp.105-106.
- Iliescu, Adriana, *Poet și umorist*, în „România liberă”, 3 noiembrie, 1982, p. 2.
- Mathieu Lindon, *Un roman disident*, în „Liberation”, mai 1991; apud „Tribuna”, nr. 28, 11-17 iulie 1991, p. 2.
- Manolescu, Nicolae, *Imprevizibilul Sorescu*, în revista „Familia”, nr. 12, decembrie, 1998, pp. 35-36.
- Marcea, Pompiliu, *Marin Sorescu. Trei dinți din față*, în „Scânteia”, nr 10878, 10 august, 1977, p.4.
- Mareș, Radu, *Marin Sorescu. Trei dinți din față*, în „Tribuna”, nr. 30, 28 iulie 1977, p. 3.
- Idem, *Resursele de înnoire ale romanului s-au epuizat*, în revista „Familia”, nr. 12, decembrie, 1998, pp.103-105. 37
- Moraru, Cornel, *Romanul românesc rămâne în continuare imprevizibil*, în revista „Familia”, nr. 12, decembrie, 1998, pp.106-108.
- Oprea, Nicolae, *Marin Sorescu. Trei dinți din față*, în „Argeș”, nr. 4, decembrie, 1977, p. 11.
- Pecie, Ion, *Cele trei limitări ale personajului (Marin Sorescu. Trei dinți din față)*, în „Tribuna”, nr. 31, 2 august, 1979, p. 2.
- Idem, *Zeița Nemesis și dinamica statuiilor. Scriitori și tendințe (Marin Sorescu. Trei dinți din față)*, în „Tribuna”, nr. 40, 4 octombrie, 1979, p. 3.
- Idem, *Romanul fabulă: Viziunea viziunii, de Marin Sorescu*, în „Ramuri”, nr. 7, iulie 1982, p. 3.
- Popa Mircea, *Marin Sorescu romancier*, în „Steaua”, nr. 6, iunie 1977, p. 20.

Pop, Ion, Convenția împotriva convenției (II), rubrica „Reflecții contemporane”, în „Tribuna”, nr. 2, 1971, p. 3.

Simion, Eugen, Marin Sorescu, romancier. Fragmente critice (Marin Sorescu, Trei dinți din față), în „Luceafărul”, nr. 9, 4 martie 1978, p. 4, 6.

Idem, Marin Sorescu. Viziunea vizuinii, în „Ramuri”, nr.17, 22 aprilie 1982, p.11.

Idem, Marin Sorescu, incomodul, în „România literară”, 1991, nr. 24, p. 9.

Idem, Despărțirea de Marin Sorescu, rubrica „Cronica literară”, în „Caiete critice”, 11-12 (108-109) 1996, pp. 7-11.

Soare, Gheorghe, Marin Sorescu. Trei dinți din față, în „Argeș”, nr. 2, iunie 1977, p.10.

Stănescu, Gabriel, Interviu cu poetul Marin Sorescu, în „Limba și literatura română”, rubric „Convorbiri cu scriitorii”, nr. 4/1986, p. 46.

Ștefănescu, Alex, Marin Sorescu. Trei dinți din față, în „Flacăra”, nr. 24, 16 iunie 1977, p. 8.

Îeposu, Radu G., Între uz și abuz, în „Astra”, nr. 4, aprilie 1983, p. 10.

Ungheanu, M., Marin Sorescu, Trei dinți din față, în „Luceafărul”, nr. 23, 4 iunie 1977, p. 2.

Vasile, Marian, Roman și filozofie (Marin Sorescu. Trei dinți din față), în „Ramuri” nr. 4, 15 aprilie 1977, p. 5, 12.

Vlad, Ion, Motivele romanului (la Marin Sorescu), în „Tribuna”, nr. 2, 12 ianuarie, 1978, p. 2.

Zamfirescu, Dan, Marin Sorescu în perspectivă europeană, în „Flacăra”, anul XXV, nr. 48 (1121), 2 decembrie, 1976, p. 10.

Interviuri, mărturisiri ale scriitorului Marin Sorescu:

Un poet în stare de veghe, interviu realizat de Adrian Dohotaru, publicat în „Flacăra”, nr. 22, 3 iunie 1983, p. 10.

Marin Sorescu, Omenirea la răscruce de milenii. Noutăți despre mine (Cuvânt la o întâlnire internațională), publicat în „Literatorul”, nr. 8, 24 februarie – 3 martie, 1995, p. 1, rubrica Răzlețe.

Nu numai poetul se poate defini greu, ci oricare om, interviu realizat de Dan Rotaru, publicat în „Argeș”, nr. 2, iunie 1975, p. 6.

Fiecare experiență literară nouă te întinerește, interviu realizat de Nicolae Pop, publicat în revista „Ramuri”, nr. 2 (128), 15 februarie 1975, p. 4.

Nu s-a văzut încă săpător care să fi ajuns în partea cealaltă a pământului fără să întâlnească izvorul menit să-l arunce în slavă. Viu sau mort!, interviu realizat de Dorin Tudoran, publicat în „Vatra”, nr. 2, 20 februarie 1980, p. 7, rubrica „Vatra-dialog”.

Poezia este ceea ce rămâne după ce ai scris poezie... interviu realizat de Demostene Sofron, publicat în revista „Tribuna”, nr. 29, 19 iulie 1984, p. 4, cu supratitlul Valori lirice de azi.

Mi-am dat seama încă o dată că „veșnicia s-a născut la sat”, interviu realizat de Ilie Purcaru, publicat în revista „Flacăra” nr. 3, 22 ianuarie 1982, p. 19.

Marin Sorescu, „Da, Omul. Chiar îndrăznesc să adaug: Omul și Caraimanul. Adică un lanț de piscuri”, publicat în revista „Flacăra”, nr. 8, 1 martie 1975, p. 20.

Marin Sorescu, La fața locului, mărturii despre teatrul său, publicate în revista „Luceafărul”, nr. 16, 17 aprilie 1976, p. 1, 8.

Încerc o satisfacție deosebită să descopăr talente, interviu realizat de Elena Ștefănescu, publicat în „Scânteia tineretului. Supliment literar-artistic”, nr. 11, 11 martie 1984, p. 10. și nr. 12, 18 martie, p. 10., sub genericul: Dialog între generații

Valorile, marile valori se aleg, când e cazul, de la sine, dialog consemnat de Mihai Ungheanu, sub genericul: Orientări și modalități literare contemporane, la rubrica Convorbirile Luceafărului, publicat în „Luceafărul”, nr. 19, 13 mai 1989, p. 3, 6.

Surse electronice

Buta Veronica, Poezie și ironie – Geo Dumitrescu și Marin Sorescu, salvat de pe http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari2/Veronica%20Buta_mures.pdf, 5 martie 2011.

Diaconescu, Romulus, Marin Sorescu în posteritate, în „Gazeta de Sud”, ediția din 2 martie 2002, p. 2, articol salvat de pe <http://www.gds.ro/Opinii/2002-03-02/Marin+Sorescu%2C+in+posteritate>, 1 februarie 2008.

Marin Sorescu în dialog cu George Pruteanu, interviu cu titlul „În zorii creierului nostru”, publicat în revista „Cronica”, nr. 8, februarie 1986, preluat de pe internet, http://www.pruteanu.ro/204_dialoguri/1986-02_sorescu.htm, 26 ianuarie, 2011.

Pruteanu George, Farmecul buf, în Convorbiri literare, nr. 4, 20 apr. 1987, salvat de pe <http://www.pruteanu.ro/CroniciLiterare/0-87-04-20sorescu-lil.htm>, 3 ianuarie 2011.

Pruteanu George, Don Quijote și Columb se joacă de-a vampirul, în Magazin, nr. 804, 3 martie 1973, salvat de pe <http://www.pruteanu.ro/CroniciLiterare/0-73-03sorescu.htm>, 9 septembrie 2011.

Ștefănescu Alex., La o nouă lectură: Marin Sorescu, în România literară, nr 48, 2001, salvat de pe http://www.romlit.ro/marin_sorescu, 3 ianuarie 2011.

***SubPământ* de Mihaela Michailov.**

Efectele postindustrializării în societatea românească de tranziție

Drd. HORGHIDAN-ANGHEL Elena

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract: *Mihaela Michailov, playwright and theatre critic, develops through her artistic projects, plays and theatre shows that have as their main focus the issues of romanian contemporary society (rasism, discrimination, postindustrialization and other issues related to disadvantaged social categories) issues that seem to be related to the indifference of the government and the authorities that do not take responsibility for them, as the playwright observes in her plays. The play SubPământ was developed starting from a series of workshops and interviews with real characters who live in the cities of Valea Jiului (miners, their wives and their children, mine gatekeepers, or people who live of stealing from the mins)- characters who were deeply affected by the changes that came with the Romanian Revolution. The play looks at the life, economic and professional situation of miners in the postindustrial era and discovers a strongly disadvantaged social category whose problems are ignored and no one responsible is trying to find any solution. Using „verbatim” as a way of creation, the actors of the show speak the exact words of the real characters . The play „SubPământ” catches a glimpse of a world in which involution, uprooting, failure and political manipulation build an image of a world on the brink of dezaster.*

Keywords: *political theatre, social theatre, playwrighting, comunism, verbatim.*

Căderea industriei în România a venit odată cu extirparea regimului comunist iar unele dintre efectele dezindustrializării au fost disponibilizările și exodul forței de muncă în străinătate. Căderea industriei socialiste a afectat o mare parte din orașele din România, printre care și orașele miniere din Valea Jiului. După căderea regimului comunist în România au rămas multe categorii sociale despre a căror probleme nu se amintește și nimeni nu a încercat să găsească soluții. „Minerii sunt una dintre aceste categorii – o categorie demonizată în România ultimelor decenii. E vorba de o clasă socială cu o involuție dureroasă: de la admirația declarată a statului comunist față de ei, după

ce minerii au fost manipulați și folosiți fără scrupule pentru a consolida un regim postsocialist fătarnic, azi ei au „dispărut” cu totul din conștiința socială.”²⁴⁸

Una din direcțiile clare ale teatrului românesc o reprezintă zona socială pe care artiștii din România încearcă să o dezvolte vorbind în textele și spectacolele lor despre hibeile cu care se confruntă România postcomunistă. „Grupul Mihaela Michailov, David Schwartz&Co. dezvoltă o practică teatrală cu clare motivații politice, o analiză necesară a unei problematice sensibile social care evoluează pe fondul unei indiferențe depline a autorităților, care nu-și asumă vreo responsabilitate față de degradarea unor întregi comunități. Ceea ce a identificat această generație cu o uimitoare acuratețe este că societatea românească se află încă într-un stadiu de infantilitate din punctul de vedere al responsabilizării sociale și are nevoie de ghidaj pentru a depăși această fază.”²⁴⁹

Mihaela Michailov, dramaturg și critic de artele spectacolului, dezvoltă în proiectele sale artistice, spectacole concentrate pe problemele societății contemporane, probleme care așa cum pare că identifică dramaturgul, evoluează permanent pe fondul unei indiferențe ale autorităților care nu își asumă responsabilitatea față de comunitățile defavorizate.

Textul piesei și al spectacolului *SubPământ* a fost creat în perioada septembrie 2011 – aprilie 2012 în cadrul proiectului *Teatrul SubPământ. Valea Jiului după 1989*, pornind de la o serie de ateliere și interviuri cu personajele care trăiesc în orașele din Valea Jiului: minerii, soții minerilor, copiii, paznicii de mină, oameni care trăiesc din furtul de cărbune, oameni afectați de schimbările politice și sociale care au avut loc după revoluția din 1989. Piesa analizează viața, situația economică și profesională a minerilor în perioada postindustrială și descoperă o categorie socială profund defavorizată a cărei probleme sunt ignorate și nimeni nu încearcă să găsească soluții.

Spectacolul *SubPământ* a fost coordonat de Mihaela Michailov și David Schwartz și realizat cu ajutorul artiștilor Bobo Burlăcianu, Adrian Cristea, Alice Monica Marinescu, Katia Pascariu, Alexandru Potocean, Andrei Șerban.

Folosind metoda *verbatim* („care presupune reproducerea cu fidelitate nu doar a cuvintelor persoanelor intervievate în cadrul documentării, ci și tipul de rostire, a idiosincraziilor gestuale, etc.”²⁵⁰) piesa *SubPământ* surprinde o lume în care involuția, dezrădăcinarea, ratarea și manipularea comunității construiesc imaginea unei lumi aflate la limita dezastrului.

²⁴⁸ Modreanu, Cristina, *Fluturele gladiator. Teatru politic, queer&feminist pe scena românească*, Ed. Curtea Veche, 2016, București, p. 95

²⁴⁹ Modreanu, Cristina, *Fluturele gladiator. Teatru politic, queer&feminist pe scena românească*, Ed. Curtea Veche, 2016, București, p. 97

²⁵⁰ Popovici, Iulia, „Elefantul din camera. Ghid despre teatrul independent din România”, Ed. Idea Design&Print, 2016, Cluj-Napoca, p. 98

Teatrul SubPământ. Valea Jiului după 1989 este un proiect de observație și analiză a existenței cotidiene a unor comunități afectate decisiv de schimbările politice și sociale care au avut loc începând cu anii '90. Proiectul își propune să documenteze situația economică, viața și munca minerilor în post-socialism. *Teatrul SubPământ* este un proiect de reconstrucție performativă a poveștilor-document care fundamentează istoria comunităților din Valea Jiului, aflate la limita dintre supraviețuire, migrație, dispariție și posibilă reconstrucție.”²⁵¹

Textul are o mare încărcătură emoțională prin prisma faptului că îi pune pe spectatori în fața unei realități pe care puțini o cunosc și din acea categorie, majoritatea o ignoră. Oameni care au de întreținut familii și aleg să rămână într-o țară unde autoritățile nu le asigură nimic în situația pierderii locului de muncă. „În *SubPământ*, viața minerilor din Valea Jiului a constituit subiect de *observație cotidiană și analiză critică* pentru regizorul David Schwartz, dramaturgul Mihaela Michailov și fotograful Vlad Petri. Spectacolul rezultat se construiește din monoloagele unor personaje reale (unele rezultă din mai multe persoane) ale căror povești sunt dramatizate fără a fi alterate. Personajele sunt puse într-o scenografie creată ad-hoc din elemente de recuzită (o tablă pe care este scris numele și un detaliu de spațiu) și sunete brute rezultate din lovirea obiectelor din scenă.”²⁵²

„Am încercat să aducem în spectacolul *SubPământ* ceva din atmosfera orașelor în care ne-am documentat, frânturi din dialogurile pe care le-am auzit pe străzi, stări pe care le-am trăit. În Uricani, un oraș din Valea Jiului în care ai senzația că timpul se scurge cu pipeta, sufocat de un prezent tot mai greu de trăit, un oraș în care pe stradă vezi bunici triști și nepoți captivi în așteptarea părinților plecați la muncă în străinătate, un locuitor mi-a spus: „Aici a fost ce-a fost cât a fost și dup-aia n-a mai fost“.”²⁵³

Documentarea spectacolului scoate la iveală faptul că în Valea Jiului oamenii nu mai au speranță, iar încrederea într-un viitor mai bun nu există. Într-un oraș în care timpul pare că stă în loc, în care oamenii simt că sunt prea mici ca să își poată spune povestea Mihaela Michailov și echipa spectacolului au reușit să aducă un strop de speranță într-un loc uitat de lume.

Piesa *SubPământ* este o rememorare a istoriei comunităților minerești, un muzeu în care operele de artă sunt reprezentate de poveștile personale ale unei comunități care a trecut prin transformările sociale de după 1989, prin degradarea imaginii muncitorului în postsocialism: mineri, lideri de sindicat, femei care au

²⁵¹ Preluat de pe <https://teatrusubpamant.wordpress.com/>

²⁵² Stoica, Oana, *Teatrul comunității*, Dilema Veche, nr. 446, 30 august – 5 septembrie 2012, preluat de pe <https://dilemaveche.ro/sectiune/arte-performative/articol/teatrul-comunitatii>

²⁵³ Michailov, Mihaela, *Tata a lucrat în mină. Mina e un iad. Tata e acum somer*, Dilema Veche, nr. 576, 26 februarie – 4 martie 2015 preluat de pe <https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/tata-a-lucrat-in-mina-mina-e-un-iad-tata-e-acum-somer>

inițiat diferite tipuri de afaceri – cofetării, fast-food-uri, pensionari, ziariști, persoane care trăiesc din furtul de fier vechi și care ajung să facă ani de pușcărie pentru câțiva saci de fier, bodyguardzi la mină, copii.

„Ce documentăm nu e doar ce s-a întâmplat. E și ce-ar fi putut să se întâmple. Sau ce n-avea cum să aibă loc. E posibilitate, previzibilitate, prezent palpabil și postcotidian. E împlinirea și eșecul unor vise. E reconstrucția unor povești personale și comunitare conflictuale, complementare, convergente, adevărate și ficționale. E vizitarea și abandonul istoriei recente oficiale în favoarea istoriilor de viață nespuse și nesupuse puterii care scrie varianta convenabilă a narațiunii sistemului. E realitate și deopotrivă ficționalizare a unei realități fragilizate de trecerea timpului. E întâlnirea cu trecutul din perspectiva prezentului care lansează interogații viitorului.”²⁵⁴

Piesa *Subpământ* este un eseu despre viața oamenilor din Valea Jiului, despre tradiții, despre speranțe, despre dezamăgiri, despre moarte, despre viață, despre faptul că oamenii nu au curaj să acționeze, despre disponibilizări șomaj și vise care nu ajung niciodată să se îplinească.

Piesa se construiește pornind de la imaginea unui muzeu al amintirilor, al acceptării și al involuției unei clase lipsite de perspectivă și ajutor din partea autorităților. Unul dintre primele personaje care apare în spectacol este doamna Marieta Bojoc cea mai vârstnică locuitoare a Văii Jiului, o văduvă care nu vorbește decât dacă este întrebată și care reprezintă imaginea unui om care își găsește încă forța să meargă înainte deși viața nu a fost prea blândă, iar prezentul este dureros, din cauza sărăciei care i-a înrăit pe oameni. „,: Am apucat un pic din bine. A fost ce-a fost cât a fost și dup’ aia n-a mai fost!”²⁵⁵

În Valea Jiului majoritatea bărbaților au lucrat la mină, meseria de miner fiind transmisă din generație în generație, ca o tradiție de familie, o moștenire din tată în fiu. Așa a fost și pentru Marin Petru minerul salvator, unul din personajele textului *Sub pământ*. „Tata a fost miner, dar toți am lucrat la mină: tata a lucrat la mină, eu și frații mei am lucrat la mină – toți am ieșit la pensie de la mină... toți trei.”²⁵⁶ Pentru cei care lucrau în mină, ideea morții era iminentă, minerii care intrau în mină nu știau dacă vor mai ieși, trăiau în permanență cu gândul că odată intrați orice se poate întâmpla. „La noi sunt niște versuri care spun că deasupra minerilor nu este cer. Intra în mină, dar nu se știe niciodată dacă vor ieși – vii, morți, asta-i cea mai mare teamă a soțiilor de miner.”²⁵⁷ Simplitatea cu care

²⁵⁴ Michailov, Mihaela, *Tata a lucrat în mină. Mina e un iad. Tata e acum șomer*, Dilema Veche, nr. 576, 26 februarie – 4 martie 2015 preluat de pe <https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/tata-a-lucrat-in-mina-mina-e-un-iad-tata-e-acum-somer>

²⁵⁵ Textul piesei *Sub pământ*, coordonat de Mihaela Michailov, text trimis pe e-mail de către autoare, p. 94

²⁵⁶ Textul piesei *SubPământ*, coordonat de Mihaela Michailov, text trimis pe e-mail de către autoare, p. 97

²⁵⁷ Ibidem p. 100

vorbește personajul Marin Petru și detașarea aparentă pe care o are față de moarte demonstrează faptul că moartea devine un lucru atât de obișnuit atunci când te întâlnești cu ea zilnic, încât nimic nu te mai poate impresiona.>

„La acțiunile la care am participat n-am găsit viu pe nici unu. Și... greu e de descris cum arătau: arși, carbonizați, îndoșiți, suciți, capul turtit ca și o cutie de conservă.”²⁵⁸ Ceea ce a surprins dramaturgul în text este imaginea clară a unor oameni care nu au vrut să se desprindă de țara lor, chiar dacă viața pe care au fost nevoiți să o ducă nu a fost ușoară, tot timpul au trăit cu gândul că nicăieri nu este mai bine ca acasă în țara lor. „Marin Petru: Și pe urmă, am avut și am foarte mulți preteni, și mi-e foarte greu să plec în altă parte. Eu aici am crescut, aici am copilărit, aici am terminat șapte clase, de-aici am ieșit la pensie, nu mă pot eu despărți de Aninoasa!”²⁵⁹

În orașele miniere oamenii au trebuit să se descurce, au fost nevoiți să se reinventeze. Laura Popa este unul dintre personajele textului *SubPământ* care a încercat să își construiască propria afacere în speranța că va reuși să scape de greutatea vieții. Laura Popa își deschide un *fast-food* în Petrila și visează la o viață mai bună și speră ca într-o zi să plece din Petrila:

„Mă văd altundeva, dar cred că tot aici o să rămân. Poate sunt pesimista dar cred că tot aici o să rămân. Ar trebui să am un noroc foarte mare – eu știu - să mi se întâmple ceva, ca să pot să reușesc să plec de-aici. Așa, dac-aș putea să plec, mi-ar plăcea foarte mult Deva, și ca oraș, ca primar și tot. Cred că acolo aș reuși mult mai bine. Înainte era mai ușor să visez că o să plec, acum e mai greu. O dată ce AICI ai casă, aici ai tot, nu-ți permiți să zici, gata, de mâine mă duc acolo. Nu mai vrei să schimbi nimic. Copiii mei probabil c-or să plece de-aici, c-aici nu cred să aibă vreun viitor.”²⁶⁰

Oamenii pe care perioada de tranziție i-a prins la vârsta maturității încă sunt cuprinși de o oarecare nostalgie pentru vremurile trecute care ofereau totuși, într-o mare de rău, și puțin bine, ceea ce perioada de așa zisă libertate îi constrânge și îi limitează mai mult decât o făcea regimul comunist.

„Laura Popa: Acuma nu sunt de acord cu regimul Ceaușescu – și n-am fost de acord, dar Valea Jiului s-a schimbat foarte mult în rău de când cu așa-zisa democrație, cum o înțelege fiecare. Înainte, cât de cât, concediile se puteau face, la mare, la munte, fiecare cum alegea. Acuma s-a terminat absolut tot. Primul val de disponibilizări de la mină a creat un haos total, pentru că s-au dat niște bani, destui de mulți, la care omul, când s-a văzut – majoritatea aici sunt oameni simpli, veniți de la țară, din zone mai îndepărtate și – i-au tocat, pe cine știe ce. Unii au început mici afaceri care după primele luni s-au terminat și au ajuns aproape muritori de foame. În mină s-au mai făcut și angajări... mai pe barbă, pe

²⁵⁸ Ibidem p. 97

²⁵⁹ Ibidem p. 99

²⁶⁰ Ibidem p. 101

nepotisme, ce să zic... astea sunt „criteriile”. Pe urmă ruină totală.”²⁶¹

Mihaela Michailov surprinde în piesa *SubPământ* o zicală pe care locuitorii Văii Jiului o folosesc ca pe o urare de bun venit pentru cei care ajung acolo „dacă bei apă din Vale, tu nu vei mai pleca niciodată”²⁶², dar pentru cei care vin în Vale din alte regiuni ale țării această vorbă se transformă într-un blestem, oamenii odată ajunși nu au mai reușit să plece și au transformat locul în care credeau că nu vor supraviețui în propria casă.

Căderea industrie a dus la disponibilizări masive în toată țara, orașele miniere fiind profund afectate de acest lucru. În anul 1997, 20.000 de mineri au fost concediați așa cum ne prezintă dramaturgul prin prisma personajului Ion Telcea. Majoritatea celor disponibilizați au plecat din țară pentru a găsi un trai mai bun. „Ion Telcea: Și acum toate-s împrăștiate, nu știm ce-o să facem, vă dați seama... stresu', stresu' pe om. Mai am cinci ani până la pensie, vă dați seama, e mult. Mi-e frică să nu îmi pierd locul de muncă. Nu am familie numeroasă, un copil și nevasta atât, da-i greu. La 40 de ani să îți pierzi locul de muncă, s-o iei de la capăt, de la început... M-aș adapta oriunde, dar acum vă dați seama, să te duci la patron să lucrezi pe ce sau cât, că ăla poate să îți zică: „azi vii”, și poate mâine nu mai poți veni, că a venit domnu' sau domnu' sau domnișoara, și la revedere, face altcineva munca ta. Dacă ar fi să mai ție măcar cinci, șase ani mina, ca să ne apropiem cât de cât de pensie. Sunt care sunt mai tineri decât noi, au nouă, zece ani. Cu speranța trăim.”²⁶³

Michailov surprinde în textul *SubPământ* imaginea minerilor salvatori la Mineriada din 1990 de la București, imagine care s-a alterat odată cu trecerea timpului. „Și da... la mineriadă, în '90, am fost în București, am mers, ș-am făcut ce trebuia să facem. Ni s-a cerut să facem ordine, ș-am făcut. Noi n-am plecat de guri-căscate. Noi am luptat ca lumea să stea în scaun. În companie sunt salarii destul de mari, noi avem salarii destul de mici, ăștia care muncim și e greu pe noi. Noi ne-am luptat, cum ar fi, pentru ei, nu pentru noi, pentru prostime, pentru omul de rând, omul de jos, ci pentru cei care sunt puși mai sus. Minerul nu să duce nicicând de capul lui, el e exact ca o oaie. Ați văzut într-o turmă: capra se duce prima, oile după ea. N-a zis domnu' Miron Cosma: „haide”. A fost telefon de la București: „alo! Veniți că nu se mai poate!”. Și când am ajuns, ne-au mulțumit frumos, și am plecat frumos.”²⁶⁴

În Valea Jiului oamenii luptă pentru supraviețuire, paznicii de mină închid ochii în fața ilegalității din milă față de cei care fură pentru a putea supraviețui sau pentru a se proteja în fața celor care ar putea să îi atace în drum spre casă. În

²⁶¹ Ibidem p. 100

²⁶² Ibidem p. 103

²⁶³ Ibidem p. 102

²⁶⁴ Ibidem p. 104-105

textul *Subpământ* lupta pentru supraviețuire este dată între Vali Oancea (paznic la mină): „Îi știm pe toți care fură, dar dacă vine polițistul și te-ntreabă: „îl știi?”, tu zici – „nu”. Că ți-e frică. Te-a așteptat, ți-a dat una după un perete și-ai picat. Și-or existat agenți de pază care or luat rozete în ochi și pumni în cap.”²⁶⁵ și Maria Ciundrea care se încălzește din cărbunele pe care-l fură de la mină „**MARIA:** Dar cu ce să trăiască lumea? Cu ce dacă aici e viața grea? Aici mori de foame ca câinii. De-aia am zis să-i caut la bărbată-miu loc de muncă. Că n-ai cu ce trăi. Aici e lumea rea. Aici nu ți-ar da nimeni o coajă de pită. Dar ia cere pentru băutură, să vezi cum toți îți dau. Deci nimenea nu te-ajută. Asta-i viața noastră!”²⁶⁶

Textul *SubPământ* se încheie cu un exercițiu de imaginație al copiilor din Valea Jiului, despre cum va arăta viitorul. „Desenele copiilor și felul în care ei își proiectează viitorul sunt partea de deasupra pământului.”²⁶⁷ Copii vorbesc despre un trecut rece și fără lumină („Acolo e o muncă grea. Cobori atâția metri sub pământ cu un lift învelit în piatră. Era urât fiindcă era frig, nu prea aveam lumină decât niște lămpi și pământul nu prea era solid.”²⁶⁸), despre un prezent incert, urât și nesigur și despre un viitor care ar putea fi mai bun și mai frumos.

„CRINA: Cum va arăta lumea în viitor?

ANDREI: Într-o zi, nu peste mult timp, eu o să fiu primar aici. Si o sa fac totul albastru: blocuri turn cu piscine suspendate albastre, trotuare albastre, magazine numai albastre. Și o să fac și un muzeu cu un teren de fotbal albastru, și-o să-l chem pe Messi să joace la mine pe teren.

CRISTI: Toți locuitorii o sa aibă o casa a lor, cu grădină și două etaje, și pădure ca să fie verdeață și să aibă toți oamenii loc. Nimeni n-o să mai fie supărat de nimic pentru că nimeni n-o să mai știe pe nimeni.

CRINA: N-o sa mai fie niciun om aici. O să mai fie doar copii mai șmecheri decât cei din zielele noastre și poate doar câteva, puține, locuri de muncă. În rest, nimic.

ANCA: Nu mai știu cum o sa fie lumea în viitor, dar cred că bună.”²⁶⁹

Mihaela Michailov surprinde la finalul piesei cele două lumi care se întrepătrund la limita supraviețuirii, cea a adulților care luptă pentru supraviețuire și pentru asigurarea unui trai decent familiei și lumea copiilor care cred că ei sunt viitorul și pot reclădi Valea Jiului în nuanțe de albastru(culoarea salopetelor minerilor). Scena finală este emoționantă din perspectiva în care greutățile pe

²⁶⁵ Ibidem p. 106

²⁶⁶ Ibidem p. 106

²⁶⁷ Modreanu, Cristina, *Fluturele gladiator. Teatru politic, queer&feminist pe scena românească*, Ed. Curtea Veche, 2016, București, p. 99

²⁶⁸ Textul piesei *Sub pământ*, coordonat de Mihaela Michailov, text trimis pe e-mail de către autoare, p. 116

²⁶⁹ Ibidem p. 119

care adulții le-au avut de întâmpinat în perioada comunistă și pe tot parcursul instalării democrației în România se reflectă în reprezentările copiilor care alternează inocența și optimismul specific vârstei cu neputința de a crea un viitor lipsit de cuvântul care definește cel mai bine Valea Jiului – mina.

Nevoia artiștilor de a aduce în atenția publicului teme de actualitate s-a intensificat în spațiul cultural românesc veșnic în tranziție după anul 2000: despărțirea de comunism, complexul vinovăției, manipularea politică, conflictul dintre generații, sunt doar câteva din obsesiile tematice ce conturează programul estetic al dramaturgiei românești postcomuniste.

Bibliografie

Corpus

Michailov, Mihaela; Schwartz, David, *SubPământ*, text trimis de autori prin corespondență electronică (nepublicat)

Studii și articole

Modreanu, Cristina, *Fluturele gladiator. Teatru politic, queer&feminist pe scena românească*, Ed. Curtea Veche, 2016, București

Michailov, Mihaela, *Tata a lucrat în mină. Mina e un iad. Tata e acum șomer*, Dilema Veche, nr. 576, 26 februarie – 4 martie 2015 preluat de pe <https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/tata-a-lucrat-in-mina-mina-e-un-iad-tata-e-acum-somer>

Stoica, Oana, *Teatrul comunității*, Dilema Veche, nr. 446, 30 august – 5 septembrie 2012, preluat de pe <https://dilemaveche.ro/sectiune/arte-performative/articol/teatrul-comunitatii>

Popovici, Iulia, „Elefantul din camera. Ghid despre teatrul independent din România”, Ed. Idea Design&Print, 2016, Cluj-Napoca
<https://teatrusubpamant.wordpress.com/>

SubPământ de Mihaela Michailov.
Efectele postindustrializării în societatea românească de tranziție

Drd. HORGHIDAN-ANGHEL Elena
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

***Abstract:** Mihaela Michailov, playwright and theatre critic, develops through her artistic projects, plays and theatre shows that have as their main focus the issues of romanian contemporary society (rasism, discrimination, postindustrialization and other issues related to disadvantaged social categories) issues that seem to be related to the indifference of the government and the authorities that do not take responsibility for them, as the playwright observes in her plays. The play SubPământ was developed starting from a series of workshops and interviews with real characters who live in the cities of Valea Jiului (miners, their wives and their children, mine gatekeepers, or people who live of stealing from the mins)- characters who were deeply affected by the changes that came with the Romanian Revolution. The play looks at the life, economic and professional situation of miners in the postindustrial era and discovers a strongly disadvantaged social category whose problems are ignored and no one responsible is trying to find any solution. Using „verbatim” as a way of creation, the actors of the show speak the exact words of the real characters . The play „SubPământ” catches a glimpse of a world in which involution, uprooting, failure and political manipulation build an image of a world on the brink of disaster.*

***Keywords:** political theatre, social theatre, playwriting, comunism, verbatim.*

Căderea industriei în România a venit odată cu extirparea regimului comunist iar unele dintre efectele dezindustrializării au fost disponibilizările și exodul forței de muncă în străinătate. Căderea industriei socialiste a afectat o mare parte din orașele din România, printre care și orașele miniere din Valea Jiului. După căderea regimului comunist în România au rămas multe categorii sociale despre a căror probleme nu se amintește și nimeni nu a încercat să găsească soluții. „Minerii sunt una dintre aceste categorii – o categorie demonizată în România ultimelor decenii. E vorba de o clasă socială cu o involuție dureroasă: de la admirația declarată a statului comunist față de ei, după ce minerii au fost manipulați și folosiți fără scrupule pentru a consolida un regim postsocialist fățarnic, azi ei au „dispărut” cu totul din conștiința socială.”²⁷⁰

²⁷⁰ Modreanu, Cristina, *Fluturele gladiator. Teatru politic, queer&feminist pe scena românească*, Ed. Curtea Veche, 2016, București, p. 95

Una din direcțiile clare ale teatrului românesc o reprezintă zona socială pe care artiștii din România încearcă să o dezvolte vorbind în textele și spectacolele lor despre hibeile cu care se confruntă România postcomunistă. „Grupul Mihaela Michailov, David Schwartz&Co. dezvoltă o practică teatrală cu clare motivații politice, o analiză necesară a unei problematice sensibile social care evoluează pe fondul unei indiferențe depline a autorităților, care nu-și asumă vreo responsabilitate față de degradarea unor întregi comunități. Ceea ce a identificat această generație cu o uimitoare acuratețe este că societatea românească se află încă într-un stadiu de infantilitate din punctul de vedere al responsabilizării sociale și are nevoie de ghidaj pentru a depăși această fază.”²⁷¹

Mihaela Michailov, dramaturg și critic de artele spectacolului, dezvoltă în proiectele sale artistice, spectacole concentrate pe problemele societății contemporane, probleme care așa cum pare că identifică dramaturgul, evoluează permanent pe fondul unei indiferențe ale autorităților care nu își asumă responsabilitatea față de comunitățile defavorizate.

Textul piesei și al spectacolului *SubPământ* a fost creat în perioada septembrie 2011 – aprilie 2012 în cadrul proiectului *Teatrul SubPământ. Valea Jiului după 1989*, pornind de la o serie de ateliere și interviuri cu personajele care trăiesc în orașele din Valea Jiului: minerii, soțiile minerilor, copiii, paznicii de mină, oameni care trăiesc din furtul de cărbune, oameni afectați de schimbările politice și sociale care au avut loc după revoluția din 1989. Piesa analizează viața, situația economică și profesională a minerilor în perioada postindustrială și descoperă o categorie socială profund defavorizată a cărei probleme sunt ignorate și nimeni nu încearcă să găsească soluții.

Spectacolul *SubPământ* a fost coordonat de Mihaela Michailov și David Schwartz și realizat cu ajutorul artiștilor Bobo Burlăcianu, Adrian Cristea, Alice Monica Marinescu, Katia Pascariu, Alexandru Potocean, Andrei Șerban.

Folosind metoda *verbatim* („care presupune reproducerea cu fidelitate nu doar a cuvintelor persoanelor intervievate în cadrul documentării, ci și tipul de rostire, a idiosincraziilor gestuale, etc.”²⁷²) piesa *SubPământ* surprinde o lume în care involuția, dezrădăcinarea, ratarea și manipularea comunității construiesc imaginea unei lumi aflate la limita dezastrului.

Teatrul SubPământ. Valea Jiului după 1989 este un proiect de observație și analiză a existenței cotidiene a unor comunități afectate decisiv de schimbările politice și sociale care au avut loc începând cu anii '90. Proiectul își propune să documenteze situația economică, viața și munca minerilor în post-socialism.

²⁷¹ Modreanu, Cristina, *Fluturele gladiator. Teatru politic, queer&feminist pe scena românească*, Ed. Curtea Veche, 2016, București, p. 97

²⁷² Popovici, Iulia, „Elefantul din camera. Ghid despre teatrul independent din România”, Ed. Idea Design&Print, 2016, Cluj-Napoca, p. 98

Teatrul SubPământ este un proiect de reconstrucție performativă a poveștilor-document care fundamentează istoria comunităților din Valea Jiului, aflate la limita dintre supraviețuire, migrație, dispariție și posibilă reconstrucție.”²⁷³

Textul are o mare încărcătură emoțională prin prisma faptului că îi pune pe spectatori în fața unei realități pe care puțini o cunosc și din acea categorie, majoritatea o ignoră. Oameni care au de întreținut familii și aleg să rămână într-o țară unde autoritățile nu le asigură nimic în situația pierderii locului de muncă. „În *SubPământ*, viața minerilor din Valea Jiului a constituit subiect de *observație cotidiană și analiză critică* pentru regizorul David Schwartz, dramaturgul Mihaela Michailov și fotografii Vlad Petri. Spectacolul rezultat se construiește din monoloagele unor personaje reale (unele rezultă din mai multe persoane) ale căror povești sunt dramatizate fără a fi alterate. Personajele sunt puse într-o scenografie creată ad-hoc din elemente de recuzită (o tablă pe care este scris numele și un detaliu de spațiu) și sunete brute rezultate din lovirea obiectelor din scenă.”²⁷⁴

„Am încercat să aducem în spectacolul *SubPământ* ceva din atmosfera orașelor în care ne-am documentat, frânturi din dialogurile pe care le-am auzit pe străzi, stări pe care le-am trăit. În Uricani, un oraș din Valea Jiului în care ai senzația că timpul se scurge cu pipeta, sufocat de un prezent tot mai greu de trăit, un oraș în care pe stradă vezi bunici triști și nepoți captivi în așteptarea părinților plecați la muncă în străinătate, un locuitor mi-a spus: „Aici a fost ce-a fost cât a fost și după-aia n-a mai fost“.”²⁷⁵

Documentarea spectacolului scoate la iveală faptul că în Valea Jiului oamenii nu mai au speranță, iar încrederea într-un viitor mai bun nu există. Într-un oraș în care timpul pare că stă în loc, în care oamenii simt că sunt prea mici ca să își poată spune povestea Mihaela Michailov și echipa spectacolului au reușit să aducă un strop de speranță într-un loc uitat de lume.

Piesa *SubPământ* este o rememorare a istoriei comunităților minerești, un muzeu în care operele de artă sunt reprezentate de poveștile personale ale unei comunități care a trecut prin transformările sociale de după 1989, prin degradarea imaginii muncitorului în postsocialism: mineri, lideri de sindicat, femei care au inițiat diferite tipuri de afaceri – cofetării, fast-food-uri, pensionari, ziariști,

²⁷³ Preluat de pe <https://teatrusubpamant.wordpress.com/>

²⁷⁴ Stoica, Oana, *Teatrul comunității*, Dilema Veche, nr. 446, 30 august – 5 septembrie 2012, preluat de pe <https://dilemaveche.ro/sectiune/arte-performative/articol/teatrul-comunitati>

²⁷⁵ Michailov, Mihaela, *Tata a lucrat în mină. Mina e un iad. Tata e acum șomer*, Dilema Veche, nr. 576, 26 februarie – 4 martie 2015 preluat de pe <https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/tata-a-lucrat-in-mina-mina-e-un-iad-tata-e-acum-somer>

persoane care trăiesc din furtul de fier vechi și care ajung să facă ani de pușcărie pentru câțiva saci de fier, bodyguarzi la mină, copii.

„Ce documentăm nu e doar ce s-a întâmplat. E și ce-ar fi putut să se întâmple. Sau ce n-avea cum să aibă loc. E posibilitate, previzibilitate, prezent palpabil și postcotidian. E împlinirea și eșecul unor vise. E reconstrucția unor povești personale și comunitare conflictuale, complementare, convergente, adevărate și ficționale. E vizitarea și abandonul istoriei recente oficiale în favoarea istoriilor de viață nespuse și nesupuse puterii care scrie varianta convenabilă a narațiunii sistemului. E realitate și deopotrivă ficționalizare a unei realități fragilizate de trecerea timpului. E întâlnirea cu trecutul din perspectiva prezentului care lansează interogații viitorului.”²⁷⁶

Piesa *Subpământ* este un eseu despre viața oamenilor din Valea Jiului, despre tradiții, despre speranțe, despre dezamăgiri, despre moarte, despre viață, despre faptul că oamenii nu au curaj să acționeze, despre disponibilizări șomaj și vise care nu ajung niciodată să se împlinească.

Piesa se construiește pornind de la imaginea unui muzeu al amintirilor, al acceptării și al involuției unei clase lipsite de perspectivă și ajutor din partea autorităților. Unul dintre primele personaje care apare în spectacol este doamna Marieta Bojoc cea mai vârstnică locuitoare a Văii Jiului, o văduvă care nu vorbește decât dacă este întrebată și care reprezintă imaginea unui om care își găsește încă forța să meargă înainte deși viața nu a fost prea blândă, iar prezentul este dureros, din cauza sărăciei care i-a înrăit pe oameni. „,: Am apucat un pic din bine. A fost ce-a fost cât a fost și dup’ aia n-a mai fost!”²⁷⁷

În Valea Jiului majoritatea bărbaților au lucrat la mină, meseria de miner fiind transmisă din generație în generație, ca o tradiție de familie, o moștenire din tată în fiu. Așa a fost și pentru Marin Petru minerul salvator, unul din personajele textului *Sub pământ*. „Tata a fost miner, dar toți am lucrat la mină: tata a lucrat la mină, eu și frații mei am lucrat la mină – toți am ieșit la pensie de la mină... toți trei.”²⁷⁸ Pentru cei care lucrau în mină, ideea morții era iminentă, minerii care intrau în mină nu știau dacă vor mai ieși, trăiau în permanență cu gândul că odată intrați orice se poate întâmpla. „La noi sunt niște versuri care spun că deasupra minerilor nu este cer. Intra în mină, dar nu se știe niciodată dacă vor ieși

²⁷⁶ Michailov, Mihaela, *Tata a lucrat în mină. Mina e un iad. Tata e acum șomer*, Dilema Veche, nr. 576, 26 februarie – 4 martie 2015 preluat de pe <https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/tata-a-lucrat-in-mina-mina-e-un-iad-tata-e-acum-somer>

²⁷⁷ Textul piesei *Sub pământ*, coordonat de Mihaela Michailov, text trimis pe e-mail de către autoare, p. 94

²⁷⁸ Textul piesei *SubPământ*, coordonat de Mihaela Michailov, text trimis pe e-mail de către autoare, p. 97

– vii, morți, asta-i cea mai mare teamă a soțiilor de miner.”²⁷⁹ Simplitatea cu care vorbește personajul Marin Petru și detașarea aparentă pe care o are față de moarte demonstrează faptul că moartea devine un lucru atât de obișnuit atunci când te întâlnești cu ea zilnic, încât nimic nu te mai poate impresiona.>

„La acțiunile la care am participat n-am găsit viu pe nici unu. Și... greu e de descris cum arătau: arși, carbonizați, îndoșiți, suciți, capul turtit ca și o cutie de conservă.”²⁸⁰ Ceea ce a surprins dramaturgul în text este imaginea clară a unor oameni care nu au vrut să se desprindă de țara lor, chiar dacă viața pe care au fost nevoiți să o ducă nu a fost ușoară, tot timpul au trăit cu gândul că nicăieri nu este mai bine ca acasă în țara lor. „Marin Petru: Și pe urmă, am avut și am foarte mulți preteni, și mi-e foarte greu să plec în altă parte. Eu aici am crescut, aici am copilărit, aici am terminat șapte clase, de-aici am ieșit la pensie, nu mă pot eu despărți de Aninoasa!”²⁸¹

În orașele miniere oamenii au trebuit să se descurce, au fost nevoiți să se reinventeze. Laura Popa este unul dintre personajele textului *SubPământ* care a încercat să își construiască propria afacere în speranța că va reuși să scape de greutățile vieții. Laura Popa își deschide un *fast-food* în Petrila și visează la o viață mai bună și speră ca într-o zi să plece din Petrila:

„Mă văd altundeva, dar cred că tot aici o să rămân. Poate sunt pesimista dar cred că tot aici o să rămân. Ar trebui să am un noroc foarte mare – eu știu - să mi se întâmple ceva, ca să pot să reușesc să plec de-aici. Așa, dac-aș putea să plec, mi-ar plăcea foarte mult Deva, și ca oraș, ca primar și tot. Cred că acolo aș reuși mult mai bine. Înainte era mai ușor să visez că o să plec, acum e mai greu. O dată ce AICI ai casă, aici ai tot, nu-ți permiți să zici, gata, de mâine mă duc acolo. Nu mai vrei să schimbi nimic. Copiii mei probabil c-or să plece de-aici, c-aici nu cred să aibă vreun viitor.”²⁸²

Oamenii pe care perioada de tranziție i-a prins la vârsta maturității încă sunt cuprinși de o oarecare nostalgie pentru vremurile trecute care ofereau totuși, într-o mare de rău, și puțin bine, ceea ce perioada de așa zisă libertate îi constrânge și îi limitează mai mult decât o făcea regimul comunist.

„Laura Popa: Acuma nu sunt de acord cu regimul Ceaușescu – și n-am fost de acord, dar Valea Jiului s-a schimbat foarte mult în rău de când cu așa-zisa democrație, cum o înțelege fiecare. Înainte, cât de cât, concediile se puteau face, la mare, la munte, fiecare cum alegea. Acuma s-a terminat absolut tot. Primul val de disponibilizări de la mină a creat un haos total, pentru că s-au dat niște bani, destui de mulți, la care omul, când s-a văzut – majoritatea aici sunt oameni simpli, veniți de la țară, din zone mai îndepărtate și – i-au tocat, pe cine știe ce. Unii au început mici afaceri care după primele luni s-au terminat și au ajuns

²⁷⁹ Ibidem p. 100

²⁸⁰ Ibidem p. 97

²⁸¹ Ibidem p. 99

²⁸² Ibidem p. 101

aproape muritori de foame. În mină s-au mai făcut și angajări... mai pe barbă, pe nepotisme, ce să zic... astea sunt „criteriile”. Pe urmă ruină totală.”²⁸³

Mihaela Michailov surprinde în piesa *SubPământ* o zicală pe care locuitorii Văii Jiului o folosesc ca pe o urare de bun venit pentru cei care ajung acolo „dacă bei apă din Vale, tu nu vei mai pleca niciodată”²⁸⁴, dar pentru cei care vin în Vale din alte regiuni ale țării această vorbă se transformă într-un blestem, oamenii odată ajunși nu au mai reușit să plece și au transformat locul în care credeau că nu vor supraviețui în propria casă.

Căderea industrie a dus la disponibilizări masive în toată țara, orașele miniere fiind profund afectate de acest lucru. În anul 1997, 20.000 de mineri au fost concediați așa cum ne prezintă dramaturgul prin prisma personajului Ion Telcea. Majoritatea celor disponibilizați au plecat din țară pentru a găsi un trai mai bun. „Ion Telcea: Și acum toate-s împrăștiate, nu știm ce-o să facem, vă dați seama... stresu', stresu' pe om. Mai am cinci ani până la pensie, vă dați seama, e mult. Mi-e frică să nu îmi pierd locul de muncă. Nu am familie numeroasă, un copil și nevasta atât, da-i greu. La 40 de ani să îți pierzi locul de muncă, s-o iei de la capăt, de la început... M-aș adapta oriunde, dar acum vă dați seama, să te duci la patron să lucrezi pe ce sau cât, că ăla poate să îți zică: „azi vii”, și poate mâine nu mai poți veni, că a venit domnu' sau domnu' sau domnișoara, și la revedere, face altcineva munca ta. Dacă ar fi să mai ție măcar cinci, șase ani mina, ca să ne apropiem cât de cât de pensie. Sunt care sunt mai tineri decât noi, au nouă, zece ani. Cu speranța trăim.”²⁸⁵

Michailov surprinde în textul *SubPământ* imaginea minerilor salvatori la Mineriada din 1990 de la București, imagine care s-a alterat odată cu trecerea timpului. „Și da... la mineriadă, în '90, am fost în București, am mers, ș-am făcut ce trebuia să facem. Ni s-a cerut să facem ordine, ș-am făcut. Noi n-am plecat de guri-căscate. Noi am luptat ca lumea să stea în scaun. În companie sunt salarii destul de mari, noi avem salarii destul de mici, ăștia care muncim și e greu pe noi. Noi ne-am luptat, cum ar fi, pentru ei, nu pentru noi, pentru prostime, pentru omul de rând, omul de jos, ci pentru cei care sunt puși mai sus. Minerul nu să duce nicicând de capul lui, el e exact ca o oaie. Ați văzut într-o turmă: capra se duce prima, oile după ea. N-a zis domnu' Miron Cosma: „haide”. A fost telefon de la București: „alo! Veniți că nu se mai poate!”. Și când am ajuns, ne-au mulțumit frumos, și am plecat frumos.”²⁸⁶

În Valea Jiului oamenii luptă pentru supraviețuire, paznicii de mină închid ochii în fața ilegalității din milă față de cei care fură pentru a putea supraviețui

²⁸³ Ibidem p. 100

²⁸⁴ Ibidem p. 103

²⁸⁵ Ibidem p. 102

²⁸⁶ Ibidem p. 104-105

sau pentru a se proteja în fața celor care ar putea să îi atace în drum spre casă. În textul *Subpământ* lupta pentru supraviețuire este dată între Vali Oancea (paznic la mină): „Îi știm pe toți care fură, dar dacă vine polițistul și te-ntreabă: „îl știi?”, tu zici – „nu”. Că ți-e frică. Te-a așteptat, ți-a dat una după un perete și-ai picat. Și-or existat agenți de pază care or luat rozete în ochi și pumni în cap.”²⁸⁷ și Maria Ciundrea care se încălzește din cărbunele pe care-l fură de la mină „**MARIA:** Dar cu ce să trăiască lumea? Cu ce dacă aici e viața grea? Aici mori de foame ca câinii. De-aia am zis să-i caut la bărbată-miu loc de muncă. Că n-ai cu ce trăi. Aici e lumea rea. Aici nu ți-ar da nimeni o coajă de pită. Dar ia cere pentru băutură, să vezi cum toți îți dau. Deci nimenea nu te-ajută. Asta-i viața noastră!”²⁸⁸

Textul *SubPământ* se încheie cu un exercițiu de imaginație al copiilor din Valea Jiului, despre cum va arăta viitorul. „Desenele copiilor și felul în care ei își proiectează viitorul sunt partea de deasupra pământului.”²⁸⁹ Copii vorbesc despre un trecut rece și fără lumină („Acolo e o muncă grea. Cobori atâția metri sub pământ cu un lift învelit în piatră. Era urât fiindcă era frig, nu prea aveam lumină decât niște lămpi și pământul nu prea era solid.”²⁹⁰), despre un prezent incert, urât și nesigur și despre un viitor care ar putea fi mai bun și mai frumos.

„CRINA: Cum va arăta lumea în viitor?

ANDREI: Într-o zi, nu peste mult timp, eu o să fiu primar aici. Si o sa fac totul albastru: blocuri turn cu piscine suspendate albastre, trotuare albastre, magazine numai albastre. Și o să fac și un muzeu cu un teren de fotbal albastru, și-o să-l chem pe Messi să joace la mine pe teren.

CRISTI: Toți locuitorii o sa aibă o casa a lor, cu grădină și două etaje, și pădure ca să fie verdeață și să aibă toți oamenii loc. Nimeni n-o să mai fie supărat de nimic pentru că nimeni n-o să mai știe pe nimeni.

CRINA: N-o sa mai fie niciun om aici. O să mai fie doar copii mai șmecheri decât cei din zielele noastre și poate doar câteva, puține, locuri de muncă. În rest, nimic.

ANCA: Nu mai știu cum o sa fie lumea în viitor, dar cred că bună.”²⁹¹

Mihaela Michailov surprinde la finalul piesei cele două lumi care se întrepătrund la limita supraviețuirii, cea a adulților care luptă pentru supraviețuire și pentru asigurarea unui trai decent familiei și lumea copiilor care cred că ei sunt

²⁸⁷ Ibidem p 106

²⁸⁸ Ibidem p. 106

²⁸⁹ Modreanu, Cristina, *Fluturele gladiator. Teatru politic, queer&feminist pe scena românească*, Ed. Curtea Veche, 2016, București, p. 99

²⁹⁰ Textul piesei *Sub pământ*, coordonat de Mihaela Michailov, text trimis pe e-mail de către autoare, p. 116

²⁹¹ Ibidem p. 119

viitorul și pot reclădi Valea Jiului în nuanțe de albastru(culoarea salopetelor minerilor). Scena finală este emoționantă din perspectiva în care greutățile pe care adulții le-au avut de întâmpinat în perioada comunistă și pe tot parcursul instalării democrației în România se reflectă în reprezentările copiilor care alternează inocența și optimismul specific vârstei cu neputința de a crea un viitor lipsit de cuvântul care definește cel mai bine Valea Jiului – mina.

Nevoia artiștilor de a aduce în atenția publicului teme de actualitate s-a intensificat în spațiul cultural românesc veșnic în tranziție după anul 2000: despărțirea de comunism, complexul vinovăției, manipularea politică, conflictul dintre generații, sunt doar câteva din obsesiile tematice ce conturează programul estetic al dramaturgiei românești postcomuniste.

Bibliografie

Corpus

Michailov, Mihaela; Schwartz, David, *SubPământ*, text trimis de autori prin corespondență electronică (nepublicat)

Studii și articole

Modreanu, Cristina, *Fluturele gladiator. Teatru politic, queer&feminist pe scena românească*, Ed. Curtea Veche, 2016, București

Michailov, Mihaela, *Tata a lucrat în mină. Mina e un iad. Tata e acum șomer*, Dilema Veche, nr. 576, 26 februarie – 4 martie 2015 preluat de pe <https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/tata-a-lucrat-in-mina-mina-e-un-iad-tata-e-acum-somer>

Stoica, Oana, *Teatrul comunității*, Dilema Veche, nr. 446, 30 august – 5 septembrie 2012, preluat de pe <https://dilemaveche.ro/sectiune/arte-performative/articol/teatrul-comunitatii>

Popovici, Iulia, „Elefantul din camera. Ghid despre teatrul independent din România”, Ed. Idea Design&Print, 2016, Cluj-Napoca
<https://teatrusubpamant.wordpress.com/>

Punk rock de Simon Stephens.
Anxietatea și violența
în universul adolescentin contemporan²⁹²

Conf. univ. dr. HORGHIDAN Radu-Andrei
Prof. univ. dr. ANTOFI Simona
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract: *The inner universe of the modern man is subjected in the age of globalization to a vast series of pressures that trigger anti-social and self-destructive actions and behaviours . Simon Stephens, born on February 6th 1971 is a british contemporary playwright that tries to unveil the subtle yet devastating pressures that torment the individual in the age of globalization. „Punk rock” by S. Stephens is a theatre play, written in 2009 which follows the story of a teenager group in Stockport, a small town in the UK, several months before the final exams. One of the main subjects of the play which constantly hangs above it’s characters is „death”. The imminent and invisible threat, the constant fear of dying or life lived without a meaning are matters that weigh heavily upon these young students. Death breaches into their universe through as many channels as possible: the school, the media, the internet and because Stephens’s characters are highly intelligent they look at life through nihilist points of view. The unexpected ending of the play is the moment of the mass shooting. One of the characters, William Carlisle brings a gun to school and shoots three of he’s school colleagues and the tries to commit suicide. In „Punk Rock” Sthepehns creates world in wich danger puts constant pressure on the fragile teenager psyche and tries to force the audience to find out on its own the root of the problem.*

Keywords: *adolescence, anxiety, violence, fragility, death.*

²⁹² **Acknowledgement:** „This work is supported by the project *ANTREPRENORDOC*, in the framework of Human Resources Development Operational Programme 2014-2020, financed from the European Social Fund under the contract number 36355/23.05.2019 HRD OP /380/6/13 – SMIS Code: 123847.”/ „Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului *Exceleța academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC)*, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, 2014-2020, Contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847.”

Simon Stephens, născut pe 6 februarie 1971, este un dramaturg englez contemporan montat în Anglia, în mare parte din Europa, în special în Germania și în Statele Unite ale Americii. Prima sa piesă de teatru, *Bring me sunshine*, a fost prezentată la festivalul de teatru din Edinburh în 1997, iar primul premiu important l-a câștigă în 2001, cu piesa *Port (Pearson award for best new play)*, care a avut premiera la „Royal exchange”. Simon Stephens este mai bine cunoscut pentru adaptarea făcută după romanul *The Curious Incident of the Dog in the Night-Time*, de Mark Haddon, pentru care, în 2015, a primit premiul Tony pentru cea mai bună piesă de teatru. Textul a fost montat în toată lumea (West-End, Broadway, Australia, Mexic etc.), iar în România a fost montat la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, de către regizorul Bobi Pricop, în anul 2016.

Piesele lui Stephens se îndepărtează de un teatru pretențios sau elitist atât prin subiect și personaje, cât și prin limbaj. Autorul caută să se aplece asupra problemelor omului obișnuit pe care de multe ori îl portretizează ca fiind capabil de acte de violență extremă sau de bunătate și tandrețe neașteptată.

În ceea ce privește sensul pe îl atribuie muncii sale artistice, Simon Stephens încearcă să se îndepărteze de ideea de „entertainment” în teatru, așa cum declară într-un interviu pentru „The economist”: „But when I’m conceiving a play, I think about what I’m trying to do to my audience, not what I’m saying or what spaces I’m imagining my plays in. And because as an audience member I’ve always enjoyed plays that have frightened or challenged or troubled or unnerved or terrified me, that’s my favourite type of play, rather than one that has entertained me or flattered me.”²⁹³

Printre temele principale, care se regăsesc în dramaturgia lui Stephens, se află: singurătatea, depresia, crima ca acțiune inconștientă, pierderea unui copil sau a unei rude apropiate, pornografia, violența și păcatul – toate, mărci ale societății actuale. De altfel, publicația *New York Times* îl descrie pe Stephens ca fiind un foarte bun observator și cunoscător al psihicului omului modern: „One of the most quietly original British playwrights working today, has the gift (or

²⁹³ *Why he writes*, „The Economist”, apr 2014 – text disponibil la adresa <https://www.economist.com/prospero/2014/04/04/why-he-writes>. Trad. noastră - *Atunci când gândesc o piesă, mă gândesc la ce aș vrea să produc în public, nu la ce spun sau în ce spații mi-aș dori să se joace piesa. Și, deoarece ca spectator mi-au plăcut întotdeauna piesele care m-au speriat, provocat, mi-au creat probleme sau care m-au înfiorat, genul ăsta de piese au devenit favoritele mele în locul celor care pur și simplu vor să te distreze.*

curse) of perceiving human unhappiness with an almost clinical verisimilitude, unclouded by sentimentality or sensationalism.”²⁹⁴

Punk Rock, de Simon Stephens, este o piesă scrisă în anul 2009, care urmărește povestea unui grup de adolescenți din Stockport, un oraș mic din Anglia, cu câteva luni înainte de examenul final. Întregul scenariu se bazează pe interacțiunea celor șase personaje într-un mediu educațional cu pretenții foarte ridicate. Pe parcursul piesei, facem cunoștință cu o serie de tipologii de personaje pe care le regăsim aproape în fiecare liceu: elevul agresiv, fata populară, eleva silitoare, băiatul retras, tocilarul, ciudatul grupului sau băiatul retras. Totuși, dramaturgul nu construiește nici pe departe personaje simple, unidimensionale și previzibile, ci reușește să construiască un univers teatral dinamic, instabil, încărcat de conflicte interioare și exterioare, surprinzând astfel spiritul adolescentin sălbatic, haotic, distructiv și auto-distructiv.

Universul din *Punk Rock* este populat de personaje complexe, conflictuale, ale căror acțiuni se contrazic adeseori, oameni capabili de dragoste și tandrețe, dar în același timp de cruzime și sadism. Cititorul și spectatorii nu știu la ce să se aștepte, în desfășurarea acestei piese, pentru că nici personajele nu se așteaptă să comită acțiunile pe care se vor dovedi capabile să le facă.

Criticul Ben Brantley conturează generic identitatea pe care Stephens o atribuie personajelor sale în 2014 în articolul „*Don't let these uniforms fool you*” afirmând „Something is seriously wrong with the characters in “Punk Rock,” Simon Stephens’s tender, ferocious and frightening ... They wear their nerves dangerously close to the skin, and their moods swing unhinged. They think of themselves as the best and the worst of all possible beings. And almost all the time, they hurt, in both the active and passive senses of the word”.

Una dintre temele principale ale textului, care afectează constant personajele, este moartea. Pericolul invizibil și iminent, teama constantă de moarte sau viața irosită fără sens sunt presiuni care apasă greu pe umerii unor tineri de șaisprezece-șaptesărezece ani. Moartea intră în viața acestor tineri prin toate canalele de comunicare la care sunt expuși: școală, media, internet, literatură și, se pare că datorită unui nivel intelectual ridicat de care dau dovadă, tinerii lui Stephens adoptă asumate filozofii de viață nihiliste și pesimiste precum cele ale lui Nietzsche sau Schopenhauer. „Ființele umane sunt jalnice. Tot ce face o ființă umană se termină pînă la urmă urât. Tot ce au făcut vreodată ființele

²⁹⁴ Ben Brantley, *Don't Let Those Neat Uniforms Fool You*, „The New York Times”, nov. 2017, text disponibil la adresa - <https://www.nytimes.com/2014/11/18/theater/punk-rock-by-simon-stephens-at-the-lucille-lortel.html> Trad. noastră - *Unul dintre cei mai originali dramaturgi britanici contemporani, care are darul (sau blestemul) de a percepe nefericirea umană cu o verosimilitudine aproape clinică, fără să se lase parazitat de sentimentalism sau sensationalism.*

umane stă pe ceva monstruos. Nimic nu durează. Noi sigur nu. Am fi putut face ceva cu adevărat nemaipomenit, dar nu. Suntem aici de o sută de mii de ani. O să dispărem în următorii două sute.”²⁹⁵

Acest moment profetic cu implicații apocaliptice indică modul profund în care Stephens se conectează uman cu universul adolescenților. Visceralitatea monologului despre sfârșitul lumii îmbinată cu o filozofie bine definită în raport cu umanitatea și societatea aparent civilizată, dezvălie o condiție sufletească extrem de fragilă și de vulnerabilă a personajelor ce populează universul lui Stephens.

Finalul neașteptat al piesei este momentul masacrului. Unul dintre adolescenți, William Carlisle, aduce un pistol la școală și împușcă mortal trei colegi, după care are o tentativă de sinucidere. Deși surprinzător la prima vedere, finalul este foarte bine construit din punct de vedere dramaturgic. Actul extrem de violență, cu toate că șochează, își are rădăcinile în primele scene ale textului și se construiește organic și imperceptibil până în punctul culminant.

Eroul și antagonistul piesei este William Carlisle, un băiat aparent obișnuit din toate punctele de vedere, elev la o școală obișnuită, iar primele scene s-ar fi putut întâmpla în orice liceu, oriunde în lume.

Abilitatea dramaturgică a autorului de a construi în *Punk Rock* momente viscerele și violente cu implicații profunde este evidentă prin capacitatea lui de a contrabalansa forța acestora, evitând discursul teoretic și tezist prin construcția unor situații și dialoguri ce stau sub imperiul banalității. Majoritatea dialogurilor și situațiilor propuse de dramaturg sunt legate de evenimente care sunt aparent lipsite de relevanță. Ben Brantley vorbește despre acest subiect în articolul *Don't Let Those Neat Uniforms Fool You*: „He grounds his subjects in a calm, almost photorealist sense of the everyday, reminding us that extreme behavior is often only a degree removed from what we think of as normal.”²⁹⁶ În cele mai multe scene problematicile personajelor sunt superficiale, simpliste, nespectaculoase. Construcția acestui plan al interacțiunilor superficiale care ține de aparențe conferă universalitate personajelor lui Stephens, dar pe măsură ce piesa se dezvoltă, banalitatea tematicilor și interacțiunilor din *Punk Rock* pare o modalitate prin care personajele încearcă să se protejeze de ei înșiși și de ceilalți.

²⁹⁵ Simon Stephens, *Punk rock*, ed. Dramatists Play Service Inc., 2005, trad. românească Bogdan Budeș.

²⁹⁶ Ben Brantley, *Don't Let Those Neat Uniforms Fool You*, „The New York Times”, nov. 2017, text disponibil la adresa - <https://www.nytimes.com/2014/11/18/theater/punk-rock-by-simon-stephens-at-the-lucille-lortel.html>

Trad. noastră – (Dramaturgul) *Își așterne subiectul într-o manieră calmă, aproape fotorealistică, care dă o senzație de obișnuit, reamintindu-ne că extremismul este de cele mai multe ori la doar un grad distanță față de ceea ce percepem a fi normal.*

Regulile acestui plan de interacțiune implică o formă de contract social stabilită organic și nesstructurat între adolescenți, reguli care ar trebui să le asigure confortul psihic și emotional prin materializarea unui cadru de interacțiune care să ofere tuturor membrilor un sentiment de siguranță. Stephens surprinde într-un mod ce denotă o înțelegere profundă a ființei umane felul în care diverși membri ai acestei comunități aleg să încalce să ignore sau să manipuleze regulile nescrie ale universului adolescentin pentru a stabili diverse raporturi de putere într-un mediu ale cărei norme sunt menite să înlăture aceste dinamici interumane. De multe ori parcursul firesc al scenelor este întrerupt de personaje care decid să acționeze, încălcând regulile din motive care nu pot fi explicate decât prin apariția spontană a unor impulsuri subconștiente. „*Bennet*” antagonistul aparent al piesei se manifestă adeseori violent în raport cu ceilalți membri ai grupului fără a avea o altă motivație decât propria satisfacție. În text, replicile și acțiunile propuse de dramaturg îl portretizează ca pe o figură instabilă, ca pe un pericol, ca pe un factor de stres pentru ceilalți. Felul în care „*Bennet*” încalcă regulile contractului social și decide cine ar trebui să fie victima propriilor lui impulsuri și dorințe declanșează în protagonistul textului același tip de dorință și o întrebare fatală legată de legitimitatea instanței decizionale.

Momentul masacrului este momentul în care „*William*” își atribuie rolul de instanță supremă.

„*William*” este un justițiar. Caracterizat de o fire sensibilă și fragilă, acest personaj resimte puternic orice act violent și orice nedreptate oricât de subtilă sau de evidentă ar fi.

„*William*” nu excelează la nici un capitol, dar, aparent, se integrează foarte bine în mediul școlar. Nu are mari probleme la liceu, nu menționează niciodată că ar avea probleme acasă, este amuzant, inteligent, primitor. Toate acestea le aflăm din prima scenă, când William o întâmpină pe Lilly, o elevă proaspăt mutată la școala din Stockport, fată de care William se și îndrăgostește.

Pe parcursul piesei, dramaturgul dezvăluie foarte subtil profilul psihologic al unei persoane care suferă de o severă tulburare de personalitate Borderline²⁹⁷ combinată cu o tulburare de stres post-traumatic. William se

²⁹⁷ Borderline personality disorder is a mental illness marked by an ongoing pattern of varying moods, self-image, and behavior. These symptoms often result in impulsive actions and problems in relationships. People with borderline personality disorder may experience intense episodes of anger, depression, and anxiety that can last from a few hours to days. Signs and Symptoms People with borderline personality disorder may experience mood swings and display uncertainty about how they see themselves and their role in the world. As a result, their interests and values can change quickly. People with borderline personality disorder also tend to view things in extremes, such as all good or all bad. Their opinions of other people can also change quickly. An individual

dovedește a fi mincinos patologic (minte în legătură cu părinții lui, despre care spune că sunt morți, deși trăiesc), are o imagine de sine extreme de scăzută („Îmi urăsc pantofii. Îmi urăsc casa. Urăsc școala asta. Îmi urăsc părul. Eu sunt de căcat, eu. Sunt complet degeaba. Nu sunt demn nici măcar de spațiul pe care-l ocup. Nu fac nici cât hârtia pe care-mi scriu numele. N-am prieteni. N-am imaginație. N-am idei”) ²⁹⁸, are episoade de agresivitate puternică în care își amenință un coleg cu moartea și a avut parte de o experiență traumatizantă în copilărie, la moartea fratelui mai mic.

Înrebarea care se naște organic în conștiința unui public și ca care Stephens ne îndeamnă să medităm este întrebarea care încearcă să scoată la lumină motivațiile și cauzalitatea unui incident de o asemenea violență. Unul din răspunsuri îl dă chiar personajul William, în ultima scenă: „A fost din cauza maică-mii? Nu. A fost din cauza lui taică-miu? Nu. A fost din cauza lui frate-miu? A fost din cauza școlii? Nu. A fost din cauza profilor? Nu. A fost din cauza lui Lilly? Nu. Din cauza muzicii pe care o ascultam? Nu. Din cauza filmelor pe care le-am văzut? Nu. Din cauza cărților pe care le-am citit? Nu. Din cauza chestiilor văzute pe internet? Nu. Am făcut-o fin'că am putut.”

Universul lui Stephens, atât de apropiat de realitate dezvăluie un gol, un vid, o zonă nereglementată a interacțiunilor interumane. În această proces de demascare poate exista inevitabil și un îndemn la meditație și acțiune. Ar trebuie ca societatea să conștientizeze și să accepte profunzimea sensibilității și instabilității universului adolescentin? Am putea înțelege această lume ca pe un mediu în care paradigma victimă-agresor reprezintă una din legile naturale ale acestui univers? În ce fel putem ajuta la construirea și modelarea grupurilor sociale ale adolescenților pentru a-i face să valideze autoritatea în așa manieră încât sentimentul încrederii și siguranței să capete o stabilitate reală?

La finalul demonstrației noastre, menționăm faptul că, într-un interviu care a apărut în ziarul „The Scotsman”, Stephens dezvăluie viziunea care stă la baza textului *Punk Rock*, făcând referire la o cultură a fricii și la ideea de păcat, reușind astfel să dea o notă puternică de universalitate textului său și, implicit, un posibil (alt) răspuns la suita de întrebări formulate de către personajul său: „At the heart of these plays is the nature of transgression, people living in a culture of fear, trying to live with dignity and grace. What Pornography, Punk Rock and T5 share is the seductive nature of transgression. It's the fear one has when holding a baby of deliberately dropping them, when on the edge of train track of jumping in

who is seen as a friend one day may be considered an enemy or traitor the next. These shifting feelings can lead to intense and unstable relationships. Text disponibil la adresa - https://www.nimh.nih.gov/health/topics/borderline-personality-disorder/index.shtml#part_145386

²⁹⁸ Simon Stephens, *Punk rock*, ed. cit.

front of it just to see what it's like. Those possibilities are constantly there for everybody."²⁹⁹

Bibliografie:

Ben Brantley, *Don't Let Those Neat Uniforms Fool You*, „The New York Times”,

https://www.nimh.nih.gov/health/topics/borderline-personality-disorder/index.shtml#part_145386

Simon Stephens, *Punk rock*, ed. Dramatists Play Service Inc., 2005, trad. românească Bogdan Budeș.

Why he writes, „The Economist”, apr 2014 – text disponibil la adresa

<https://www.economist.com/prospero/2014/04/04/why-he-writes>.

Bibliografie Consultată

Stephen Jeffreys „Playwriting”, Nick Hern Book, London, e-book.

Martin Mideke, Peter Paul Schnierer, Alex Sierz, „The Methuen Drama Guide for British Contemporary Playwrights”, Bloomsbury Methuen Drama, 2014

²⁹⁹ Stephens, Simon, *Interview: Simon Stephens playwright*, sept 2010, disponibil la adresa - <https://www.scotsman.com/lifestyle-2-15039/interview-simon-stephens-playwright-1-811347>. Trad. noastră - În centrul acestor piese se află natura păcatului, oameni care trăiesc într-o cultură a fricii și încearcă să trăiască cu grație și demnitate. Ceea ce au în comun *Pornography*, *Punk Rock* și *T5* este natura seducătoare a păcatului. Este vorba despre frica pe care cineva o are atunci care ține un copil în brațe de-l scăpa intenționat, sau când ești aproape de un tren gândul de a te arunca doar să vezi cum e. Aceste posibilități sunt acolo pentru toată lumea.